

13. Bilagor

Bilaga 1.

Katalog över undersökta större högar i Mälardalen

Här redovisas större högar undersökta i Mälardalen t.o.m. år 1992 (samtliga med en diameter på 18 m och större och ett urval av högar med en diameter på 10-17 m), totalt 75 stycken. Utöver dessa presenteras också några av de monumentala storhögar som endast undersökts partiellt, såsom Tingshögen och Mellanhögen vid Gamla Uppsala och Anundshög vid Västerås. I katalogen redovisas materialet noggrannare än i databasen (bilaga 2) både vad gäller högens konstruktion, inre gravskick, föremål och eventuella osteologiska analyser. Framför allt behandlas högens datering och föremålsuppsättning, det senare främst med avseende på kön (Bennett 1987:105-110, Petré 1993, Waller 1996:123-126). Dessutom återfinns en kortare beskrivning av högens fornlämningsmiljö med uppgifter om tidigare undersökningar.

Redovisningen av planer och profiler i katalogen har begränsats till ett fåtal exempel, främst för att underlätta förståelsen av beskrivningen av de mer komplicerade högarna. Ett urval av de viktigaste fyndavbildningarna har hämtats från litteratur, rapporter och arkiv. Skala och tecknare anges i anslutning till figurerna i den utsträckning sådana angivelser förekommit i källorna. Figurerna är kopplade till katalogen genom nr för den aktuella högen och en bokstav (och ett fall med nummer) för respektive föremål. De senare anges i katalogens fyndbeskrivningar inom parantes och i fet stil.

Södermanland

I. Aspö sn, Stenby, RAÄ 141, A19, SHM 32577

Undersökt: 1978-79 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Agneta Bennett Lagerlöf och Anders Hedman.

Referenser: Bennett Lagerlöf 1989 (tryckt rapport).

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 9,75x10,5 m i diameter och 1 m hög. Högen var uppbyggd av en jord- och stenblandad fyllning kring ett större stenblock. Brandlager, 2x2,5 m stort och 0,2 m tjockt, med lerkärl som benbehållare. Brända ben förekom både i lerkärl och spritt i omkringliggande brandlager. Även i fyllningen påträffades brända ben och enstaka fynd.

Fynd: Övre del av svärthjalt med knapp (utan ornamentik) i bronsbleck (närmast Nerman 1969, Taf. 200, fig. 1666, Per. VII:3) (c), 1 bronskålla (nithuvud?), 2 järnfragment, 1 förslaggad glaspärkla, fragment av 3 sammansatta enkelkammar (typ R5S6L3+L9; R4?S6L3 och S6?L2C4 enligt Petré 1984a) (d), 58 fragment av runda och välvda spelbrickor i ben (b), 3 tärningar i ben (a), 7 fragment av oidentifierat benföremål, 1 bryne, 1 lerkärl och bränd lera.

Ben: 21,6 l brända ben, ej osteologiskt analyserade. Den döde kan med ledning av föremålssammansättningen (svärd och spelbrickor) könsbestämmas som man.

Datering: I undersökningsrapporten är graven daterad till vendeltid generellt utan angivande av närmare skäl. Fyndmaterialet ger dock möjlighet till en närmare datering. Svärthjaltet har sin närmaste parallell i ett liknande oornierat exemplar från Gotland som placerats i period VII:3 av Nerman (1969), vilket motsvarar 650-700 enligt dennes kronologi. Kammarna stödjer en datering av graven till 600-tal med hänsyn till förekomsten av Petrés dekorationselement L3 och L9 och Lovökronologin (Petré 1984a:135). Sammantalet ger detta en precisering av gravens datering till 600-tal.

Fornlämningsmiljö: Graven var belägen tillsammans med en något mindre hög (ca 9 m i diameter) i östra utkanten av ett ca 100 anläggningar stort gravfält som undersöktes till hälften 1978-79 (Bennett Lagerlöf 1989). Gravarna på den undersökta delen (totalt 59 st) daterades till perioden folkvandringstid-vikingatid, dock med tyngdpunkten i vendeltid. Med undantag för de två högarna och två omarkerade brandlager utgjordes gravfältet av runda och ovala stensättningar. Samtidigt med gravfältundersökningen fosfatkarterades och grävdes provschakt i omgivningarna, bl.a. i den intilliggande fornborgen Stenby skans (RAÄ 140) med målsättning att söka efter den boplatz som avsatt gravfältet. Inga boplatzspår påträffades varför man antog att bosättningen legat på samma plats som det nutida Stenby (beläget ca 300 m SSÖ om RAÄ 141).

2. Bettna sn, Löta, RAÄ 152, Grav 7, SHM 13974

Undersökt: 1885 av lektor Sten Boije.

Referenser: Grävningssredogörelse saknas för A7 på ATA (endast fyndredovisning), Arne 1915:25f, Lamm 1962.

Undersökningsmetod: Oklart hur graven undersöktes. Högen borttogs i samband med undersökningen.

Konstruktion: 15 m i diameter och 3 m hög. Fyllning av lera och brandlager under hela kärnröset som var ca 9 m i diameter och 0,8 m högt. 5 m från periferin stod ett lerkärl på alven med ett mindre lerkärl upp och nedvänt ovanpå. Brända ben förekom spritt i hela brandlagret.

Fynd: 1 svärdsknapp av brons i stil I med granatinfärgning (a), 5 djurformade beslag eller spännen (huvudsakligen häst- och fågelliknande påsyningsbeslag, ett i stil II) av brons (b-e), bronsfragment, 5 starkt eldskadade fragment med spår av djurornamentik, möjligen från svärdsknappen, 1 fyrkantigt och dubbelvikt bronsbleck, 12 förbrända bronsfragment, ett par bronsspiralpärlor, 2 glasbägare, ca 12 pärlor av grönaktigt glas och 1 platt droppformad, troligen av karneol, 3 fragment av sammansatt enkelkam med ornamentik i stil I på stödskenen (f), 11 runda och välvda spelbrickor i ben, 1 bryne, träfragment, troligen efter spelbräde och 2 lerkärl.

Ben: brända ben, av icke angiven mängd. Människobenen ej osteologiskt bedömda. Fynden tyder dock på minst två individer, en man (svärd och spelbrickor) och en kvinna (13 pärlor). Djurben från hund, häst, får/get, fågel och fisk (Lamm 1962:295).

Datering: Kombinationen av gröna glaspärlor och bronsspiralpärlor motsvarar Petrés pärlhorisont P4, vilken denne placerar i 600-tal (Petré 1984a:66). Glasskärvorna efter en av glasbägarna har av Näsman tolkats som en s.k. palmskål, vilken han daterar till mitten av 600-talet (Näsman 1986:73, 84). Datering på grundval av stilen på föremålen är mer komplicerad. Salins stilar I och II dateras av Lennart Karlsson (1983:142-149) till 500- respektive 600-tal. Greta Arwidsson (1942a:108) klassificerade stilen på svärdsknapp och kam enligt sitt indelningssystemet av vendelstilarna (A-E) som vendelstil D. Denna stil, som främst karaktäriserade gravmaterialen från Valsgårde 6 och Vendel VII, uppfattade Arwidsson som ett förmedlande led mellan Salins stil II och III (aa:20). Arwidsson daterade nämnda gravar till ca 750 respektive ca 800. Birgit Arrhenius tidigarelägger dock båda gravarna drygt 100 år (630/40-670/80) i sin reviderade kronologi för vendeltiden (1983:44), vilket medför att

vendelstil D hamnar i 600-tal. Karen Høilund Nielsen som delat in vendeltiden i fyra faser på grundval av djurornamentiken daterar stilen på kammen till sin fas VII:C som motsvarar första hälften av 700-talet (Høilund Nielsen 1991:144). Dateringarna av pärlor, glaskärl och stilarna på föremålen ger enligt min mening tillsammans en tyngdpunkt till 600-tal.

Fornlämningssmiljö: Graven ingick i en rad med fyra större högar i ett höggravfält som omfattade 63 gravar vid tiden för undersökningen. Gravfältet låg i två grupper på vardera sidan om landsvägen mellan Löta by och Bettna järnvägsstation (RAÄ 152 och 193), och sträckte sig i SÖ delvis in på Kungsbackas ägor. Av gravfältet återstår i dag endast en rest av en osäker gravhög (FMR). Vid undersökningstillfället grävdes ytterligare tre gravhögar, varav en ofullständigt (nr 14, 15 och 21). Båda av de helt undersökta högarna innehöll brandlager som överlagrades av skelettbegravningar, varav den ena kan dateras till 1000- eller 1100-tal p.g.a. att den innehöll en dubbelkam

3. Botkyrka sn, Norsborg, RAÄ 8, Hög 10, SSM 5778-5780.

Undersökt: 1939 av arkeologiska seminarier vid Stockholms Högskola under ledning av Nils Åberg.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport på SSM av Nils Åberg från 1939, Einerstam 1940, Nerman 1961.

Undersökningsmetod: Undersökningen började med att ett 4 m brett schakt grävdes in i högen från S som vidgades längre in åt V och Ö varvid tre separata stenpackningar med brandgravar (nr 1-3) påträffades. Samtidigt öppnades ett schakt från högens topp som grävdes ned till centralröset som sedan frilades varvid också brandlagret i N påträffades (grav 7). De kvarstående delarna av högens fyllning runt gravarna undersöktes genom jordborring för att fastställa att inga ytterligare stenpackningar fanns i de outgrävda delarna. Storhögen återställdes efter undersökningen.

Konstruktion: 46 m i diameter och 6 m hög. Storhögen hade en välvd profil och innehöll sju brandgravar, varav två (grav 2 och 3) och sannolikt en tredje (grav 1) är sekundärt överlagrade av storhögen. De överlagrade gravarna utgjordes av separata och väl lagda runda stenpackningar (3-4 m i diameter) som i två fall var täckta med en fyllning av sand, vilket visade att dessa måste ha funnits på platsen i form av högar före tillkomsten av storhögen. Centralröset, som hade en något oregelbundet rund form (ca 20 m i diameter och 0,8 m högt) med

utskott åt V och SÖ, täckte tre separata brandlager (grav 4-6). Strax N om det primära gravröset låg ytterligare ett brandlager (grav 7), dock utan täckande röse. Centralröset låg förskjutet mot NÖ i högen med de överlagrade gravarna strax intill i S. Storhögens fyllning var först uppbyggd av horisontella lager av flammig grästovv, som i sin tur täcktes av ett lager fin sand och detta slutligen av en lermantel. I olika delar av torvlageret och omedelbart i anslutning till gravröseta påträffades enrisruskor. Storhögen är uppförd på plan mark ca 9,91 m över Mälarens normala julivattenstånd (enligt rapporten från 1939).

Grav 1. Rund stensättning, ca 4 m i diameter och ca 0,6 m hög. Tät, något jordblandad stenpackning. Brandlager, ca 1,1 m i diameter, till större delen under central rundel av mindre stenar

Fynd: 1 fragment av bronstråd, ca 100 nitar varav 10 med halvsfäriska huvuden (sannolikt sköldnitar av typ Nerman 1969, Taf. 258, fig. 2091), 1 röd glaspärla och 1 lerkärl samt skärvor av keramik.

Ben: 1 750 g brända ben, ej osteologiskt analyserade. Den döde är eventuellt en man med hänsyn till sköldnitarna, vilket stöds av den enstaka pärlan.

Datering: Sköldnitarna placerar graven i period VII:4 enligt Nermans Gotlandskronologi, vilket motsvarar tiden 700-750.

Anmärkning: Det stora antalet nitar måste tolkas som att graven innehåller en bränd båt.

Grav 2. Hög, ca 4 m i diameter och 0,75 m hög, med en mantel av sand över ett jordfritt röse, ca 3 m i diameter och 0,5 m högt, med gravklot centralt på toppen. Brandlager, ca 2,4 m i diameter och intill 0,25 m tjockt.

Fynd: 1 bronsring, fragment av bronsband, bronsklump (möjligen förbränt spänne), 1 ovalt, förgyllt bronsspänne med djurornamentik (s.k. ovalt djurspänne), 3 bronsspiralpärlor av bleck, bronsbleck, hopsmält bronstråd, 1 kniv, fragment av bergskristallpärla, ca 8 enfärgade huvudsakligen tunnformiga glaspärlor (1 orange opak, 1 röd opak, 1 grön och 1 gulgrön, båda transluscenta, 2 med obestämbart färg), 2 sammansatta dubbelkammar i ben eller horn (sidostyckena ornerade med enkla punktcirklar och en kantföljande linje samt på den större kammern linjer som sammanbinder en del av punktcinklarna till romber) och ett lerkärl (med några benfragment).

Ben: 890 g brända ben, ej osteologiskt analyserade. Den döde kan med ledning av gravklotet och fyndsammansättningen (pärlor och spänne) bedömas som kvinna.

Datering: Åberg daterar i undersökningsrapporten graven till tiden omkring 700 eller början av 700-talet med hänsyn till stilen på den ovala bronsspännet och den "flacka bronskällan" (troligen den s.k.

bronsklumpen), vilka han för till stil II, respektive övergången till stil III. Greta Arwidsson (1942a:43, 108; Abb. 46-47) klassificerar stilen på skällan till vendelstil D och hävdar med stöd av detta att det ovala spännet inte kan vara äldre än från slutet av 600-talet. Karen Høilund Nielsen för det ovala spännet kronologiskt till sin fas VII:C, vilken motsvarar första hälften av 700-talet (Høilund Nielsen 1991:133-134, fig. 4, N2C) och geografiskt till sydskandinavien (Danmark, Bornholm, Skåne, Småland, Blekinge och Öland). De framförda dateringarna är sålunda relativt samstämmiga och sammanlagda placerar de graven i tidigt 700-tal.

Grav 3. Hög, ca 6,5 m i diameter och ca 1 m hög, med en mantel av sand över ett jordfritt röse, ca 4 m i diameter och 0,6 m högt, med rest sten stående i sandfyllningen mitt på toppen. Röset var förbundet med centralröset genom en utlöpare som bör ha tillkommit efter anläggandet av grav 3 då den överlagrar gravrösets kant. Rester av ett torvlager fanns på sandmanteln. Brandlager, ca 1,6 m i diameter och 0,2 m tjockt, med centralt placerad gravurna under locksten.

Fynd: 1 järnkniv (?), 1 järnsöljeram (?), sönderrostad och fragmenterad järn, 1 järnten, 1 järnkrampa, 1 sammansatt enkelkam i ben eller horn med fodral (typ M4R5S6L2L9 enligt Petré 1984a), 1 lerkärl och runda, platta förkolnade brödkakor.

Ben: brända ben, 2 050 g, ej osteologiskt bedömda (med undantag för en underkäke av en hund) samt några obrända ben bedömda av G Gejvall (enligt undersökningsrapporten) som kotor och ben av två fiskar. Den döde kan med ledning av den resta stenen och med ett visst, men osäkert stöd av fyndsammansättningen, bedömas som man.

Datering: Kammen är det enda föremål som kan dateras närmare. På Lundagravfältet (Lovö sn, Uppland) finns två av samma typ i A11 och A84 som dateras till vikingatid respektive 750-800 e.Kr. (Petré 1984a). Kammen kan dock även typklassificeras som A2:8 enligt Michél Carlssons preliminära kronologi för A2-kammar (Carlsson 1998). Denna kamtyp daterar Carlsson till perioden ca 750-830. Grav 3 bör därmed dateras till tidigast mitten av 700-talet.

Grav 4. Brandlager, ca 1,5 m i diameter, med lerurna som benbehållare, under centralrösets utskott i V. Benbehållaren som stod på markytan var skyddad av två sidohällar och troligen en täckhäll (fallen åt sidan). Intill låg ett upp och nedvänt krossat lerkärl. Benbehållaren och det krossade lerkäret täcktes av en oval stenpackning, ca 1x1,5 m stor och över detta låg huvuddelen av brandlagret utstrött. Brandlagret täcktes i sin tur av centralrösets västra utskott. I Ö begränsades brandlagret av två pålar (endast rester) som stod ca 0,9 m från varandra. Ca

1,5 m Ö respektive SÖ om dessa fanns rester efter ytterligare två pålar.

Fynd: 1 litet bronsfragment, 1 omvikt järnbleck, rostat järn, 25 järnnitar, 1 brun rund glaspärla, fragment efter 1 sammansatt enkelkam av ben eller horn (av typ M3S?C4 enligt Petré 1984a), 1 vävtyngd (?) av sten och 2 lerkärl.

Ben: 4 360 g brända ben varav 870 g i benbehållaren, ej osteologiskt bedömda, samt obrända ben från fisk (en kota), tupp och höna bedömda av G Gejvall. Fynden ger ingen möjlighet till könsbedömning av den döde.

Datering: inga daterande fynd.

Anmärkning: I benbehållaren fanns förutom brända ben bronsfragmentet, det omvikta järnblecket samt de obrända benen efter hönan.

Grav 5. Brandlager, ca 2,5x3,75 m stort (NV-SÖ) och intill 3-4 cm tjockt, under centralrösets SV del.

Fynd: 1 bronsbleck, 2 nitar (?) och små keramikskärvor.

Ben: 870 g brända ben samt tänder efter människa, svin och får eller get. Tanderna osteologiskt bedömda av G Gejvall. Fynden ger ingen möjlighet till könsbedömning av den döde.

Datering: inga daterande fynd.

Grav 6. Brandlager, ca 1,25-2x5 m stort (VNV-ÖSÖ) och 5-7 cm tjockt, under centralrösets N del. Direkt S om brandlagret och i anslutning till detta ett ca 3-4,5x6 m stort och 5-13 cm tjockt lerlager med ett fåtal brända benflisor och några obrända ben. Fynden var spridda i både brand- och lerlagret.

Fynd: 1 armband i guld (a), guldband med drivna ovaler och granulerade kanter, platt och spiralvriden guldråd (lan), 1 liten kula av guld, beslag av silver och förgylld brons till ett dryckeshorn (?), 2 silvernitar, 1 bronsbleck, 1 bronskon, fragment, kulor och klumpar av brons, 1 bleck av oidentifierad metall, 1 hästbrodd, 7 järnnitar, järnfragment, järnslag, fragment av kristallpärla, fragment av röd pärla, 2 slipade glas- eller kristallfragment, 1 islägg (?), kamfragment med bronsnit (mittstycke till sammansatt enkelkam) och 2 runda och välvda spelbrickor av ben. Bedömningen av föremålen i katalogen följer Åbergs i undersökningsrapporten, med undantag för guldarmbandet som betecknades som osäkert. Arwidsson har dock redovisat detta tillsammans med ytterligare sex armband i brons av samma typ (Vedel II) från Sverige (1942a:117), vilket gör att identifikationen av armband framstår som säker. Nerman (1961) har dock tolkat armbandets som ett svärdshjalt och beslagen till ett eventuellt dryckeshorn som svärdsskidebeslag. Nermans förslag känns dock inte övertygande eftersom de paralleller som redovisas som stöd för tolkningen saknar tillräcklig likhet.

Ben: 7 460 g brända ben i brandlagret, ej osteologiskt bedömda. I lerlagret påträffades obrända ben efter människa i form av fyra halskotor och två fingerben. De enda könsindikerande föremålen i graven är guldarmbandet och eventuellt spelbrickorna. Av de sex armband av liknande typ som Arwidsson redovisar förekommer fem i gravar med en klar kvinnlig föremålssammansättning, varför det förefaller möjligt att det är en dubbelbegravning av en kvinna och eventuellt en man (spelbrickorna) i grav 6.

Datering: Graven är svår att datera p.g.a. att de flesta av föremålen är unika och svåra att identifiera till typ. Guldarmbandet ger dock bäst vägledning genom sina många paralleller. Hans Hansson har daterat två av Arwidssons sex redovisade gravar med bronsarmband. Det rör sig dels om en brandgrav (A1:II) i en hög med flera överlagrande gravar vid Brunby i Brännkyrka socken Södermanland (Hansson 1938:149-152, fig. 5, även i katalogen), dels om en brandgrav i en hög (SHM 14505) vid Viad, Grödinge socken, Södermanland (Arne 1915:27-29). Hansson daterar brandgraven från Brunby som bl.a. innehåller föremål i vendelstil D (Arwidsson 1942a:108, nr 13) till tiden omkring 700 eller en bit in på 700-talet och graven från Viad till 700-tal.

Grav 7. Brandlager, ca 1,5x2 m och 5-10 cm tjockt (NÖ-SV), utan täckande stenpackning.

Fynd: obetydliga brons- och järnfragment samt 1 hopsmält glasbit.

Ben: 2 040 g bränd ben, ej osteologiskt bedömda. Fynden ger ingen möjlighet till könsbedömning av den döde.

Datering: inga daterande fynd.

Övrigt: I utkanterna av centralröset i Ö framkom ett par mindre brandlager, A och B, och ett par ytor med kolblandad sand, C och D, och under dess utlöpare i V en yta med fynd och ben, E. Brandlagret A, som var 1,6 m diameter och 4-6 cm tjockt, innehöll två nitar, några järnspikar och 150 g brända ben. Brandlagret B, som var ca 0,8 m i diameter, innehöll inga fynd eller ben. Av ytorna C och D innehöll den senare endast några få små brända benflisor. Yta E innehöll dock en liten järnspik och 16 g brända ben. Brandlagret A och ytorna D och E innehöll sålunda brända ben och skulle kunna utgöra gravar, men kan också vara rester från de övriga gravarna i högen. Eftersom det saknas en osteologisk analys av det brända benmaterialet i storhögen är det inte möjligt att komma till någon närmare slutsats i denna fråga. Detsamma gäller det brandlager, ca 4,5 m i diameter och 0,05-0,5 m tjockt, som påträffades centralt i högen, i övre delen av torvlagret, drygt 2 m ovan centralröset och ca 5 m NNV om högens mittpunkt. I detta brandlager framkom en järnbult,

en hullingförsedd järnspets och 50 g brända och obrända ben (tre kreaturständer). Spritt i torvlagret, 4-8 m Ö om detta brandlager, påträffades en spelbricka, en järnspik och en del av en järnkniv.

Högens byggnadshistoria: Under loppet av 700-talet anlades tre brandgravar, en stensättning (grav 1) och två högar (grav 2-3), intill varandra, sannolikt som de första gravarna på gravfältet vid Hundhamra (se vidare nedan). På den ena högen (grav 3) står en rest sten, endast stöttad av sandfyllningen. Att den resta stenen har hållit sig upprätt, trots den ostadiga grunden, och frånvaron av torvlager på den andra högen (grav 2) tyder tillsammans på att högarna måste ha byggts en relativt kort tid innan de övertäcktes av storhögen, kanske samma år som grav 2 tillkom. Högen med grav 3 anlades sannolikt under andra hälften av 700-talet. Storhögen uppfördes sålunda någon gång under senare hälften av 700-talet över en rikt utrustad brandgrav med en kvinna och eventuellt en man (grav 6) tillsammans med minst två andra individer (grav 4 och 5) under centralröset.

Fornlämningssmiljö: Storhögen ingår i ett gravfält som är beläget på en udde vid Mälaren som omfattar ytterligare två storhögar, båda ca 31 m i diameter, tre mindre högar, 16 runda stensättningar och en skeppssättning (FMR). I en av dessa storhögar finns en stengrund som tolkats som rester efter en medeltida borganläggning (Ambrosiani 1964:170). Möjligen är denna fyrkantiga grund sentida eftersom stenen har spår av borrhål, men på en karta från 1726 finns två streckade koncentriska cirklar på samma plats som kan vara resterna efter en rund kastal (skrivelse med kartkopia till Riksantikvarieämbetet 1994 av F Wessman i ATA, d nr 412-4931-1994). Under åren 1934-39 undersökte det arkeologiska seminariet vid Stockholms Högskola under ledning av Nils Åberg utöver storhögen ytterligare åtta gravar på gravfältet (SHM 20825, SHM 21555, SHM 21773, SHM 21895, SSM 5779). Gravarna utgjordes av både brand- och jordbegravningar, de senare från sen vikingatid. Den enda av brandgravarna (grav 21), som kunde dateras var från första hälften av 800-talet (enligt Åberg i 1939 års undersökningsrapport) och innehöll förmodligen en dubbelbegravning av man och kvinna samt en bränd båt (300-400 nitar), en silverring, guldtrådar (bl.a. av samma typ som i storhögen), sköldbeslag, ett bronshängsmycke med två omfamnande kvinnofigurer, ornerade bronsbleck mm och 16 kg brända ben. Den rika graven var överplöjd och framstod nästan som en omärklig markförhöjning. En av jordbegravningarna (grav 13) avvek markant från det sparsamma gravskicket under sen vikingatid. Här låg den döde i en träkista, orienterad i Ö-V med huvudet i väster, och med gravgävor place-

rade nedanför sina fötter. Gravgävorna utgjordes av ett tyskt silvermynt präglat för Henrik III (1039-1056), ett relikkors i silver, huvudlag till en häst med ornerade beslag, remdelare och söljor i brons och en järnpik. Graven bör dateras till andra hälften av 1000-talet eller början av 1100-talet. Gravfältet har sålunda utnyttjats åtminstone under 700-, 800- och 1000-talen. Det har dock inte hört till den intilliggande gården Norsborg, vilken är en medeltida av-gärda enhet (tidigare kallad Borg) på vad som ursprungligen varit gården Hundhamras ägor (Ambrosiani 1964:170). Gravfältet har därför sannolikt hört till det redan i Erikskrönikan omtalade godset Hundhamra som ägdes av Folkungaätten. Hundhamra som idag ligger ca 750 m SÖ om Norsborg och saknar gravfält har troligen ett sekundärt läge.

4. Brännkyrka sn, Brunby, RAÄ 12, Fornlämning I, SHM 22004

Undersökt: av Hans Hansson 1937.

Referenser: otryckt rapport i ATA av Hans Hansson från 1937, Hansson 1938.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 14,5-17,5 m i diameter och 2 m hög. Högen var anlagd på en naturlig förhöjning som förstärkte dess monumentalitet och hade en plåtå som var 5,5-7 m i diameter. Den var uppbyggd över åtta gravar och brandlager som anlagts vid flera skilda tillfällen. Först anlades två gravar, en hög (grav I) och en stensättning med kantkedja (grav II) bredvid varandra. Mellan dessa byggdes därefter en treuddig stenpackning som tillsammans med de äldre gravarna täcktes av lerblandad sandfyllning till en gemensam hög. I högens mitt grävdes sedan en grop för en gravurna som placerades i ett träämbär (grav III). Bålet för denna brandgrav har eventuellt stått på högens sydvästra del och efterlämnat ett brandlager (VI). På ytan av denna hög anlades senare två brandgravar, en jordbegravning och en kolgrop (IV, V, VII, VIII) som i sin tur täcktes av en jord- och sandblandad fyllning till högens slutliga form. Bålet efter de två brandgravarna skall ha stått på stället och givit upphov till ett lager av vitbränd sand som täckte grav III.

Grav I. Hög, 5 m i diameter och 0,5 m hög. Centralt brandlager, ca 2,1x2,5 m stort och 0,15 m tjockt, under enskiktad stenpackning. Ett lerkärl som benbehållare. Brända ben förekom både i lerkärl och spritt i omkringliggande brandlager. Gravklot. Enligt Hansson har bålet stått på platsen.

Fynd: fragment av silverring (?), 1 bronsknapp, 1 konisk och rörformig bronspärla, 2 järnnitar, 28 jämnstora och enfärgade glaspärlor i rött, blått, blågrönt, grönt och vitt, 20 benpärlor, fragment av 1

sammansatt enkelkam (av typ M3R4S6C3L3?Pr enligt Petré 1984a) och 1 lerkärl.

Ben: brända ben (viktuppgifter saknas i rapporten), ej osteologiskt analyserade. Gravklotet och den stora pärluppsättningen visar att den döde är en kvinna.

Datering: Hansson (1938:148-152) daterar graven, främst med hänsyn till kammen och pärluppsättningen, till 600-talets senare hälft, vilket stämmer väl med Lovökronologin.

Grav II. Rundstensättning, ca 7,5 m i diameter och 0,5 m hög, med kantkedja och gravklot. Centralt brandlager, ca 3,4x5 m stort, med lerkärl som behållare. Brända ben förekom både kring det krossade lerkärl och spritt i omkringliggande brandlager. Enligt Hansson har bålet stått på platsen.

Fynd: 1 armband i brons av typ Vedel II (Arwidsson 1942a:117, Abb. 62), 1 dräktbeslag (aa:108) av brons med kedja och 1 remändebeslag (?) av brons, båda i vendelstil D (aa:108, Abb. 62), 2 bronsspiralpärlor av rund ten, en mängd försmälta bronsfragment av ett eller flera spännen eller beslag, 1 liten sölja i järn (endast ram) och 5-6 dubbelknappar i järn som möjligen tillhört ett remtyg till häst, 2 hästbroddar, 10-tal små järnspikar till skrin eller ask, 27 spikar och nitar av järn, hela och i fragment, 9 glaspärlor (vita och orange opaka, övriga mörkblå med vita och rödbruna slingor), 2 fragment av en sammansatt enkelkam (av typ S6C4 enligt Petré 1984a) och 2 lerkärl.

Ben: brända ben (viktuppgifter saknas i rapporten), ej osteologiskt analyserade. Gravklotet och pärluppsättningen visar att den döde är en kvinna.

Datering: Hansson (1938:151 f) daterar graven med hänsyn till armbandet och djurstilarna på de olika beslagen till tiden omkring 700 eller möjligen ett stycke in på 700-talet. Pärlornas (närmast pärlhorisont P5) och kammens datering enligt Lovökronologin ger ett visst stöd åt Hanssons datering.

Grav III. Gravurnan med brända ben och kol, nedsett i ett träämbar som placerats i en grop mitt i den undre högen. Torshammaring placerad överst i urnan.

Fynd: 1 järnhank, 23 järnstift med välvda skallar och träfragment efter träämbar, 1 torshammaring av järn och 1 lerkärl (gravurnan).

Ben: brända ben (viktuppgifter saknas i rapporten), ej osteologiskt analyserade. Könsindikerande föremål saknas.

Datering: Torshammaringen daterar graven till 800- och 900-tal (Petré 1984b:43f). Hansson menar dock att graven inte kan vara äldre än tidigast från år 1000 (Hansson 1938:153, 157). Hans datering grundas dock på en felaktig och förlegad uppfattning om torshammaringarnas kronologiska förhållande på landsbygden, utanför Birka.

Grav IV. Brandlager, ca 2,8x3,8 m stort och intill 12 cm tjockt, beläget mitt på den undre högen. De brända benen var koncentrerade till brandlagrets centrum. Bålet har enligt Hansson stått på platsen.

Fynd: fragment av 2 silverbleckssmycken, varav det ena är ett hängsmycke ornerat med ett inpunsat virvelmotiv (jfr Duczko 1989:9-18), 8 korta spikar och en märkla efter en ask eller ett skrin, ett par försmälta bronsfragment, ett 10-tal nitar och längre spikar av järn, flera försmälta glaspärlor, 2 fragment av en kam, 1 litet bryne och 1 bit flinta.

Ben: brända ben (viktuppgifter saknas i rapporten), ej osteologiskt analyserade. Hängsmycken med virvelmotiv förekommer i 16 välutrustade gravar på Birka, av vilka de femton som kan könsbestämmas alla innehåller kvinnoföremål, varför den döde i denna grav bör uppfattas som kvinna. Denna typ av hängsmycke förekommer också i två av båtgravarna vid Tuna i Badelunda, Västmanland (båtgrav 48 och 84, se Nylén & Schönbeck 1994a och b), vilket stärker könsbestämningen.

Datering: Silversmycken med virvelmotiv dateras till perioden 950-1050 (Duszko 1989:15). Gravens centrala läge på den undre högen antyder att den är äldst på denna nivå, vilket bör ge en datering till 900-tal.

Grav V. Brandlager, 1,3x3,1 m stort och intill 15 cm tjockt, beläget på SÖ delen av undre högen. Bålet har enligt Hansson stått på platsen.

Fynd: 1 bronsölja, 3 järnnitar, 2 järnspikar, järnfragment, 2 glaspärlor och bränd lera.

Ben: brända ben (viktuppgifter saknas i rapporten), ej osteologiskt analyserade. Fyndsammansättning ger inget klart besked om kön på den döde.

Datering: Samma typ av bronsölja återfinns i grav 229 vid Birka och en liknande i grav 71 (Arbman 1940, Taf. 97, fig. 6 och 7, Arbman 1943:29, 87). Grav 229 kan dateras till 900-tal med ledning av att den innehåller en kam av typ B1:3 (K Ambrosiani 1981:25, 65). Grav V kan sålunda med en viss osäkerhet dateras till 900-tal.

Brandlager VI. Ca 2x3,6 m stort och intill 5 cm tjockt, beläget på sydvästra delen av den undre högen. Tolkad som bålplatsen för grav IV av Hansson.

Fynd: 9-10 järnnitar och 1-2 järnspikar.

Ben: ett fåtal brända ben.

Grav VII. Jordbegravning, med en 0,85-1,25x2,6 m stor och 0,2 m djup nedgrävning. I nedgrävningen påträffades utefter kanterna och nära botten spikar och nitar som indikerar en kista. Graven var orienterad ÖNÖ-VSV. Inget bevarat skelett. Graven är eventuellt nedgrävd i högen efter att den översta högen anlades enligt Hansson.

Fynd: 3 järnspikar och 5 järnnitar.

Ben: några brända benbitar, ej osteologiskt analyserade, och kolfragment som Hansson antar kan ha kommit från grav IV som tangerades av kistgropen.

Datering: graven bör inte vara äldre än 950 eftersom den grävts in i grav IV och sålunda är yngre än denna.

Kolgrop VIII. Ca 0,3x0,7 m stor och 0,15 m djup, fylld med kol och små skörbrända stenar, belägen ca 0,7 m söder om grav V. Hansson tolkar gropen som rester av en minneseld för den döde i grav VII. Tolkningen känns dock långsökt eftersom den ligger intill grav V och så långt som ca 5 m från grav VII. Man får nog begränsa sig till att tolka gropen som en hård kopplad till gravritualerna på platsen.

Högens byggnadshistoria: Under senare hälften av 600-talet anlades högen med grav I och strax nordöst om denna tillkom i början av 700-talet stensättningen med grav II. Någon gång före nedsättningen av ämbaret och urnan med grav III byggdes grav I och II samman till en hög, ca 13x16 m i diameter och 1,25 m hög. Mitt på toppen av denna hög grävdes grav III ned under 800- eller 900-talet. Brandgravarna IV och V anlades på högen under 900-talet och förmodligen byggdes högen på i samband med dessa gravläggningar till dess slutliga form och storlek, kanske i två omgångar, en för varje grav. Jordbegravningens grunda nedgrävning i den undre högen, ca 0,2 m, tyder på att den grävts ned i högen först efter att högen byggts på för andra gången. Sannolikt har denna grav tillkommit under 1000-talet eller början av 1100-talet.

Fornlämningsmiljö: Högen ingick i ett järnåldersgravfält (RAÄ 12-15+153) som totalundersöktes av Stockholms stadsmuseum 1959 (Dederling 1994a och b). Totalt omfattade gravfältet ca 110 begravningar varav 50 kan dateras till romersk järnålder och de övriga till perioden slutet av 600-talet till sen vikingatid. Gravfältet har sålunda ett kontinuitetsbrott under folkvandringstid och äldre vendeltid. Den ovan beskrivna högen ingick i den norra delen av gravfältet som dominerades av fyra större högar (A1, 3, 5 och 8), ca 12-17,5 m i diameter, av vilka tre innehöll överlagrande gravar. Gravfältet har hört till Brunnby (Hansson 1938:158), som låg ca 200 m N om ovannämnda högar, före att den avhystes och försvann någon gång kring sekelskiftet 1700.

5. Brännkyrka sn, Brunnby, RAÄ 12, Fornlämning 3, SSM 39055-39061

Undersökt: 1959 av Stockholms stadsmuseum under ledning av Henrik Ahnlund.

Referenser: ej publicerad, otryckt arkeologisk rapport på ATA och SSM, otryckt osteologisk rapport

av Pirjo Lahtiperä från 1973 på SSM, Ahnlund 1960, Dederling 1994a och b, Ferenius & Gustafsson 1999:55-57.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 17 m i diameter och 1,7 m hög. Högen var uppbyggd av jord och sten, upp till 1 m stora, och hade en platå, ca 3x5 m stor. Den innehöll sju brandgravar, varav sex som låg horisontellt åtskilda på marknivå var överlagrade av högen. Centralt under högen låg en flat rund stensättning (grav VII), under SÖ delen och S kanten låg en rund eller båtformad stensättning (grav II) respektive ett brandlager med gravklot (grav V) och under N delen en tresidig stensättning (grav III), ett brandlager med gravklot (grav IV) och under några större stenar ytterligare ett brandlager (grav VI). Den sjunde brandgravnen (grav I) var anlagd centralt, i övre delen av högen, ca 0,5 m under toppen.

Grav I. Brandlager, ca 3 m i diameter och 12 cm tjockt, beläget på toppen av högen under en stensamling. Mitt i brandlagret stod ett lerkärl som benbehållare. Brända ben förekom både i lerkäret och spritt i omkringliggande brandlager. I lerkäret fanns också en mängd föremål (se nedan).

Fynd: Omedelbart söder om lerkäret var 1 tveeggat svärd (av typ H enligt Petersen 1919) nedstucket i brandlagret med dess övre del inböjt över kärlet. Intill i N och NV om lerkäret låg 1 spjutspets (av typ E enligt Petersen 1919), 2 sköldbucklor, 1 sköldkantsbeslag, 1 kniv och 1 skäggyxa, allt av järn. I lerkäret påträffades 1 ringspänne av brons, 1 ringsölja av brons, 1 vikt av brons, 2 selbågskrön i Borrestil av brons, ca 60 sköldkantsbeslag av järn, 5 pilspetsar, 1 kniv, dragkrokar, järnkedjor och beslag till seldon, 1 torshammarring av järn, 3 runda och välvda spelbrickor av ben och 2 benfragment (klor?). I västra delen av brandlagret låg inom ett 0,7x1,5 m stort område fragment av guldbroderi och guldtråd (lan, kan jämföras med guldbroderade ornament ifrån grav 750 vid Birka, se Birka III, Pl 34:3 och 9), 2 spelbrickor av ben, fragment från minst 2 kammar (typ B1:1 och B4 enligt K Ambrosiani 1981) och fragment av brynstenar. Övriga fynd utgjordes av 1 järnspets, hästbroddar, nitar och järnspikar, fragment av hartstärning samt bränd lera.

Ben: 1,1 kg brända ben, varav 0,4 kg i lerkäret. Den döde är osteologiskt bestämd till en vuxen människa och kan könsbestämmas med ledning av fyndsammansättningen (vapen, ringspänne och spelbrickor) till man. Djurben från häst och hund.

Datering: Sammansättningen av föremålen i grav I stämmer väl överens med kammargraven 750 vid Birka (Nerman 1943:267) och båtgravnen Vendel IX (Arne & Stolpe 1912:34, Pl XXIII-XXVI). Sel-

bågskrönen i alla tre gravarna är närmast identiska. Gravarna vid Birka och Vendel innehåller mynt med tpq 911 respektive 914 och kan sannolikt dateras till mitten av 900-talet (Arbman (1938) 1980:30). De två kammarna av B1:1- respektive B4-typ i grav I bekräftar en datering till kring mitten av 900-talet. Kammar av B4-typ daterar Kristina Ambrosiani (1981:27) till perioden 925-975.

Grav II. Båtformad eller rund stensättning, skadad, 3 m i diameter. Brandlager, 1 m i diameter och 15 cm tjockt, i den skadade S delen.

Fynd: fragment av bronskedja, 1 stång av brons, järnfragment, ca 6 glaspärlor och keramikskärvor.

Ben: 1,6 kg brända ben. Den döde är osteologiskt bestämd till en vuxen människa och kan könsbestämmas med ledning av pärlorna till kvinna. Djurben från häst och hund.

Datering: eventuellt 900-tal (Dedering 1994b:4)

Grav III. Närmast trekantig stensättning med ca 2,25 m:s sida. Brandlager, ca 0,8-1,0 m i diameter och 10-12 cm tjockt.

Fynd: järnfragment, 2 hartstättningsfragment.

Ben: 785 g brända ben och en obränd tand. Den döde är osteologiskt bestämd till vuxen kvinna. Djurben från häst.

Datering: Med hänsyn till gravskicket, dateringen av de äldsta gravarna från yngre järnålder på Brunnbygravfältet och grav I bör denna grav dateras till perioden slutet av 600-talet till mitten 900-talet.

Grav IV. Brandlager, ca 0,5 m i diameter och 8 cm tjockt, med gravklot.

Fynd: 1 bryne.

Ben: 12 g brända ben. Osteologisk könsbedömning av människa saknas, men gravklotet tyder på kvinna. Djurben från häst.

Datering: Med hänsyn till gravskicket, dateringen av de äldsta gravarna från yngre järnålder på Brunnbygravfältet och grav I bör denna grav dateras till perioden slutet av 600-talet till mitten 900-talet.

Grav V. Brandlager, ca 1 m i diameter och 12 cm tjockt, med gravklot.

Fynd: 1 fragment av bronskedja, spänne (?) med rester av bronsbeläggning, nitfragment av järn, ca 8 glaspärlor (1 svart, 1 blå, 1 ljusblå, runda eller tunnformiga, 2 blå med röd/vita ögon och 1 segmenterad, eventuellt guldfolie), 1 ametistpärla och keramikskärvor.

Ben: 100 g brända ben. Osteologisk könsbedömning av människa saknas, men pärlorna och gravklotet tyder på kvinna. Inga djurben.

Datering: 700-tal (Dedering 1994b:6).

Grav VI. Brandlager, 1-1,25 m i diameter och 15 cm tjockt, under några större stenar (0,6-0,7 m stora).

Fynd: 1 skrinhandtag av järn, fragment av sammansatt enkelkam av ben eller horn (av typ S6C4L1 enligt Petré 1984a) och keramikskärvor.

Ben: ca 800 g brända ben. Den döde är osteologiskt bestämd till en vuxen man. Djurben från hund och får/get.

Datering: 700-tal (Dedering 1994b:2).

Grav VII. Rund, flat stensättning, ca 3,5 m i diameter. Två skilda brandlager, ca 1,2x2,5 m stort och 10-13 cm tjockt respektive 0,6x0,85 m stort och 10 cm tjockt. Under det större brandlagret påträffades en äldre härd med sot och skörbränd sten.

Fynd: 1 kniv, fragment av sammansatt enkelkam av ben/horn (endast mittskena och del av svickel), keramik, bränd lera och 1 cylindriskt svavelstycke.

Ben: 0,35 kg brända ben och obrända ben av okänd vikt. Den döde är osteologiskt bedömd som en 35-64 år gammal (maturus) människa. Djurben från hund.

Datering: Med hänsyn till gravskicket, dateringen av de äldsta gravarna från yngre järnålder på Brunnbygravfältet och grav I bör denna grav dateras till perioden slutet av 600-talet till mitten av 900-talet.

Högens byggnadshistoria: Sannolikt har högen byggts i två faser. De äldsta gravarna är troligen grav II, III, VII och möjligen VI. Dessa har under 700-talet tillsammans med grav IV och V, de två brandlagren med gravklot, övertäckts av en hög med ca 1,3 m höjd, vilket antyds dels av att grav IV och V saknar stenpackningar, dels av högens uppbyggnad med en jord- och stenblandad fyllning upp till angiven höjd. På toppen av denna lägre hög anlades vid mitten av 900-talet vapengraven I och i samband med denna begravning byggs högen på till sin slutliga höjd.

Fornlämningsmiljö: se under fornlämnning 1 på samma gravfält.

6. Eskilstuna stad (Klosters församling), Svista/Grönsta, RAÄ 517, A18, SHM 28377

Undersökt: 1965 av Riksantikvarieämbetet under ledning av David Damell.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA av David Damell från 1967, Dannell 1967, Vretemark 1983:28.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 11 m i diameter och 1,1 m hög. Högen utgjordes av ett kärnröse, 9,5 m i diameter och

1,4 m högt, med en jordmantel av mörkfärgad myla. Från högens topp sträckte sig mot SV en mindre grop. Mitt på anläggningen fanns också en större flat sten, 0,9x1,6 m stor och 0,35 m tjock, som sannolikt varit rest. Centralt under kärnröset framkom ett brandlager, ca 2x3 m stort och intill 0,1 m tjockt, med brända ben och föremål. Ca 1,5 m N om brandlagret, invid en av de större stenarna i kärnröset, framkom fragment av ben, tänder och klor av ett djur.

Fynd: 1 delvis försmält svärdsknapp i brons, 1 silverring till bronsnit för svärdsfäste, 1 sölja av brons, 1 helt remändebeslag (närmast Nerman 1969, Taf. 22, fig. 240) i brons och 1 liknande fragmentariskt, 1 runt bronsspänne, mynt (?) av brons med hål för upphängning (ingen synlig prägling), 19 bronsfragment, hela och fragmentariska järnnitar (uppskattat till ca 12 st), hela och fragmentariska järnspikar (uppskattat till ca 7 st), ca 30 järnfragment, 3 tärningar av ben 15 hela och 35 fragment av runda och välvda spelbrickor i ben, varav 5 ornerade, 16 fragment efter 1 sammansatt enkelkam i ben eller horn (av typ M3R4S4L3L4L8 enligt Petré 1984a) och 14 bitar bränd lera. (Föremålen examinerade av författaren i juni 2000)

Ben: 5 867 g brända ben, osteologiskt analyserade av Vretemark (1983:28). Den döde blev osteologiskt bedömd som en äldre man. Föremålssammansättningen (svärd, spelbrickor och sölja) och den resta stenen bekräftar könsbedömningen. Djurben av häst, 2 hundar, får samt höns.

Datering: Kammen dateras enligt Lovökronologin till 500-tal (Petré 1984a:135). Svärdsknappen tillhör den tidigvendeltida typen och remändebeslaget står de former närmast som förekommer under period VII:1 (Nerman 1969). Med främsta hänsyn taget till kammen bör graven placeras i perioden 550-600 e.Kr.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på ett gravfält (RAÄ 517) som bestod av ca 40 gravar, varav två treuddar och i övrigt högar och runda stensättningar. Gravfältet är beläget på gränsen mellan gårdarna Grönsta och Svista. Vid undersökningen 1965 av högen A18 grävdes ytterligare fem brandgravar och en härd på gravfältet. Samtliga gravar daterades till vendeltid. Ytterligare en undersökning av gravfältet utfördes av Riksantikvarieämbetet 1993, varvid 13 gravar grävdes ut och daterades till perioden folkvandringstid-äldre vendeltid (Nilsson 1996). Under och intill gravarna påträffades samtidigt rester av smidesverksamhet från förromersk järnålder.

7. Huddinge sn, Vårby, RAÄ 8, A6, SSM

Undersökt: 1969-70 av Stockholms stadsmuseum

under ledning av Jonas Ferenius.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport på SSM av Jonas Ferenius, Ferenius & Nordström 1984:44f.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 20 m i diameter och 3 m hög, kraftigt skadad med östra delen nästan helt urschaktad vid ett källarbygge. Uppbyggd av en fyllning bestående av omväxlande sand, lera och sandblandad lera med spridda stenar. Högen hade en välvd profil. Ingen bevarad primärgrav, dock två stenpackningar (A6:I och A6:II) på botten av högens S del som kan ha utgjort rester av ett kärnröse. Två anläggningar (A6:1 och A6:2), av vilka den ena var en grav, överlagrades av högen i dess NV del.

Primärgrav (?), A6:I-II, två stenpackningar; en oregelbunden, ca 3 m stor och 0,25 m hög respektive en närmast rund, ca 4,5x5 m stor och 0,6 m hög. Under stenpackningen A6:I framkom ett 0,15 m tjockt lager med mörk sand- och lerjord som sträckte sig ca 2 m utför anläggningen åt N, V och S.

Fynd: Vid rensning och spritt i fyllningen påträffades 2 järnnitar, järnfragment, ett 40-tal keramikskärvor, 1 träkärl (?), bränd lera och kol.

Ben: Vid rensning och spritt i fyllningen påträffades brända ben (viktuppgifter saknas i rapporten). Ingen osteologisk analys är utförd.

Datering: ej möjlig.

Övrigt: Inga fynd eller brända ben är knutna till ovannämnda stenpackningar.

Grav A6:1. Oval stensättning, ca 1,4x0,9 m stor och 0,15 m hög. I sotbemängd sand framkom fynd och brända ben.

Fynd: 4 keramikskärvor.

Ben: 14 st brända ben, ej osteologiskt analyserade.

A6:2. Stensättning, oregelbunden, 0,6x1 m stor och 0,2 m hög. Inga spår av begravning eller fynd.

Datering: Storhögen överlagrar en stensättning som med hänsyn till gravskicket enstaka brända ben (Bennett 1987:81) och de äldsta dateringarna på gravfältet (se nedan) bör dateras till folkvandringstid. På gravfältet finns utöver storhögen ytterligare en grav som överlagrar en stensättning. Den överlagrande graven kan med hänsyn till en torshammarring dateras till 800-900-tal. Det är möjligt att storhögen är samtida med denna grav eftersom de båda överlagrar äldre gravar.

Fornlämningsmiljö: Storhögen var belägen på N delen av gravfältet RAÄ 8 som låg ca 100 m norr om Vårby gård. Gravfältet totalundersöktes av Stockholms stadsmuseum 1969-70, under ledning av Jo-

nas Ferenius. Totalt undersöktes två högar och nio stensättningar, vilka kunde dateras till folkvandringstid och vikingatid. Under gravfältet framkom ett boplatslager som ¹⁴C-daterades till romersk järnålder.

8. Härads sn, Kumla, RAÄ 15, A12, SHM 34108

Undersökt: 1992 av Riksantikvarieämbetet (UV-Stockholm) under ledning av Tomas Ekman och Margareta Drotz.

Referenser: Drotz & Ekman 1995 (tryckt rapport), osteologisk analys i manus av Leif Jonsson, UV-Väst.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 12 m i diameter och 1,2 m hög. Centralt brandlager (F1897) med ett lerkärl, med locksten, som benbehållare. Brända ben förekom både i lerkärl och i det omkringliggande brandlagret. Fyllningen var uppbyggd av humuspåverkad mo blandad med sten och block, upp till 0,8 m stora. Högen var skadad i toppen av en rännliknande grop, 0,75x1,25 m stor och ca 0,35 m djup, som löpte från centrum mot NNW. Gropen innehöll ett tämligen recent skelett av ko. På bottennivå av högen, SÖ och S om det centrala brandlagret, fanns brandlagerrester av eventuellt två äldre gravar (F1923 respektive F1898+1922) som förstörts vid högens tillkomst. I högens övre del, närmast omedelbart under torven, påträffades en möjlig sekundärgrav (F1903). Ett gravklot, en uppslängd brandlagerrest (F1902) och spridda brända ben och keramik i fyllningen har tolkats härröra från de förstörda äldre gravarna i högens botten.

Grav F1897. Högens primära brandlager, oregelbundet, ca 2,5x5 m stort och upp till 0,36 m tjockt.

Fynd: 1 oidentifierat föremål av brons, bronsfragment, 1 järnbeslag, 1 järnsyl, 1 järnbrodd, 9 järnritar, 7 järnspikar och 36 fragment av järnspik, järnfragment, 6 glaspärlor (varav en rund, opak, 4 tunnformiga opaka, 1 cylindrisk opak och 1 deformationerad translucent), 3 fragment av 1 tärning i ben, fragment av 1 sammansatt enkelkam (av typ A2 enligt K Ambrosiani 1981), 1 bryne av skiffer, 1 fragment av flinta, 1 bit harts, 1 lerkärl, lerklining och bränd lera.

Ben: 6 550 g brända ben. Den döde är osteologiskt bestämd till en vuxen man. De könsindikerande föremålen talar dock för både man (tärning) och kvinna (pärlorna), varför graven möjligen innehåller en dubbelbegravning. Djurben från häst, hund, nöt, får, svin, katt och gås.

Datering: 800-tal (Drotz & Ekman 1995:59 f).

Grav F1923. Brandlagerrest, 1,2x1,7 m stort, SÖ om det centrala brandlagret.

Fynd: keramikskärvor och fragment av 1 sammansatt enkelkam (av typ L2C4 enligt Petré 1984a).

Ben: 1 063 g brända ben och 26 g tänder. I den osteologiska rapporten bedömd som en den av grav F1897.

Datering: 400-500-tal (Drotz & Ekman 1995:56).

Grav F1898, 1922. Sotfärgat område, ca 3x2 m stort, under östra delen av högen.

Fynd: keramikskärvor.

Ben: 634 g brända ben. Den döde är osteologiskt bestämd till en vuxen kvinna (?).

Datering: 400-500-tal (Drotz & Ekman 1995:56).

Grav F1903. Svag sotfärgning, direkt under torven, intill toppen på SV delen av högen.

Fynd: keramikskärvor.

Ben: 68 g obrända ben. Den döde är osteologiskt bestämd till en trolig vuxen äldre individ.

Datering: 800-1000-tal, med hänsyn till högens tillkomsttid.

Fornlämningsmiljö: Högen låg centralt på SÖ delen av ett stort järnåldersgravfält (RAÄ 15) som totalundersöktes av Riksantikvarieämbetet 1992 (Drotz & Ekman 1995). Fyra gravar hade undersökts tidigare, vid landsvägsbygge 1932. Troligen förstördes många gravar när vägen anlades. Totalt har 152 gravar undersökts på gravfältet, varav ett 20-tal brandgravar tillsammans med några härdar tillhörde ett äldre underliggande skikt från äldre järnålder och övriga gravar från perioden folkvandringstid till vikingatid, med tyngdpunkten under 600-900-tal. De senare utgjordes av brandgravar, med undantag för sex jordbegravningar, av vilka en säkert kunde dateras till 1000-talet. Gravfältets gravtyper utgjordes av högar, runda, ovala och oregelbundna stensättningar, en treudd, stenkretsar (ofyllda stensättningar), blockgravar och ommarkerade gravar. I SÖ utkanten av gravfältet låg en flack storhög med en diameter på närmare 20 m (se A25 på samma gravfält). Gravarna har tillhört byn Kumla (tidigaste belägg 1257) som ligger omedelbart S om gravfältet.

9. Härads sn, Kumla, RAÄ 15, A25, SHM 34108

Undersökt: 1992 av Riksantikvarieämbetet (UV-Stockholm) under ledning av Tomas Ekman och Margareta Drotz.

Referenser: Drotz & Ekman 1995 (tryckt rapport), osteologisk analys i manus av Leif Jonsson, UV-Väst.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 17,5-19,5 m i diameter och ca 1 m hög, kraftigt skadad i Ö delen av en ingrävd tegelugn. Två brandlager (grav 25:1 och 25:2), åtskiljda, under ett gemensamt centralt kärnröse, ca 9-10 m i diameter och 0,65 m högt. Båda brandlagren hade lerkärl som benbehållare. Röset hade en kraftig kantkedja av 0,4-0,6 m stora stenar och block. Högens fyllning utgjordes av en lermantel med ställvisa inslag av mo. Profilen på högen var mycket flack och svagt välvd.

Grav 25:1. Brandlager, ovalt (NV-SÖ), ca 1x1,2 m stort och 0,15 m tjockt, beläget under västra delen av kärnröset. Centralt i brandlagret stod ett lerkärl som benbehållare. Brända ben förekom både i lerkärl och i det omkringliggande brandlagret.

Fynd: 1 fågelfibula av brons, 1 runt hänge av brons, 1 fragment av ett bronsföremål, 2 bronsspirallpärlor och fragment av ytterligare en, bronsfragment, 1 järnnit, 17 runda, tunnformiga och deformerade opaka enfärgade glaspärlor i rött och gult, 1 bennål med facetterat huvud, 1 sländtrissa i ben, fragment av 1 sammansatt enkelkam (av typ M3R3S4L2L4 enligt Petré 1984a), 1 fragment bränd flinta och 1 lerkärl.

Ben: 1 529 g brända ben, varav 642 g i lerkärl. Den döde är osteologiskt bestämd till en vuxen man (?). De könsindikerande föremålen (fågelfibula, pärlor och sländtrissa) pekar dock entydigt på kvinna, vilket förefaller som mest sannolikt. Djurben från hund, nöt, får, svin, höns, gås, björn (klor), svan (?), trast, padda (recent) och gös.

Grav 25:2. Brandlager, oregelbundet (VNV-ÖSÖ), ca 2,2x3,5 m stort och ca 0,2 m tjockt, beläget under S delen av kärnröset. Det är perifert skadat av tegelugnen i NÖ. I brandlagrets centrala del fanns två lerkärl som benbehållare, varav det ena var nedgrävt ca 0,2 m i den underliggande leriga markytan. Brända ben förekom både i lerkärlen och i det omkringliggande brandlagret.

Fynd: 1 snodd guldtråd, 4 fragment av guldbleck, 1 ormöglespanne av brons, 5 halvklotformiga brons-skällor och 6 fragment av ytterligare en, 3 bronsbeslag, fragment av bronsbeslag, 2 gjutna bronspärlor, fragment från bronsföremål, 1 bronsnit och 35 fragment av bronsnitar, 1 järnnit och 5 fragment av nitar och spikar av järn, 1 tånge av järn, 1 årderbill av järn och möjligen 1 del av årderkroppen i trä, fragment av 1 snabelbägare (av typ Nerman 1969, Taf. 84, från period VI:1) och 1 skål med glastrådar lagda i loop, 9 glaspärlor (varav 7 runda eller deformerade opaka och röda, samt 1 röd och 1 grön opak med färgade inläggningar), 1 slipad granat, bergskristall i 27 fragment, ett 40-tal runda och välvda spelbrickor och 6 tärningar i ben, 1 ring av ben, 1 oidentifierat benföremål, 1 benskrapa, fragment av minst 3 kammar (av typ R3S4L4L5, R3S4L3Pr

och S4L2L8C1 enligt Petré 1984a) och kamfodral i horn, 3 lerpärlor, 2 brynen av sandsten, 1 eldslagingsflinta och 2 lerkärl.

Ben: 25 774 g brända ben. Den döde är osteologiskt bestämd till äldre vuxen man (?). De könsindikerande föremålen tyder dock på både man (spelbrickor och eldslagingsflinta) och kvinna (ormöglespanne, pärlor och sländtrissa). Antagandet stöds också av att gravnen innehåller flera kammar. Djurben från häst, hund, nöt, får, svin, höns, gås, björn (klor), svan, berggås, trana, bäver och padda (recent).

Övrigt: I fyllningen påträffades 1 brodd av järn, 9 fragment av nitar och spikar av järn, järnfragment och 2 g brända ben.

Datering: Eftersom de två brandlagren (grav 25:1 och 25:2) ligger på samma nivå under ett gemensamt kärnröse bör de vara samtida. Drotz och Ekman (1995:56) placerar högen i sent 500-tal, vilket förefaller väl grundat med hänsyn till både spännena, snabelbägaren och kammarna.

Fornlämningsmiljö: se under A12 på samma gravfält.

10. Salems sn, Söderby, RAÄ I, Grav 4, SHM 25847

Undersökt: 1957 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Harry Thålin.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA från 1958 av Harry Thålin.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 16 m i diameter och 1,35-1,75 m hög. Högen var kantskadad i S, varvid ca 1 m av dess fot avlägsnats, och hade en platå som var ca 10 m i diameter. Anläggningens nederdel utgjordes delvis av naturlig sandås. På eller i den naturliga markytan fanns ett större (brandlager 1) och sju mindre brandlager (2-8), vilka delvis täcktes av ett glest, oregelbundet stenlager i ett skikt. Det större brandlagret var 1,25 m i diameter och 0,2-0,3 m tjockt, medan de mindre var 0,4-0,6 m i diameter och 0,1-0,2 m tjocka.

Brandlager 1, beläget under SÖ delen av högen. Två lerkärl, ett större och ett mindre, stod intill varandra i brandlagrets mitt. Det större innehöll brända ben och en fragmentarisk torshammarring, det andra ett fåtal brända ben och en ring till en ringnål. Brända ben och föremål fanns också spridda i det omkringliggande brandlagret

Fynd: 5 hängen av brons, varav 4 ornerade (2 närmast Arbman 1940, Taf. 98, fig. 16 och 21, båda av

typ A1 enligt Callmer 1989), 3 fragment av bronshängen, 2 fragment av bronskedja, 1 ring av brons till ringnål, 1 fragmentarisk nål av brons, försmälta bronsfragment, 1 torshammarring av järn, 132 nitar och spikar av järn, 42 hela eller fragmentariska pärlor av bergskristall, karneol, glasfluss och glas och 2 lerkärl.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas. Föremålssammansättningen tyder på att en man (ringnål) och en kvinna (hängen och pärluppsättning) gravlagts tillsammans.

Datering: Ätminstone två av bronshängena (ovan av typ A1 enligt Callmer 1989) kan karakteriseras som gjutna hängen med nordisk ornamentik, vilka enligt Callmer dateras till tiden kring mitten av 900-talet och dess senare hälft (Callmer 1989:28-29). Torshammarringen visar att graven inte skall dateras senare än till 900-tal.

Brandlager 2, beläget nära centrum, under Ö delen av högen.

Fynd: inga. 0,5 m SV om brandlager 2 påträffades 1 bronsknapp.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till brandlagergravskicket.

Brandlager 3, beläget nära centrum, under Ö delen av högen.

Fynd: 7 bronsfragment.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till brandlagergravskicket.

Brandlager 4, beläget under Ö delen av högen.

Fynd: lerkärlsfragment.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till brandlagergravskicket.

Brandlager 5, beläget under Ö delen av högen.

Fynd: lerkärlsfragment.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till brandlagergravskicket.

Brandlager 6, beläget under N delen av högen.

Fynd: inga.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till brandlagergravskicket.

Brandlager 7, beläget under V delen av högen.

Fynd: hartstätning och lerkärlsfragment.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till brandlagergravskicket.

Brandlager 8, beläget under V delen av högen.

Fynd: lerkärlsfragment.

Ben: ingen uppgift.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till brandlagergravskicket.

Anmärkning: Sannolikt har samtliga brandlager under högen tillkommit vid samma tillfälle. Om en del av dessa skulle vara äldre och sålunda överlagrats av högen så borde ytterligare överlagrade gravar framkommit under de övriga gravarna på gravfältet, vilket det inte gjorde. Att tre av brandlagren saknade täckande stenpackning tyder också på att de har anlagts i samband med högens uppförande. Att den glesa enskiktade stenpackningen i högen bör ha tillkommit vid ett tillfälle framgår av att samma typ av stenlager återfanns i övriga gravar på gravfältet.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på ett litet gravfält (RAÄ 1) nära Bornsjöns strand, ca 500 m Ö om Salems kyrka och intill bytomten för Nedre Söderby. Samtliga anläggningar, två runda stensättningar och tre högar undersöktes och togs bort 1957. En saknade begravning, medan de andra innehöll brandlager. De två övriga högarna utöver den ovan beskrivna, vilka båda var ca 12 m i diameter, innehöll arabiska mynt som daterade dem till 900-tal (tpq 906 och troligen 908). I den ena av högarna fanns en vapengrav med svärd och sköld. Troligen har samtliga gravar tillkommit under 900-talet.

II. Sorunda sn, Hoxla, RAÄ 201, SHM 27023

Undersökt: 1959 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Claes Varenius

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport av Claes Varenius från 1960 i ATA, Waller 1996:68-79, 96, 184.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 10 m i diameter och 2,4 m hög. Skadad i S hälften och fram till centrum av täktverksamhet. Högens ursprungliga storlek bedömdes till ca 13 m i diameter. Brandlager, ca 2,75 m i diameter och 0,35 m tjockt, under ett kärnröse, ca 4 m i diameter och 2 m högt, beläget decentralt i högens nordligaste del. Mitt i brandlagret stod ett lerkärl som benbehållare. Brända ben förekom både i lerkärl och i det omkringliggande brandlagret. Högens fyllning utgjordes huvudsakligen av mosand

med varvvisa inslag av mörkare sand. Under högen framkom ett 0,25 m tjockt matjordslager, vilket innehöll åtta områden med skörbränd sten och kol, enstaka benbitar samt lerskärvor enligt rapporten, vilket visar att den låg på en boplatz med kulturlager och härdar.

Fynd: delar av 1 svärdshjalt i brons (av typ Nerman 1969, Taf. 133, fig. 1184, 1185, Per VII:2) och filigranornerade (i form av löpande åttor och svasstikor) guld- och silverbleck (a), 2 respektive 1, tillhöriga hjaltet eller en svärdsskida, flera bronsbleck med nitar och nithål, 6 större klumpar av förkolnat trä med rester av brons och 3 åsade järnfragment, ett med spår av förgyllning, kan utgöra rester av en sköld (?), 1 dräktnål i brons (av typ vulstnål I:2a enligt Waller 1996) (b), 1 ten av koppar, 10 järnnitar, 100-talet fragment efter bl.a. spikar, nitar och bleck i järn, glasbitar efter 1 glasbägare (förmodligen av Snartemotyt), 1 fragment av speltärning och minst 35 runda och välvda spelbrickor i ben eller horn, fragment av 1 sammansatt enkel kam (av typ M3R4S6C3C4L3L7 enligt Petré 1984a) (c), 2 lerkärl, 7 bitar av hartstätning, minst 2 förkolnade brödbullar och bränd lera.

Ben: 67 liter brända ben, varav en liter i lerkärl, och ett 40-tal obrända benfragment, osteologiskt analyserade av Sabine Sten och Maria Vretemark (1988:145-156). Den döde är bedömd som en man, 35-64 år gammal. Djurben från häst, hund, får/get, nöt, svin, duvhök och tamhöns.

Datering: Svärdshjaltet kan med viss osäkerhet dateras till första hälften av 600-talet (Waller 1996:69), dock sannolikt ej senare och kombinationen av kam-elementen S6-C4-L3 tidigast till perioden slutet av 500-talet till slutet av 700-talet (Petré 1984a:135). Dräktnålstypen vulstnål ¹⁴C-dateras till perioden 450-580 kal e.Kr. (Waller 1996:122). Sammantagna bör dateringarna förlägga graven till första hälften av 600-talet.

Fornlämningssmiljö: Högen var ensamliggande, ca 100 m NV om ett av Hoxlas två gravfält (RAÄ 203). På gravfältet som idag består av sex gravar ligger en mäktig storhögd på ca 32 m i diameter (FMR). Richard Dybeck meddelar 1857 i en skrivelse till Vitterhetsakademien att det på Spångbacken vid Hoxla by enligt äldre efterrettelser skulle ha funnits 200 ättehögar (Bratt 1984:41). Om det finns någon sanning i uppgiften skulle gravfältet RAÄ 203 vid Spångbro, som enligt fornminnesregistret är svårt skadat och troligen varit större, och högen RAÄ 201 kunna vara resterna efter detta stora järnåldersgravfält. Dateringen av den utgrävda högen till äldre vendeltid och det låga antalet gravar vid Hoxla idag, 11 stycken, styrker ett sådant antagande.

12. Trosa Vagnhäradssn (f.d. Trosalands församling), Norra Husby, RAÄ 119, E19, SHM 19224

Undersökt: år 1900 under ledning av kronprins Gustaf (VI) Adolf.

Referenser: Nerman 1932:92-103, fältdagbok i ATA av kronprins Gustaf Adolf.

Undersökningsmetod: enligt skisserna i fältdagboken tycks endast kärnröset ha undersökts.

Konstruktion: 16 m i diameter och 1,8 m hög. Brandlager under större delen av ett decentralt kärnröse, ca 4 m i diameter och 1,3 m högt, nära NV kanten av högen. I SÖ delen av brandlagret fanns ett krossat lerkärl.

Fynd: ett 50-tal nitar och spikar av järn, delvis i fragment, 1 järnnit med halvsfäriskt huvud, fragment av obestämt glaskärl, ca 25 runda och välvda spelbrickor av ben, 4 fragment av 1 sammansatt enkelkam i horn (av typ M3S6L1L2L4L6L7 enligt Petré 1984a), 4 bearbetade ben- eller hornstycken (eventuellt bl.a. en märlspik), 1 hel och 1 halv benpärla, 1 pärla av bränd lera och 1 lerkärl.

Ben: brända ben, av icke angiven mängd. Bl.a. brända ryggkotor av fisk. De könsindikerande föremålen (spelbrickor) tyder på att den döde är en man.

Datering: Nerman daterar graven till 600-675 (1932:98), vilket stämmer väl med glasens datering till 600-670/80 av Lars G Henricson (muntlig uppgift). Kammen har en något atypisk stil, varför den känns osäker att datera närmare, men den ligger åtminstone i 600- eller 700-tal. Graven bör därmed dateras till perioden 600-675.

Fornlämningssmiljö: Högen låg i sydöstra utkanten av ett gravfält (RAÄ 119), vilket är beläget på krönet av en liten höjd ca 200 m VSV om Vagnhäradskyrka. Gravfältet består av 35 högar och 30 runda stensättningar (FMR). Vid mitten av 1800-talet undersökte Richard Dybeck fem gravar på gravfältet. Alla var brandgravar och innehöll lerkärl, järnnitar och i ett fall bronsföremål, bl.a. spiralpärlor, vilket bör datera dem till yngre järnålder. Gravarna restaurerades efter undersökningarna. Somrarna 1900 och 1904 undersöktes ytterligare elva gravar under ledning av kronprinsen Gustaf Adolf. Dessa gravar som också genomgående innehöll brandbegravningar dateras av Nerman (1932:99) till perioden 600-800-tal. Gravfältet har tillhört det numera försvunna Norra Husby som låg ca 150 m SV om gravfältet enligt en lantmäterikarta över Husby från 1690 (LMV C12:1).

13. Trosa Vagnhärad sn, f.d. Trosa landsförsamling, Norra Husby, E22, SHM 19224

Undersökt: år 1900 under ledning av kronprins Gustaf (VI) Adolf.

Referenser: Nerman 1932:92-103, fältdagbok i ATA av kronprins Gustaf Adolf.

Undersökningsmetod: enligt skisserna i fältdagboken tycks endast kärnröset ha undersökts.

Konstruktion: 13-14 m i diameter och 1,5 m hög. Brandlager under ett centralt kärnröse, ca 2,5 m i diameter och 0,75-1 m högt. På toppen av kärnröset låg en 0,4x1 m stor stenhäll i N-S riktning.

Fynd: 1 spiralpärla av silverbleck, 1 fyrpasspänne i brons (av typ Nerman 1969, fig. 906 från period VII:2) (a), 1 genombrutet hängsmycke i brons, 1 bronskälla, 1 bronsnit med kupigt huvud, fragment av bronsnitar, 1 bronsbleck, 2 hela och en fragmentarisk bronsspiralpärla av bleck, 3 bronspärlor, dels gjutna, dels av spirallagd tråd, övre delarna av 2 dräktnålar (?) av polyedertyp, 1 fragmentarisk sölja av järn, 6 järnnitar, glasskärvor och smältor efter flera glaskärl, 5 pärlor av bergskristall, 1 ljus blågrön kannelerad glaspärla, 2 gröna bandformiga glaspärlor, 25 tunnformiga röda glasflusspärlor och ett 80-tal övervägande röda försmälta glas- och glasflusspärlor, fragment efter 2 eller 3 sammansatta enkelkammar i horn (av typ R3S4C2L3 och R4S6C2L3Pr enligt Petré 1984a) (b), 1 kamfodral av horn och keramikskärvor.

Ben: brända ben, av icke angiven mängd. Den stora pärluppsättningen, hängsmycket och spännet visar att den döde är en kvinna. Söljan och förekomsten av flera kammar kan tyda på att även en man ingår i begravningen.

Datering: Fyrpasspännen dateras till 600-tal (Petré 1984a:103). Pärluppsättningen (pärlhorisont P4 enligt Petré 1984a) i graven är typisk för detta århundrade. Glaskärlen tillhör alla enligt Lars G Henricson (muntliga uppgifter) främst 600-talets första hälft. Näsman (1986) daterar ett av kärlen till perioden 600-670. Kammarna dateras enligt Lovökronologin senast till omkr. 600 (Petré 1984a:135). Graven bör med hänsyn till kammarnas datering placeras i början av 600-talet.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på SV delen av ett gravfält (RAÄ 119), vilket är beläget på krönet av en liten höjd ca 200 m VSV om Vagnhärad kyrka. I övrigt se fornlämningsmiljö under E19 på samma gravfält ovan.

14. Trosa Vagnhärad sn, Södra Husby (Sörhusby), RAÄ 177, Hög I, SHM 26423

Undersökt: 1959 under ledning av Ingegerd Särilvik
Referenser: otryckt rapport av Ingegerd Särilvik från 1960 i ATA, Särilvik 1962:45-49.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 22 m i diameter och 0,7 m hög. Högen var avplanad genom överplöjning och enligt uppgift hade stenar påträffats och avlägsnats. Högens fyllning utgjordes av lera med strimmor och fläckar av bränd lera. Två meter Ö om högens centrum påträffades två enskiktade stenpackningar, 2,5x5 m respektive 1x2 m stora, vilka tolkades som rester efter ett kärnröse. Under den större stenpackningens N del framkom ett brandlager, ca 2,4 m i diameter och 0,2 m tjockt, i vilket större delen av fynden och de brända benen påträffades. Högen var anlagd på ett kolblandat lager bränd lera, ca 16x21 m stort och 0,02-0,08 m tjockt. Övriga fynd och brända ben hittades i detta brända lerlager. Till större delen över detta lager, direkt S om den större stenpackningen, framkom ett troligen naturligt avsatt lager rostutfällning över en ca 5x11 m stor yta (NV-SÖ).

Fynd: 1 filigranornerad guldpärla (a), 2 fingerringar i guld (b), 1 guldtän (tolkad som betalningsguld), 5 smala guldband, 17 guldtrådar (troligen varit invävda i eller broderade på tyg) och 1 litet sammanböjt bleck av guld, 1 liten bronskälla, klumpar och fragment av brons, 9 järnnitar samt nitskallar och fragment av nitar, 20-talet järnfragment, glasfragment efter 3 glaskärl, identifierade av Ulf Näsman (1986:63, 67 och 72) som en s.k. squat jar (c) och två snabelbägare (d), 58 glas- och glasflusspärlor (1 grön, 5 vita, 21 röda, varav 3 spolformiga, 2 orange, 2 röd-vita, 1 vit-röd-svart, 1 röd-gul-grön, 3 av obestämbart färg samt smälta fragment av 5 röda, 4 orange, 1 vitt-gult-grönt-blått, 1 rött-gult-vitt, 2 orange-röd-gröna, 1 blått-grönt-gult-rött och 8 av obestämbart färg), 1 fragmentarisk spelbricka i ben, fragment av 1 sammansatt enkelkam med fodral (av typ M3R4S4L3L4 enligt Petré 1984a), samt 1 oval svart sten, 1 vit sten och 1 korallformat petrifierat av kalksten, vilka påträffades tillsammans.

Ben: 3,35 liter brända ben (enligt inventering 1970). Ingen osteologisk analys. Den stora pärluppsättningen i graven tyder på att den döde är en kvinna. Förekomsten av en spelbricka skulle kunna tyda på att det även finns en man i begravningen, men stöd för antagandet saknas i antalet kammar, vilka endast är en.

Datering: Ingegerd Särilvik ger inte graven någon bestämd datering, utan konstaterar att orneringen med s-formade stämplor på den ena av fingerringarna tillsammans med snabelbägaren pekar mot vendetid medan fingerringarnas form och guldpärlan närmast talar för vikingatid (Särilvik 1962). Hon anmärker dock att både guldpärlan och fingerringarna saknar direkta motsvarigheter i landet. Efter som dessa föremål framstår som unika till sin utformning bör de lämnas utför en diskussion om gravens datering. Bättre lämpade för detta ändamål är glaskärlen, pärluppsättningen och kammen. Enligt Näsman dateras snabelbägare generellt till 600-tal och möjligen senare hälften av 500-talet och gravens typ av squat jar till sent 500-tal och omkring 600 (Näsman 1986:68 respektive 72). Pärluppsättningen motsvarar närmast Petrés pärlhorisont P3 (Petré 1984a:61-62), vilken han daterar till 500-tal. Kammen dateras genom Lovökronologin till perioden ca 450 till slutet av 500-talet. Dessa dateringar sammantagna placerar graven närmast i senare hälften av 500-talet.

Fornlämningssmiljö: Högen, som undersöktes tillsammans med ytterligare en hög (se nedan) ingick i en grupp av totalt sju genom överplöjning avplanade storhögar (RAÄ 93, 176 och 177), belägna direkt söder om Trosaån i sydöstra utkanten av samhället Vagnhärad. Sannolikt skall högarna knytas till Norra Husby, som låg ca 700 m väster om gravfältet (enligt lantmäterikarta över Husby från 1690, LMV C12:1), på norra sidan av Trosaån. Södra Husby framstår som en medeltida avsöndring från Norra Husby eftersom enheten saknar by/gårdsgravfält, men det kan dock vara bortodlat. Ytterligare en större hög har funnits på platsen. Den var 15 m i diameter och 2-3 m hög och undersöktes delvis av kronprins Gustaf (IV) Adolf i början av 1900-talet (grävningsdagbok i ATA bland sockenhandlingarna för Sö, Trosa Vagnhärad sn, Husby). Ingen gravgömma kunde dock påträffas. Vid plöjning på 1980-talet skadades en av de östligaste storhögarna (RAÄ 176:1), varefter en förundersökning utfördes av Riksantikvarieämbetet för att tillvarata de fynd som framkom och återställa högens yta (FMR och RAÄ dnr 4141/87). Fynden utgjordes av nit och nitbricka av brons, en torderad järnten, brons- och järnfragment, skärvor av blågrönt glaskärl med påsmälta trådar, runda och välvda spelbrickor av ben, fragment av tärning av ben och fragment av sannolikt två olika sammansatta enkelkammar (med form- och dekorationselementen S6L3 samt L1 enligt Petré 1984a). Högen är svår att datera närmare på grundval av fynden, men inget motsäger att den skulle kunna vara ungefär samtida med de två av Ingegerd Särilvik undersökta högarna, d.v.s. äldre vendetid.

15. Trosa Vagnhärad sn, Södra Husby (Sörhusby), RAÄ 177, Hög 3, SHM 26423

Undersökt: 1959 under ledning av Ingegerd Särilvik
Referenser: otryckt rapport av Ingegerd Särilvik från 1960 i ATA, Särilvik 1962:45-49.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 18 m i diameter och 2 m hög. Högen låg på gränsen mellan odlad och ej odlad mark och var därför endast delvis avplanad genom överplöjning. Den avplanade delen var 0,8 m hög. Högen hade annars en flack välvd profil. En runsten (Sö 27) som upptäckts strax intill år 1903 stod rest på högens topp vid undersökningen. Högens fyllning utgjordes av lera med inslag av bränd lera och med sot och kol i fläckar, gropar och strimmor. Brandlager, ca 2x3 m stort och upp till 0,3 m tjockt, låg under ett kärnröse, ca 5 m i diameter och 1 m högt, i högens N del. Högen var anlagd på ett lager av bränd lera, ca 12x14 m stort och upp till 0,1 m tjockt. Lagret var starkt sotblandat i högens centrum. Samtliga fynd framkom i brandlagret.

Fynd: 1 liten guldring av två snodda trådar (av samma typ som i gravarna från Tibble i Västerås, Lejde i Skultuna sn, Västmanland och Skrävsta i Botkyrka sn, Södermanland; Åberg 1953:110-114), fragment av 1 hjälmkam av brons ornerad med snedställda streck (av samma typ som i Vendel I och XII samt Lackalänga i Skåne), 7 järnnitar och nitfragment, fragment av runda och välvda spelbrickor i ben, fragment av mittskena med svickel till 1 sammansatt enkelkam (dekorationselement C2L3 enligt Petré 1984a) och keramikskärvor.

Ben: 2 liter brända ben (enligt inventering 1970). Ingen osteologisk analys. Hjälmkammen och spelbrickorna tyder på att den döde är en man.

Datering: Hjälmkammen och kamfragmenten ger bäst grund för en datering av graven. Samma typ av hjälmkam återfinns i båtgravarna Vendel I och XII, vilka enligt Arrhenius reviderade kronologi för vendeltiden dateras till perioden 560/70 – 630/40. Kombinationen av dekorationselementen C2L3 på kamfragmenten dateras till ca 450 till slutet av 500-talet (Petré 1984a:135). Sammantaget bör detta datera högen till slutet av 500-talet.

Fornlämningssmiljö: se under hög 1 på samma gravfält.

16. Vansö sn, Husby, RAÄ 59A, Ingjaldshögen, SHM 16340

Undersökt: 1919 av Sune Lindqvist.

Referenser: Lindqvist 1936:22-30, 185-189 och 200-201, 221-222, 229 och 234.

Undersökningsmetod: Högen undersöktes genom att ett ca 10x16 m stort, någorlunda cirkelrunt schakt grävdes ned i huvudsakligen den norra hälften av platån. Efter undersökningen återställdes högen.

Konstruktion: 35 m i diameter och 2 m hög. Högen var anlagd på en östvästlig moränvall, belägen i en norrsluttning så att den fick en skenbar höjd av ca 5 m mot N. Den hade en platå, ca 14x18 m stor (Ö-V), som lutade svagt mot S. Platån var urgrävd, särskilt i V delen där en djup grop fanns. Högens fyllning var uppbyggd av grästorvor över ett ca 18x22 m stort och intill ca 1,3 m högt kärnröse. Gropen i V delen av platån visade sig inte ha trängt ned i röset som överhuvudtaget framstod som orört. På de översta stenarna i kärnröset fanns rester av enris eller annat virke som tolkades som spår efter en sammanhängande täckning över röset innan torvorna lades på. Under röset var hela markytan täckt av ett tunt brandlager som tycktes ihopsopat till en kraftigare koncentration, ca 10 kvm stor och 0,1-0,2 m tjock, omedelbart NV om högens centrum. I denna koncentration påträffades de flesta fynden. Ca 1 m NÖ om koncentrationen framkom ett lerkärl som placerats i en grop i marken. Intill detta, på markplanet utanför gropen, stod resterna av ytterligare ett lerkärl, dock något mindre. Lerkärl i gropen innehöll jord och på botten några spelbrickor och brända ben. Under röset påträffades hål efter tre pålar, varav ett ca 7 cm i diameter och 20 cm djupt. Marken under brandlagret utgjordes av lera och sand som uppvisade spår efter brandbålet. Trots att högen var byggd i en kuperad sluttning var botten plan, vilket undersökaren tolkade som att markytan avschaktats i N och påfylld i S för att åstadkomma ett jämnt plan.

Fynd: 2 brickor av tunt bronsbleck med pärlad rand (troligen avsedda för placering under stifthuvuden), bronsfragment, stift av järn med flata eller kullriga huvuden av brons, minst 7 järnnitar och minst 2 järnspikar, fragment efter ett fåtal spikar och nitar av järn, rester av troligen 3 järnbroddar, 1 pikspets i järn (funnet i röset och tolkat som spår efter en sondering inför ett eventuellt plundringsförsök), 4 skärvor av ett glaskärl med reticellaornamentik (?), delar av 2 bikoniska benpärlor, fragment av 2 sammansatta enkelkammar (atypiska), minst 37 runda och välvda spelbrickor av ben, fragment av 2 eller 3 tärningar av ben, 1 eldsprängt eldslagningsflinta, 2 lerkärl, varav det ena (gravurnan) med avrun-

dad botten och hank (av typ AIV:3a2 enligt Selling 1955).

Ben: 60 liter ben, osteologiskt analyserade av Sabine Sten och Maria Vretemark (1988). Den döde är bedömd som en vuxen människa. Eldslagningsflintan och spelbrickorna tyder också på att den döde är en man. Djurben från häst, hund, får/get, nöt, svin, katt, berguv, duvhök, tam-/grågås, vildänder och tamhöns.

Datering: Graven är mycket svår att datera eftersom den inte innehåller några lämpliga dateringsgrundande föremål. Lindqvist daterar graven till omkring 800, dock på svaga grunder (Lindqvist 1936:234). Viss ledning till datering ger lerkärl med hank, glaskärl och kammarna, men de är dock något motstridiga. Lerkärl med hank (av typ AIV:3a2) förekommer främst under 900-talet, men har då nästan uteslutande en flat botten till skillnad mot Ingjaldshögens kärl med avrundad botten (Selling 1955:174-183, 226). Den enda parallellen till detta närmast rundbottnade lerkärl med hank kommer från grav 936 vid Birka (Arbman 1940, Taf. 248, fig. 4), men denna grav har tyvärr inga daterbara föremål i övrigt. Glaskärl har tolkats som ett reticellakärl av Ulf Näsman (1986:76-77, 80-81) som daterar denna typ av kärl till perioden 600-900-tal, kanske främst 700-800-tal. De två kammarna i graven är tyvärr atypiska till sin utformning. Den större kammern (Lindqvist 1936:186, fig. 109) kan klassificeras enligt Petrés typologiska system som följande M3R5C3L1L6L7L9L10, dock är stödskenornas snitt unikt genom en kantig S5-form. Punktckirklarnas sammanbindning med linjer till närmast ett "löpande-hund" mönster är också unikt. Kammen är till helhetsintrycket allt för avvikande från det normala för att det skall kännas meningsfullt att datera den genom Lovökronologin. Helhetsformen på kammen, med undantag för stödskenornas snitt, och linjeornamentiken överensstämmer bra med kammarna i Staraja Ladogas fyndhorisonter E₂ och E₃, vilka tillhör perioden mitten av 700-talet till 800-talet (Davidan 1992:19). "Löpande-hund" mönstret har jag bara återfunnit på en kam från Elisenhof som dateras i första hand till 800-talet (Tempel 1979:159, fig. 23). Den andra kammern från Ingjaldshögen liknar mest en B1:2 kam (enligt K Ambrosiani 1981), men avviker genom två ålderdomliga drag. Dels har stödskenorna närmast ett S5-snitt, dels är kammen sammansatt med järnnitar, mot det normala med bronsnitar på B-kammar (K Ambrosiani 1981:72). Vid en sammanvägning av de vida dateringarna ovan blir det dock en klar tyngdpunkt för 800-talet.

Fornlämningsmiljö: Ingjaldshögen ligger centralt på ett gravfält (RAÄ 59A och B) med ca 62 synliga

gravar bestående av ytterligare en hög (15-16 m i diameter och 1,8 m hög), 54 runda stensättningar, en kvadratisk och en rektangulär stensättning, två treuddar och två resta stenar (FMR). Storhögen exponerar västerut mot den intilliggande ån som rinner i nordlig riktning mot Strängnäs-fjärden. Samtidigt som Ingjaldshögen undersöktes grävde Lindqvist ut fem gravar i NV delen av gravfältet, vilka daterades främst till vikingatid (Lindqvist 1936:30). Två av gravarna innehöll senvikingatida obrända begravningar. Husbys två bytomter, som saknar intilliggande gravfält, ligger 700-1100 m Ö om gravfältet med Ingjaldshögen.

17. Västerhaninge sn, Alvsta, RAÄ 410, A48, SHM 22124

Undersökt: 1938 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Jan Erik Anderbjörk.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport av Jan Erik Anderbjörk från 1938 i ATA, underlaget till Tillväxten på SHM.

Undersökningsmetod: totalundersökt och återställd.

Konstruktion: 17-18 m i diameter och 1-2 m hög. Högen var kraftigt skadad av ett tiotal grävlingsgångar så att dess ursprungliga profil förstörts. Fyllningen var uppbyggd av torv, morängrus samt spridda stenar och block, 0,3-1 m stora. I NV delen av högen låg gravgömmen som utgjordes av ett brandlager, 4,24x3,95 m stort och intill 0,5 m tjockt, beläget under ett ca 6 m i diameter och 0,8 m högt kärnröse. En ca 0,65 m hög sten stod stödd på ett jordfast block i NÖ delen av röset och på dess topp låg en 0,6 m stor, relativt flat sten. I brandlagret påträffades tre lerkärl med brända ben, varav ett även innehöll en torshammarring. Högen innehöll ytterligare två små brandlager, belägna i S delen och ca 1,5 m N om högens centrum, vilka var ca 0,35-0,4 m i diameter och 0,05 – 0,1 m tjocka och innehöll ett bränt ben och två keramikskärvor respektive en keramikskärva. Dessa brandlager kan knappast ha varit gravar, utan är möjligen rester efter gravens brandbål.

Fynd (i brandlagret under kärnröset): 2 bronsöljor (närmast av typ Arbman 1940, Taf. 20, fig. 1a och Taf. 86:8) samt ett 10-tal beslag av brons och järn, bl.a. till hästutrustning, kantbeslag av brons till knivslida, 2 bronsringar med 1 respektive 3 flätade bronskedjor, bronsfragment, hank och ring av järn till skrin, ett 40-tal bronsstift med kvadratiska brickor under skallarna (hör möjligen till skrinet), 2 torshammarringar av järn, varav en i miniatyr, 12 stycken sköldkantsbeslag av järnbleck (av typ Arbman 1940, Taf. 18, fig. 2), 106 järnnitar, 34

järnspikar, ca 70 fragment av spikar och nitar, 1 hel och 2 fragmentariska hästbroddar av järn, 1 skobrodd, betsel av järn, en pilspets, ett 20-tal brända karneolpärlor (av typ T001, T005, T007, T009 och T010 enligt Callmer 1977), 5 pärlor av bergskristall (av typ S006, S009, S011 och S012 enligt Callmer 1977), 2 glasflusspärlor i rött respektive rödgult, 3 lerkärl samt ett fåtal skärvor av ett fjärde kärl, 1 oidentifierat benföremål och 4 fragment av förkolnat bröd.

Ben: icke angiven mängd brända ben. Ingen osteologisk analys. Fynden tyder på att gravnen innehöll en dubbelbegravning av en man (sköld och pilspets) och en kvinna (bronskedjor och pärluppsättning).

Datering: Föremålsuppsättningen svarar i stort väl mot Birkagravarna. Torshammarringarna bekräftar en grov datering till 800-900-tal. Pärlorna ger möjlighet till en något närmare tidbestämning av högen. Sammansättningen av karneol- och bergskristallspärlor ger en datering till perioden 860-980 enligt Callmers pärlkronologi (Callmer 1977:77, 91). Den ena av de två bronsspännena har två nära paralleller i två gravar vid Birka (grav 735 och 832), vilka båda kan dateras till yngre Birkatid (oval spännbuckla av typ P51 enligt I Jansson 1984 och ringspänne respektive mynt med tpq 909). En sammanvägning av dessa dateringar bör placera högen närmast i första hälften av 900-talet.

Fornlämningsmiljö: Den undersökta högen ingår i ett litet gravfält som i övrigt består av ytterligare tre högar, 7-16 m i diameter, och två runda stensättningar, varav den ena har monumentala dimensioner med 22 m i diameter och 1 m i höjd. Gravfältet ligger ca 250 m NÖ om Alvstatorp där Alvsta by tidigare låg.

18. Östertälje sn, Karleby, RAÄ 1, A15, SHM 34517

Undersökt: 1972-73 av Riksantikvarieämbetet (UV Mitt) under ledning av Agneta Bennett

Referenser: Vretemark 1983:27, Bennett 1985 (tryckt rapport).

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: ca 16 m i diameter och 1,3-1,5 m hög. Högen var uppbyggd av jord och sten och hade inget egentligt kärnröse, dock var stenen i fyllningen mer koncentrerad i centrum, där också brandlagret var beläget. I S fanns en rektangulär, ca 1,5x2 m stor, sydvästport med kantkedja in V och SV. Högen hade i centrum en ca 5x5,5 m stor och 1,5 m djup, plundringsgrop som hade trängt ned i det cen-

trala brandlagret. Delar av brandlagret hade slängts upp runt gropen och här påträffades både fynd och brända ben från gravgömmen. Brandlagret, vilket var beläget på botten av högen, var omrört och ore-gelbundet, ursprungligen ca 5x6 m stort och upp till 0,35 m tjockt. I högens fyllning påträffades lö-
pare, kvarts- och flintavslag samt keramikskärvor och brända ben. Fynden kommer sannolikt från en underliggande boplats som också färgat högens fyllning mörk och sotig.

Fynd: fragment av 2 bronskällor, 2 omvikta bronsbeslag, 3 fragment från 1 ryggknappsspänne (?) av brons, 1 liten bronsring (11 mm i diameter), 3 tunnformiga bronsspiralpärlor, 1 omvikt beslag av brons eller järn, ca 20 hela och fragmentariska järnnitar, fragment av 1 glaskärl i tunt grönaktigt glas med påsmälta gula glastrådar, 1 röd glasflusspärla, 4 fragmentariska spelbrickor av ben, 2 fragment av ett bryne i sandsten, keramikskärvor efter 1 större och 1 mindre lerkärl och bränd lera.

Ben: 4,5 liter brända ben, osteologiskt analyserade av Maria Vretemark (1983:27), dock ej fullständigt eftersom 3,5 liter av benmaterialet saknades vid analysen. Den döde blev osteologiskt bedömd som en vuxen man. Fyndmaterialet består dock både av mans- (spelbrickor) och kvinnoindikerande föremål (fyra pärlor och eventuellt ett ryggknappsspänne), varför det finns anledning att förmoda att högen innehöll en dubbelbegravning av en man och en kvinna. Djurben från 1 häst, 1 hund och 1 berguv.

Datering: Graven saknar väldaterade föremålstyper. Glaskärlet har inte kunnat bestämmas till typ (muntligt Lars G Henricson). Bennett daterar graven till 600-700-tal, sannolikt med hänsyn till gravfältets horisontella stratigrafi (Bennett 1985:19-20).

Fornlämningsmiljö: Högen hade ett dominerande läge på den högsta punkten på N delen av ett yngre järnåldersgravfält (RAÄ 1+2) som totalundersöktes 1972-73 (Bennett 1985). Gravfältet utgjordes av 31 högar och runda stensättningar, samtliga brandbegravningar, som kunde dateras till perioden ca 650 till 950 e.Kr. Mellersta delen av gravfältet var skadat och ursprungligen hade gravfältet omfattat ca 40 gravar. I samma område låg ytterligare en större hög (se A22 nedan i katalogen) på ett liknande dominerande läge. Norra delen av gravfältet överlagrade nio flacka stensättningar från slutet av romersk järnålder. Dessa och yngre järnåldersgravfältet i övrigt överlagrade en boplats med skärvstenshögar, skärvstenslager, terrasseringsar, härदार, stolphål och sotgropar samt två välbevarade husgrunder från perioden yngsta bronsålder till yngre romersk järnålder.

19. Östertälje sn, Karleby, RAÄ 1, A22, SHM 34517

Undersökt: 1972-73 av Riksantikvarieämbetet (UV Mitt) under ledning av Agneta Bennett

Referenser: Bennett 1985 (tryckt rapport), Sabine & Vretemark 1988.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 18 m i diameter och 1,2 m hög. Högen hade en flack, välvd profil och var uppbyggd av en jordmantel över ett halvcirkelformat kärnröse, ca 4 m i diameter och 0,8 m högt, beläget i dess V del. I högens SSV kant fanns en rektangulär sydvästport som var ca 2x2,5 m stor och öppen mot N. Under kärnrösens centrala del framkom ett ca 5 m² stort och intill 0,15 m tjockt brandlager. I detta stod två lerkärl och intill dessa påträffades ett svärd och en spjutspets i en grop som gick genom brandlagret. Spjutspetsen var nedstucken med spetsen i marken och vid denna satt en kniv (?) fastrostad. Övriga föremål påträffades spridda i brandlagret.

Fynd: ett 40-tal bronsfragment varav 3 kantbeslag och 6 ornerade (4 runda, 1 firsidig och 1 kantig) skällor, 1 tveeggat svärd (av typ H enligt Petersen 1919) med tauscheringar av brons eller mässing på hjalt och knapp (a), 1 spjutspets (av typ F enligt Petersen 1919) (b), 1 järnkniv, fragment av 1 torshammarring, 15 järnnitar, 51 nit- och spikfragment av järn, kantbeslag av järn, järnfragment, 6 klammerliknande omvikta järnbleck, 3 järntenar (?), 1 ögla av järn, 6 svarta pärlfragment, 2 sammansatta enkelkammar av ben/horn (av typ A3 och B1:2 enligt K Ambrosiani 1981), 1 horn- eller benföremål, 2 lerkärl och 1 läderfragment.

Ben: 14,5 liter brända ben, osteologiskt analyserade av Sabine Sten och Maria Vretemark (1988). Den döde var en man, 20-30 år gammal. Könbedömningen bekräftas av fyndmaterialet (vapen). Djurben från 1 häst, 1 hund, 1 katt, 1 nötkreatur, 1 svin, 1 får/get, 1 tamhöns och 1 tam-/grågås.

Datering: Vikingatida svärd av typ H dateras till perioden slutet av 700-talet till mitten av 900-talet (Jakobsson 1992:32-35). Kammarna ger dock en något snävare datering. A2-kammen ligger inom perioden ca 850-950 och B1:2-kammen tillhör 900-talet (K Ambrosiani 1981:25). Sammantaget bör dessa dateringar placera graven inom tidsspannet ca 900-950.

Övrigt: Vid framrensningen av kärnröset påträffades två järnnitar, järnfragment, 21 keramikskärvor, 14 bitar slagg, 24 st brända ben, fyra och en halv malsten, ett slipat stenfragment och tre tandfrag-

ment. Föremålen och benen härrör förmodligen till större delen från den underliggande boplatsen.

Fornlämningsmiljö: se under A15 på samma gravfält.

20. Överjärna sn, Ene (Tavesta), RAÄ 72, SHM I6886

Undersökt: 1919 av det arkeologiska seminariet vid Uppsala universitet under ledning av Nils Åberg.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA av Nils Åberg från 1919, underlaget till Tillväxten på SHM.

Undersökningsmetod: Ett tre meter brett schakt grävdes från en potatisgrop i högens södra kant in mot centrum av högen. Här påträffades ett kärnröse som frilades och undersöktes till den del som berördes av brandlagret. Kärnrösets periferi i N, NV och NÖ lämnades oundersökt. Fornminnesinventeringens uppgifter om en central grop om 3 m i diameter tyder på att högen inte återställdes efter undersökningen.

Konstruktion: 17x19 m i diameter och 2,9 m hög. Ursprungligen rund, men skadad i N av ett dike, vilket minskat högens diameter i denna riktning. Vidare var den skadad i ytterkanterna i V, S och Ö av fyra potatisgropar. I centrum av högen påträffades ett jordfritt runt kärnröse, troligen ca 4 m i diameter och 1,3 m högt, som täckte ett brandlager. Det senare var 0,1-0,2 m tjockt och låg under större delen av röset, dock inte i dess norra del. Högens fyllning utgjordes av något lerhaltig fin sand, vilket motsvarade markslaget i den omgivande åkern. Kring kärnröset låg ett decimetertjockt lager av mörkare mylla, vilket tolkades som lämningar efter ett torvlager "hvarmed röset varit klädd". I torven och på stenarna i röset påträffades ett par brända benbitar och några bitar halvt förkolnat trä. I övrigt framkom fynden och brända ben i brandlagret, med undantag för ett lerkärl med brända ben som stod strax utanför detta i N.

Fynd: 1 prydnadsknopp i brons till en spännbuckla (närmast Arbman 1940, Taf. 65, fig. 4, typ P51 D enligt I Jansson 1985), 1 gjuten cylindrisk bronspärla med geometrisk dekor, 2 bronsbleck med spår av ornering (ett med flättnöster), 1 fragment av ett rektangulärt beslag av bronsbleck, 2 kantbeslag av tunt bronsbleck, 6 små fragment av 1 bandformigt beslag av tunt bronsbleck, obestämbara sammansmälta klumpar och fragment av brons, fragment av 1 järnbleck med runt hål, 5 fragment av 1 bandformigt beslag av järnbleck med 1 järnnit och 1 bronsnit med halvfariskt huvud, fragment av 1 rektangulärt beslag av tunt järnbleck, fragment av 1 dubbelvikt beslag av tunt järnbleck, 6 järnnitar med halvs-

färiska huvuden i tunt järnbleck till en sköld (?), ca 60-70 nitar och ett mindre antal spikar av järn, bitar av 1 ljusgrönt glaskärl, 1 hel (33 mm i diameter) och fragment av mindre (22 mm i diameter) runda, välvda spelpjäser av glas, alla gröna utom 1 fragment i blått glas (de mindre identiska med Arbman 1940, Taf. 147, fig. 1), 9 fragment av runda och välvda spelbrickor av ben och 1 fragment av 1 tärning i ben, 1 fragment av en sammansatt enkelkam (av typ B1:3 enligt K Ambrosiani 1981) samt 1 lerkärl. (Föremålen examinerade av författaren i juni 2000).

Ben: 1878 g brända ben (enligt inventering 1982). Ingen osteologisk analys. Fynden antyder att graven innehöll en kvinna (spännbuckla).

Datering: Spännbucklor av P51-typ är ledform för yngre Birkatid, vilken Ingemar Jansson daterar till perioden 800-talets senare hälft till 900-talets sista fjärdedel (I Jansson 1985:174-186). Samma typ av spelbrickor av glas återfinns i grav 750 vid Birka som innehåller mynt med tpq 911 e.Kr. (Arwidsson 1989:140). Kammar av B1:3 typ som återfinns i högen dateras av Kristina Ambrosiani till 900-tal (K Ambrosiani 1981:23-32). Dateringarna pekar sålunda huvudsakligen mot en datering av högen till 900-tal.

Anmärkning: Kamfragmentet återfinns inte i fyndredovisningen i rapporten eller i underlaget till Tillväxten. Det finns därmed risk att det kommer från en annan grav och har hamnat i fel fyndask. Även om så skulle vara fallet kvarstår dock dateringen av högen till 900-tal. Ett av bronsblecken uppges i underlaget till Tillväxten ha spår av djurornamentik i stil II. Vid examination av fynden år 2000 kunde dock endast en antydning till en rund förhöjning ses, vilket möjligen kan tolkas som ett öga i en djurfigur. Antingen har ornamentiken eroderat bort (fragmentet har dock inte minskat i storlek) eller så har den tidigare tolkningen varit väl optimistisk. Det senare alternativet förefaller sannolikast eftersom stil II i första hand tillhör 600-talet (Karlsson 1983:147).

Fornlämningsmiljö: Högen är den sydligaste i en nordsydlig rad av tre storhögar (RAÄ 72), 22-26 m i diameter enligt fornminnesregistret. Mellan den nordligaste och mellersta högen löper den gamla landsvägen mellan Järna och Pilkrog. Högarna är belägna i åkermark och har sannolikt hört till Tavesta vars bytomt (RAÄ 73) ligger, ca 200 m åt V. Här finns ett by/gårdsgravfält direkt S om bytomten.

21. Överjärna sn, Bankesta (Linga), RAÄ 64, Hög 1, SHM I4146

Undersökt: 1910 av Bror Schnittger.

Referenser: Schnittger 1912, otryckt rapport i ATA utan år och signatur.

Undersökningsmetod: Ett 4 m brett schakt grävdes först från S kanten till högens centrum. Efter att kärnröset undersöktes genom sållning vidgades schaktet i centrum åt Ö och V, varvid inga ytterligare gravar påträffades. Högen borttogs vid undersökningen.

Konstruktion: 19 m i diameter och 3,6-3,9 m hög. Högen hade en välvd profil och var belägen på krönet av en ås. Den naturliga åsen hade utnyttjats för att framhäva högens höjd, vilken i verkligheten inte var mer än ca 2,15 m i centrum. Högen hade ett centralt beläget runt kärnröse, ca 12-13 m i diameter och 1,25 m högt, som täcktes av en grusmantel. På markytan mitt under kärnröset framkom ett brandlager, ca 4,5x5,5 m stort och intill 0,15 m tjockt, i vars centrum ett svärd (med spetsen nedåt) och en spjutspets stod upprätt mellan rösets stenar.

Fynd: 1 tveeggat svärd (av typ H enligt Petersen 1919) med hjalt och knapp täckt av guldaucherat bronsbleck (a), 1 spjutspets av järn (av typ I enligt Petersen 1919) (b), 1 ornerat (stiliserade växtornament: blad och treklöver) bältebeslag av orientalisk typ i brons med ögla (c), 4 tunna beslag av järnbleck med kvarsittande nitar eller hål efter sådana, 2 u-formade järnkrokar, 22 järnnitar, 6 järnfragment, 1 skifferbryne med upphängningshål (d) och 1 lerkärl.

Ben: 1816 g brända ben (enligt inventering 1980). Ingen osteologisk analys. Fynden tyder på att gravnen innehöll en man (vapen).

Datering: Vikingatida svärd av typ H dateras till perioden slutet av 700-talet till mitten av 900-talet (Jakobsson 1992:32-35). Spjutspetsar av typ I förekommer i fyra gravar (varav en dubbelgrav) på Birka (Thålin-Bergman 1986b:19), av vilka tre kan tpq-dateras med mynt till 908-921 och den fjärde till 900-tal genom en kam av typ B1:1 (enligt K Ambrosiani 1981). Bältebeslag av orientalisk typ förekommer bara i Birkas manliga gravar under yngre birkatid, d.v.s. övervägande under 900-talet (I Jansson 1986:97). Dateringarna är sålunda samstämmiga och bör sammantagna placera högen i första hälften av 900-talet.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på krönet av en grusås tillsammans med två andra större högar (bl.a. Hög 3 nedan) i ett gravfält (RAÄ 64) som då vidare ansågs omfatta två resta stenar, eventu-

ellt en domarring och 15-20 högar. Utöver denna hög undersöktes under åren 1910-11 ytterligare 18 högar, vilka huvudsakligen daterades till vikingatid (Schnittger 1912). Åren närmast efter undersökningen framkom två jordbegravningar från äldre järnålder (SHM 14662) med eneggat svärd, spjutspetsar och sköldbucklor samt lösfynd av ytterligare en spjutspets (SHM 14895) och en del av ett bronsbeslag med pressbleck i silver till sköldhandtag (SHM 14896). Idag kvarligger gravfältet i form av nio högar och elva runda stensättningar (FMR). Med hänvisning till inventeringar av Dybeck och Indebetou hävdar Schnittger att gravfältet tillsammans med de övriga gravfälten vid Linga gård utgjort ett enda sammanhängande bestående av 2-300 gravar däribland högar, resta stenar, tre- och firsidiga stensättningar, skeppssättningar samt en runsten (Schnittger 1912:20). Tolkningen förefaller sannolik vad gäller ett sammanhängande större gravfält, däremot har nog antalet gravar varit ännu större med tanke på att det registrerats ca 180 gravar (RAÄ 54-57, 59 och 64) vid Linga i den senaste fornminnesinventeringen.

22. Överjärna sn, Bankesta (Linga), RAÄ64, Hög 3, SHM I4146

Undersökt: 1910 av Bror Schnittger.

Referenser: Schnittger 1912, otryckt rapport i ATA utan år och signatur.

Undersökningsmetod: Ett 4x5,5 m stort rektangulärt schakt grävdes ned i mitten av högen varvid kärnröset påträffades. I övrigt lämnades högen oundersökt. Högen borttogs efter undersökningen.

Konstruktion: 12x17 m i diameter (Ö-V) och 2 m hög. Högen hade en välvd profil och var belägen i östslutningen av en grusås. I V delen framkom ett ovalt kärnröse, ca 2,5-3 m i diameter och ca 0,6 m högt, som täckte ett brandlager. I brandlagret stod ett lerkärl med brända ben, i vilken en spjutspets var nedstucken med spetsen nedåt. Bredvid lerkälet låg ett svärd med böjd klinga och omböjt hjalt.

Fynd: 1 tveeggat svärd (av typ V enligt Petersen 1919) med fäste belagt med ett bronsskal och tunna silverskällor (a), 1 damaskerad spjutspets (av typ E1 enligt Thålin-Bergman 1986) (b), 1 närmast timglasformat bronsbeslag med stiliserad gripdjursornamentik tillhörigt ett betseltyg (c), 1 skifferbryne (d) och 1 lerkärl.

Ben: 2 177 g brända ben (enligt inventering 1980). Ingen osteologisk analys. Fynden tyder på att gravnen innehöll en man (vapen).

Datering: Svärdet ger den bästa grunden för dateringen av graven. Vikingatida svärd av typ V dateras till tiden kring mitten av 900-talet (Jakobsson 1992:41).

Fornlämningsmiljö: se under hög 1 på samma gravfält.

23. Överjärna sn, Håknäs, RAÄ 96, AI, SHM 28962

Undersökt: 1967 av Riksantikvarieämbetet under ledning av David Damell.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA från 1968 av David Damell.

Konstruktion: 10x17 m stor och 2 m hög. Högen var oval till formen, men har troligen ursprungligen varit rund eftersom den var skadad i Ö. Anläggningen var helt uppbyggd av lera och lagd på en moränförhöjning så att den framstod som högre än den egentligen var. Lermanteln var ca 1 m tjock. Toppen på högen tycks ha varit plan. På olika nivåer i lermanteln framkom sex brandlager, varav fyra i NÖ delen (brandlager 1-4), inom en yta av ca 3,5x3,5 m och två i SV delen (brandlager 5-6). Inga av dessa överlagrade dock något annat brandlager. Endast tre av brandlagren innehöll ben (brandlager 1, 2 och 4) och är sålunda gravar. Övriga innehöll endast kol, med undantag för brandlager 3 där det även påträffades en järn nit och glasfragment. Spritt i lermanteln mellan brandlagren framkom dels en kulförmig vikt (typ A enligt Kyhlberg 1980), 2 nithuvuden av järn, och 1 spelbricka av glas i nära anslutning till brandlager 1, dels i övrigt ett 10-tal rostklumpar, 1 järn nit och nitfragment av järn, 2 glasflusparlor (1 ringformig gul och 1 tunnformig grön) samt glasfragment efter spelbrickor. Hela eller fragmenterade spelbrickor av glas förekommer i två av brandlagren och spritt mellan dessa i lermanteln, vilket tyder på att brandlagren och högen tillkommit vid ett och samma tillfälle.

Brandlager 1, ca 1x1,8 m stort och intill 0,25 m tjockt, bestående av kol, brända ben och föremål.

Fynd: 2 glasparlor (båda runda, gröna och opaka med ovala ögon av ringar i vitt, brunt och gult), glasfragment av spelbrickor, 10 kamfragment (förkomna) och 1 lerkärl. I nära anslutning till brandlagret (inom 0,7 m avstånd) påträffades också 1 kulförmig vikt, 2 nithuvuden av järn, och 1 spelbricka av glas. (Föremålen examinerade av författaren i juni 2000).

Ben: 4 liter brända ben, ej osteologiskt analyserade.

Brandlager 2, ca 0,7x1,3 m stort (mått på tjocklek saknas).

Fynd: ca 0,1 liter fragment av nitar och spikar, 2 rostklumpar, 10 glasfragment av spelbrickor och 2 tändar till en kam. Ytterligare 0,1 liter nitfragment, ca 0,3 m N om brandlagret skall troligen knytas till denna grav och eventuellt även det närliggande bottenbrandlagret 3 (ca 0,4 NV om brandlager 2) med 1 järn nit och glasfragment. (Föremålen examinerade av författaren i juni 2000).

Ben: 3 liter brända ben (inklusive benen från brandlager 4), ej osteologiskt analyserade.

Brandlager 4, ca 0,7 m i diameter (mått på tjocklek saknas).

Fynd: inga föremål.

Ben: 3 liter brända ben (inklusive benen från brandlager 2), ej osteologiskt analyserade.

Datering: Den främsta grunden för högens datering utgörs av spelbrickorna. Dessa är huvudsakligen runda, välvda av blågrönt glas med mörkblå eller röda koncentriska cirklar (närmast Arbman 1940, Taf. 148, fig. 1 och 2). En spelbricka är dock av enfärgat grönt glas och av samma typ som återfinns i högen vid Ene i samma socken (se nr 20 i denna bilaga) och i grav 750 vid Birka (Arbman 1940, Taf. 147, fig. 1). Tre gravar vid Birka innehåller glasspelbrickor av liknande typer (grav 523, 644 och 750), vilka alla innehåller mynt och kan därmed tpq-dateras till perioden 892-921 (Arwidsson 1989:139f). Högen bör därmed dateras till 900-tal.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på ett gravfält (RAÄ 96) strax N om Moraån vid Saltåkvärn, utan närmare anknytning till någon historiskt känd by eller gård. Gravfältet utgörs i övrigt av ca 15 gravar, varav ett tiotal högar och fem runda stensättningar (FMR). En av gravarna är en storhög, ca 2,5 m i diameter och 2,2 m hög.

24. Överselö sn, Algö (Björkeby), RAÄ 120, SHM 34408

Undersökt: 1982-83 av en grupp amatörer under ledning av Ingegärd Sundqvist.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport av Ingegärd Sundqvist och Stephan Almqvist från 1990 på SHM, Sten & Vretemark 1988.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: Högen var ca 12,5 m i diameter och 1,8 m hög, men dess yttre begränsning mot omgivande markyta var dock svår att avgöra p.g.a. skador. De senare utgjordes av en nedgrävd elstolpe i S delen och gropar i N och S. Högen hade ett decentralt, närmast ovallt kärnröse, ca 6x5 m i diameter (NV-SÖ) och 1,1 m högt, beläget under dess Ö del.

Jordmanteln över kärnröset var uppbyggt av omväxlande horisontella skikt av sandig lera respektive sand med enstaka inslag av sandig lera och täcktes av ett ytskikt av sand och grus. I kärnröset framkom en närmast oval, inre kantkedja, ca 3 m i diameter. Under röset fanns ett centralt beläget brandlager, 3,1x3,3 m stort och 0,1-0,2 m tjockt. Nära brandlagrets centrum, dock förskjutet mot S, stod ett lerkärl med brända ben. Större delen av de brända benen påträffades spridda i brandlagret, liksom samtliga fynd. Under högens NV del framkom ett 0,05-0,5 m tjockt mörkbrunt jordlager med kol, sot och skörbränd sten. Vidare påträffades tio härdar, 25 förmodade stolphål, en förrådsgröp samt två parallella mörkfärgningar under högen. Dessa anläggningar och kulturlagret under högens NV del härör sannolikt från en överlagrad boplats. Ett kolprov från en av härdarna ¹⁴C-analyserades (analysnr St 10140) och daterades till AD 350 +/- 100 år.

Fynd: 1 kantbeslag av brons till dryckeshorn, 3 brons-skällor (7 mm i diameter), 1 bronsbeslag med två genomgående nitar med huvudena täckta av brons-skällor (5 mm i diameter), smältor och fragment av brons, del av brynelänk (?) av järn, järnfragment varav eventuellt ett par nitar, 30-talet fragment av ett ljusgrönt, nära färglöst, tunt glaskärl (möjligen en skål) med utvikt mynningskant, 2 benpärlor, varav en ornerad med snidat mönster av flätband liknande djurornamentik, fragment av en sammansatt enkelkam av ben/horn (typ M4R3S6C2L3ClSFl enligt Petré 1984a), 3 hela och en stor mängd fragment av runda och välvda spelbrickor av ben i två storlekar; 4 och 2 cm i diameter, 1 tärning i fragment, 1 horn i flera bitar (eventuellt obearbetat), 1 skifferbryne i fragment, 1 lerkärl, större mängd små bitar av bränd lera och lätt slag (Föremålen examinerades av författaren i november 2000).

Ben: 50 liter brända ben osteologiskt analyserade av Maria Vretemark. Den döde är bestämd till en vuxen man. Djurben från 2 hästar, 6 hundar, 2 får/get, 2 nötkreatur, 4 svin, 1 berguv, 1 pilgrimsfalk, 1 duvhök, 1 tam-/grågås, 1 vildand, 1 tamhöns och 1 aborre.

Datering: Kammen ger den bästa grunden för dateringen av graven. Kombinationen av formelementet S6 (stödskenans snitt) med dekorelementet C2 (dubbelkoniska punktecirklar) ger enligt Lovökronologin en datering till slutet av 500-talet (Petré 1984a:135). Dateringen bekräftas av att liknande ornerade benpärlor förekommer i A1, RAÄ 27, Vallentuna sn, Uppland (se nr 69 i bilaga 1).

Fornlämningsmiljö: Högen låg ensam i åkern V om Björkebytorp (tidigare Björkeby). Troligen har den tidigare ingått i ett större gravfält, vilket utgjorts av

de idag separata gravfäten RAÄ 119 och 121. De senare har troligen splittrats upp genom att gravar förstörts av åkerbruket och bebyggelsen vid Björkebytorp. Tillsammans består gravfälten av 95 gravar, varav 10 högar, 82 runda stensättningar och 2 treuddar. På gravfältet RAÄ 119, intill Björkebytorp, ligger två storhögar, 25 respektive 28 m i diameter.

Uppland

25. Adelsö sn, Hovgården, RAÄ 48, Skopintull, Grav I, SHM I6171

Undersökt: 1917 av Hanna Rydh.

Referenser: Rydh 1936:104-128, Sten & Vretemark 2000, Sten & Vretemark 2001.

Undersökningsmetod: Först grävdes ett 2 m brett schakt från högens östra kant in mot centrum. Schaktet breddades till 7-8 m för att täcka in hela det centrala brandlagret. Fem mindre provschakt, vilka fördelades kring högens kanter i övrigt, grävdes för att klarlägga brandlagrets utsträckning. Brandlagret grävdes ut i kvadratmeterstora rutor för att kunna studera spridningen av nitar till en eventuell båt. Högen återställdes efter utförd undersökning.

Konstruktion: 22 m i diameter och 3 m hög. Högens profil var ojämn och skadad av två centralt belägna potatisgropar, den ena 4x3 m stor och 0,3 m djup, den andra 2,5x3 m stor och drygt 1 m djup. Högen hade ett kärnröse som var uppbyggt av ett undre skikt av större sten, ca 0,3-0,6 m stora, som förtätats och täckts med ett övre skikt av mindre sten. Kärnröset var ca 1 m högt och sträckte sig över hela högens bredd. Högens fyllning utgjordes till den S hälften av sandjord och till den N av lerbjord, vilket motsvarade de omkringliggande markslagen. Centralt i högen strax ovan kärnröset påträffades på samma nivå två sekundärgravar i form av brandlager (sekundärgrav I och II), varav den ena (I) berördes av den mindre, djupare, potatisgropen och därigenom eventuellt störs. Under kärnröset framkom primärgraven som utgjordes av ett närmast rektangulärt brandlager (Ö-V), beläget mitt i högen (N-S) och förskjutet mot Ö. I Ö änden av brandlagret stod ett bronskärl som innehöll brända ben och en hårlänk, två kors av guldtråd, två dräktsmycken av guld, en remsölja samt en spelbricka. Huvuddelen av de brända benen och fynden var spridda i brandlagret.

Primärgraven: närmast rektangulärt brandlager, ca 6,25x12,5 stort och 5-20 cm tjockt.

Fynd: 3 små kors flätade av guldtråd (a), 2 smycken av guldtråd och guldbleck (a), 1 tunt guldbleck, 5 små bleck av sammanpressad guldtråd, spiralvrida guldtrådar (lan) sammanpressade till valkar, 1

smycke bestående av en kedja flätad av fin silvertråd med ringar av glasflusspärlor kringsydd med guldtråd (spår av vävfragment; sannolikt silke), 1 knutformat smycke av silvertrådar och små glasflusspärlor, 2 fragment av ett obestämbart arabiskt silvermynt, 1 spannformigt bronskärl med hank av järn, 1 ovalt hängsmycke av brons med gripdjursornamentik (troligen bältebeslag eftersom motivet är upp och nedvänt) (b), 1 remsölja av brons men djurhuvud i enface (c), 1 remändebeslag av brons i borrestil (d), 1 fragment av bronsbeslag i borrestil (eventuellt remändebeslag) (e), 2 tungformiga bronsbeslag i jellingestil (f), 1 triangulärt bronsbeslag i borrestil (g), 19 hjärtformiga bältebeslag i brons av orientalsk typ ornerade med växtornamentik (h), 49 remtygsbeslag och ett remkorsningsbeslag av brons, allt i borrestil (i), fragment av bronsbeslag i borrestil, bl.a. 2 runda knappliknande, fragment av runt bronsspanne (?), 11 bronsöglor med nitnövuden (till dräkt?), 24 bronsnitar och ett par tresidiga nithuvuden, bronsbeslag bestående av två sammannitade kvadratiske bronsbleck, 1 hel och 1 fragmentarisk bronsring spirallagd i två varv, 2 nyckelskyltar och 21 järnstift med halvsfäriska huvuden till skrin, 20 omböjda och nitade kantbeslag i brons till 1 knivslida (liknande Arbman 1940, Taf. 178, fig. 2), ett flertal bleck, fragment och klumpar av brons till oidentifierbara föremål, 1 flätliknande järnbeslag med guldbeläggning, fragment av 1 järnkärl, 11 hela och fragment av sköldkantsbeslag (av typ Arwidsson 1986:40, Abb. 6:2) (j), 17 rembeslag av järn (av typ Arbman 1940, Taf. 29, fig. 11), fragment av genombrutet järnbleck, fragment av 1 järnholk (till spjutspets?), fragment av järnbrodd (?), 1 fragmentariskt rektangulärt järnbeslag med nithål i mitten, 34 hela och 81 fragment av järnnitar, 27 hela och 104 fragment av järnspik, 80 fragment av spikar och nitar av järn, flertal fragment och rostklumpar av järn, ca 30 pärlor varav fyra karneol (bl. a. av typ T009:2 enligt Callmer 1977), 7 små silverfolierade, ett par eventuellt av bergskristall och övriga i glas, främst polykroma, 4 smälta glasklumpar av ett obestämbart glaskärl, 3 hela och 18 fragment av runda och välvda spelbrickor av ben eller horn, fragment efter minst 5 sammansatta enkelkammar (bl.a. av typ A3, B1:2 och B4 enligt K Ambrosiani 1981), fragment av 4 mer eller mindre bevarade lerkärl (varav ett av typ AIV:3b enligt Selling 1955), fragment av skifferbrynen, 2 små flintavslag, 1 länk av människohår och 1 nötskal.

Ben: 50 liter brända ben, osteologiskt analyserade av Sabine Sten och Maria Vretemark (2000). Två människor osteologiskt bestämda till en man, över 50 år och en kvinna 30-50 år. De könsindikerande föremålen bekräftar att graven innehåller både en man (sköld) och en kvinna (pärlor). Djurben av 3 hästar, 7 hundar, 1 får, 1 nötkreatur, 2 svin, 1 katt, 1 mård, 1 järv, 1 höna, 1 gås, 1 havsörn, 1 berguv,

1 duvhök, 1 trana, 1 cricka, 1 andfågel och obestämd fågel.

Datering: Av de två djurstilarna på beslagen har jellingestilen en snävare datering till 900-tal, medan borrestilen förekom under både 800- och 900-talen (Karlsson 1983:bl.a. 103 och 120). Bältebeslag av orientalsk typ förekommer bara i Birkas manliga gravar under yngre birkatid, d.v.s. övervägande under 900-talet (I Jansson 1986:97). Tre av gravens kammar kan dateras närmare. A3-kammen tillhör perioden ca 870-925, B1:2-kammen 900-talet och B4-kammen ca 925- (K Ambrosiani 1981:23-32). Sammantaget placerar dessa dateringar graven i första hälften av 900-talet.

Anmärkning: Sammansättningen av nitar och spikar i primärgraven påminner i hög grad om båtresten i stadsvallen vid Birka (grav 1137, Arbman 1940, Taf. 281, fig. 1). Enligt Müller-Wille är det sannolikt att graven innehåller en förbränd båt (Müller-Wille 1970:158). Storleken och formen på brandlagret styrker ett sådant antagande och tyder även på att den kan ha bränts på plats.

Sekundärgrav I: Brandlager, ca 2,5x6 m stort (N-S) och 8-30 cm tjockt.

Fynd: fragment av ett lerkärl, några ytterst små järnfragment, enstaka järnnitar och spikar.

Ben: brända ben, av icke angiven mängd, ej osteologiskt analyserade.

Datering: 900-950 eller yngre, med hänsyn till primärgravens datering.

Sekundärgrav II: Brandlager, ca 1,13x2,8 m stort (Ö-V) och 4-8cm tjockt.

Fynd: fragment av 2 lerkärl, 1 helt och 2 förrostade järnomtag (troligen sköldkantsbeslag), ett rektangulärt järnbleck, ett litet järnbleck, en spik och en rostklump.

Ben: brända ben, av icke angiven mängd, ej osteologiskt analyserade.

Datering: 900-950 eller yngre, med hänsyn till primärgravens datering.

Fornlämningsmiljö: Skopintull ingår i en grupp om sju större högar som ligger vid Hovgården, strax N om Adelsö kyrka (RAÄ 48). Fyra av dessa, de tre s.k. Kungshögarna som är 20-45 m i diameter och Tingshögen, en 25 m vid flack platåhög, ligger på rad i östvästlig riktning. NV om högarna ligger några enstaka gravar och det ca 124 anläggningar stora by-/gårdsgravfältet (RAÄ 53) till den förhistoriska bebyggelsen vid nuvarande Adelsö kyrka. Närmare ett 50-tal gravar har undersökts på gravfältet genom åren, vilka har daterats från 400-tal till sen vikingatid (Brunstedt 1996:18). Ö om högarna ligger ruinen efter det medeltida sommarpalatset Alsnö hus och en runblock (U11). Alsnö hus grävdes ut av Bengt Thordeman under åren 1916-18 då

det även påträffades vikingatida kulturlager Ö och S om ruinen. Området vid Alsnö hus undersöktes senast 1991-94 av Riksantikvarieämbetet (UV Stockholm) i samarbete med amatörarkeologer, varvid huslämningar från perioden ca 750-1000 e.Kr., två s.k. naust (båtuppdagningsplatser) och en hamnanläggning med spärranordningar kunde påvisas (Brunstedt 1996). Lämningsarna tolkades, bl.a. med stöd av fynd av statusföremål, som resterna efter en vikingatida kungsgård på Adelsö.

26. Adelsö sn, Björkö, Ormnös, RAÄ III

Undersökt: 1978-79 av arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet under ledning av Birgit Arrhenius.

Referenser: Arrhenius 1990, Holmquist-Olausson 1993:43-49.

Utgrävningsmetod: Av hänsyn till de antikvariska bevarandebestånden på Björkö grävdes högen ut i kvadranter som var och en lades igen i den ordning de grävdes ut. Återställningen av högen avslutades 1980.

Konstruktion: 21 m i diameter och 2,7 m hög. En central grop, ca 7x8,5 m stor och drygt 1 m djup, hade förstört högens ursprungliga profil. Ett skifferbryne av vikingatida typ påträffades i S kanten av högen och tolkades som utkastad vid grävningen av plundringsgropen. Högen hade ett kärnröse, ca 16 m i diameter och ca 1 m högt, som begränsades av en kantkedja. I N fanns en halvrund utbyggnad som begränsades av en grövre kantkedja. Kärnröset och dess kantkedja täcktes av en grusmantel som var mer sandblandad närmast intill röset. Mörkare stråk i grusmanteln tolkades som spår efter grästorvor. I fyllningen påträffades två bitar av järnmalm. Under kärnrösets NV del framkom en mörkfärgning, ca 6x8 m stor, med spridda större och mindre kolstycken, bl.a. en förkolnad furustock, ca 40-50 cm lång och 20 cm tjock. Nära centrum av mörkfärgningen påträffades ett rund sten av röd granit som tolkades som ett gravklot. Inga ben eller ytterligare fynd framkom. Mörkfärgningen fosfatkarterades varvid höga fosfatvärden kunde konstateras (högre än 130 Ph^o).

Fynd: 1 skifferbryne av vikingatida typ, avbrutet och återanvänt som nålbryne, 2 bitar av järnmalm (hematit).

Ben: inga ben påträffades i högen.

Datering: Genom ¹⁴C-analys av furustocken i mörkfärgningen kunde detta lager tidsbestämmas till äldre romersk järnålder (Arrhenius 1990:71).

Högens byggnadshistoria: Enligt Arrhenius är högen uppbyggd under två skilda perioder (Arrhenius 1990:71 f). Mörkfärgningen tolkas som de urlakade resterna efter en brandgrav där de brända benen har blivit helt upplösta. Själva kärnröset med den närmast sandblandade fyllningen tolkas som den ursprungliga gravöverbyggnaden till vilken mörkfärgningen skall ha hört. Gravtypen kan enligt Arrhenius möjligen betecknas som en rund stensättning med en täckgrusmantel, ca 17 i diameter och 1 m hög. Vid en begravning på högen under vikingatid antas den ha täckts med ytterligare en grusmantel till sina nuvarande mått. Under samma tid skall den halvrunda utbyggnaden i N ha tillkommit enligt Arrhenius. Skifferbrynet och järnmalmen tolkas som gravgåvor från den vikingatida begravning i högen som antas ha förstörts vid grävningen av den stora centrala gropen. Trots sållning av massorna kring gropen kunde inga ytterligare spår efter den antagna graven göras.

Fornlämningssmiljö: Högen är belägen i ett litet gravfält på en dominerande åshöjd, drygt 200 m Ö om Hemlanden, på Björkö (Holmquist-Olausson 1993:43-49). Tillsammans med högen ligger ytterligare två större högar och eventuellt resterna efter en domarring på rad (VNV-ÖSÖ) på krönet av höjden. Den ena av högarna är av samma dimensioner som den undersökta och den andra ca 14 m i diameter och 1,5 m hög. Direkt N om högarna och parallellt med dessa ligger en svårt skadad skeppsformad stensättning och i S samt SÖ fyra eller fem små runda och firsidiga stensättningar. 1975 undersöktes stensättningarna och delvis den skeppsformade graven av det arkeologiska forskningslaboratoriet under ledning av Birgit Arrhenius. Stensättningarna var alla brandgravar. Två av dessa daterades till folkvandringstid eller tidig vendeltid på grundval av benmaterialet och begravningsskicket. De övriga tre innehöll exklusiva föremål såsom silvertråd från kläder, silvermynt (tpq 811), ett drejat krus från Rehnlandet, pärlor, skrinbeslag mm och daterades till 800-talet. Två av dessa gravar innehåller dock kammar av typen B1:3 (K Ambrosiani 1981:24-26), vilka bör dateras tiden kring 900 eller 900-tal (se avbildningar i Holmquist-Olausson 1993:47f, fig. 5.5:o och fig. 5.6:c).

27. Adelsö sn, Björkö, Hemlanden, RAÄ I18, Grav 82, SHM 5208

Undersökt: av Hjalmar Stolpe, någon gång under perioden 1873-1895.

Referenser: Arbman 1940, 1943.

Undersökningsmetod: framstår av beskrivningen som helt undersökt. Återställd efter undersökningen.

Konstruktion: 16,5 m i diameter och 1,95 m hög. Högen var uppbyggd av sand, grus och större stenar, utom S kanten som utgjordes av hård lera. Toppen på högen var ganska flack. Under N delen framkom en rektangulär stenpackning, ca 1,35x4,5 m stor och 0,3-0,45 m hög, med ett underliggande brandlager (A) som avgränsades av stenpackningen i V och S, men sträckte sig utanför i N. Mitt i brandlagret stod ett lerkärl, en s.k. kugeltopf, med brända ben. Brända ben förekom även spritt i brandlagret. Direkt intill S kanten av denna stenpackning låg ytterligare en stenpackning, dock 0,3 m djupare. Den var rund, ca 1,8 m i diameter och 1,65 m hög. Mitt i denna stenpackning framkom ett lerkärl med skärvor av ytterligare ett kärl, en nit och brända ben. Under en större sten i botten av stenpackningen påträffades ett brandlager (C) med några obrända och brända ben. Lerkärl och brandlagret utgör sannolikt samma begravning. Mitt i högen på 0,25 m djup påträffades slutligen ett överlagrande, trekantigt, brandlager (B). I övrigt framkom i högen dels obrända djurben och en keramikskärva nära N kanten, dels obrända ben, två nitar och en halv ring av bronstråd i S delen.

Brandlager A.

Fynd: 1 pilspets av järn (1), 3 hästbroddar (2), 1 beslag av järn (3), samt fragment från detsamma, 17 nitar (8), 2-3 spikar (10), 5 glasskärvor från en trattbägare (5), av typ 1 enligt Arwidsson 1984), ca 12 runda och välvda spelbrickor (11) av ben, fragment av 1 kam (4), av typ A2 enligt K Ambrosiani 1981), 1 lerkärl (7), s.k. kugeltopf av typ AI:2b enligt Selling 1955) och keramikskärvor (6).

Ben: brända ben, av icke angiven mängd, ej osteologiskt analyserade. Pilspetsen antyder att den döde är en man.

Datering: Graven kan dateras med ledning av kammen och lerkärl. Kamtypen A2 dateras till perioden slutet av 700-talet till början av 900-talet (K Ambrosiani 1981:23-32). Lerkärl tillhör tiden 875-925 enligt Selling (1955:226). Graven bör med anledning av detta i första hand dateras till slutet av 800-talet.

Brandlager B.

Fynd: 2 fragment av järnbleck (12), 1 knivfragment (?), 18 nitar (13), 17 spikar (14), 5 järnstift med halvrunda huvuden (15), 2 fragment från mittskenan till 1 kam (21) av typ B, fragment av 1 skifferbryne och 20-talet keramikskärvor (16-20).

Ben: brända ben, av icke angiven mängd, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Kamfragmenten från en B-kam daterar graven i första hand till 900-tal (K Ambrosiani 1981:23-32).

Brandlager C. Inbegriper även ett lerkärl med brända ben och föremål i den täckande stenpackningen.

Fynd: I lerkärl skärvor från ytterligare ett lerkärl och 1 nit.

Ben: brända ben i lerkärl, av icke angiven mängd, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Troligen samtida med brandlager A, d.v.s. slutet av 800-talet.

Högens byggnadshistoria: Högen förefaller uppförd i slutet av 800-talet över två samtida brandbegravningar med separata stenpackningar (A och C). Någon gång under 900-talet, tidigast kring år 900, anlades en sekundär brandgrav mitt i toppen på högen. Om graven grävts ned eller anlagts på högen och sedan övertäckts är inte möjligt att avgöra utifrån Arbmans beskrivning.

Fornlämningsmiljö: Högen ligger mitt i Birkas största gravfält (RAÄ 118), vilket är beläget i Hemlanden, kring och Ö om stadsvallen. Gravfältet omfattar totalt 1600 synliga gravanläggningar, varav 1500 högar (vanligen 5-9 m i diameter, åtskilliga intill 20 m i diameter), 50 treuddar, tio rektangulära, fem kvadratiska och 30 runda och övertorvade stensättningar samt fem skeppssättningar (FMR, Gräslund 1980:64). 677 gravar har undersökts, 674 av Hjalmar Stolpe under åren 1873-95 och tre av Holger Arbman 1932 (Gräslund 1980:5). Grav- anläggningarna innehöll främst brandgravar, men även jordbegravningar av vilka de flesta låg kring stadsvallen i V.

28. Adelsö sn, Björkö, Hemlanden, RAÄ 118, Grav 196, SHM 5208

Undersökt: av Hjalmar Stolpe, någon gång under perioden 1873-1895.

Referenser: Arbman 1940, 1943.

Undersökningsmetod: uppgifter saknas.

Konstruktion: 16,8 m i diameter och 1,5-1,8 m hög. Brandgrav. Hälften av högen var bortgrävd. I övrigt saknas uppgifter om högens konstruktion.

Fynd: 15 järnnitar, 1 järnspik, 2 kamfragment av horn (av typ A2 enligt K Ambrosiani 1981), keramikskärvor och 1 bit hasselnötsskal.

Ben: brända ben i lerkärl, av icke angiven mängd, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Kamfragmenten kan klassificeras enligt Michél Carlssons preliminära typologi för A2-kammar som typ A2:6 (Carlsson 1998), vilken dateras av densamma till perioden 600-800. Graven bör i så fall tillhöra de äldsta på Birka och dateras till slutet av 700-talet.

Fornlämningsmiljö: Högen ligger på SÖ delen av Birkas största gravfält (RAÄ 118), vilket är beläget i Hemlanden, kring och Ö om stadsvallen. I övrigt se under grav 82 på samma gravfält.

29. Bondkyrka sn, Håga, RAÄ 356, Kung Björns hög, SHM 11915

Undersökt: 1902-03 av Oscar Almgren

Referenser: Almgren 1905, Johnsen & Welinder 1993:209-245.

Undersökningsmetod: Högen undersöktes genom att ett närmast runt schakt, ca 13x15 m stort, grävdes ned i dess centrum. Från detta huvudschakt grävdes även ett ca 1,5 m brett schakt ut mot högens NV kant för uttransport av sten från kärnröset. Högen återställdes efter undersökningen.

Konstruktion: 43-49 m i diameter och 6,25-8,75 m hög. Högen hade en konisk profil med en mot NV sluttande, gropig och ojämn plåtå. Ojämnheterna härrörde dels från ett tidigare utgrävningsförsök, dels från en inre träkonstruktion, sannolikt en trækammare, som störtat samman. Högen hade ett kärnröse, ca 4 m högt, som sträckte sig ut till högens kanter. Över detta har högen byggts upp till sin fulla höjd av grästorvor. Under hela röset fanns ett brandlager av kol och sot. Centralt i kärnröset, närmare en meter från dess botten framkom högens grav i form av rester efter en trækista, ca 2,5 m lång. Bland och kring träresterna påträffades brända människoben och föremål. Föremål framkom även i det underliggande röset och brandlagret. Kring trækistan fanns rester efter vad som tolkats som en gravkammare, ca 5x10 m stor, av knuttimrade ekstockar. Spritt bland stenarna i kärnröset och bland torvorna i högens fyllning påträffades anhopningar av kol, djurben och ben efter minst tre människor. En pilspets och en enskalig spännbuckla, båda föremålen vendeltida, som påträffades i sekundära lägen tolkades av Almgren som gravoffer.

Fynd: 1 bronsvärd med guldbeläggningar och guldnitar på fästet, 1 glasögonformat bronsspänne med guldbelagda skivor, 4 bronsknappar med guldbeläggning, spiraler av guld, 2 rakknivar av brons, 2 pincetter av brons, 2 bronshängen och eventuellt fragment av hängen, 2 keramikskärvor och några bitar harts med näveravtryck.

Ben: Större delen av de brända benen är förkomna och numera återstår endast 5 g brända ben och 9 547 g obrända ben (enligt inventering 1980). De brända människoben vid trækistan har bedömts komma från en vuxen individ. Med ledning av fyndens karaktär, t.ex. vapen och rakknivar, kan den döde anses vara en man. De spridda människobe-

nen i högens fyllning härrör från två vuxna och en yngre individ, eventuellt en kvinna och två män. Djurben av nöt, får/get, häst, hund, svin, ekorre, gås och gädda.

Datering: Föremålen i graven betraktas som karaktärsfynd för bronsålderns period IV (Johnsen & Welinder 1993:211 f). Sex ¹⁴C -dateringar av kol från trä, kol och ben i högen ger omräknat till kalenderår ett tidsintervall för dess tillkomsttid till 1200-900 f.Kr.

Anmärkning: Samtliga föremål, med undantag för de vendeltida, anses av Johnsen & Welinder tillhöra den primära begravningen i trækistan. Ett av lårbenen från människoben i röse och fyllning är spjälkat på ett sätt som kan tyda på kannibalism.

Fornlämningsmiljö: Hågahögen ligger omgiven av ett gravfält bestående av fyra högar, 21 rundastensättningar och två resta stenar, varav en osäker (FMR). Strax S om gravfältet ligger en husgrund av s.k. brobytyp som undersöktes samtidigt som Hågahögen. Även fem av gravfältets anläggningar grävdes ut vid samma tillfälle. Gravarna daterades till yngre järnålder, bl.a. vikingatid.

30. Börje sn, Broby, RAÄ 26, Grav I, SHM 19738:1

Undersökt: 1930 av Uppsala universitet under ledning av Hjalmar Larsen.

Referenser: otryckt rapport i ATA från 1931 av Hjalmar Larsen, Lindqvist 1936:35f, 191, 234.

Undersökningsmetod: Först grävdes två smala, vinkelrätt korsande schakt för att lokalisera kärnrösets läge. Därefter frilades röset och ett ca 1 m brett område runt detsamma för undersökning. Efter undersökningen återställdes högen.

Konstruktion: 20-20,5 m i diameter och ca 1,5 m hög. Överplöjd så att kärnröset var blottlagt inför undersökningen. Fyllningen utgjordes av lerjord. Centralt beläget, närmast jordfritt kärnröse, ca 4-4,2 m i diameter och 1,2-1,4 m högt. Under detta framkom ett intill 0,35 m tjockt brandlager som i uttunnad form även sträckte sig ca 6-7 m utanför kärnröset. Mitt i brandlagret under kärnröset stod två lerkärl intill varandra och ytterligare ett tredje decentralt placerad, ca 0,5 m från rösets kant. Alla tre kärnen innehöll brända ben. I ett av de centralt placerade kärnen låg också en spelbricka och ett fragment av en tärning. Brända ben och fynd förekom även spritt i brandlagret. Vid det decentralt belägna lerkäret påträffades sex stora pärlor av kvarts (bergskristall?) och en glasfluspärkla. Lindqvist anser att gravbålet stått på högens plats, men anför

inga andra argument än brandlagrets omfattande storlek som belägg för detta.

Fynd: 1 hängsmycke av brons, 2 oidentifierade bronsföremål, 1 öppen, sönderbruten bronsring (12 mm i diameter), bandformiga, smala bronslister med isittande korta stift, bronsklumpar och obestämbare bronsföremål, bältebeslag i järn i form av 3 söljor, 3 rektangulära och 3 sexkantiga plåtar med nitar, 1 omvikt järnbeslag, 1 pilspets av järn, 1 oidentifierat föremål av järn, 1 hästkosöm (?) av järn, 90-tal järnnitar, 1 hästbrodd av järn, 1 märkla av järn, skärivor av 1 ljusgrönt glaskärl av obestämd typ (Näsman 1986:67), 6 platt droppformiga ametistpärlor, 2 glasflusspärlor, fragment av 2 sammansatta enkelkammar (av typ R4S6L3L4L6L7 enligt Petré 1984a) med minst 1 kamfodral med flätbandsornamentik, 30-40 runda och välvda spelbrickor av ben, 2 tärningar av ben, 1 skifferbryne, 1 flintskärva och 3 lerkärl.

Ben: 13 704 g brända (enligt inventering 1980/81) och 44 g obrända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Kammarna lämpar sig bäst för en datering av högen. En mycket närliggande kam, dock med punktcirklar, återfinns på Gotland under period VII:2 (Nerman 1940, Taf. 112, fig. 1076). En datering av högen till äldre vendeltid förstärks av förekomsten av kamfodral, vilka främst tycks uppträda under folkvandringstid och 500-talets senare hälft samt under vikingatid (Petré 1984b:64). Därmed bör tillkomsten för anläggningen ligga i perioden 600-650, eller kanske närmare omkring 600 e.Kr.

Fornlämningsmiljö: Högen är belägen vid Broby där ytterligare tre storhögar (RAÄ 27-28 i Börje sn och RAÄ 33 i Åkerby sn) ligger spridda i åker- och tomtmarken vid och strax NV om byn. En fjärde storhög (RAÄ 26, A2), vilken också var överplöjd, undersöktes 1931 av Uppsala universitet under ledning av Hjalmar Larsen (se vidare nedan).

31. Börje sn, Broby, RAÄ 26, Grav 2, SHM 19738:2

Undersökt: 1931 av Uppsala universitet under ledning av Hjalmar Larsen.

Referenser: otryckt rapport i ATA från 1931 av Hjalmar Larsen, underlaget till Tillväxten på SHM, Lindqvist 1936:36, 191, 234.

Undersökningsmetod: framgår ej av rapporten eller Lindqvist. Högen tycks dock ej ha återställts efter undersökningen.

Konstruktion: 20 m i diameter och knappt 1 m hög. I mitten ett kärnröse, ca 5 m i diameter, med ett un-

derliggande centralt brandlager, ca 2,5 m i diameter och intill 0,5 m tjockt. Kärnröset bildade ett valv över brandlagret. Nära mitten av brandlagret stod på markytan ett lerkärl med brända ben. Lindqvist anser att gravbålet stått på samma plats, men anför inga argument för sin uppfattning.

Fynd: 1 remsölja av brons, bronsbleck och ett flertal bronsfragment, skärivor efter minst 2 glaskärl, varav en squatjar (Näsman 1986:67), troligen ett 20-tal runda och välvda spelbrickor av ben och fragment av 3 sammansatta enkelkammar (av typ M3R5S6C4L1L9; M3R4S6L1C3 och S6L3C4 enligt Petré 1984a).

Ben: brända ben, av icke angiven mängd, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Kombinationen av kamtyper med Petrés dekorationselement L1 respektive L3 ger graven en datering till 700-tal (Petré 1984a:135). En av kammarna kan dock även typklassificeras som A2:8 enligt Michél Carlssons preliminära kronologi för A2-kammar (Carlsson 1998). Denna kamtyp daterar Carlsson till perioden ca 750-830. Kammar med dekorationselementet L3 förekommer dock inte i 800-talet (Carlsson 1998:15), vilket bör medföra att graven tillhör perioden 750-800.

Fornlämningsmiljö: se under grav 1 på samma fornlämningslokal.

32. Börje sn, Broby sn, RAÄ 28, Svens hög
Undersökt: 1663 av dåvarande riksantikvarien Olof Verelius.

Referenser: Lindqvist 1936:18, 33f.

Undersökningsmetod: se under konstruktion.

Konstruktion: 25 m i diameter och 1,75-2,25 m hög (FMR). I mitten finns idag en grop, ca 10 m i diameter och 2,5 m djup. Enligt Verelius redogörelse för undersökningen från 1664 grävdes ett schakt tvärs igenom högen, ett stycke förbi centrum, för att undvika alltför mödosamt arbete och för att inte störa de dödas andar. I högen påträffades ett röse som dock tolkades som flera sammanhängande konstruktioner (substruktioner?) tillhöriga flera olika mindre bål, vilka skulle ha legat på varandra.

Fynd: söndersmulade rester efter urnor.

Ben: Verelius konstaterade till sin förvåning att det fanns obrända ben och kranier mellan aska och brända ben och tolkade detta som "ett klart vittnesbörd om att i en och samma familj, under samma tid, somliga brändes, andra jordades. Ty liksom vilken som helst familj hade sin gravplats och ätteha-

ge, så ägdes de särskilt stora högarna var och en av en familj med framstående och förnäma män." Sune Lindqvist avfärdar dock Verelius tolkning som förutfattade fantasier hämtade från tidens litteratur och framför istället att de obrända benen förmodligen är "sådana enstaka ben, som man ej sällan finner i gravhögarnas fyllning och enklare kan tyda som rester av högbyggarnas måltider. Lindqvists underkännande av Verelius iakttagelser känns dock alltför lättvindiga. Uppgifterna om att det skall ha legat flera bålrester på varandra och bland dessa åtminstone en obränd begravning kan istället tyda på att Svens hög är uppbyggd av flera begravningar som överlagras varandra, vilket som framgår av katalogen inte är ovanligt i större högar.

Datering: ej möjlig att datera.

Fornlämningsmiljö: Storhögen ligger idag enskilt intill södra sidan av lokalvägen mellan Broby och Ekeby.

33. Danmark sn, Söderby, RAÄ 98, A25+A27, RAÄ dnr 4892/70

Undersökt: 1969-70 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Astrid Sjöberg (sedermera Wexell).

Referenser: ej publicerad, rapportmanus av Astrid Wexell på SHM, Sjöberg (Wexell) 1975, Sigvallius 1994b (osteologisk rapport), Wexell 1993, 1997.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 10 m i diameter och 1 m hög. Högen (A25) hade en välvd profil och på toppen en grop, 3,5x2,5 m i diameter och 0,3 m djup, samt en flat rektangulär utbyggnad i SV (A27), en s.k. sydvästport. Manteln i högen utgjordes av myllblandat grus med inslag av lera, vilken täckte ett ovalt kärnröse, 4,5x6,5 m stort och 0,5 m högt (N-S), i V delen av anläggningen. Kärnröset omgavs av en friliggande kantkedja, ca 7 m i diameter, till vilken sydvästportens kantkedja anslöt. Kantkedjan kring kärnröset var dold av högens fyllning. Under kärnröset framkom två separata brandlager, ett i N och ett i S, vilka förenades av ett ca 5x7 m stort och 0,2 m tjockt sotbemängt lerigt gruslager. I det södra brandlagret (F87) stod ett lerkärl med ett svärd och en pilspets liggande intill. I det norra (F88) fanns ytterligare ett svärd, liggande i delar mellan två lerkärl med spetsen nedstucken i marken. I sotlagret omkring brandlagren framkom spridda föremål såsom fyra järnnitar, två kamfragment, två krukskärvar och ett fåtal brända ben. Även i sydvästporten, vilken var 4 m lång, 3 m bred och 0,3 m hög, fanns ett brandlager. Högen innehöll sålunda tre separata gravanläggningar. Sydvästportens brandlager an-

slöt till en hårdgrop som överlagrades av kantkedjan i S. I utkanten av högen, i S respektive N, påträffades på ett djup av 0,25-0,3 m ett gjutet drak huvud i brons med holk (a), troligen tillhörig ringnålen i grav F87, och ett knivblad av järn.

Brandlager F87: 1,5 m i diameter och 0,2 tjockt.

Fynd: 1 bronsring till ringnål med djurornamentik (av typ V enligt Thunmark-Nylén 1984) (b), fragment av bronsbeslag, 2 bronsbleck, 1 tveeggat svärd (av typ X enligt Petersen 1919), 1 pilspets, 2 sköldkantsbeslag av järnbleck (av typ Arbman 1940, Taf. 18, fig. 2) (c), eldstål (?) av järn, 7 fragment av järnnitar, 3 järnspikar, fragment av 2 sammansatta enkelkammar (av typ A2 respektive B1:2 enligt K Ambrosiani 1981) (d), 1 lerkärl och keramikskärvar.

Ben: 3 405 g brända ben. Den döde kunde osteologiskt bestämmas till en vuxen man, 18-64 år gammal. Könsbestämningen bekräftas av de könsindikerande föremålen som alla är manliga (vapen och ringnål). Djurben av 1 hund, 1 häst, 1 björn (klor), 1 kungsörn, 1 gås och oidentifierad fågel.

Datering: Svärd av X-typ placeras i perioden från mitten av 800-talet till mitten av 1000-talet (Jakobsson 1992:55-57). Den bästa dateringsgrunden utgörs dock av kamkombinationen som placeras graven inom perioden 900-925 (K Ambrosiani 1981:23-32). Dateringen stärks av ringnålen vars närmaste parallell i gravarna vid Birka (Arbman 1940, Taf. 43, fig. 1, grav 873) har en tpq-datering till 908 (Arwidsson 1989:141).

Brandlager F88: 2 m i diameter och 0,2 m tjockt.

Fynd: 1 tveeggat svärd (av typ H enligt Petersen 1919) (e), 20 hela och 100 fragment av järnnitar, järnfragment, 70 järnfragment, 8 järnklumpar, fragment av 1 sammansatt enkelkam (A-typ enligt Ambrosiani 1981, med atypisk dekor) med kamfodral (f), 2 lerkärl, keramikskärvar och bränd lera.

Ben: 2 499 g brända ben. Den döde kunde osteologiskt bestämmas till en vuxen man, 18-64 år gammal. Könsbestämningen bekräftas av att graven innehåller ett svärd. Djurben av 1 hund, 1 häst, 1 björn (klor), 1 gås och oidentifierad fågel.

Datering: Vikingatida svärd av typ H dateras till perioden slutet av 700-talet till mitten av 900-talet (Jakobsson 1992:32-35). Gravens datering bör dock kunna preciseras till 900-925 eftersom den med all sannolikhet bör vara samtida med brandlager F88.

Brandlager F89 i sydvästporten A27: 2x3 m stort och 0,3 m tjockt.

Fynd: 1 omböjt bronsbeslag med nitar, 7 små fragmentariska bronsbeslag med nitar, tånge till pilspets, 2 bandformiga järnfragment, 72 hela och

fragmentariska järnnitar, 35 hela och fragmentariska spikar, 95 fragment av nitar och spikar av järn, 75 järnfragment, fragment av 1 sammansatt enkelkam (av typ B1:2 enligt K Ambrosiani 1981), 1 gropnerat lerkärl och bränd lera.

Ben: 2 900 g brända ben. Den döde kunde osteologiskt bestämmas till en vuxen individ, 18-44 år gammal. Pilspetsen tyder på att den döde är en man. Djurben av 1 hund, 1 häst och oidentifierad fågel.

Datering: Sydvästporten bör vara samtida med högen i övrigt eftersom dess kantkedja är sammanbyggd med kärnrösets kantkedja. Graven dateras sålunda till 900-925.

Anmärkning: Liknande typer av det drakhuvud som påträffades i fyllningen vid S utkanten av högen har påträffats på en rad platser, bl.a. i Birka (garnisonen), Hedeby och Novgorod (Roesdahl 1992:302, nr 284). De har nyligen tolkats som avbildningar av fälttecken på ringnålar som burits av standardbärarna som tecken på deras funktion och status (Hedenstierna-Jonson 2006:59 f).

Fornlämningsmiljö: Högen var den största av fyra högar som låg centralt på ett gravfält som delundersöktes 1969-70 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Astrid Sjöberg (sedermera Wexell). De ca 70 brandgravar som grävdes ut daterades till perioden vendeltid-vikingatid och i viss mån till folkvandringstid. De utgjordes av fem högar och i övrigt av stensättningar, varav flertalet var runda och försedda med kantkedja. Högarna och de största stensättningarna innehöll rikligt med statusföremål (Wexell 1997:231f). Gravfältet har sannolikt hört till Söderby som idag ligger drygt 300 m V om fornlämningsområdet.

34. Eds sn, Antuna, RAÄ 66, A1+A6, SHM 34127

Undersökt: 1991 av Riksantikvarieämbetet (UV Stockholm) under ledning av Gunnar Andersson

Referenser: G Andersson 1993 (tryckt rapport), G Andersson 1994:54-75, osteologisk rapport SHM 1992:8 av Sabine Sten.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 17 m i diameter och 1,7-2 m hög. Högen var uppbyggd av moig sandjord över ett flackt kärnröse och hade en plåtå som var ca 5 m i diameter. Mitt i plåtån fanns en grop, ca 2 m i diameter och 0,2 m djup. Kärnröset var oregelbundet rektangulärt, ca 6,5x8 m stort och 0,4 m högt, och hade ett par stenfria gropar i dess centrala parti som tolkades som spår efter en plundring av en central brandgrav. Här var också lagren omrörda

och innehöll mindre mängder brända ben och flera föremål, vilket styrker antagandet. Däremot påträffades inga spår i form av sot och kol efter något brandlager. Jordmaterialet och stenarna i området visar att plundringsgropen återfyllts efter ingreppet. Kärnröset omgavs av en rund kantkedja som låg ca 2 m innanför högens fot. I VSV anslöt en fyrsidig stensamling (A6), ca 3x3,5 m stor, till kantkedjan, vilken också innehöll ett 1,5x2,5 m stort och 0,2 m tjockt extremt kompakt brandlager. Stensamlingen tolkades som en s.k. sydvästport och även samtida med högen.

Plundrad brandgrav i A1:

Fynd: 1 järnkniv, 1 fragmentariskt mynningsbleck med delvis bevarat hank och hankfäste till 1 laggkärl, 1 bandformigt järnfragment genomslaget av mindre spik i ena änden, 1 järnspik, obestämbare järnfragment samt förslaggad (?) och bränd lera.

Ben: 206 g brända ben och 4 g obrända ben. De brända benen är osteologiskt bestämda till häst och människa (?) och de obrända till svin och höns.

Datering: saknar dateringsbara fynd. Högen betraktas dock som samtida med sydvästporten (G Andersson 1993:12).

Övrigt: Spritt i högens jordmantel påträffades fyra järnspikar, en järnbit, nio fragment av nitar och spikar av järn, bränd lera samt brända ben (6 g av människa?) och obrända ben (543 g av häst, nöt och får/get).

Brandlager i sydvästporten A6:

Fynd i brandlager samt mellan, under och strax utanför sydvästportens stenpackning: ett fragment av 1 silvermynt (arabisk dirhem, präglad 917/918 i Tasjkent), bronsbeslag i borrestil till huvudlag för häst bestående av 34 förgyllda remtygsbeslag, 4 förgyllda remkorsningsbeslag och 2 söljor (a), varav 1 fragmentarisk, 1 sölja, 1 remändebeslag och 12 beslag av orientalisk typ i brons till en bältesväska (?) (b), 5 nitbrickor av brons, oidentifierade bronsfragment, 58 hela och 48 fragment av järnnitar, 26 hela och 45 fragment av raka järnspikar, 20 hela och 10 fragment av böjda järnspikar, 8 stycken nubbe med rundad skalle, 50 fragment av nitar, spikar och nubbe av järn, 1 hästbrodd, 1 järnmärkla, 2 fragmentariska järnbeslag, 14 länkfragment av järn (av typ Arbman 1940, Taf. 112, fig. 14), 9 järnbeslag till skrin (?), 5 järnfragment av nålar och sylar, fragment av 2 järnknivar, 200-500 oidentifierade järnfragment, 7 glaspärlor (enfärgade röda och blå, varav 1 kannelerad och de övriga rundade eller cylindriska), fragment efter 3 sammansatta enkelkammar (två av typ B1:1 enligt K Ambrosiani 1981 och en atypisk B-kam) och kamfodral, 1 lerkärl, 1-2 brynen, 8 fragment av bränd flinta (eldslagningsflinta?), närmare 6 kg bränd lera och lerklining, förkolnade nötskal.

Ben: 16 985 g brända ben och 0,5 g obränt ben. Den döde är osteologiskt bestämd till en kvinna, 18-44 år gammal. Könsbedömningen styrks av antalet glaspärlor. Djurben av häst, hund, nöt (endast en obränd tand), svin och höns.

Datering: Gunnar Andersson (1993:33 f) daterar graven till 900-talets mitt med hänsyn till remtysbeslagens borrestil, de "orientaliska" beslagen, B1:1-kammarna samt det arabiska myntet.

Fornlämningssmiljö: Högen låg tillsammans med en närmast jämnstor rund övertorvad stensättning (RAÄ 66) på krönet av en liten flack höjd, ca 100 m Ö om Antuna gård. Båda gravanläggningarna undersöktes 1991 av Riksantikvarieämbetet. Stensättningen visade sig innehålla en samtida brandgrav med föremål, bl.a. nålhus, glaspärlor, vikt och hästutrustning, som tyder på att den döde var en kvinna. Gravarna har sannolikt hört till Antuna, där det också finns ett by/gårdsgravfält strax N om gården (RAÄ 70).

35. Gamla Uppsala sn, Fullerö, RAÄ 163, A2, SHM 20724

Undersökt: 1934 av Riksantikvarieämbetet under ledning av G A Hellman.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA av G A Hellman från år 1934, Arwidsson 1948, J Svensson 1995:15 f.

Undersökningsmetod: framstår som totalundersökt. Borttagen.

Konstruktion: 11 m i diameter och 1,2 m hög. Högen var uppbyggd av jord och sten och kallas i rapporten enligt äldre terminologi för ett jordblandat röse. N kanten var intill en meter bortschaktad vid det vägarbete som föranledde undersökningen. Under det jordblandade röset framkom en kammargrav nära centrum, dock något förskjutet mot V. Graven var orienterad i NNÖ-SSV och utgjordes av en rektangulär nedgrävning, ca 2,2x4,5 m stor och 0,85-0,9 m djup, utan bevarade träkonstruktioner. Graven visade spår av att ha blivit plundrad redan i förhistorisk tid. Under högens N del framkom en härd och i dess Ö del en grund grop med kol och järnfragment. Troligen hör dessa två anläggningar till en underliggande boplat. I högens fyllning påträffades flera föremål och benrester som med all sannolikhet kastats upp från gravkammaren vid plundringen.

Fynd: 1 guldfingerring med infattad oval karneol (a), 2 släta guldfingerringar (b), 1 guldblock (c), 1 guldmünt (östromersk aureus, präglad åt kejsaren Maximianus Hercules, 286-305 e.Kr.) omgjort till

hängsmycke, pressbleck av förgyllt silver ornerade med strierade cirklar och åsar, 7 bandformiga silverbleck som varit fästade på ett träföremål (trärester fanns bevarat), 2 silverskivor, 2 närmast kvadratiske silverbeslag, 1 remsölja av silver (d), 1 rännformigt silverbeslag, 1 remändebeslag av brons (e), 9 fragmentariska bronsbleck, 1 bältering av brons (f). 1 sporre med silverinläggningar (g), 1 sköldbuckla av järn (h), 1 sköldhandtag av järn (i), ca 450 ringar och ringfragment till en ringbrynja (j), järntenar, 8 runda och flacka spelbrickor av ben, 1 sammanfattad enkelkam (av typ grupp I enligt Brynja 1998) av ben, tygrester, trärester, 3-4 bitar slagg, 6 hartstäningsbitar och 2 grova keramikskärvar.

Ben: främst obrända ben, av icke angiven mängd samt ett fåtal brända ben. De obrända benen utgjordes av människa, häst (tänder), gnagarkranier, fågelben och svinbetar.

Datering: Arwidsson (1948:42) daterar graven till 400-tal, möjligen dess senare del, utan någon särskild kronologisk diskussion kring fyndmaterialet. I sin katalog över det romartida guldsmidet i Norden för Kent Andersson (1993:236) gravens fingerringar till perioden C3, vilket enligt Andersson (1995:17) motsvarar perioden 310/20-375. Denna tidigare datering sammanfaller delvis med Elisabeth Brynjas tidsbestämning av gravens kam till 300-talets senare hälft (Brynja 1998:117). Anderssons och Brynjas dateringar sammanlagda bör därmed förlägga Fullerögraven till 300-talet.

Fornlämningssmiljö: Högen ingick i en gravgrupp (RAÄ 163), i övrigt bestående av runda och ovala stensättningar, belägen invid landsvägen strax Ö om Söderbyn i Fullerö.

36. Gamla Uppsala sn, RAÄ 123, Gamla Uppsala högar, Mellanhögen (Frejs hög).

Undersökt: 1847 av B E Hildebrand och 1925 av Sune Lindqvist och Lennart von Post.

Referenser: Lindqvist 1936:155-161, Duczko 1996:65-67.

Undersökningsmetod: Hildebrand grävde ett brunnsliknande schakt rakt ned i högen från dess V topp. Kärnröset påträffades vid 4,5 m djup, vilket dock inte undersöktes. Lindqvist undersökte högens uppbyggnad genom schaktgrävning i dess Ö och S sidor samt grävning och borrhning i Ö delen av toppen.

Konstruktion: ca 58x48 m stor och 7 m hög. Dessa mått motsvarar högens verkligt uppbyggda del. Mellanhögen är liksom de övriga tre av Uppsala högar byggd på krönet av en smal grusås som löper i

östvästlig riktning. Genom att åsen grävts igenom mellan högarna har dessa fått en skenbart högre höjd och större storlek. Mellanhögen har en skenbar höjd av intill drygt 10 m. Lindqvist hävdade på grundval av sina egna och Hildebrands undersökningar att högen hade ett kärnröse som var ca 20 m i diameter i östvästlig riktning och minst 3 m högt, vilken först täckts av en sandmantel som vid ett senare tillfälle byggts på i V med "svartmylla", d.v.s. jordtorvor, så att två toppar uppstått. Rännan mellan dessa två eventuella toppar fylldes igen av Hildebrand så att högen idag har en jämn platå. Lindqvists större undersökning av högens östra sluttning visade att gravbålet hade stått på ett lerlager som i sin tur vilade på ett underlag av sten som var eldpåverkad. Vidare urskiljde Lindqvist flera på varandra liggande lager av bränd lera och sand. Dessa s.k. flak tolkade han som nedrutschad tätning av lera och sand till en konisk ihålig bålkonstruktion, liknande en vårdkase, i vilken den döde skulle ha bränts.

Fynd: Den eventuella gravgömman i kärnröset nåddes varken 1847 eller 1925 varför inga fynd finns att redovisa.

Datering: ej möjlig eftersom gravgömman inte är grävd.

Fornlämningsmiljö: Mellanhögen ingår i ett omfattande järnåldersgravfält (Högåsen) med minst 7 storhögar (Hyenstrand 1974:107). Totalt omfattar gravfältet enligt senaste fornminnesinventeringen ca 215 fornlämningar varav 150 högar, ca 37 runda stensättningar, 8 närmast rektangulära stensättningar och 20 resta (nu liggande) stenar. Enligt skriftliga uppgifter från början av 1700-talet och en kartläggning på 1600-talet skall gravfältet kring denna tid ha bestått av omkring 700 synliga gravar (Duczko 1993:15). Av de blott omkring 13 brandgravar som undersökts på gravfältet sedan 1840-talet, utöver Väst- och Östhögen, har en daterats till omkring 400 e.Kr. och sex till vikingatid (a.a.:27-28).

37. Gamla Uppsala sn, Gamla Uppsala, RAÄ 123, Tingshögen (Domarhögen)

Undersökt: provundersökningar 1988 och 1990 på initiativ av Hans Christiansson och Else Nordahl.
Referenser: Christiansson & Nordahl 1989, Christiansson & Hedlund 1991.

Undersökningsmetod: Det första året grävdes 60 cm breda schakt så att de sträckte sig över hela högens platå; ett i N-S riktning och tre med jämna mellanrum i Ö-V riktning. 1990 kompletterades provundersökningen med ett 2x2 m stort schakt (nr 5) i

platåns centrum intill ett par korsande schakt från 1988. Syftet med undersökningarna var att pröva hypotesen att Tingshögen var grunden till ett torn i en "motte and baily"-anläggning.

Konstruktion: Tingshögen är ca 50x45 m stor och 2-3 m hög. Den är en platåhög med en ca 22x28 m stor plan topp. Nära mitten av platån eller ett par m S om dess centrum står en rest sten. Provundersökningarna visade att högen var uppbyggd av flera skikt. Under torven framkom ett 16-20 cm tjockt lager av grus och sand med spridda stenar och inslag av sot och spår av tidigare vegetation. Därunder framträdde ett jämnt lerlager, 4-40 cm tjockt, som tycktes sträcka sig över hela platån på samma nivå. Lerlagret täckte ytterligare ett skikt av sand och grus med sten. Under detta lager framkom i det centrala schaktet (nr 5) en jordfri stenpackning av rundade, skarpkantade och skärvade stenar, 5-35 cm stora. Stenpackningens form, utsträckning och funktion kunde inte bestämmas vid provundersökningen 1990, bl.a. eftersom den inte genombröts, men den kunde dock bedömas som icke naturligt. Den resta stenen, vilken är 80 cm hög och sticker upp 30 cm över högens toppyta, visade sig inte markera någon grav. Stenens nederdel sträckte sig igenom lerlagret utan några störningar runt om, vilket visar att den inte kan ha rests senare än i samband med lerlagrets tillkomst. Inga spår efter byggnader, i form av stolphål eller andra konstruktioner, påträffades i schakten, varför provundersökningarnas hypotes inte kunde beläggas.

Fynd: inga föremål påträffades vid provundersökningarna.

Ben: några brända och obrända ben som påträffades i lerlagret.

Datering: ej möjlig att datera.

Fornlämningsmiljö: se under Mellanhögen ovan.

38. Gamla Uppsala sn, RAÄ 123, Gamla Uppsala högar, Västhögen (Tors hög), SHM 5308

Undersökt: 1874 av löjtnant J G Hagdahl och B E Hildebrand.

Referenser: Lindqvist 1936:146-155, 177-185, 199 f, 210-241, Arrhenius 1963, 1971:12, 32, 34, 154, 171, 1985:49, 143, 174-176, 181, 193, 1995, Duczko 1996:81-91, 198-202, Sten & Vretemark 1999.

Undersökningsmetod: Undersökningen inleddes med att högen sonderades för att fastställa läget för graven genom att lokalisera det förmodade kärnröset. Efter att läget för detta faststälts grävdes ett

ca 6 m brett schakt från högens S kant in mot centrum där sedan kärnröset kunde friläggas och grävas ut. Inga vidare undersökningar gjordes i högen. Efter avslutad undersökning återbegravdes huvuddelen av benen och högen återställdes.

Konstruktion: ca 67x51 m stor (Ö-V) och 10,5 m hög. Dessa mått motsvarar högens verkligt uppbyggda del. Västhögen är liksom de övriga tre av Uppsala högar byggd på krönet av en smal grusås som löper i östvästlig riktning. Genom att åsen grävts igenom mellan högarna har dessa fått en skenbart högre höjd och större storlek. Västhögen har en skenbar höjd mellan 12,5 och 13 m beroende på om den ses från S respektive N. Högens topp är formad till en oval plåtå, ca 9x12,6 m stor (enligt Hildebrands uppmätningar från 1846). Dess N kant var enligt Hagdahls profiler kraftigt förhöjd. Plåtåns starka lutning mot S idag har dock skapats genom ofullständigt återställningsarbete efter grävningen 1874. Högen var uppbyggd på följande sätt: I centrum låg ett runt kärnröse, ca 1,6 m i diameter och 1,1 m högt, som täckte en gravgömma som utgjordes av brända ben och förbrända föremål. Kärnröset var anlagt på en lerbädd, ca 3 m i diameter och 6 cm tjock. Grusåsens topp hade blivit avplanad innan lerbädden anlades och leran var hårt bränd på flera ställen, vilket tolkades av Hildebrand som att bålbränningen skett på plats. I rösets topp stod en stång inkilad mellan stenarna, av undersökaren tolkad som ett riktmärke för att gravgömman skulle hamna i ett centralt läge vid uppbyggnaden av högen. Ca 12 m från högens mitt stod på åsens markyta två resta stenar, varav den ena hade en fördjupning med kol, aska och brända ben. Fyllningen över kärnröset bestod av fyra skikt, från ytan räknat två halvmeter tjocka lager av först jord sedan grus och småsten och därunder två kraftigare, 4-5 m tjocka lager, av först lera och underst sand.

Fynd (enligt Duczko 1996): guldtråd (lan) från tyg eventuellt till en huvudbonad, guldbleck från ett cloisonnéarbete till ett trekantigt svärdsknapp av s.k. cooked hat-typ (a), 1 cloisonnéfragment i guld från en bygel till en praktsölja (b), ytterligare 5 cloisonnéfragment i guld från oidentifierade föremål, djurhuvud i guld med filigrantrådar från 1 guldhalskrage (?) (c), 1 liten guldring (ej fingerring), fragment av bronsbleck till 1 hjälm (?), 1 bronsskålla från ett stift- eller nithuvud, 1 remlöpare i järn (d), 6 järnknivar, fragment efter minst 2 olika koniska glasbägare utan fot, 3 till fyra fragment av atypiska spelbrickor (platta brickor med rak kant), troligen av elfenben (e), 1 bencylinder dekorerad i djurornamentik (stil II) till en stav (f), fragment av minst 2 kammar, dels 1 enkelkam i ett stycke (g), dels 1 sammansatt enkelkam utan dekor (h) med fodral (i), 4 runda och ovala benskivor, kaméer av onyx och sardonyx till

ett skrin (?) (j), 6 brynen, 2 eldskadade flintspån, sädeskorn av korn och obrända eklöv.

Ben: brända ben av okänd mängd. Den mängd ben som behölls efter undersökningen, 1 251 g, har senast osteologiskt analyserats av Sabine Sten och Maria Vretemark (1999). Enligt denna analys innehåller gravnen en vuxen människa, 20-40 år. Föremålssammansättningen (svärd och sölja) tyder på att den döde är en man. Djurben av 1 häst, 2 hundar, 1 får/get, 1 svin, 1 björn, 1 höns, 1 gås, 1 duvhök och 1 obestämd fågel.

Datering: Duczko placerar Västhögen tidsmässigt i perioden 580-600 med hänsyn till dateringen av cloisonnéarbetena, praktsöljan och stil II:s introduktion.

Fornlämningsmiljö: se under Mellanhögen ovan.

39. Gamla Uppsala sn, RAÄ 123, Gamla Uppsala högar, Östhögen (Odens hög), SHM 1410

Undersökt: 1846-47 under ledning av B E Hildebrand.

Referenser: Lindqvist 1936:129-146, 168-176, 210-241, Arrhenius & Freij 1992, Arrhenius & Sjøvold 1995, Arrhenius 1995, Duczko 1996:67-81, Sten & Vretemark 1999

Undersökningsmetod: Ett smal tunnel, ca 1,5 m bred och drygt 2 m hög, grävdes in från östra sidan av högen fram till kärnröset, vars centrala del frilades och grävdes ut. På N sidan av högen påträffades ett par medeltida tegelugnar vid ett första, därefter uppgivet grävningförsök. I övrigt lämnades högen oundersökt. Efter avslutad undersökning återbegravdes huvuddelen av benen och högen återställdes.

Konstruktion: 60x49,5 m stor och 6 m hög. Dessa mått motsvarar högens verkligt uppbyggda del. Östhögen är liksom de övriga tre av Uppsala högar byggd på krönet av en smal grusås som löper i östvästlig riktning. Genom att åsen grävts igenom mellan högarna har dessa fått en skenbart högre höjd och större storlek. Östhögen har en skenbar höjd på 9, 12 eller 14,5 m beroende på om den ses från V, Ö respektive S. Högens topp är formad till en oval plåtå, ca 9x5,4 m stor (enligt Hildebrands uppmätningar från 1846). Högens fyllning utgjordes av sand och grus med ett tunt myllskikt på ytan. Nära centrum, dock förskjutet några meter åt Ö, låg ett ovalt kärnröse, ca 15 m långt och 2,5 m högt. Under detta framkom ett hårt packat brandlager, ca 1 m i diameter och minst 0,3 m tjockt, med brända ben och spridda föremål. Brandlagret låg på en

lerbädd och i dess mitt stod ett lerkärl i en grop. Kärlet innehöll brända ben och föremål samt var täckt av en stenflisa. Enligt Lindqvist tyder kärnrösets många eldsprängda stenar på att gravgömman ligger på bålplatsen. Två träpålar påträffades Ö om lerkäret och ytterligare fem utanför röset. Lindqvist tolkar stolparnas funktion som stöd åt gravbålets träkonstruktion. På markytan i den grävda tunneln påträffades, ca 5 m före kärnrösets kant, ett brandlager med kol och brända ben under en stenpackning.

Fynd (enligt Duczko 1996): 1 guldbleck med filigran till ett spänne (?) (a), filigrandjur på 1 rektangulärt guldbleck (b) och 1 guldfattning för granater till en bältesölja, 1 fragmentariskt förgyllt pressbleck och 1 djurhuvudformat bronsbeslag till 1 dryckeshorn (c), 16 bitar av pressbleck till 1 sköld (d) och 1 hjälm (med människo- och djurfigurer, och entrelakmotiv, bl.a. motivet "dansande krigare" som även förekommer på hjälmarna i Valsgärde och Sutton Hoo) (e), hälften av ett cirkelrunt bronsföremål från 1 ryggknappsspänne (?), 2 bronspaljetter av tunt halvklotformigt bleck, 1 rektangulärt gjutet bronsband, ett fåtal järnnitar till 1 skrin/kista (?), 1 fågelbild i ben från ett skedskaft eller en bennål, minst 9 runda och välvda spelbrickor av ben, 1 eller 2 sammansatta enkelkammar (min klassificering: typ M3R4S4C3L2L5 enligt Petré 1984a), glassmältor efter obestämbara glaskärl, 1 bryne, 3 fragment av 1 stenpalett för smink (?), 1 lerkärl och 1 hårlock av kastanjebrun färg (i lerbädden utanför gravgömman).

Ben: okänd mängd av brända och obrända ben, av vilka endast en mindre del togs tillvara vid undersökningen (723 g återstår idag). I den senaste osteologiska analysen av benmaterialet som utförts av Sabine Sten och Maria Vretemark har en människa identifierats i högen och bedömts som sannolikt en kvinna, 20-30 år. Resultatet går stick i stäv med Torstein Sjøvolds analys av människoben (Arrhenius & Sjøvold 1995). Enligt Sjøvold innehåller Östhögen två människor, en vuxen individ och ett barn, 10-14 år. Sten och Vretemarks tolkning får dock inget stöd av fyndmaterialet som närmast indikerar en man (bältesölja, sköld och hjälm). Efter en källkritisk genomgång av de olika osteologiska analyser som gjorts genom åren t.o.m. Sjøvolds 1995 konstaterar Duczko att det endast finns belägg för en individ i centralgraven (Duczko 1996:68-71). Min tolkning blir därmed att Östhögen innehåller en människa av manligt kön. Djurbenen i centralgraven kom från 2 hundar, 1 häst, 1 nöt (obränd), 1 får, 1 svin, 1 björn (klor) och 1 obestämd fågel. De obrända benen ansåg Lindqvist härröra från tunneln och de medeltida tegelugnarna. I Lindqvists publicerade grävningsredogörelse från 1936 fram-

går att man hittade kloleder från duvhök. Dessa kunde dock inte återfinnas vid den senaste benanalysen, men osteologerna konstaterar att det är högst sannolikt att Lindqvists uppgift stämmer.

Datering: Birgit Arrhenius daterar högen till perioden 525-550 (Arrhenius & Sjøvold 1995:36, Arrhenius 1995:329). Duczko ansluter sig med viss reservation till denna datering med formuleringen "att Östhögens tillkomst bör sökas i mer framskridna delar av 500-talet än själva början av detta århundrade" (Duczko 1996:81). John Ljungkvist (2005) som senast diskuterat Uppsala högars datering för en övertygande argumentation för en senare datering av Östhögen till tidig vendeltid, ca 550-600 e.Kr.

Fornlämningsmiljö: se under Mellanhögen ovan.

40. Hammarby sn, Vilunda, RAÄ 4, A22, SHM 28045

Undersökt: 1963 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Harald Holmqvist.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA från 1964 av Harald Holmqvist.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 15 m i diameter och 1 m hög. Högen var uppbyggd av grusblandad sand och spridda större och mindre stenar och hade en rektangulär utbyggnad i SV, en s.k. sydvästport, samt kantränna. Ytan var starkt skadad av recenta nedgrävningar, särskilt i centrum där en grop, ca 3 m i diameter, sträckte sig rakt genom högen och ned i den orörda markytan. Inget kärnröse eller någon annan tydlig gravkonstruktion påträffades i högen, utom en gles och oregelbunden stensamling i ett mörkfärgat lager, ca 0,2 m ovan markytan S och SV om mittgropen. I N delen av stensamlingen påträffades krukskärvor, järnfragment och lite brända ben. Sannolikt utgör detta resterna av centralgraven i högen som bör ha förstörts i samband med mittgropens tillkomst. Sydvästporten utgjordes av en rektangulär stensättning, 3x3,5 m stor, med en kantkedja som var öppen in mot högen. I stensättningen framkom ett ovalt brandlager, intill 2 m i diameter och 0,1 m tjockt, med brända ben och spridda föremål.

Rester av centralgrav:

Fynd: några grova krukskärvor och 4 järnfragment.

Ben: litet brända ben (mängd ej angiven i rapporten).

Brandlager i sydvästport:

Fynd: 20-tal järnnitar, fragment av järnnitar, 1 bit

bränd flinta, 50-tal krukskärvor och 1 fragment av en kam.

Ben: ca 2,5 liter brända ben.

Datering: Högen saknar dateringsgrundande föremål. Sydvästportar förekommer dock närmast utslutande på högar under 900-talet, varför denna anläggning bör dateras till detta århundrade.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på ett stort järnåldersgravfält som delundersöktes av Riksantikvarieämbetet 1963. Totalt borttogs 21 högar, runda och rektangulära stensättningar, vilka huvudsakligen innehöll brandgravar. Fyndmaterialet daterade gravarna till perioden folkvandringstid till vikingatid. Idag kvarliggert 63 anläggningar på gravfältet (FMR), vilka utgörs av 12 högar, 50 runda stensättningar och en rest sten. Gravfältet har sannolikt hört till Vilunda, numera beläget ca 1 km NÖ härom under namnet Stora Vilunda (Nordström & Curman 1973:157 f).

41. Husby-Långhundra sn, Husby/ Hjälmssta, RAÄ 107, Brunshögen, UMF

Undersökt: av arkeologiska institutionen, Uppsala universitet under åren 1977, 1980-81 (under ledning av Gunnar Hedlund och Lars Löfstrand), 1990-95 (under ledning av Gunnar Hedlund ensam).

Referenser: ej publicerad, Sundqvist 1993, muntliga uppgifter av Gunnar Hedlund i maj år 2000.

Undersökningsmetod: Högen är ännu inte helt undersökt och för närvarande återstår ca en fjärdedel som utgörs av dess Ö del, vilken avses att grävas ut inom de närmaste åren. Primärgraven i högen är dock färdigundersökt.

Konstruktion: Högen är belägen på krönet av en grusås och var skadad av grustäkt från alla håll. Inför undersökningen återstod en rest som var 10 m i diameter och 1,4 m hög. Undersökaren bedömer högens ursprungliga mått till ca 25 m i diameter och 3 m hög, delvis på grundval av en dokumentation av skadorna som utfördes 1931 av Ivar Schnell (RAÄ dnr 3038/31, SHM 20150). Vid samma tillfälle planades högen topp av för att erhålla massor för att täcka och skydda högens skadade sidor. I samband med dessa arbeten påträffades brända ben och en halv glaspärkla (troligen en turkos) i högens blottade brandlager i V samt spridda djurben och lårbenet av en människa i fyllningsmassorna. Vid Uppsala universitets undersökningar visade sig högen överlagra flera gravar från äldre järnålder. Åsens yta hade stenröjts, avbränts och jämnats av med ett lager av sand och grus (A5) inför gravarnas anläggande. Centralt under högen framkom hälften av en rund stensättning (A2), ca 5 m i

diameter och 0,45 m hög, med en välldag stenpackning och en kraftig kantkedja. Drygt halva V delen av graven var bortplockad, men trots detta återstod ett benrikt benlager i det som varit stensättningens centrum. Intill denna gravgömma, i SÖ, framkom ett sekundärt benlager. Båda gravgömmorna var fyndtomma. Intill och delvis under stensättningens kantkedja i NÖ påträffades en grop omgiven av en ring av stenar (A3), i vilken en koncentration av sotfria brända ben och en hartstättningsring påträffades. Anläggningen tolkades som en bautastensgrav där den resta stenen avlägsnats och efterlämnat groppen med sina stöstenar. Bautastensgraven är stratigrafiskt äldre än stensättningen och båda gravarna bör med hänsyn till gravskicket ha tillkommit under perioden kring Kristi födelse till romersk järnålder. Dessa gravar var täckta av ett ca 0,25 m tjockt lager av mo och sand på vilket högen sedan uppförts. Genom detta lager och genom den underliggande stensättningens NÖ del hade ett stolphål (A4) grävts, vilket dock inte tycktes bryta igenom högens ovanliggande brandlager. Stolphålet var ca 0,8 m i diameter och 0,6 m djupt. Högens ovala brandlager (A1), ca 2,6x3,2 m stort och intill 0,24 m tjockt (NNV-SSÖ), låg under ett centralt kärnröse, vilket var oregelbundet runt, ca 4-5,5 m i diameter och 0,3 m högt. Ö delen av kärnröset är ej undersökt, med brandlagret som framstod som i stort sett intakt har blivit helt utgrävt. Fyllningen över kärnröset utgjordes av en blandning av lera, sand, grus och enstaka större stenar.

Fynd i brandlagret A1: Fragment av ett cellverk i guld med 10-talet bevarade inlagda halverade pärlor av turkos, ett 50-tal granater och cellverk i guld till flera olika oidentifierade föremål i verroterie cloisonné, 1 omböjt guldbeslag med filigranornering, filigranornerade guldfragment, 2 halvt plastiska djurhuvuden (varav en örn) i förgyllt silver med ögon av runda granater med omgivande pärlstav av guld, 1 silverbeslag i ena änden utformat som ett platt örn huvud, fragment av silverbeslag med flätbandsornamentik (liknande Stolpe & Arne 1912, Pl XXXIX, fig. 7, Vendel XII) varav eventuellt en del av 1 svärdshjalt (?), fragment av 1 sköldtorslösja i brons, fragment av oidentifierade bronsföremål, enstaka spikar och nitar av järn, fragment av 1-2 glaskärl, dels ett av ljusgrönt glas, dels ett av grönt glas med pålagda mörkgröna och vita (opaka) glastrådar, två olika typer av spelbrickor, dels runda, flacka i ben, dels cylindriska svarvade i elfenben eller valrosstand (liknande Lindqvist 1936:182, fig. 104, h, Uppsala västhög, dock högre), fragment av en oidentifierbar kam av ben eller horn, fragment av förkolnade textilier. (Fyndredovisningen är preliminär och inte helt fullständig, men redovisar dock de flesta och de viktigaste föremålen).

Cloisonnéresterna i Brunnsnögen kan tyvärr inte knytas till någon säker föremålsform. Enligt Birgit Arrhenius skulle granaterna kunna komma från ett sadelbeslag med fågelmotiv av en typ som påträffats i nuvarande Rumänien (Arrhenius 1985:70). Cloisonnéresterna består också av cellverk i guld med turkoser som Arrhenius också menar starkt påminner om en halskrage i det gotiska skattfyndet från Pietroassa i samma land (Arrhenius 1988).

Ben i brandlagret A1: ca 70-100 kg brända ben, för närvarande under osteologisk analys av Ylva Bäckström. Preliminärt har fler än en människa identifierats och djurben av häst, hund, får/get, björn (falanger) och oidentifierad fågelart.

Datering: Flera föremål uppvisar likheter med fyndmaterialet i Uppsala högar, dels spelbrickorna som är av liknande typ som i Västnögen, dels flätbandsornamentiken som känns igen från Östhögen och Vendel XII. Därmed bör högen kunna dateras till senare hälften av 500-talet.

Fornlämningssmiljö: Högen ligger på en låg grusås mitt på fastighetsgränsen mellan Husby och Hjälmsta. Kring högen ligger en stensättning och fem högar (FMR), samtliga osäkra. Med all sannolikt utgör de rester av ett järnåldersgravfält som förstörts genom den täktverksamhet som pågått på platsen sedan lång tid tillbaka. Brunnsnögen och de av stornhögen överlagrade gravarna visar att gravfältet åtminstone utnyttjats under äldre järnålder och 500-talet.

42. Husby-Långhundra sn, Vackerberga, RAÄ 30, Gullhögen, AFL

Undersökt: 1988-92 av Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet under ledning av Birgit Arrhenius.

Referenser: Arrhenius & Eriksson 2006

Undersökningsmetod: Hela östra halvan av högen undersöktes, medan stora delar av den västra lämnades intakt. Den centralt belägna stenpackningen med gravar undersöktes helt. Efter undersökningen återställdes högen.

Konstruktion: Gravhögen är belägen på krönet av en moränkulle. Den är 31x26 m stor och 4,8 m hög. Högen var skadad dels av grävlingssgryt, vilket föranledde undersökningen, dels av grustäkt i södra delen. Toppen av högen utgjordes av en 5x7 m stor platta. Centralt under högen påträffades en överlagrad närmast femsidig stenpackning som var ca 8x12 m stor. I anslutning till denna framkom två brandbegravningar i form av spridda brända ben (grav A) respektive ett brandlager (grav B) från äldre järnålder. På stenpackningen, nära dess mitt, hade un-

der vikingatid placerats en brandgrav (grav C) som täcktes av några mindre stenar. Den utgjordes av tre lerkärl fyllda med brända ben ställda intill och invid ett vikingatida svärd som var nedstucket mellan den underliggande stenpackningens stenar. I keramik-kärl I, vilken innehöll brända ben efter en ung kvinna, påträffades ett skifferbryne. I ett av de två övriga kärnen som innehöll brända ben efter en ung man låg som lock obrända ben efter två tuppar. Högen som tillhörde grav C var uppbyggd av grästorvor och innehöll tre ringformade 0,1-0,3 m tjocka kollar på tre olika nivåer i fyllningen. Kvartärgeologer under ledning av Urve Miller kunde konstatera att grästorven hämtats från strandbunden mark från den nuvarande åkermarken norr om Gullhögen där Storån tidigare haft en meanderslinga.

Grav A:

Fynd: 2 spiraler av järn, sannolikt spiralhuvudnålar, ett litet fragment av bearbetat ben, möjligen en benknapp, bitar av hartstättningsring.

Ben: 549,1 g brända ben, vilka osteologiskt bestämts till en vuxen människa (18-44 år) och får/get.

Datering: Med stöd av föremålen dateras graven till yngre förromersk järnålder.

Grav B:

Fynd: fragment av 1 ormhuvudring av guld, fragment av 2-3 s.k. cirkusbägare, 1-2 schlagenfäden-glas, 1 ihopsmält silverklump (möjligen fibula), 1 järnkniv med bronsbeslag till handtaget, 2 fragment från enskiktad kam, fragment av 1 cylindrisk bärnstenspärla, 1 blå glaspärla samt troligen fragment av flera glaspärlor, keramikfragment och björnfalanger.

Ben: 240 g brända ben och 2,6 g obrända djurtänder. De brända benen har osteologiskt bestämts till en vuxen människa (18-44 år). De obrända djurtänderna härrör dels från häst och troligen får, dels får/get eller nöt.

Datering: Med stöd av kammen dateras graven till framemot 300 e.Kr.

Grav C:

Fynd: Svärd av H-typ med tauschering av mässings-trådar på hjalt och knapp samt skiva av förgyllt silver på under- och överhjält, skifferbryne och 3 tunnformiga lerkärl av grovt gods.

Ben: Kermikkärl I innehöll 250 g brända ben, vilka osteologiskt bestämts till en ung kvinna (på gränsen mellan Juvenilis och Adultus, d.v.s. omkr. 20 år). Två rörbensfragment härrör från obestämbart djurart. Keramik-kärl II och III innehöll 1 433 g brända ben efter en ung man, en häst och en hund samt delar av nöt och får/get. Obrända ben av två tuppar låg överst i keramik-kärl II.

Datering: Graven dateras till omkr. 900 med stöd av svärdet och fyra ¹⁴C-analyser.

Fornlämningsmiljö: Gullhögen ingår i ett litet gravfält på en skogsbevuxen moränhöjd ca 600 m S om Vackerberga by. Gravfältet utgörs i övrigt av övertorvade stensättningar, åtta runda och en kvadratisk. En av de runda stensättningarna undersöktes av Stockholms universitet 1993. Den var 10 m i diameter och innehöll spridda brända ben efter en vuxen människa och obrända ben efter häst och får. De föremål som graven innehöll – två spjutspetsar, en betselring (?) och fragment av nitar och spikar, keramik och en bit flinta – daterar graven till yngre förromersk järnålder.

43. Husby-Ärlinghundra sn, Märsta, Grav A, SHM I5636

Undersökt: 1916 av Arvid Julius på uppdrag av riksantikvarien.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA från 1916 av Arvid Julius.

Undersökningsmetod: ej redovisad. Högen bortogs i samband med undersökningen.

Konstruktion: 12x15 m stor och 1,5 m hög. Högen var oval till formen och hade en välvd profil. I centrum ett kärnröse med brandlager, ca 0,55 m över det naturliga markplanet. Brandlagret var ca 2,5x3 m stort

Fynd: 1 spik, järnfragment, bitar av 1 glaskärl och 1 lerkärl (föremålen numera förkomna).

Ben: ej angiven mängd brända ben. Osteologisk analys saknas. Obrända djurben av häst. Den döde ej möjlig att könsbestämma med ledning av fynden.

Datering: Någon närmare datering ej möjlig, eftersom föremålen är förkomna. Brandlagergravskicket placerar högen i yngre järnålder.

Fornlämningsmiljö: Högen låg enskilt, strax söder om Märsta järnvägsstation. Den undersöktes och togs bort med anledning av att ett gravfält skadats i samband med uppförandet av en fabriksbyggnad för Svenska Kexfabriks AB.

44. Håtuna sn, Signhildsberg, RAÄ 99, Signhilds kulle

Undersökt: 1984-86 av Riksantikvarieämbetet och amatörarkeologer under ledning av David Damell.

Referenser: Allerstav et al 1991:38-47

Undersökningsmetod: Högen undersöktes i fyra omgångar. Först gjordes en mindre provundersök-

ning på högens topp där en grund påträffades till vad som senare skulle visa sig ha varit ett sentida lusthus. Därefter undersöktes högen genom att två i rät vinkel korsande schakt, 1-3 m breda, grävdes ned till kärnröset. Det nordsydliga schaktet och den östra armen av det östvästliga schaktet undersöktes till botten liksom en 8x12 m stor yta av kärnrösets centrala del. Det sista undersökningsåret undersöktes högens ramlignande tillbyggnad i Ö genom ett meterbrett krysschakt. Signhilds kulle återställdes efter undersökningarna.

Konstruktion: 26 m i diameter och 3 m hög. Högens topp var formad som en plåtå, ca 15 m i diameter. Den saknade gravgömma och bestod till större delen av ett stort runt kärnröse som sträckte ut sig under hela högen till en höjd av 1,2 m. Röset var anlagt på den naturliga markytan och var uppbyggd av stora block i botten och avjämnad i den övre delen med mindre stenar samt begränsades delvis av en kantskoning bestående av meterstora block. Det jordfria kärnröset täcktes först av ett 0,5 m tjockt lerlager och överst av ett metertjockt lager av moig mjåla. Under och delvis utanför högen framkom en decimetertjockt kulturlager som innehöll brända och obrända ben samt bränd lera. I kulturlagret påträffades en härd. I högens plåtå hade flera hundar begravts i sen tid. En av dessa hundgravar som låg centralt i högen hade grävts rakt genom kärnröset och en bit ned i den underliggande markytan. I Ö anslöt en 20 m lång och 4 m bred uppfartsramp till högen. Rampen är troligen sentida och anlagd för det numera försvunna lusthuset eller hundkyrkogården.

Ben: gravgömma saknades.

Datering: Tre ¹⁴C-prover från det underliggande kulturlagret och härden daterades till övergången mellan bronsålder och äldsta järnålder samt till kring Kristi födelse. Inga ¹⁴C-dateringar knutna till själva högen gjordes dock. Plåtåhögen kan därför endast ges en grov indirekt datering till tiden efter Kristi födelse.

Övrigt: Med hänsyn till avsaknaden av grav och högens specifika form tolkades Signhilds kulle som en s.k. tingshög, anlagd under yngre järnåldern.

Fornlämningsmiljö: Signhilds kulle ligger på krönet av en bred moränudde som sträcker sig norrut mot Håtunaviken. Strax ovan och utefter sluttningen mot viken ligger flera husgrundsplåtåer och husgrundsterrasser (RAÄ 50 och 99) som blev delvis undersökta av Riksantikvarieämbetet och amatörarkeologer under åren 1984-88 (Allerstav et al 1991). Huslämningarna, bl.a. två långhus 25x9 m och 10x40 m stora, kunde dateras till främst peri-

oden 600/700-tal till 900-tal e.Kr. Trots de högst ordinära fynden tolkar undersökarna platsen, vilken tidigare hette Fornsigstuna, som en förhistorisk kungsgård p.g.a. fornlämningarnas strukturella likheter med Gamla Uppsala och Hovgården på Adelsö där också husgrundsplatåer och tingshögar återfinns.

45. Kalmar sn, Viby, RAÄ 33, Vibyhögen, RAÄ dnr 2722/76

Undersökt: 1976 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Sverker Söderberg.

Referenser: ej publicerad, rapportmanus av Sverker Söderberg på Riksantikvarieämbetet (kunskapsavdelningen, interimarkivet), K Svensson 1983, Sten & Vretemark 1988.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen. Brandlagret grävdes i enmetersrutor och vattensållades.

Konstruktion: oval ca 20x14 m stor och 3,5 m hög. Skadad genom att källare byggts in i högens SÖ del och slantning av V sidan för väg och ekonomibyggnad. På Ö och N delarna av högen var påfört ett lerblandat jordlager, vilket innehöll recenta föremål. Av laga skifteskartan över Viby från 1858 framgår att högen var närmast rund, innan dessa skador uppkom, och ca 26x29 m stor (K Svensson 1983:8-12). Trots skadorna kunde högens ursprungliga konstruktion rekonstrueras. Fyllningen har utgjorts av jord som täckt ett ursprungligen ca 16x19 m stort (vid undersökningen 10x15 m stort) och 1,7 m högt kärnröse. Det senare var uppbyggt i form av ett kraftigare bottenlager bestående av sten och block med fyllning av jordblandad mo samt på detta ett jordfritt röse av mindre sten. Det jordfria röset låg indraget ca 1 m från bottenlagrets ytterkant så att ett bräm bildades runt kärnröset. I det övre röset påträffades en sekundärgrav i form av ett krossat lerkärl med brända ben samt både recenta och förhistoriska föremål. De senare utgjordes av svartgods och harts. Både i och under kärnrösets bottenlager framkom ett ca 4x5 m stort och intill 0,5 m tjockt brandlager med brända ben och föremål, liggande blandade utan någon särskild ordning. Under graven framkom ett brandskadat humusskikt ovan den orörda moränen, vilket tolkades som spår efter att brandbålet stått på platsen.

Fynd: 1 flätad guldring med silvernitar, 1 guldbleck, 1 hyska och hake i silver, 2 silverbeslag, varav ett dubbelsidigt i gripdjursstil vilket troligen är ett remändebeslag till hästmundering (jfr Thunmark-Nylén 1995, Abb. 39a:1-2 och Abb. 130a 17-20 samt Arbman 1940, Taf. 28, fig. 5) (a), del av doppsko (?) av silver, 3 silvernitar, 1 silverbleck, 3 silversmältor,

1 bronsbeslag med karolingiskt lejon i enface (b), fragment av 1 genombrutet bronsbeslag med gripdjursornamentik (c), 1 bronsring, 1 fragment av 1 bronsögla, 1 bronsbleck, 33 oidentifierade bronsfragment, järnstift med x-formiga (30 st) respektive s-formiga huvuden (5 st) (av typ Arbman 1940, Taf. 281, fig. 6), 3 järnstift med sexkantiga huvuden, 13 hela och 51 delar av järnnitar, 224 järnspikar, 147 spikar med kupolformig skalle (av typ Arbman 1940, Taf. 276), 315 oidentifierade järnfragment, 12 fragment av ett glaskärl (trattbägare, enligt Lars G Henricson, muntligt), 1 sexkantig glaspärå, 3 hela och 25 fragment av runda och välvda spelbrickor av ben, fragment av 2 sammansatta enkelkammar (av typ A2 respektive B1:2 enligt K Ambrosiani 1981), 11 fragment av skifferbrynen och 49 keramikskärvor. (Föremålen examinerade av författaren i juni 2000).

Ben: 65 liter brända ben, osteologiskt analyserade av Sabine Sten och Maria Vretemark. Den döde var en man, 35-64 år gammal. Brända djurben från 6 hästar, 6 hundar, 2 får/get, 1 nötkreatur, 1 svin, 1 katt, 1 berggubbe, 1 duvhök, 1 tam-/grågås, 1 tamhöns, 1 torsk, lo (klor) och björn (klor). Obrända djurben från kråka, tupp, gädda och aborre.

Datering: Svensson daterar graven med hänsyn till djurornamentiken, stiften med kupolformiga skalor som återfinns i grav 644 vid Birka och kammarna till perioden slutet av 800-talets slutskede och 900-talets början. Enligt Kristina Ambrosiani uppträder B-kammarna dock omkring 900 för att bli den vanligaste kamtypen under 900-talet (K Ambrosiani 1981:26), vilket bör medföra att Vibyhögen i första hand bör placeras i 900-tal, men då i början av århundradet.

Fornlämningssmiljö: Vibyhögen låg enskilt i norra utkanten av Viby by. By- eller gårdsgravfält saknas inom bebyggelseenhets gränser. Tidigare har det upphittats ett fågelspanne (s.k. hukande fågel) av brons med glasinläggningar vid högen (Atterman 1934:171) och även en bronskedjelänk senare på samma plats. Spännet bör dateras till vendeltid och har sannolikt tillhört en kvinnograv, vilket innebär att den inte kan ha kommit från storhögen. Förhållandet tyder på att det tidigare funnits fler gravar vid Vibyhögen, vilket bör tolkas som att den ursprungligen legat i Vibys numera försvunna gårds/bygravfält.

46. Ljusterö sn, Bolby, RAÄ 46

Undersökt: 1894 av Oscar Almgren.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA av Oscar Almgren (RAÄ d nr 0309/94).

Undersökningsmetod: Ett 3-4 m brett schakt grävdes rakt genom högen i Ö-V riktning, med början i stengrunden i V (se nedan). I centrum vidgades schaktet ett par m mot N och med ett 2 m brett och 3 m långt schakt mot S så att större delen av det centrala kollagret kunde friläggas. Högen bortogs inte efter undersökningen, vilket var planerat. Idag återstår en högbotten, ca 20 i diameter och 1 m hög (FMR).

Konstruktion: 20x22 m i diameter och 2,5 m hög. I N och SV kantskadad av intilliggande vägar och i Ö skadad genom sand- och stentäkt ca 3 m in mot centrum. I V inbyggd grund till källare eller uthus. Högen var uppbyggd av sandig mylla och fin sand över ett jordfritt kärnröse, ca 0,75 m högt. I högens övre likaledes ca 0,75 m tjocka myllager fanns ett flertal gropar, varav två sträckte sig ned i kärnröset, den ena halvvägs och den andra till botten. Groparna var vid undersökningen fyllda med matjord som innehöll recenta föremål och obrända djurben. Under kärnröset framkom ett tunt lager av svartgrå mylla, intill 5 cm tjockt, med spridda enstaka kolbitar. I lagret påträffades ett halvt hasselnötskal och ett litet petrifikat (orthoceratit). Inga spår av ben framkom. Under högen framkom berg som tycktes jämnats av med ett lerlager som motsvarade högen yta.

Fynd: inga föremål påträffades, se vidare ovan.

Ben: inga ben påträffades.

Datering: ej möjlig att datera.

Fornlämningssmiljö: Högen ligger enskilt intill Västergården i Bolby.

47. Norrsunda sn, Valsta, RAÄ 59, A1, SHM 34069

Undersökt: 1992 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Gunnar Andersson.

Referenser: G Andersson 1997a och b (tryckt rapport i två delar).

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 14 m i diameter och 1,3 m hög. Högen hade en avplanad topp och mitt på denna plåt en stor grop, ca 6 m i diameter och 0,6-0,9 m djup. Anläggningen anlades på ett gravfält med stensättningar från äldre järnålder, varvid den kom att överlagras fem eller sex brandgravar (A34-39). Högen har byggts upp i två etapper, vid två skilda tillfällen. Den första etappen (fas 1) utgörs av en hög, ca 12 m i diameter, med ett centralt kärnröse, ca 8 m i diameter

och intill 1 m högt, vilken täcktes av en 0,2-0,4 m tjock jordmantel. Kärnröset hade ett omslutande 1,2-1,5 m brett och lätt välvt stenbräm och täckte i S och SÖ ett brandlager, ca 3,5x5,5 m stort och intill 0,3 m tjockt. Brandlagret, vilket innehöll brända ben och föremål, var även inblandat i kärnrösets två undre stenskikt. Gravbålet har sannolikt stått på platsen, vilket antyds av att den äldre markytan S om brandlagret var eldpåverkat och ställvis sotbemängt. Bålplatsens yta, inbegripen brandlagret, beräknades till ca 5x6 m stor. Vid den andra etappen (fas 2) av högens uppbyggnad uppkommer den 6 m vida mittgropen genom att tre kistgravar grävs ned och anläggs i korsform (N-S och Ö-V) centralt i kärnröset. I samband med detta skadas V delen av brandlagret och rester av detta kastas ut runt om på jordmanteln. Vid samma tillfälle byggs högens mantel på med en ca 0,5 m tjock jordfyllning och en kantkedja anläggs kring högens fot. Kistgravarna var byggda av kantställda stenhällar och var 5,5 m långa i N-S riktning samt ca 4,5 m i Ö-V riktning. Den östra korsarmen har dock förstörts vid den plundring som högen senare utsatts för. Samtidigt skadades också brandlagrets NV del. Skelettdelar, brända ben och föremål slängdes vid plundringen ut över kärnröset och jordmantelns N del. Samtliga skelett i kistgravarna förstördes och endast ett kvarliggande föremål kan säkert knytas till dessa begravningar (ett kors av järn). Ytterligare två föremål som påträffades på de kringliggande gravarna har dock ansetts höra till kistgravarna (en silverinfattad bergskristall och en stor, facettslipad kvartspärla).

Primärt brandlager:

Fynd: 1 triangulärt bronsbeslag, möjligen från djurhuvudformat spänne, kant/randbeslag av brons, 22 obestämbara försmälta bronsfragment, 10 hela och 9 fragment av järnnitar, 22 hela och 22 fragment av järnspikar, 33 fragment av spikar och nitar av järn, 10 rundskalliga nubb av järn, 7 broddar av järn (bl.a. en hästbrodd), 2 beslag av järn varav ett rektangulärt och ett defekt, 69 järnfragment, 1 bit järnslag, 6 bitar förslagat obestämt material, fragment av 2 glaspärlor och klumpar av ett okänt antal sammansmälta glaspärlor, fragment av 2 glasbägare, den ena med guldfoliedekor, 7 runda och välvda spelbrickor av horn eller ben, 1 tärning av horn eller ben, fragment av en sammansatt enkelkam av horn eller ben (av typ A1 enligt K Ambrosiani 1981), 3 flintfragment och keramikskärvar från 2-3 lerkärl, varav en importerad drejad, närmast stengodsliknande skål av västeuropeiskt ursprung (a). **Fynd under kärnrösets V del:** 1 arabiskt silvermynt (abbasid) präglat 773/774 e.Kr. **Fynd från brandlagerrester samt högens fyllning och kärnröse som spritts vid kistgravarnas anläggning och den senare plundringen av högen (Observera att en del av dessa föremål kan härröra från kistgravarna):** 1 skälla (?) av silver (?),

1 bleck av brons, 1 skälla av brons, 9 bronsfragment, 1 bikonisk vikt av järn, 1 kniv av järn, 2 järnbeslag, 1 järnkrampa, 1 järnbleck, 1 brodd av järn, 1 hästkosöm, 18 rundskalliga nubb, 2 hela och 14 fragment av järnnitar, 16 hela och 24 fragment av järnspik, 23 fragment av nitar, spikar och nubb, 90 järnfragment, 1 glassmälta (gul och grön), 1 glaskärva (vitt glas), fragment av en guldfoliepärla, 1 kamfragment, 2 fragment av runda och välvda spelbrickor av ben eller horn, 4 fragment av 1 tärning av ben eller horn, 13 bitar av förslaggat obestämt material och 205 keramikskärvor, bl.a. från det importerade drejade kärlet i det primära brandlagret.

Ben: 9 929 g brända ben och 24 g obrända ben i det primära brandlagret. 4 440 g brända ben och 587 g obrända ben från brandlagerrester samt högens fyllning och kärnröse som spritts vid kistgravarnas anläggning och den senare plundringen av högen (Observera att en del av dessa ben, främst de obrända, kan härröra från kistgravarna). Benmaterialet har analyserats osteologiskt av Caroline Arcini och Lena Nilsson (bilaga i G Andersson 1997a). Enligt den osteologiska analysen innehöll brandbegravningen en människa, vilken bestämdes till en vuxen man. Spåren efter en pärluppsättning i brandlagret tyder på att den döde istället kan vara en kvinna (graven saknar säkra mansindikerande föremål) eller ytterligare en individ av kvinnligt kön. De brända djurbenen härrörde från häst, 2 hundar, svin, 2 får/get, 2 höns, nöt, björn (klor), 1 katt, tamgås, duvhök och braxen (?). *Datering:* 800-850 e.Kr. (för argumentering, se G Andersson 1997a:60).

Sekundära kistgravar, 3 st.

Fynd: Följande fynd anser undersökaren kan knytas till kistgravarna; 1 kors av järn (b), 1 stor facettslipad pärla av vit kvarts (funnen i ytan av grav A5) och 1 silverinfattad bergskristall eventuellt beslag från relikgömma eller bokomslag (funnen ytligt i grav A9) (c). Övriga fynd i kistgravarna som härrör från utkastade brandlager eller som inte säkert kan hänföras till kistgravarna: 2 hela och 5 fragment av järnspikar, 3 fragment av järnnitar och järnspikar, 1 märla av järn, 1 järnnubb, 4 järnfragment och 1 fragment av obestämt material.

Ben: 72 g brända ben och 97 g obrända ben. De brända benen härrör sannolikt från det primära brandlagret. En del av de obrända benen kan bestämmas till vuxen människa av kvinnligt kön. Detta är dock en osäker bestämning.

Datering: 1000-talets senare hälft eller 1100-talets början (för argumentation se G Andersson 1997a:61 ff).

Högens byggnadshistoria: Högen med det primära brandlagret uppfördes ca 800-850 på ett äldre järnåldergravfält (fas 1), eventuellt som den första graven på ett vikingatida gravfält. I slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet anlades tre kistgrav-

ar i korsform centralt i högens gamla kärnröse, varvid V delen av primärgravens brandlager skadas och kastas ut runt omkring på jordmanteln (fas 2). Samtidigt byggdes jordmantel på och högens fot försågs med en kantkedja (kan dock vara äldre). Senare, vid en okänd tidpunkt, plundrades anläggningen genom att en stor grop grävdes ned centralt i högen, varvid ben och föremål från brandlagret och kistgravarna kastades ut över kärnröset och jordmanteln (fas 3).

Fornlämningsmiljö: Högen hade ett dominerande läge på krönet av en bergrygg i N och centrala delen av ett järnåldergravfält (RAÄ 59) som totalundersöktes av Riksantikvarieämbetet 1992-93 (Andersson 1997a). Gravfältet bestod dels av en äldre del från romersk järnålder med 9-10 gravar, dels en vikingatida del med 63 gravar vilka delvis överlagrade den äldre delen. Det äldre gravfältet utgjordes av en rik kistbegravning med guldfinger링, kniv med dekorerat skaft, träkärl med bronsbeslag och ett dekorerat och polerat lerkärl samt i övrigt mest av fyndfattiga brandgravar. De vikingatida gravarna har anlagts under perioden ca 800 till 1150, d.v.s. in i tidig medeltid. Huvuddelen var brandgravar, medan 27 innehöll skelettbegravningar från perioden 950-1150. Gravformerna representerades av högar, runda, kvadratiska och rektangulära stensättningar samt en treudd. Anmärkningsvärt är gravfältets dateringar till tidig medeltid, med både skelett- och brandgravar anlagda parallellt under denna period. Utöver den drejade skålen i den stora högen (A1) påträffades ytterligare ett eller möjligen två importerade lerkärl i de vikingatida gravarna. Det säkra är en urna av drejat s.k. Tatingergods (typ AI b enligt Selling 1955). Vidare påträffades en välutrustad vapengrav med fästet till ett tveeggat svärd och eventuellt ett sköldhandtag. Märkliga anläggningar framkom på S och V delen av gravfältet i form av fyra flacka firsidiga stensättningar, med vällagda kantkedjor, sammankopplade två och två (A20 och A21 respektive A51 och A68). Med anledning av att stensättningarna hade mer karaktär av byggnader än av gravar med ett fyndmaterial av t.ex. bränd lera, obrända ben och spridda keramikskärvor, och rituella föremål såsom amuletter i form av miniatyrer av eldstål och skäror har undersökaren tolkat anläggningarna som kult- eller blot-hus. Gravfältet har hört till Valsta, vars numera övergivna bytomt (RAÄ 165) ligger direkt S om gravarna. Bytomten undersöktes samtidigt med gravfältet av Riksantikvarieämbetet och gav dateringar på bosättning från romersk järnålder och fram till 1900-talet (Andersson & Hållans 1999).

48. Orkesta sn, Vaxtuna, RAÄ 30, Kööhögen (även Kungshögen eller Tjärkullen).

Undersökt: 1724 av assessorn i Antikvitetskollegiet

C L von Schantz med bistånd av soldater från Upplands infanteriregemente under ledning av löjtnant J W Elgenstierna.

Referenser: Arne 1924, Lindqvist 1936:20-22.

Undersökningsmetod: framgår ej av grävningens berättelsen från 1724. Högen som finns kvar idag har en stor mittgrop, ca 15-17 m i diameter och ca 3 m djup (Lindqvist 1936:21), vilket tyder på att grävningen begränsade sig till högens centrala del.

Konstruktion: ca 35 m i diameter och 7 m hög (enligt Lindqvists uppmätning). Högen är uppbyggd av torvor över ett jordfritt kärnröse som bör ha varit drygt 4 m högt. Närmast röset utgjordes fyllningen ett kompakt och hårt sammanhängande lager. I botten av kärnröset påträffades på markytan ett decentralt placerat krossat lerkärl med brända ben under en rektangulär och rödaktig locksten. Troligen stod lerkärl i ett brandlagret.

Fynd: troligen spelbrickor (omnämnda som stora knappar) och 1 lerkärl.

Ben: brända ben av okänd mängd.

Datering: ej möjlig att datera närmare än till perioden 500-1000 e.Kr. enligt Lindqvist (1936:22).

Fornlämningsmiljö: Kööhögen ligger tillsammans med två osäkra runda stensättningar på en låg grusås intill gränsen mot Markims socken och en äldre väg, den s.k. Vasavägen. Tidigare har Kööhögen ingått i ett gravfält vars rest i form av tre högar och tolv runda stensättningar ligger kvar ca 50 m längre norrut (RAÄ 31).

49. Sollentuna sn, Hersby, RAÄ 45, A38, Hersbyhögen, SHM 12642

Undersökt: 1905 av T J Arne.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA av T J Arne, Hedlund 1994.

Undersökningsmetod: Endast SV delen av högen, motsvarande en dryg tredjedel av dess bredd, undersöktes för att lämna plats åt ett andra spår för den förbipasserande stambanan. Resten av högen kvarstår än idag.

Konstruktion: 20,5 m i diameter och 4,2 m hög. Högen hade en platå som var ca 6,3 m i diameter. Den var byggd på en ca 1 m hög moränförhöjning och utgjordes av ett kärnröse, ca 15 m i diameter och 2,5 m högt, med en täckande jordmantel. Under kärnröset framkom ett brandlager som var intill 0,2-0,3 m tjockt. Brandlagret tycks ha sträckt sig under större delen av kärnröset. Fynden påträffades mellan ett par stenblock i brandlagret. I sten-

fyllningen mellan stenblocken framkom rester av ekgrenar, från brandlagret i botten och 1 m högre upp.

Fynd: 1 triskelformat beslag i brons med en ben-skiva i centrum (närmast Arne & Stolpe 1912, Pl. XX, fig. 3, Vendel VII) (a), 1 halvrunt nithuvud i brons med hål i toppen och slingornering kring basen, 1 fragmentarisk bronsring, 1 järnkniv (b), 4 (?) järnspikar, 17 hela och fragmentariska järnnitar, en mängd fragment av järnnitar, 1 järnstift med rund skalle, skärvor efter åtminstone 2 glaskärl, varav en snabelbägare (Näsman 1986:64), 5 fragment av runda och välvda spelbrickor, dels i vitt, dels i brungult glas, 2 försmälta glaspärlor (brunsvart respektive vit), minst 30 runda och välvda spelbrickor av ben (c), fragment av 1 sammansatt enkelkam (d), 1 spelbricka (?) av sten och 22 bitar av ett bryne.

Ben: 6 103 g brända ben (enligt inventering 1981), av människa, häst, hund (klor) och möjligen andra djur enligt Arnes rapport i ATA. Ett obränt ben med ledytter, troligen av häst.

Datering: Det triskelformade beslaget har sin närmaste parallell i båtgraven Vendel VII som enligt Birgit Arrhenius (1983:44) reviderade kronologi för vendeltiden dateras till perioden 630/40-720. Snabelbägare i gravmiljö dateras till perioden ca 550-670 (Näsman 1986:84). Kammen liknar mest en B1:2 kam (enligt K Ambrosiani 1981), men avviker genom två ålderdomliga drag. Dels har stödskenorna närmast ett S6-snitt (enligt Petré 1984a), dels är kammen sammansatt med järnnitar, mot det normala med bronsnitar på B-kammar (K Ambrosiani 1981:72). Denna kamtyp, d.v.s. en sammansatt enkelkam med stödskenor dekorerade i B1-stil i kombination med S6-snitt och järnnitar, hör hemma i 700-talet. Det finns flera belägg på en sådan datering i databasen över undersökta högar och i andra fall, t.ex. från RAÄ 27 vid Näsby i Tyresö sn, Södermanland. En direkt parallell till kammen i storhögen i Hersby kommer från A1:2 vid Vantunge i Husby-Sjuhundra sn, Uppland som dateras till 700-tal (Bratt et al 1998:13-27, fig. sid 26). En sammanvägning av dessa dateringar, där kammen ges större tyngd p.g.a. fler paralleller och föremålstypens snabbare förändringsbenägenhet i form och stil, bör placera storhögen i tidigt 700-tal.

Fornlämningsmiljö: Storhögen ligger i Ö utkanten av ett gravfält (RAÄ 45+47) som tidigare utgjorts av ett 100-tal gravar (Hedlund 1994:76-97). Gravfältet har decimerats genom tätortsutbyggnaden i Sollentuna och stambanan som drogs rakt igenom Ö delen på 1860-talet, varvid storhögen och några enstaka gravar avskiljdes från gravfältet i övrigt. En rad arkeologiska undersökningar har av dessa

skäl utförts sedan 1905, varav den största och senaste 1992 av Riksantikvarieämbetet. Totalt har ett drygt 30-tal gravar undersökts genom åren och i huvudsak daterats till perioden 550-1050 e.Kr. (Andersson & Hedlund 1994). Tre eller möjligen sex av gravarna var jordbegravningar och övriga brandgravar. Två större högar (A33 och A42), 11,5 respektive 12-13 m i diameter, var ovanligt benrika och innehöll anmärkningsvärda föremål (särskilt A33, vilken beskrivs närmare nedan) såsom spelbrickor, glaskärl, beslag av olika typ, bl.a. troligen till en hjälm. Under gravarna framkom vid undersökningen 1992 en boplats med två bosättningsfaser, yngre bronsålder och äldsta järnålder samt romersk järnålder och äldre folkvandringstid. Till den senare bosättningsfasen kunde två långhus knytas, vilka under vikingatid överlagrats av gravar. Överlagringen av boplatsen med gravar tycks ha skett flera århundraden efter att boplatsen övergivits.

50. Sollentuna sn, Hersby, RAÄ 47, A33, RAÄ dnr 4913/92

Undersökt: 1992 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Gunnar Andersson och John Hedlund.

Referenser: Andersson & Hedlund 1994 (tryckt rapport), Hedlund 1994.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 11,5 m i diameter och 1,5 m hög. Högen hade en rundad profil och var skadad dels i centrum genom en grop, 2 m i diameter och 0,2 m djup, dels i Ö genom släntning för väg eller järnväg. Högen var uppbyggd av ett kraftigt kärnröse, ca 11,5 i diameter, som täcktes av en tunn, 0,1-0,2 m tjock, mantel av mo. Under kärnröset, vilket begränsades av en kantkedja, framkom ett centralt beläget brandlager, ca 3,5x4 m stort och intill 0,4 m tjockt, med föremål och brända ben. Brända ben fanns även spridda i fyllningen bland kärnrösets stenar. I NV kanten berördes brandlagret av en plundringgrop, 1,5 m i diameter, som dock inte åsamkat någon nämnvärd skada.

Fynd: 1 fragmentariskt rännformigt svärdsskidebeslag i brons med spår av förgyllning och inläggningar av granater (närmast Nerman 1969, Taf. 51, fig. 519 och Bennet Lagerlöf 1989:18) (a), 79 bronsskällor och 30 fragment av band- och tenformiga bronsbeslag till 1 hjälm (närmast Arwidsson 1942b, Taf. 1-5) (b), 26 fragment av bronsbleck, varav ett stort antal omböjda, 6 fragment av nitar och nitbrickor av brons, 118 fragment av järnnitar, 1 järnspik, 29 järnfragment av nitar och spikar, 2 fragment av fyrsidigt föremål av järn, glödska av järn, fragment av 1 blågrönt glaskärl med påsmälta trådar i samma

färg, fragment av 2 sammansatta enkelkammar (av typ M3R4S6C3L3ClS respektive M3R4S6L3L7 enligt Petré 1984a, den senare även identisk med Nerman 1969, Taf. 192, 1596) (c), minst 17 runda och välvda spelbrickor av ben (d), 7 fragment av en tärning av ben eller horn (e), 2 flintfragment, 1 lerkärl, bränd lera, förkolnat organiskt material och 1 haselnötsskal.

Ben: 23 544 g brända ben, osteologiskt analyserade av Sabine Sten och Berit Sigwallius (Andersson & Hedlund 1994: bilaga 4, s 82-91). Den döde var en man, 35-64 år gammal, vilket bekräftas av fyndmaterialet (svärdsskidebeslag och hjälm). Djurben från 7 hundar, 2 hästar, 1 nötkreatur, 1 får/get, 2 svin, 1 tamhöns och 1 pilgrimsfalk.

Datering: Kammarna i graven är i form och dekor typiska för vendeltiden (Petré 1984a:77-80). En av kammarna har dock en nära nog identisk parallell från Gotland (se ovan) som Nerman placerat i period VII:3, vilket motsvarar 650-700. Denna datering ligger nära det kalibrerade ¹⁴C-värdet från kol i brandlagret som gav perioden 586-661 e.Kr. (okal. 1405 +/- 55, Andersson & Hedlund 1994:17, 81). Tillsammans ger dessa dateringar en tämligen säker placering av graven i 600-tal.

Fornlämningsmiljö: Se fornlämningsmiljö under RAÄ 45, A38 ovan.

51. Spånga sn, Rinkeby, RAÄ 178, A5, SSM

Undersökt: 1967 av Stockholms stadsmuseum under ledning av Jonas Ferenius.

Referenser: otryckt rapport på SSM, otryckt osteologisk rapport på SSM av Sabine Sten från 1978, kompletterad 1983, Sten & Vretemark 1988, Biuw 1992:145-147.

Undersökningsmetod: totalundersökt och återställd.

Konstruktion: 15 m i diameter och 2 m hög. I mitten fanns en grop, 4 m i diameter och 1 m djup. Högen hade ett kärnröse med kantkedja, ca 10 m i diameter och 1,4 m högt, som täcktes av en jordmantel. Över hela högen påträffades i fyllningen keramik, ett vävtyngdsfragment, bränd lera, slagg, obrända ben och kol som med stor sannolikhet härrör från den boplats som överlagrades av graven. Under kärnröset framkom ett centralt beläget brandlager, ca 4x5 m stort och 0,65 m tjockt, med föremål och en koncentration av brända ben i mitten.

Fynd: 3 sköldbeslag i brons med järnnitar (närmast Arwidsson 1942b, Taf. 9, fig. 182a, Valsgårde 6) (a) och 1 flack sköldnit av järn (b), 20 bronsbeslag med bronskällor till 1 hjälm (c), 1 rund järnplatta,

5 järnbeslag, 1 brodd av järn, fragment av holk till 1 spjutspets, ca 100-talet spikar och nitar av järn, fragment av järnnitar, glasskärvor av 1 snabelbägare (d), 3 glaspärlor (e), ca 50 runda och välvda spelbrickor av ben (f), fragment av 2 sammansatta enkelkammar (av typ M3R3S4C3L3L7 respektive M3R4S4L3L7 enligt Petré 1984a), ett lerkärl, bränd lera, drygt 600 g slagg, ett fragment av horn och glimmer.

Ben: 14 950 g brända ben och 3 300 g obrända ben från brandlagret, osteologiska analyserade av Sabine Sten. Graven innehöll två individer, en vuxen av obestämt kön och ett barn under ett år. Djurben från 3 hästar, 3 hundar, 2 får/get, 2 nötkreatur, 2 svin, 2 katter, 1 berguv, 1 duvhök, 1 tam/grågås, 1 tamhöns och 1 duva.

Datering: Sköldbeslagen har mycket nära paralleller i båtgraven Valsgårde 6 som med Arrhenius reviderade kronologi för vendeltiden dateras till perioden 600-670/80 (Arrhenius 1983:44). Snabelbägaren dateras av Näsman (1986:64, 84) till senare hälften av 500-talet. Kammarna som i princip är av samma typ förekommer under övergången till vendeltid, d.v.s. 550-600 (Petré 1984a:77-78). Sammantagna ger dessa dateringar en övervikt för 500-tal och graven bör därför placeras i senare hälften av 500-talet eller möjligen i slutet av århundradet.

Fornlämningsmiljö: Högen ingick i ett gravfält på en bergig åkerholme som låg ca 150 m SÖ om Rinkeby gård. Gravfältet totalundersöktes av Stockholms stadsmuseum 1967 (Biuw 1992:144-147) och visade sig då bestå av brandgravar i form av fyra högar och 14 stensättningar, huvudsakligen runda, och en skadad gravanläggning. Gravarna daterades till perioden vendeltid-äldre vikingatid. Ytterligare en grav fanns tidigare på gravfältet, beskriven som ett jordblandat röse, som undersöktes 1943 (se vidare nedan). Den innehöll flera anmärkningsvärda föremål såsom glaskärl och ett ovalspänne av senvendeltida typ. Under den västra delen av boplatsen, delvis under två av högarna (bl.a. A5), framkom rester av en boplats, möjligen med en skadad husgrund. I boplatslagret påträffades en vulsthuvudnål från äldre folkvandringstid.

52. Spånga sn, Rinkeby, RAÄ 178, A11, SHM 23151

Undersökt: 1943 av Gunnar Westin på förordnande av Riksantikvarieämbetet.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA av Gunnar Westin från 1945, underlaget till Tillväxten på SHM.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 14-15 m i diameter och 1,5 m hög. Vid högens mitt låg ett runt gravklot, ca 0,8 m i diameter, och strax NV om centrum fanns en grop, ca 3 m i diameter och 0,6 m djup. Högen hade en svagt välvd profil och ett kärnröse, ca 12 m i diameter, som täcktes av en jordmantel. I den senare påträffades en vävtyngd (?). Kärnröset, vilket låg centralt i högen, hade ett ca 1,5 m brett brätte som låg 0,15-0,2 m högre än röset i övrigt. Under ovannämnda grop var kärnrösets packning uppbruten, dock utan att ha skadat brandlagret, vilket låg nära centrum, men förskjutet ca 1 m åt SÖ. I brandlagret, vilket var 2,5-3 m i diameter och intill 0,3 m tjockt, stod ett lerkärl omgivet av fem stenar. Föremål och rikligt med brända ben påträffades i brandlagret. Under NV delen av högen framkom fem brandlager, varav fyra endast innehöll kol och slagg, ett järnfragment och delar av ett lerkärl av grovt gods.

Fynd: fragment av 1 liten oval spännbuckla av brons med djurornamentik (liknande Arwidsson 1942:115, Abb. 17), fragment av 1 ryggknappsspänne (?) i brons, 2 fragment av spännenål av järn, bronsfragment med spår av emaljläggningar, 1 spiralpärla av bronsbleck, 4 små bronsfragment varav ett med spår av guld, 1 pincett av järn, 2 hästbroddar av järn, fragment av 1 järnring (2,5 cm i diameter), 3 järnfragment, 11 hela samt ett 20-tal fragment av nitar och spikar, 3 klumpar av förslagat, blågrönt glaskärl, fragment av 1 blå glasfluspärla, 2 vita opaka slaggklumpar av glas eller glasfluss med insmälta silvertrådar, 1 slaggstycke av glasfluss, fragment av 1 benpärla, fragment av 2 sammansatta enkelkammar (av typ S6 enligt Petré 1984a med atypiskt ruttmönster respektive typ B1:2 enligt K Ambrosiani 1981 med kamfodral) 2 björnklor och 1 lerkärl. (Föremålen examinerade av författaren i juni 2000).

Ben: 10 857 g brända ben (enligt inventering 1978). Osteologisk analys saknas. Föremålsammansättningen (spännen, pärlor och pincett) och gravklotet tyder på att den döde är en kvinna.

Datering: Små ovala spännbucklor dateras traditionellt till vendeltid (I Jansson 1985:15-23). B1:2-kammen i kombination med kamfodral pekar dock i första hand på att högen hör hemma i 900-tal (K Ambrosiani 1981:23-32, 66 f). Spännbucklan måste sålunda betraktas som en antikvit i graven.

Fornlämningsmiljö: se under A5 på samma gravfält ovan.

53. Spånga sn, Vällingby storgård, RAÄ 10, A9, Kungshögen, SSM 19888

Undersökt: 1951 av Stockholms stadsmuseum under ledning av Margareta Sköld (sedermera Biörnstad).

Referenser: otryckt rapport på SSM från 1953 av Margareta Biörnstad, Biörnstad 1952:16-22, 1955:71-78.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: ca 16 m i diameter och ca 2 m hög. Högen hade en jämnt välvd profil och var skadad i SV delen genom en grop efter ett försök att gräva en källare. Anläggningen låg direkt på en liten bergrygg och bestod av en matjordsblandad mantel över ett ca 7,5x9,5 m stort och drygt 1 m hög, oregelbundet ovalt (NÖ-SV) kärnröse. Det senare var delvis uppbyggt av upp till 1 m stora block och låg något förskjutet åt SV. Kärnröset innehöll sju begravningar på olika nivåer. Bland dess översta stenar framkom två brandlager, dels i mitten (brandlager VI), dels i dess SV del (brandlager I), båda med brända ben och föremål. I kärnrösets nedre del framkom ett stort brandlager (brandlager IVa) som sträckte sig under hela rösets NÖ halva, utom i SV där en ca 2,5x2,5 m stor inbuktning troligen skapats av källargropen. Under detta brandlager framkom ett 5 cm tjockt lager av bränd sand (IVb), i vilket obrända ben påträffades. I de S och V delarna av kärnröset, under lager IV, där det var rikligt inblandat med skärvsten låg resterna efter tre dåligt bevarade, obrända skelett (A-C), på rad i NV-SÖ riktning och på jämnt avstånd från varandra. Det nordligaste skelettet (A), orienterat ÖNÖ-VSV med huvudet åt ÖNÖ, var beläget i rösets mitt. Intill och under skelettet påträffades hartstätning, i det senare fallet till ett kärl. Det mellersta skelettet (C), med intilliggande järnkniv och hartstätning, hade en oklar orientering. Det sydligaste skelettet (B), vilket låg direkt på berget orienterat N-S med huvudet åt N, saknade föremål. Under kärnrösets NV del påträffades slutligen ytterligare ett brandlager (III), med brända ben och ett lerkärl som stod direkt på berget. Nedan redovisas gravarna i stratigrafisk ordning, uppifrån och ned.

Brandlager I, 0,7x0,8 m stort och intill ca 0,15 m tjockt.

Fynd: 1 benföremål med mitthål, 2 hela och fragment av järnningar och 1 järnspik.

Ben: icke angiven vikt brända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till gravskick.

Brandlager VI, 0,7x0,9 m stort och intill ca 0,25 m tjockt.

Fynd: fragment av 1 torshammarring, 1 hel och fragment av järnningar, järnfragment, 1 bryne och 1 lerkärl.

Ben: icke angiven vikt brända ben samt ett obränt ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Graven kan på grundval av torshammarringen dateras till perioden 800-900-tal (Petré 1984b:43f).

Brandlager IVa, 4,5x6 m stort och 0,02-0,1 m tjockt.

Fynd: järnfragment och klumpar av slagg.

Ben: icke angiven vikt brända och obrända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till gravskick, dock ej senare än 900-tal.

Skelett A, orienterat ÖNÖ-VSV med huvudet åt ÖNÖ.

Fynd: hartstätning och hartstätning till ett kärl.

Datering: Graven kan dateras till äldre järnålder med hänsyn till gravskick och stratigrafiskt läge i förhållande till brandlager VI.

Skelett B, orienterat N-S med huvudet åt N.

Fynd: inga.

Datering: Graven kan dateras till äldre järnålder med hänsyn till gravskick och stratigrafiskt läge i förhållande till brandlager VI.

Skelett C, med oklar orientering.

Fynd: 1 järnkniv och 1 bit hartstätning.

Datering: Graven kan dateras till äldre järnålder med hänsyn till gravskick och stratigrafiskt läge i förhållande till brandlager VI.

Brandlager III, 1,2x1,6 m stort och intill 0,1 m tjockt.

Fynd: 1 lerkärl.

Ben: icke angiven vikt brända och obrända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: yngre järnålder med hänsyn till gravskick.

Högens byggnadshistoria: Sannolikt har en mindre hög anlagts någon gång under yngre järnålder på tre skelettbegravningar från äldre järnålder. Vid denna tid tillkom kärnröset med brandlagret IVa. Under vikingatid, någon gång under perioden 800-900-tal, anlades brandlager VI och möjligen även brandlager I, ytligt i högens centrala respektive SV del samtidigt som högens jordmantel byggdes ut till dess slutliga omfattning. Att högen byggts på antyds av ett avvikande lager av ljus sand (lager V) mitt i jordmanteln på högens Ö del. I vilket skede som brandlager III tillkommit är oklart, men det förefaller troligast att det skett i samband med högens påbyggnad i vikingatid.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på högsta punkten i Ö utkanten av ett järnåldergravfält (RAÅ 10) vid Hässelby storgård. Gravfältet som bestod av 44 högar, runda, triangulära och rektangulära stensättningar totalundersöktes 1951 av Stockholms stadsmuseum (Biörnstad 1952:16-22). Huvuddelen inne-

höll brandgravar med i allmänhet torftiga fynd. Gravfältet daterades främst till vikingatid (Biörnstad 1955:77 f), men dess centrala del överlagrade äldre gravar från romersk järnålder och folkvandringsringtid. Särskilt anmärkningsvärt är att amuletter i form av miniatyrer av eldstål och skäror i flera fall påträffades i kanterna av gravarna. Att åtminstone gravfältets vikingatida del har hört till Vällingby framgår av att bytomten, känd sedan 1700-talet, anslöt direkt SV om fornlämningsområdet.

54. Spånga sn, Ärvinge, RAÄ 157A, AI5, SSM 69040 m fl

Undersökt: 1970-73 av Stockholms stadsmuseum under ledning av Jonas Ferenius 1970-71 och Anita Persson (sedermera Biuw) 1972-73.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i SSM från 1982 av Anita Biuw, Biuw 1992, Sigvallius 1994a.

Konstruktion: 15 m i diameter och 2 m hög. Högen hade en plåtliknande profil och var skadad i Ö, SÖ och NV delen av en sentida nedgrävning. Anläggningen var anlagd på en berghäll som förstärkte dess höjd. I fyllningen på högens krön framkom ett brandlager (F19) med brända ben och föremål. Vidare påträffades två kolkoncentrationer i fyllningen och två härdliknande konstruktioner, med skörbrända stenar, kol och sot, på anläggningens S sida. Högens mantel, vilken bestod av sandblandad mylla och lera, täckte ett centralt beläget kärnröse, ca 4,5x6,25 m stort och ca 0,6 m högt. Under mitten av detta framkom ett brandlager (F115) med spridda brända ben och föremål samt två benbehållare i form av två lerkärl, i SV och S delen. I lerkärlen fanns brända ben och järnfragment, i det ena kärlet i form av en torshammarring.

Brandlager F115, 3,35x3,70 m stort och 0,3 m tjockt.

Fynd: 1 bronsnit, 1 torshammarring, 1 järnspik, 2 järnnitar, 81 fragment av nitar och spikar, 1 märkla av järn, järnfragment, 1 halv glasflusspärkla, fragment av en sammansatt enkelkam (av typ S6 enligt Petré 1984a med bikakemönster på sidoskenan), 1 bryne, 120 g keramik, 2 lerkärl, 5 bitar bränd lera, 40 g slagg, 8 fragment av textil, 1 bit flinta och 11 bitar förkolande hasselnötsskal.

Ben: 4 475 g brända ben osteologiskt analyserade av Berit Sigvallius. Den döde är bestämd till en man, 18-44 år. Djurben av 2 hundar, 1 häst och 1 svin.

Datering: Torshammarringar dateras främst till perioden 8-900-tal (Petré 1984b:43f). Bikakemönster på kammar daterar Tempel (1969:121 f, Taf. 35) till 800-tal, vilket preciserar gravens datering till detta århundrade.

Brandlager F19, 1 m i diameter och 0,25 m tjockt.

Fynd: 2 järnfragment och 112 g keramik.

Ben: 110 g brända ben osteologiskt analyserade av Berit Sigvallius. Ingen människa är påvisad bland benen, endast 1 häst.

Datering: 800-tal eller senare p.g.a. det stratigrafiska läget.

Anmärkning: Om det överlagrande brandlagret F19 tillkommit i samband med högens tillkomst eller senare går inte att avgöra utifrån grävningssdokumentationen. Att det bara identifierats hästben i detta brandlager utesluter inte att det även kan finnas människa bland de brända benen eftersom endast ca 3% har kunnat bestämmas.

Fornlämningsmiljö: Högen var den största anläggningen på ett järnåldersgravfält (RAÄ 157A) vid Ärvinge gård. Gravfältet totalundersöktes av Stockholms stadsmuseum 1970-73 och visade sig då omfatta 10 högar och 91 stensättningar av varierande former, dock ingen treudd, samt en grav utan överbyggnad (Biuw 1992:66-83). Med undantag för sex jordbegravningar bestod gravfältet av brandgravar som kunde dateras till perioden romersk järnålder till vikingatid. Två jordbegravningar, vilka daterats till romersk järnålder, innehöll vapen i form av spjut och kniv. I övrigt höjde sig inte fyndmaterialet över det normala. Gravfältet har hört till Ärvinge som åtminstone sedan 1600-talet legat ca 500 m längre åt S (Biuw 1992:32 f).

55. Sundbyberg församling (f.d. Spånga sn), Rissne, RAÄ 9 (fd RAÄ 190), AI+A2, SHM 34762

Undersökt: 1981 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Carin Clareus.

Referenser: ej publicerad, rapportmanus av Karin Äijä och otryckt osteologisk analys av Maria Vretemark från 1981 på Riksantikvarieämbetet, kunskapsavdelningen (interimsarkivet).

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 14x20 m stor och 2-3 m hög. I högens mitt fanns en grop, 6-8 m i diameter och 1,5 m djup. Högens fyllning var uppbyggd av omrörda jordlager av grus, sand, mo och lera som innehöll boplatssavfall i form av sot, skörbrända stenar och obrända djurben, men även föremål såsom keramik, järnfragment, degelfragment samt slagg och brända ben. Centralt i högen fanns ett oregelbundet kärnröse, ca 9,25x10,5 m stort och 0,8 m högt, som hade en 3,5x4,5 m stor grop i mitten som var en fortsättning på högens övre mittgrop. Kärnrösens grop sträckte sig närmare 0,5 m ned i den underliggande markytan. Ingen gravgömma påträffades under

kärnröset. Vid framrensningen av kärnrösets centrala del påträffades en hund i två delar i form av bakdel och de främre extremiteterna klart åtskilda. Inga ben eller föremål i högens fyllningen kan säkert knytas till en eventuellt plundrad centralgrav. Runt kärnröset fanns spridda stenar och block samt en yttre väl lagd kantkedja strax innanför högens begränsning. I SV utgick en oregelbundet rektangulär stenpackning (A2), s.k. sydvästport, från kantkedjan. Den var ca 5,8x8,4 m stor och 0,3 m hög och hade kantkedja i V. Under och mellan stenarna i sydvästporten framkom ett 3x4 m och 0,4 m tjockt stort brandlager med brända ben och föremål. I NV delen av brandlagret påträffades en järnkittel, täckt av en locksten, med brända ben, kamfragment, en fragmenterad halsring i järn och en hel torshammarring.

Fynd i sydvästporten A2: 2 arabiska silvermynt (Isma-c-il ibn Ahmad, al-Muktafi, al-Sa , 289-95 respektive Nasr ibn Ahmad, al-Muqtadir, Samatqand, 301-20), 11 fragment av omböjda och nitade bronsbeslag med parallella linjer i relief (a), 4 kulformade bronsknappar, varav en med bevarad ögla (b), 18 fragment av järnbeslag, 1 järnkittel med hank (c), 1-2 torshammarringar av järn (d), 13 fragment av järnkrampor, 21 järnnitar, 11 järnspikar, 4 nitar eller spikar av järn, 16 fragment av nitar och spikar, sex glaspärlor varav 3 guldfoliepärlor, 1 silverfoliepärla, 1 melonformad ofärgad och 1 blå rund, 1 pärla av bergskristall (?), 1 spelbricka av jet, 54 fragment av spelbrickor av blågrönt glas, bryne av sandsten i tre delar, fragment av en sammansatt enkelkam (av typ B1 enligt K Ambrosiani 1981) och 1 bit bränd lera.

Ben: ca 6 liter brända ben, osteologiskt analyserade i fält av Maria Vretemark. Den döde identifierades som en man (?), 18-25 år. Könsbedömningen motsägs av gravens innehåll av sju pärlor, vilka dock är de enda könsindikerande föremålen. Djurben från 2 hundar, 1 häst, 1 katt, 2 får, 1 svin och 1 duvhök.

Datering: Kombinationen av mynten, med tpq-dateringar till 911 och 923, och B1-kammen placerar gravens i 900-tal, efter 925.

Fornlämningssmiljö: Högen ingick i en liten gravgrupp som låg ca 200 m SÖ om Rissne gård. Samtliga gravar undersöktes av Riksantikvarieämbetet 1981. Utöver högen utgjordes gravarna av två små, delvis skadade stensättningar med brandgravar. En av dessa kan sannolikt dateras till vikingatid. Under gravgruppen framkom boplatlämningar, bl.a. 2-3 härdar och ett eventuellt stolphål.

56. Söderby-Karls sn, Stabby, Grav I, SHM 24329

Undersökt: 1950 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Harry Thålin.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA från 1950 av Harry Thålin, Tillväxten.

Undersökningsmetod: totalundersökt, troligen, och borttagen.

Konstruktion: 18 m i diameter och 1,3 m hög. I NÖ var nära en fjärdedel av högen bortschaktat för odling. Strax S om centrum fanns en stor grop, ca 4 m i diameter och 0,4 m djup som vid undersökningen visade sig gå rakt igenom högens kärnröse och ned i den underliggande markytan. Kärnröset, vilket var centralt beläget och förskjutet något åt S, utgjordes av ett ojämnt stenlager, ca 10x13 m stort. Undersökaren konstaterade att avsaknaden av sten över gropen, stenlagrets ojämnheter och fyndens läge i och inte under stenlagret tyder på att gravens plundrats sedan lång tid tillbaka.

Fynd: 1 bronsbeslag med bältering (typ närmast Nerman 1935; Taf. 50:516, Period VI:2), 1 likarmat spänne i brons med bred kupig båge och armar utformade som djurhuvuden (typ närmast Nerman 1935; Taf. 50:516, Period VI:1) samt 1 böjd bronsten.

Ben: Inga ben påträffades.

Datering: De två av föremålen från gravens som kan dateras, spännet och bältringen, hör till folkvandringstidens äldre respektive yngre fas enligt Nerman (1935), vilket placerar gravens i perioden 400-550 e.Kr.

Fornlämningssmiljö: Högen ingick i en gravgrupp om tre anläggningar, av vilka de övriga var en rund och en närmast rektangulär stensättning, belägna strax S om den östligaste gården i Stabby by (numera Stabby 3:5). Den runda stensättningen undersöktes vid samma tillfälle som högen och visade sig endast innehålla en samling brända ben.

57. Tierps sn, Gryttjom, RAÄ 18, Grav 33, SHM 23125

Undersökt: av Bernt Einerstam, troligen 1943.

Referenser: ej publicerad, rapport saknas i ATA, underlaget till Tillväxten på SHM.

Undersökningsmetod: framgår ej.

Konstruktion: 17,25x15,25 m i diameter och 3 m hög. Högen var uppbyggd av en jordmantel med ströstenar över ett ojämnt röse, ca 1,75 m högt. Något riktigt brandlager fanns inte, men inom ett område, ca 3 m i diameter och 0,7 m tjockt, som bestod av kolblandad fyllning av jord och sand framkom föremål och brända ben. I jordmanteln påträffades en krukskärva, två slaggklumpar, bränd lera och obrända ben av nötkreatur. Av en karta över gravfältet vid Gryttjom som upprättades av E Ballander 1930 framgår det av beskrivningen att grav 33 var kraftigt skadad av ett par schakt som sträckt

sig in mot centrum från Ö och V samt ett flertal gropar. Urgrävningarna var 0,15-0,7 m djupa.

Fynd: 1 bronsspiral (troligen fingerring), bronsfragment, 1 rektangulärt beslag av omböjd bronsplåt med fyra nitar, 4 bronsnitar, 5 järnnitar med välvda runda huvuden (18 mm i diameter), 1 järnkniv, 1 hästbrodd av järn, 9 hela och fragment av järnnitar, 7 järnspikar, 1 järnmärla, 1 järnögla, fragment av 1 sammansatt enkelkam (av typ M3R1S6?C4L1L9 enligt Petr 1984a), 35 hela och fragmentariska, runda och välvda spelbrickor av ben, 4 keramikskrvor, brnd lera och ltta slaggklumpar.

Ben: brnda ben av oknd mngd, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Endast kammen r mjlig att datera. Kombinationen av dekorationselementen L1 och L9 placerar kammen enligt Lovkronologin (ngot justerad av Mutikainen 1987) och graven i 700-tal.

Fornlmningsmilj: Hgen lg i V delen av ett gravflt (RA 18), belget ca 200 m N om Gryttjoms by. Gravfltet utgrs av ca 65 hgar, runda och rektangulra stensttningar samt resta stenar (FMR). Vid underskningen av grav 33 grvdes ytterligare tre anlggningar, en strre hg och tv stensttningar. Hgen och den ena av stensttningarna undersktes dock endast partiellt. Ingen av gravarna r nrmare daterade n till jrnlder.

58. Tierps sn, Lundby, Grav 1, SHM I5618

Underskt: 1913 av Eskil Olsson.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport frn 1913 i ATA av Eskil Olsson.

Underskningsmetod: Framgr inte av rapporten. Graven terstlldes ej.

Konstruktion: 23 m i diameter och 1,3 m hg. verpljd. Fyllning av svart dyjord ver ett centralt belget jordfritt krnrse, ca 2,3 m i diameter och 1,25 m hgt. Krnrset var frsett med en kantkedja och lg ca 1 m under markytan och 10 cm under den intilliggande Tmnarns yta. P en flat hll i rsets botten fanns en strre samling brnda ben och fragment efter en benkam.

Fynd: fragment av 2 sammansatta enkelkammar (av typ R5S3C4L2L8 och S6L2L4L6L7) och 1 kamfodral.

Ben: icke angiven mngd brnda ben. Osteologisk analys saknas.

Datering: De tv kammarna ger tillsammans en da-

tering av graven enligt Lovkronologin (ngot justerad av Mutikainen 1987) till tidig vendeltid eller 550-600 e.Kr.

Fornlmningsmilj: Storhgen ingick i ett ca 30 gravar stort verpljt gravflt som totalundersktes 1913 av Eskil Olsson. Gravfltet lg strax ster om Lundbys numera vergivna bytomt (RA 230) och intill Tmnarns vstra strand. Ytterligare tv strre hgar, 20 respektive 25 m i diameter, och fyra strre hgar, 15-17 m i diameter, fanns p gravfltet. Vid underskningen var mnga av gravarna nstan utplnade genom kerbruket och en del antogs helt frstrda och frsvunna. Flera gravar saknade gravgmma, medan mnga andra innehll pfallande f fynd. Alla anlggningar med bevarad gravgmma var brandgravar. Samtliga strre hgar, utom en 15 m vid hg, lg i  utkanten av gravfltet, endast 100-150 m frn n. Gravgmmorna i gravarna har med all sannolikhet frstrts eller decimerats dels genom jordbruksarbetet, dels genom att gravarna har legat p vattensjuk mark vilket medfrt att fynd och ben eroderat bort. Grav 1 vattenfylldes t.ex. under utgrvningen.

59. Tierps sn, Lundby, Grav 2, SHM I5618

Underskt: 1913 av Eskil Olsson

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport frn 1913 i ATA av Eskil Olsson

Underskningsmetod: Framgr inte av rapporten. Hgen borttogs fr odling.

Konstruktion: 17 m i diameter och 0,75 m hg. verpljd. Fyllning av svart dyjord ver ett krnrse som endast bestod av ett stenlager, ca 4 m i diameter. Under detta ptrffades spetsen av en granstr nedkrd i markytan. Ingen gravgmma framkom.

Datering: Ej mjlig att datera.

Fornlmningsmilj: se under Grav 1 p samma gravflt ovan.

60. Tierps sn, Lundby, Grav 3, SHM I5618

Underskt: 1913 av Eskil Olsson

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport frn 1913 i ATA av Eskil Olsson

Underskningsmetod: Framgr inte av rapporten. Graven borttogs fr odling.

Konstruktion: 17 m i diameter och 0,9 m hg. verpljd. Fyllning av svart dyjord ver ett krnrse som endast bestod av ett stenlager, ca 2 m i diameter, belget nra den ursprungliga markytan. Under detta ptrffades spetsen av en granstr nedkrd i den underliggande leran. P en plan sten i rsets kant lg en hg brnda ben och kol.

Fynd: inga fynd påträffades.

Ben: icke angiven mängd brända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: ej möjlig att datera.

Fornlämningsmiljö: se under Grav 1 på samma gravfält ovan.

61. Tierps sn, Lundby, Grav 4, SHM I5618

Undersökt: 1913 av Eskil Olsson

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport från 1913 i ATA av Eskil Olsson

Undersökningsmetod: Framgår inte av rapporten. Graven borttogs för odling.

Konstruktion: 15 m i diameter och 0,5 m hög. Överplöjd. Högen var uppbyggd av jord och innehöll ett brandlager, ca 3x3,5 m stort, utan kärnröse. I brandlagret påträffades föremål och rikligt med brända ben. Utanför brandlagret, i fyllningen, framkom en samling brända och obrända ben, med inslag av kol.

Fynd: 1 svärd (?) av järn (hopböjt till en ring), 1 liten järnring, 15 järnningar, fragment av 1 sammansatt enkelkam (av typ R5S6C2 enligt Petré 1984a) med kamfodral, 1 bryne och ett par flintbitar.

Ben: icke angiven mängd brända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Kammen med kombinationen av form- och dekorationselementen S6 och C2 dateras enligt Lovökronologin till slutet av 500-talet (Petré 1984a:131). Kamfodral från tiden före vikingatid dateras på Lundagravfältet (Lovö sn, Uppland) till folkvandringstid och 500-talets senare hälft (Petré 1984b:64). Kammen tillsammans med kamfodralet bör sålunda placera graven i 500-talets senare hälft.

Fornlämningsmiljö: se under Grav 1 på samma gravfält ovan.

62. Tierps sn, Lundby, Grav 17, SHM I5618

Undersökt: 1913 av Eskil Olsson

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport från 1913 i ATA av Eskil Olsson

Undersökningsmetod: Framgår inte av rapporten. Graven borttogs för odling.

Konstruktion: 15 m i diameter och 0,45 m hög. Överplöjd. I högens ena kant fanns en avlång stensättning med ca 3 m sida. I dess NÖ del utgjordes den av ett ca 0,4 m högt litet röse. Under detta påträffades en större hög brända ben och kera-

miskärvor. Under stensättningens Ö del och något utanför detsamma framkom ett brandlager med spridda brända ben och några järnningar.

Fynd: keramikskärvor och järnningar.

Ben: icke angiven mängd brända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: ej möjlig att datera.

Fornlämningsmiljö: se under Grav 1 på samma gravfält ovan.

63. Tierps sn, Lundby, Grav 18, SHM I5618

Undersökt: 1913 av Eskil Olsson

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport från 1913 i ATA av Eskil Olsson

Undersökningsmetod: Högen undersöktes i mitten inom ett område ca 6-7 m i diameter och genom flera diken ut till högens kanter. Högen borttogs för odling.

Konstruktion: 25 m i diameter och 1,4 m hög. Överplöjd. Uppbyggd av torvor. På högens botten framkom ett myrmalmslager (?), intill 3 cm tjockt. Ingen gravgömma framkom.

Datering: Ej möjlig att datera.

Fornlämningsmiljö: se under Grav 1 på samma gravfält ovan.

64. Tierps sn, Lundby, Grav 19, SHM I5618

Undersökt: 1913 av Eskil Olsson

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport från 1913 i ATA av Eskil Olsson

Undersökningsmetod: Framgår ej av rapporten. Högen borttogs för odling.

Konstruktion: 20 m i diameter och 0,4 m hög. Överplöjd. Uppbyggd av torvor. Ingen gravgömma framkom.

Datering: Ej möjlig att datera.

Fornlämningsmiljö: se under Grav 1 på samma gravfält ovan.

65. Täby sn, Tibble, RAÄ I26, AI5+A31-34+A46-47+A49, SHM 29348

Undersökt: 1964 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Monica Modin.

Referenser: otryckt rapport i ATA från 1968 av Monica Modin, Modin 1973:15-18.

Undersökningsmetod: totalundersökt och bortagen.

Konstruktion: ca 17 m i diameter och ca 2 m hög. I högens mitt fanns en grop, ca 2 m i diameter och 0,3-0,4 m djup, varifrån en rännformig försänkning, 2 m lång och 0,3 m bred, sträckte sig ned längs SÖ sidan. Skadorna tolkades som plundringsgropar. Högen innehöll ett centralt beläget jordfritt kärnröse, ca 6 m i diameter och ca 0,8 m högt, med en mittgrop som var fylld med sandblandad mylla. Under kärnröset fanns inga spår efter någon gravgömma, men mittgropen samt spridda föremål och ben i röset tyder på att det funnits en centralgrav (A15) i högen som har plundrats. På högens SÖ sluttning låg en rektangulär stensamling som tolkades härröra från kärnröset. 1-2 m utanför kärnröset, täckt av högens fyllning, fanns en av flera sterrader uppbyggd, friliggande kantkedja, 1-1,5 m bred, som var skadad i V och S. På samma nivå i övre delen av jordfyllningen i kärnrösets mittgrop framkom två brandgravar bestående av ett brandlager (A46) och en lerkärl innehållande ett 100-tal krukskärvor och några brända ben (A47). Lerkärlstod på en flat sten och intill låg fragment av en torshammarring. Kärnröset fyllning bestod av två separata myllager som åtskiljdes och täcktes av i huvudsak tunnare grusblandade sandlager. I övre delen av det undre myllagret och i högens centrum framkom ännu en brandgrav, vilken utgjordes av en brandgrop (A31+42). Sandlagret över det undre myllagret var intakt över brandgravarna vilket visade att de var anlagda före det övre myllagrets tillkomsttid. Slutligen påträffades i det övre myllagret ytterligare tre brandgravar (A32-34), alla lerkärl med brända ben. Vid högens S sida anslöt en rektangulär sterram (A49) till den inre friliggande kantkedjan. Anläggningen kan tolkas som en s.k. sydvästport. Den innehöll dock inga fynd eller spår efter gravgömma. Under högen påträffades två härdar.

Centralgrav A15. Plundrad brandgrav i kärnröset.
Fynd: 1 järnbit, 2 järnfragment, 1 fragment av en sammansatt enkelkam (av typ A1 enligt K Ambrosiani 1981), 1 halv glasflusspärkla och 3 keramikskärvor.
Ben: 0,05 l brända ben, ytterligare 6 brända ben, 2 obrända ben och en tand, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Det enda daterande föremålet är kamfragmentet som enligt Kristina Ambrosianis datering av kammarna i Birka (1981:27) hamnar i perioden ca 830-950. Med hänsyn till kamdateringen i den överlagrande graven A32 bör primärgravens dateras till 800-talet.

Sekundärgrav A46. Brandlager, 0,6x1 m stort, i övre delen av fyllningen i kärnrösets mittgrop.

Fynd: 3 bronsfragment, 12 järnfragment, varav 4 spikar och 2 nithuvuden, fragment av 1 tärning av ben, 5 fragment av spelbrickor av ben, 1 ornerat benföremål, fragment av en benkam (förkommen och därför ej klassificerad) och 100-tal keramikskärvor.

Ben: 2,3 liter brända ben, ej osteologiskt analyserade. Graven saknar könsindikerande föremål.

Datering: 800-tal, se vidare högens byggnadshistoria.

Sekundärgrav A47. Lerkärl med brända ben i kärnrösets mittgrop.

Fynd: 2 fragment av 1 torshammarring, 1 lerkärl och 100-tal keramikskärvor.

Ben: 0,2 liter brända ben, ej osteologiskt bearbetade.

Datering: 800-tal, se vidare högens byggnadshistoria.

Sekundärgrav A31+42. Brandgrop, ca 0,6 m i diameter och drygt 0,3 m djup.

Fynd: fragment av 1 bronsbleck, 3 bronsfragment, 4 nitar och 10 nithuvuden av järn, 7 järnspikar, ett större antal järnfragment, 15 fragment av 4 tärningar av ben, 13 fragment av spelbrickor av ben, fragment av benkam (förkommen och därför ej klassificerad), 1 lerkärl och keramikskärvor.

Ben: 16 liter brända ben, ej osteologiskt analyserade. Graven saknar könsindikerande föremål.

Datering: 800-tal, se vidare högens byggnadshistoria.

Sekundärgrav A32. Lerkärl, skadat, med endast nedre delen bevarad. Brända ben påträffades utanför kärlet.

Fynd: fragment av en sammansatt enkelkam (av typ A2 enligt K Ambrosiani 1981) och 1 lerkärl.

Ben: ca 0,75 liter brända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Kammen dateras till perioden slutet av 700-talet till början av 900-talet (K Ambrosiani 1981:23-32). Med hänsyn till kamdateringen i A15 bör gravens placeras i perioden omkring mitten av 800-talet till början av 900-talet.

Sekundärgrav A33. Lerkärl innehållande brända ben och rester efter ett förkolnat bröd (?). Runt kärlets mynning låg en enkel järnring.

Fynd: 1 järnring, 1 lerkärl, 20 keramikskärvor och förkolnat bröd (?).

Ben: ca 0,2 liter brända ben, ej osteologiskt analyserade.

Datering: Tidigast omkring mitten av 800-talet med hänsyn till underliggande gravar.

Sekundärgrav A34. Lerkärl innehållande brända ben.

Fynd: 1 lerkärl.

Ben: ca 1,3 liter brända ben, ej osteologiskt bearbetade.

Datering: Tidigast omkring mitten av 800-talet med hänsyn till underliggande gravar.

Högens byggnadshistoria: Dateringen av kamfragmenten från centralgraven och en av de övre sekundärgravarna ringar in byggnadstiden för högen. Kombinerat kammarnas tillverkningsperioder bör högen ha uppförts under loppet av skedet ca 830 till början av 900-talet. Under denna period har högen byggts upp i minst två omgångar. Den primära graven (A15), centralgraven i kärnröset med det undre myllagret, bör ha uppförts under 800-talet. Senare under samma århundrade har graven förstörts genom att ett grop grävts ned i kärnröset. Vid detta tillfälle eller senare har två gravar (A46 och A47) anlagts i ett jordlager i denna grop och ytterligare en grav (A31+42) i översta delen av det undre myllagret. Därefter har högen täckts med ett tunt grusblandat sandlager och byggts upp till sin slutliga storlek. I samband med detta eller senare under slutet av 800-talet eller under 900-talet tillkom de tre yngsta brandgravarna (A32-34).

Övrigt: Monica Modin hävdar att en datering av primärgraven till bronsålder är möjlig med hänsyn till att gravfältets andra stora hög har en sådan datering och att sydvästportar förekommer i bronsålderssammanhang (Modin 1973:18). Det framgår dock tydligt av Modins egen redogörelse att sydvästportar främst hör hemma i vikingatid. Vidare visar fyndmaterialet från kärnröset otvetydigt att primärgraven är från denna period.

Fornlämningssmiljö: Högen låg på ett gravfält (RAÄ 126), drygt 400 m NÖ om Tibbles numera övergivna bytomt (Modin 1973). Gravfältet totalundersöktes av Riksantikvarieämbetet 1964. Det bestod av två större högar, varav den andra var 12 m i diameter och innehöll fynd från bronsålderns period VI, och 18 runda och två rektangulära stensättningar, samt en tresidig, en kvadratisk och en oregelbunden stensättning. Med undantag för de två högarnas avvikande dateringar till bronsålder och vikingatid, kunde gravarna dateras till folkvandringstid (aa:25). Under gravfältet framkom en boplats som tolkades som en tillfällig uppehållsplats eftersom den endast bestod av härdar (aa:21). ¹⁴C-dateringar av flera av härdarna visar att boplatsen använts dels under äldsta järnålder, dels under romersk järnålder och folkvandringstid.

66. Uppsala-Näs sn, Stabby, RAÄ 18, Stabbyhögen, UMF 5070:1

Undersökt: 1921 av Uppsala universitet under ledning av Gunnar Ekholm.

Referenser: Ekholm 1931, Lindqvist 1936:30-33, 190 och 234.

Undersökningsmetod: Från NNV grävdes ett ca 2,5 m brett schakt in i högen som i centrum vidgades ca 2 m åt vardera håll så att kärnröset kunde friläggas. Detta centrala schakt fick en oval form och var 5,75x6,75 m stort. Efter undersökningen återställdes högen.

Konstruktion: 23 m i diameter och 5 m hög. Högen hade en plåtå, ca 5 m i diameter, med en ca 0,6 m djup grop i NÖ delen. I mitten av gropen påträffades basen av en rest sten med rektangulärt tvärsnitt (ca 1x0,3 m) som var ett par decimeter hög. Den resta stenen som tidigare stod och lutade mot S har slagits av och bortförts till okänd ort. Högens fyllning utgjordes av lerblandad mylla med insprängda linser, dels av sand, dels av lera. I högens mitt framkom ett runt kärnröse, ca 3,5 m i diameter och 1,5 m högt, som i SÖ var förbundet via en rad stenar med ett mindre röse, ca 1 m i diameter, som låg på en något högre nivå. I fyllningen ovan kärnröset påträffades två hål, 12 respektive 8 cm i diameter, till ett par björkstakar som stått lodrätt förankrade i rösets topp. Björkstammarna som stod endast ett par decimeter från varandra tolkades av undersökaren som uppsatta för att markera mittpunkten vid högens byggnad. Under båda rösen fanns brandlager. Kärnrösets brandlager, som tycks ha brett ut sig under hela röset, var intill 0,3 m tjockt, medan det lilla rösets brandlager var endast intill 0,15 m tjockt. I båda brandlagren låg brända ben och föremål spridda utan någon påvisbar ordning.

A. Det lilla rösets brandlager

Fynd: fragment av 1 järnnit, några rostiga järnklumpar och fragment av en sammansatt enkelkam (del av svickel). (Föremålen examinerade av författaren i maj 2000)

Ben: icke angiven mängd brända ben. Osteologisk analys saknas.

B. Kärnrösets brandlager

Fynd: 2 remändebeslag av järn, 1 rembeslag av järn, 25 järnstift med halvklotformiga huvuden, eventuellt till en läderrem, 2 järnnitar, fragment av minst 30 spikar och nitar av järn, obestämbara rostklumpar av järn, skärivor av ett obestämt ljusgrönt glaskärl med påsmälta glastrådar, minst 23 runda och välvda spelbrickor av ben, fragment av 2 tärningar av ben, fragment av 1 sammansatt enkelkam (typ R4S6L3C4 enligt Petré 1984a), 1 lerurna (fylld med brända ben) och 2 bitar lerklining. (Föremålen examinerade av författaren i maj 2000)

Ben: 1,2 liter brända ben (vid besiktning av fynden år 2000, kan dock även innehålla ben från det lilla rösets brandlager). Osteologisk analys saknas.

Datering: Av föremålen ger endast kamfragmenten i kärnrösets brandlager någon ledning till en närmare datering av högen. Dessa kan enligt Lovökronologin (Petré 1984a:) dateras till 600- och 700-tal.

Fornlämningssmiljö: Storhögen ligger i en svag sydslutning ca 200 m N om Stabby gård. Direkt Ö om högen utbreder sig by-/gårdsgravfältet till Stabby som utgörs av ca 55 synliga gravar, varav 6 högar, 38 runda och 10 rektangulära stensättningar (FMR).

67. Uppsala stad, (f.d. Vaksala sn), Gränby, Sala backe, Grav 3, SHM I5061

Undersökt: 1913 av Eskil Olsson.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA från 1913 av Eskil Olsson, underlaget till Tillväxten på SHM.

Undersökningsmetod: framgår ej av rapporten. Högen borttagen i samband med undersökningen.

Konstruktion: 19 m och 0,9-2,1 m hög. N delen av högen var skadad genom grävning och jordtäkt så att kärnröset blottlagts där. I högfyllningen i samma del av högen påträffades ett par hästskelett, vilka bedömdes som sentida. Det jordblandade kärnröset, beläget i mitten av anläggningen, var ca 4x7 m stort (närmast N-S) och intill 1,4 m högt. Under detta framkom en kammare byggd av träplankor, vilka sannolikt var löst lagda på några nedslagna träpålar. I kammaren, vilken hade en Ö-V längdriktning, påträffades rester av ett skelett, beläget i Ö-V med huvudet i V. Lår- och skenbenens läge kunde enligt undersökaren möjligen tyda på att de döde begravts sittande. På vänstra sidan av skelettet framkom en käke av en get (?) och ytterligare några kreatursben samt några förrostade järnbitar och ett bronsbeslag. Intill högra armbenet påträffades ett kantbeslag av brons. Den gravlagde hade ett egendomligt sammanläkt vad- och skenben, efter ett benbrott på ena benet.

Fynd: 1 rektangulärt bronsbleck med tre jämt placerade hål, 1 decimeterlångt kantbeslag av brons, fragment av större järnkniv (?) med trärester, 3 järnfragment med trärester och trärester efter gravkammarens tak.

Ben: obrända ben av människa och djur av icke angiven vikt. Osteologiska analys saknas. Könsbedömning med ledning av fynden ej möjlig.

Datering: Det kristet påverkade gravskicket med den döde obränd och orienterad i Ö-V med huvudet i V tyder på en datering till sen vikingatid, d.v.s. 1000-tal.

Fornlämningssmiljö: Högen var belägen på ett gravfält vid Sala backe, intill det numera försvunna Sala by i nuvarande nordöstra Uppsala stad. Platsen har legat i eller i närheten av Källparken i stadsdelen Sala backe. Vid undersökningen 1913 grävdes ytterligare tre högar ut, vilka alla innehöll brandlager och sparsamt med fynd. En av högarna innehöll dock spelbrickor i ben. Brandgravarna kan inte dateras närmare än till yngre järnålder.

68. Uppsala stad, (f.d. Vaksala sn), Ängelsta, Enbacken, RAÄ 89, Grav A, SHM I5268:2

Undersökt: 1913 av Uppsala universitet under ledning av Oscar Almgren.

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA från 1914 av A Enqvist.

Undersökningsmetod: Undersökningen utgick från en nygrävd källargrop i högens V kant. Från denna grävdes ett 3 m brett schakt öster in mot anläggningens centrum som efter drygt 5 m vinklades åt söder där kärnröset frilades genom ett 4 x4,5 m stort schakt. Högen borttogs i samband med undersökningen.

Konstruktion: 18x14 m stor (V-Ö) och 1,05 m hög. Högen var oval till formen och med en mycket flack profil. I dess V kant fanns en nyligen grävd grop för källare, 4 m in mot centrum och 3-4 m bred. Högen var uppbyggd av en fyllning av lermylla över ett oregebundet kärnröse, ca 3x4 m stort, beläget under S delen. Ungefär mitt under röset påträffades en nedgrävning, ca 0,7 m djup, med ett väl bibehållet skelett orienterat i Ö-V med huvudet i V. Den döde hade legat i en kista, vilken kunde följas som en mörk rand kring skelettet och som även återstod i form av rester av locket. Kistan saknade spikar.

Fynd: inga.

Ben: obrända ben efter människa.

Datering: Det kristet påverkade gravskicket och den totala avsaknaden av gravföremål tyder på en datering till 1000-talet.

Fornlämningssmiljö: Högen låg på ett gravfält beläget på Enbacken, ca 6-700 m Ö om Årsta hållplats. På gravfältet undersöktes under åren 1908-1913 14 anläggningar av Uppsala universitet. Dessa utgjordes av en större (ovan beskriven) och en mindre hög

samt i övrigt av runda stensättningar, vilka innehöll tre brandgravar och åtta jordbegravningar. Gravarna var oftast fyndtomma, med undantag för kistspikar. Jordbegravningarnas orientering (Ö-V och SV-NÖ) visar att gravfältet anlagts huvudsakligen under sen vikingatid. Enligt fornminnesregistret framkom ytterligare 10-talet skelett vid en grävning för husgrund och vattenledning 1952. Idag finns inga synliga fornlämningar på platsen.

69. Vallentuna sn, Mörby/Rickeby, RAÄ 27, AI, SHM 34558

Undersökt: 1980 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Lars Sjösvärd.

Referenser: Sjösvärd, Vretemark & Gustavson 1983, Sjösvärd 1989 (tryckt rapport).

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen. Genom grävning och insamling av föremål och ben i rutor (25x25 cm stora) i brandlagret har undersökaren visat att den döde bränts på plats och hur den döde, medföljande djur och föremål varit placerade (Sjösvärd 1989:29 f).

Konstruktion: 13,5 m i diameter och 1,5 m hög. Högen bestod av en stenpackning, ca 13,5 m i diameter och 1,2 m hög, som täcktes av en 0,1-0,3 m tjock jordblandad lermantel. Stenpackningen begränsades av en vällagd kantkedja. Högens profil var närmast flackt konisk. Fyllningen i stenpackningen bestod främst av uppkastade kulturlager från en underliggande boplats och innehöll därför typiska boplat fynd såsom keramik, bränd lera, ett bryne, flinta, en löpare, obrända ben och en skålgropssten. Även föremål från graven fanns i fyllningen, t.ex. två glaspärlor, ett hjälmfragment, ett bronsbeslag, en brodd, ett fragment av en järnkniv och några brända ben. Centralt under stenpackningen framkom ett ovalt, närmast rektangulärt (NÖ-SV) brandlager, 4x6 m stort, som var millimetertunt i utkanterna, men tjockare, upp till 0,3 m, inom en 1,8x3 m inre rektangulär (NÖ-SV) koncentration. I brandlagret påträffades rikligt med ben och föremål.

Fynd: 1 fragmentarisk hjälm (av typ B2 enligt Arwidsson 1977:27) med hjälmkam av brons (a), bronspressbleck i vendelstil C med spår av förgyllning, rektangulära omfattningsbeslag av brons till pressblecken, bronskantbeslag, delar av hjämbrynja, små järnnitar och bronsskällor, minst 2 rektangulära remtygsbeslag med karvsnittsdekor i vendelstil B av brons med förgyllning, varav en med inlagd almandinggranat (b), 1 kvadratisk remtygsbeslag med karvsnittsdekor i vendelstil B av brons med silvertaucherade åsar och inlagda almandinggranater, 1 rektangulärt bältebeslag av förgyllt brons (c), 1

triangulärt bältebeslag av brons med silvernitar och spår av förgyllning (d), 2 rännformade kantbeslag av brons till svärdsskida (av typ Arne & Stolpe 1912, plansch XXXIX, fig. 22, Vendel XII) (e), 1 genombrutet svärdsskidebeslag (?) av förgyllt brons i vendelstil B med inlagd almandinggranat (f), 2 tungformade remändebeslag av brons, 1 helt och 2 fragment av rektangulära bronsbeslag, 14 fragment av försäta kantbeslag av brons, 2 kupolnitar av brons, 8 bronsskällor till täckning av järnnitar eller dekoration av remtyg, 1 nål (?) av brons, bronsbleck, klumpar och smältor av brons, del av rustning av järn (av typ Arwidsson 1954, Taf. 6, fig. 426, Valsgårde 8), 6 rektangulära järnbeslag, 4 dubbelbeslag av järn, 4 järnsöljor, 1 söljeram av järn, 1 torne av järn till sölja, en ringsölja av järn, 1 knivblad, 1 hästbrodd, 1 järnkrampa, 2 järnspetsar, 12 små järnnitar, 94 järnfragment av främst små nitar, 20 hela och fragmentariska järnstift, 7 järnklumpar, glasskärvor troligen från snabelbägare (enligt Näsman 1986:64), 4 glaspärlor, varav 2 mörkgröna stavformiga med sexkantigt tvärsnitt, 1 röd tunnformad opak och en gul pärlsmälta, 2 sfäriska benpärlor med ristad eller skuren flätbandsornamentik respektive geometriska mönster (g), 3 tärningar av ben eller horn (en med 16 runor, se Sjösvärd 1989:41-48 om deras tolkning av Helmer Gustavson) (h), minst 44 runda och välvda spelbrickor av ben, 1 spelraka (?) eller lås (?) till skinnpåse för spelbrickorna, av ben eller horn, en sammansatt enkelkam (av typ M3R4S6L3 enligt Petré 1984a), 5 lerkärl, 1 tunnformig? pärla av keramik, slagg, bitar av bränd lera och lerklining, 32 fragment av förkolnat bröd (?) och 2 brända nötskal.

Ben: 20 461 g brända ben och 486 g obrända ben, osteologiskt analyserade av Maria Vretemark (Sjösvärd 1989:34-40, 84-86). Den döde var en man, 40-50 år gammal. Könbestämningen stöds av gravens innehåll av hjälm och svärdsskidebeslag, men samtidigt antyder pärlornas antal, 7 stycken, att högen även kan innehålla en kvinna. Djurben från 4 hundar, 1 häst, 1 nötkreatur, 4 får, 4 svin, 1 höns, 1 orre, 1 järpe, 3 gäss, 1 trana, 1 berggås, 1 duvhök, 1 sparvhök och 2 pilgrimsfalkar.

Datering: Enligt Sjösvärd är likheten med Vendel XII stor vad gäller kombinationen av fynd och deras kvalitet och variationsrikedom i stil och teknik (Sjösvärd 1989:31). Vidare menar han att bälte- och remtygsbeslagen har nära paralleller främst i Vendel XII och Valsgårde 8. Sjösvärd daterar graven till perioden 600-650 med hänsyn till Arwidssons datering av Vendel XII och en av tre ¹⁴C-dateringar från kol i brandlagret. De två övriga ¹⁴C-dateringarna gav dock folkvandringstid respektive vikingatid (kalibrerade värden) vilket visar att ¹⁴C-dateringarna från brandlagret överhuvudtaget inte är användbara i en diskussion om gravens kronologi. Enligt min mening

bör graven dateras till perioden 550-600 med hänsyn till Arrhenius reviderade kronologi för vendeltiden (Arrhenius 1983). Kamtypen i graven dateras enligt Lovökronologin (Petré 1984a) till perioden slutet av 500-talet till slutet av 700-talet, vilket bör smala av gravens datering till slutet av 500-talet.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på S delen av ett svårt skadat gravfält (RAÄ 27) i Vallentuna tätort. Gravfältet bestod vid senaste fornminnesinventeringen (1978) av 38 gravar varav ett röse, fem högar, 31 runda och övertorvade stensättningar samt en treudd. Närmare 30 gravar har undersökts sedan 1920-talet med dateringar från yngre bronsålder till vikingatid (Sjösvärd 1989:10-15). Gravfältet har dock tidigare varit betydligt större och uppskattas ha omfattat ca 150-200 gravar.

70. Vallentuna sn, Mörby/Rickeby, RAÄ 27, A9, RAÄ dnr 6901/75

Undersökt: 1976 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Kerstin Östmark

Referenser: ej publicerad, rapportmanus av Kerstin Östmark på Riksantikvarieämbetet (kunskapsavdelningen, interimsarkivet), Östmark 1978, Clareus 1980 (nr 18), Sjösvärd 1989:14, Nicklasson 1997:224.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 12 m i diameter och 1,4 m hög. Högen var uppbyggd av en tät stenpackning, ca 12 m i diameter och 0,4 m tjock, samt täckt av en jordmantel. I centrum av högen fanns en djup grop som motsvarade en oval 2x3,3 m stor och 0,6 m djup nedgrävning (NNV-SSO) för en jordbegravning under stenpackningen. Nedgrävningen var fylld med mjäla och innehöll bl.a. spikar och järnfragment, sannolikt efter en tråkista. I N delen av nedgrävningen påträffades sotfärgningar, kol, obrända ben och harts samt en 0,5x0,6 m stor mörkfärgning med brända ben och 0,25 m N om denna harts. I N delen av stenpackningen framkom brända ben och en hästbrodd. Under det översta varvet av sten i stenpackningen, under mittgropen, påträffades även en ristad, rutmönstrad skifferskiva. Under högen, utanför nedgrävningen, framkom sotfärgningar och ett stolphål.

Fynd (i nedgrävningen): 1 remdelare av brons (a), 1 lans av järn (b), 1 spjutspets av järn (c), en bältesdetalj (?) av brons och järn, 1 nål eller spik av järn, järnspikar, 1 järnring, järnfragment, keramikskärivor och hartstätning.

Ben: obrända och brända ben, ej osteologiskt analyserade. Föremålen (vapen) tyder på att den döde i

skelettnedgrävningen var en man.

Datering: Påvel Nicklasson daterar jordbegravningen till 300-tal (Nicklasson 1997:224).

Anmärkning: Sjösvärd (1989:14) uppger felaktigt att högen inte innehåller brända ben. Fyndet av hästbrodd och brända ben i N delen av stenpackningen samt brända ben även i N delen av skelettnedgrävningen antyder att högen kan vara en sekundärt anlagd brandgrav över den romartida vapengraven. Hästbroddar förekommer framför allt under vikingatid i gravar och de äldsta broddarna i databasen över undersökta högar dateras till 500-tal. Mig veterligt finns inga hästbroddar säkert daterade till äldre järnålder.

Fornlämningsmiljö: se under A1 på samma gravfält ovan.

71. Vendels sn, Husby, RAÄ I, Ottarshögen, SHM I5847

Undersökt: 1914 och 1916 av Sune Lindqvist.

Referenser: Lindqvist 1917, 1936:37-57, 162-168, 192-194, 203-241, Sten & Vretemark 1988.

..

Undersökningsmetod: Först utlades tre profillinjer över högen som korsade varandra vid platåns mittpunkt. Smala schakt grävdes sedan ned till 3 m djup utefter dessa profillinjer för att klargöra högens uppbyggnad. Därefter grävdes ett 4x5,5 m stort schakt från centrum av högens platå ned till den orörda markytan. Detta schakt vidgades först mot SV och sedan mot NÖ där kärnröset påträffades. Den utgrävda ytan i högens mitt fick formen av ett J (SV-NÖ) och motsvarade en yta av ca 70 kvm. Högen återställdes efter undersökningen.

Konstruktion: 38 m i diameter och ca 7 m hög (vid centrum). Högen ligger i en östsluttning och har formen av en stympad kon med en platå som är ca 10 m i diameter. Sluttningen ger högen en skenbar höjd på ca 8,5 m åt Ö. Platån sluttar mot SV och är deformerad av en grop i SSV kanten. Undersökningen visade att högens topp, vilket motsvarar platåns NÖ kant blivit avgrävd och sålunda ursprungligen varit minst 0,5 m högre. Högens fyllning utgjordes av sand och ställvis grövre grus, vilken visade sig häröra från den omedelbara omgivning. Sanden täcktes av en tunnare jordmantel, intill ca 1 m tjock, som utgjordes av torvor. Sandfyllningen innehöll ett par tillfälligt ihopkomna stensamlingar i dess övre del och i övrigt endast undantagsvis av större stenar. Högens kärnröse framkom på markytan nära centrum, något förskjutet mot NÖ. Den täckte till en del N hälften av ett centimetertjockt fett lager av kol och as

ka som Lindqvist identifierade som högens bålplats. Röset hade formen av en något slarvigt lagd femhörning, som mest 7 m i diameter och 0,82 m hög. Den begränsades av en kantkedja av grövre stenar och hade en välvd yta täckt med småsten. De större stenarna i packningen var avflagade eller spruckna, vilket tolkades som att de varit utsatta för stark eld. Under rösets SV del påträffades gravgömman vilken utgjordes av en urnegrav med omgivande brandlager. Benbehållaren bestod av en bronsbandad träspann. Denna innehöll sotfria brända ben och föremål av ben såsom spelbrickor och fragment av ett kamfodral. Träspannen stod på ett lager sand i en grop, ca 0,5 m i diameter, som var nedgrävd ca 0,5 m i den naturliga markytan. Sotfria ben låg även i gropen runt benbehållaren upp till dess överkant. I övrigt var gropen fylld av det ihoprakade brandlagret som innehöll både brända ben och föremål. Strax utanför S kanten av gropen och ca 0,5 m utanför kärnrösets S sida påträffades två stolphål, ca 3 cm i diameter och 15 cm djupt respektive 7 cm i diameter och 40 cm djupt. I SV delen av högen framkom ytterligare en stenpackning på markytan. Det var flackt och oregelbundet röset med stenar med samma spår av eld som kärnröset. Någon gravgömma påträffades dock inte under stenpackningen.

Fynd: 1 starkt nött guldsolidus, präglad 476-477 för Basiliscus, med hål för upphängning, 1 rund guldten (11 cm lång och 1 mm tjock), 3 tunna plåtar av bronsblandat silver varav 2 rektangulära och 1 kvadratisk med spår av förgyllning, 5 halvsfäriska bronskällor av tunn plåt (22 mm i diameter) till sköldnitar, 18 bronsstift med svagt rundade huvuden varav en del förstörade med påsatta tunna bronskällor (intill 6 mm i diameter), 6 järnstift med svagt rundade huvuden, 1 järnrit, 1 järnsölja med bronsnitar och 3 bältebeslag av järn varav 2 närmast kvadratiske med bronsnitar i hörnen och 1 kvadratisk motbeslag med två urnupna hörn, halvcylindrisk pålagd stav och bronsnitar, 1 ornerad sked av ben, en sammansatt enkelkam (av typ M2R3S2 enligt Petré 1984a, med atypisk dekor) med fodral, 43 runda och välvda spelbrickor av ben, skärvor av ett glaskärl i överfångsteknik med tätt inslipade ovaler (Straume 1983:116-117, Näsman 1986:63), 4 keramikskärvor och 1 lagad träspann sammanhållen med fyra bronsband och försett med brons Shank vars ena fäste har ett nithuvud utformat som ett ansikte.

Ben: 10 liter brända ben, osteologiskt analyserade av Sabine Sten och Maria Vretemark. Bland de brända benen kunde två individer identifieras, en kvinna och en man, båda vuxna. Djurben från 3 hundar, 1 får/get, 1 svin, 1 katt, 1 tam-/grågås och björn (klor).

Datering: Sune Lindqvist (1936:233) daterar Ot-

tarshögen till tiden omkring 500 eller tidigt 500-tal med hänsyn till myntets präglingstid och att det nöts och burits under en tid. De övriga föremålen tyder dock enligt Lindqvist på en äldre datering, utom spelbrickorna och motbeslaget. Eldrid Straume (1983:117) vill senarelägga högens tillkomsttid till 500-talets senare hälft eller slutet av samma århundrade med hänsyn till bältebeslagets datering. Enligt Straume tillhör det trapetsformade motbeslaget det s.k. "langobardiska bältegarntyret" som först uppträder under senare delen av 500-talet och under 600-talet. På Gotland förekommer de tidigast i period VII:1 (Nerman 1969, Taf. 35), d.v.s. under 500-talets senare hälft. Straumes sena datering motsägs dock både av gravskicket och kammen. Kombinationen urnegrav med brandlager beskrivs av Agneta Bennett (1987:90-91, 182-183) som ett blandgravskick under folkvandringstid. Även kammen kan med Lovökronologin (Petré 1984a) föras till folkvandringstid. Denna typ av avsatskam sträcker sig knappt fram till slutet av perioden på Lovö (aa:135). Avsatskamar betraktas också som en av flera ledartefakter för folkvandringstid av Agneta Bennett (1987:35). Med hänsyn till detta och myntets datering och nötning bör Ottarshögen enligt min mening placeras i 500-talets första hälft.

Fornlämningsmiljö: Ottarshögen ligger i östslutningen av en grusås med nordsydlig längdriktning. Direkt S, Ö och N om storhögen ligger gamla grustäckter som splittrat det sammanhängande gravfält som tidigare omgav Ottarshögen till idag två separata gravfältshalvor (RAÄ 2 och 3). Tillsammans omfattar dessa numera ca 50 högar och en treudd med ca 29 m långa insvängda sidor (FMR). Den största högen på södra gravfältshalvan är 14 m i diameter. I samband med undersökningen av Ottarshögen år 1914 grävde Sune Lindqvist samtidigt ut nio högar på gravfältets södra del (Lindqvist 1936:56-57). Ytterligare två högar som skadats vid grustäkt (Ö Karlsson 1996:10-11, 27) grävdes ut vid en efterundersökning 1920. De gravar som kan dateras med hänsyn till de redovisade fynden tillhör folkvandringstid och tidig vendeltid. Den största av de undersökta högarna (Nr 6) utgjordes av en 15 m vid plåtåhög (se vidare nedan).

72. Vendels sn, Husby, RAÄ 3, A6, SHM 15848:6

Undersökt: 1914 av Sune Lindqvist.

Referenser: ej publicerad, underlaget till Tillväxten, Lindqvist 1936:57, Arwidsson 1942a:83, 120, Ö Karlsson 1996:10-11, 26-34, Waller 1996:71, 78, 110, 202 (nr 125).

Undersökningsmetod: framgår ej av tillgängligt material.

Konstruktion: 15 m i diameter och 1 m hög. Platåhög med brandlager under ett kärnröse som var ca 2 m i diameter.

Fynd: 2 dräktnålar varav en i brons och en i järn (båda av typ polyedernål II:1 enligt Waller 1996) (a), 4 fragment av rännformigt kantbeslag i brons till svärdsskida (liknande Arne & Stolpe 1912, plansch XXXIX, fig. 22, Vendel XII) (b), 1 fragment av ett bronsbeslag med två järnnitar och prickornamentik (c), 3 fragment av bronspressbleck med djurornamentik (d), 1 bronsbeslag av smalt och tunt bleck, 1 bronsnit med huvud bestående av tunn bronskälla (e), 1 bronsögla (prickornerad) med isittande järn- nit (f), stort antal smältklumpar av brons och bronsbleck, 1 rembeslag av järn, 1 fyrkantig järnspets, 7 järnspikar, 16 järnnitar, 22 fragment av nitar och spikar, 13 skärvor av 1 blått glaskärl med parallellt påsmälta, strierade glastrådar (ej typbestämd, se Näsman 1986:67), 2 opaka glaspärlor varav en röd (g), 4 fragment av 1 sammansatt enkelkam (av typ R4S6C2L3 enligt Petré 1984a) (h) och ett petrifikat format som ett ihåligt klot.

Ben: 7985 g brända ben (enligt inventering 1979). Ingen osteologisk analys. Svärdsskidan tyder i första hand på att den döde är en man. Polyedernålar av typ II:1 tillhörde enligt Waller (1996:126) lika väl den kvinnliga som den manliga dräkten.

Datering: Graven kan dateras i första hand med hänsyn till dräktnålarna och kammen. Polyedernålarna av typ II:1 placeras av Jutta Waller (1996:78) i perioden 450-650, men huvudsak i 500-talet. De av henne redovisade ¹⁴C-dateringarna av samtliga typer av polyedernålar har en tyngdpunkt till 500-talet (aa:122). Kammens form- och dekorationselement enligt Lovökronologin (Petré 1984a) ger den en datering till slutet av 500-talet. En datering av graven till senare hälften av 500-talet styrks också av de rännformiga kantbeslagen till en svärdsskida som även förekommer i Vendel XII, vilken enligt Arrhenius reviderade kronologi för vendeltiden (Arrhenius 1983) tillhör denna tid.

Anmärkning: Fynd har under 1980-talet tillförts graven under inventarienumret SHM 32327, vilka dock ej återfinns i redovisningen av gravens fyndinventarium i underlaget till Tillväxten. Enligt Öivind Karlsson (1996:10) är det osäkert att dessa nyttillföra föremål tillhört graven. Med anledning av denna osäkerhet redovisas ovan endast de fynd som beskrivits i underlaget till Tillväxten med undantag för tre kamfragment som jag fann vid en genomgång av gravens benmaterial i september 1996.

Fornlämningsmiljö: Se under Ottarshögen ovan.

Västmanland

73. Västerås stad (f.d. Badelunda sn), Hamre, RAÄ 576, A20, VLM

Undersökt: 1968 av Riksantikvarieämbetet under ledning av Hille Jaanusson.

Referenser: otryckt rapport i ATA, SHM:s kortregister, Welinder 1990:89-104, 126-132.

Undersökningsmetod: totalundersökt och borttagen.

Konstruktion: 15 m i diameter och 1 m hög. I mitten fanns en liten grop. Högen hade ett kärnröse, ca 7 m i diameter och ca 0,9 m hög, som täcktes av en mantel av fin sand. Under röset, vilket inte var beläget i centrum utan något förskjutet mot N, framkom ett brandlager, ca 1,5 m i diameter och 0,15 m tjockt, med brända ben och föremål.

Fynd: 6 bronskällor (diameter 13 mm), 1 tungformigt remändebeslag i brons med avfasade kanter, 1 fragmentarisk bronsölja utan ram och torne, 1 fragmentariskt bronsbeslag med profilerad nit i ena änden, ornerad med linjer och punktcirklar, 1 rännformigt bronsbeslag, 2 bronsnitar, 5 bronstenar, 28 försmälta bronsfragment, 1 järnring med omtag av bronsbleck, ca 100 hela och fragmentariska nitar och spikar av järn, 2 ihoprostade järnringar till kedja eller brynja, beslag (?) av järn, 37 glas- och glasflusspärlor (röda, blå, vita och 1 guldfolierad), fragment av 1 sammansatt enkelkam och keramikskärvor.

Ben: 8 636 g brända ben, osteologiskt analyserade av Tarja Forismo och Berit J Sellevold. Den döda är bestämd till kvinna (?), 20-35 år gammal. Föremålssammansättningen tyder dock på både kvinna (stor pärluppsättning) och man (sölja och remändebeslag). Djurben från hund, häst, får/get, 2 grisar och 1 tupp.

Datering: Tungformade remändebeslag med avfasade kanter förekommer på Gotland framför allt under period VII:1, men även under VII:2 (Nerman 1969, Taf. 21 och 118), d.v.s. 550-600 respektive 600-650. En placering av graven i 600-tal stöds i viss mån av en ¹⁴C-analys av träkol från brandlagret (Welinder 1990:130), vilken ger en kalibrerad datering till perioden 600-780 (1 sigma, enligt Stuiver M., A. Long A., and R.S. Kra eds. 1993).

Fornlämningsmiljö: Högen ingick i ett järnåldersgravfält (RAÄ 576), strax norr om Hamre gård, som upptäcktes och totalundersöktes 1968 av Riks-

antikvarieämbetet (Welinder 1990:89-104). Gravfältet omfattade 32 högar och stensättningar med brandbegravningar, fördelade på tre gravgrupper, av vilka högen A20 ingick i den mellersta. Gravarna daterades till perioden 400-700 e.Kr. Av anmärkningsvärda föremål kan ett reliefspänne omnämnas som påträffades i fragment i en grav tillsammans med en skinnskrapa och björnklor, vilket daterar den till omkring 500 e.Kr. Strax söder om gravfältet ligger ytterligare ett järnåldergravfält (RAÄ 804) intill Hamre gård. Det består av 15 gravar, varav två större högar, 13 respektive 23 m i diameter.

74. Västerås stad (f.d. Badelunda sn), Långbyn, RAÄ 431, Anundshög, SHM 33563

Undersökt: 1998 av Stockholms läns museum under ledning av Peter Bratt på uppdrag av Västerås stad.

Referenser: Bratt 1999 (tryckt rapport).

Undersökningsmetod: Ett 5 m långt och 2,5 m brett schakt maskingrävdes in i högens SV kant med syfte att finna daterbart material som kan knytas till gravmonumentets anläggningstid. I första hand eftersöktes kol för ¹⁴C-datering, men även jordprover för pollenanalys insamlades. Högen marksonderades för att fastställa läget för kärnröset och klarlägga dess storlek. Schaktet i högen igenfylldes efter undersökningen.

Konstruktion: 68x64 m stor och 9,2 m hög. Före högens restaurering på 1970-talet hade den en mittgrop som var ca 13,5 m i diameter och 6 m djup. Sin nuvarande form med plåtå fick Anundshög vid restaureringen. Det finns dock inga bevis för att den ursprungligen skulle ha varit en plåtåhög. Vid högens SV kant finns en utbuktning, ca 8x14 m stor och 1 m hög, som eventuellt är en s.k. sydvästport. Högens kärnröse är beläget centralt och är ca 37 m i diameter och 4,5 m högt. Det maskingrävda schaktet i SV kanten visade följande stratigrafi: i botten ett lerlager som högen eventuellt uppförts på, däröver en fyllning bestående av omväxlande ljusbruna och mörkbruna, sotiga skikt, vilka kan tolkas som förmultnade torvor respektive kulturlager från en underliggande boplatz samt överst ett 0,1-0,2 m tjockt lager av sandig mylla. Under högen framkom ett 0,25 m tjockt kulturlager och en härd. Kulturlagret upphörde utanför högens fot, vilket visade att fyllningsmassorna delvis hämtats från den närmaste omgivningen.

Fynd: enstaka skärvor av odekorerad keramik och bitar av bränd lera i det underliggande kulturlagret.

Ben: obrända ben (eventuellt djurtand) påträffades i den underliggande härden.

Datering: Pollenanalys av ett av lagren i högens fyllning visade sig innehålla granpollen, vilket ger högen en äldsta datering till ca 2200-2000 BP, eller äldre järnålder. Inget av kolet som tillvaratogs för ¹⁴C-datering kan knytas till högens tillkomsttid. Sannolikt härrör samtliga prover från den underliggande boplatsen. Tre prover ¹⁴C-analyserades och gav dateringar inom perioden 40 f.Kr.-540 e.Kr. (2 sigma, kalibrerade efter Stuiver M., A. Long A., and R.S. Kra eds. 1993), vilket visar att boplatsen varit bebodd fram till yngre romersk järnålder. Därmed får högen en indirekt datering till perioden yngre romersk järnålder-vikingatid. Med hänsyn till att storhögar i Mälardalen dateras till perioden 500-1000 e.Kr. bör Anundshögs tillkomsttid ligga inom denna tidsrymd.

Fornlämningsmiljö: Högen är belägen i SV delen av ett gravfält (RAÄ 431) som för övrigt består av elva högar, tio runda övertorvade stensättningar och fem skeppssättningar. Utöver Anundshög finns ytterligare fem större högar på gravfältet varav en monumental anläggning med en diameter på 30 m. De övriga är 13-17 m i diameter. Av skeppssättningarna har de två största monumentala dimensioner, 53x16,35 m respektive 50,8x24,7 m och består av 26 respektive 24 stenar (Gustawsson 1933:50). De är sammankopplade och ligger i ÖNÖ-VSV riktning så att de pekar mot Anundshögs mittpunkt. Den SV skeppssättningen når också precis fram till högens fot. En halv väg, intill 12 m bred och 2 m djup, löper i SV-NÖ riktning på båda sidor om ett gammalt vadställe i bäcken direkt Ö om gravfältet. Hålvägen tonar ut och försvinner i SV och övergår i en rad med 14 resta stenar (varav tre är sprängda) som markerar vägens N sida. I denna stenrad, mitt framför Anundshög står en monumental runsten (Vsm 1) med ristningsytan riktad mot SSÖ så att den varit synlig för de vägfarande. Inskriften lyder: "Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna" (S B F Jansson 1964:32 ff). Två mindre undersökningar har utförts inom Anundshögsområdet, 1960-61 och 1984. Vid båda tillfällena framkom boplatzlämningar, bl.a. i form av stolphål och härdar, samt vid den senare undersökningen två förstörda brandgravar av vilka den ena kan dateras till äldre vendeltid.

75. Västerås stad (f.d. Badelunda sn), Tibble, RAÄ 432, Gullhögen, gravhög 5, SHM 20251 och 25320

Undersökt: 1932 åt Riksantikvarieämbetet av Sven Drakenberg (SHM 20251), 1952, 1954-55 av arkeologiska seminariet vid Stockholms Högskola under ledning av Nils Åberg (SHM 25320).

Referenser: ej publicerad, otryckt rapport i ATA av Sven Drakenberg från 1932, ej sammanställda rapporter i ATA från 1952, 1954 och 1955 av Nils

Åberg, underlaget till Tillväxten för SHM 20251 och 25320, Arrhenius 1971:147, 156-157, 1985:48, 76, 136, 158, Åberg 1953:110-112.

Undersökningsmetod: 1932 undersöktes endast NÖ kanten av högen där den skadats vid grustäkt varvid ett brandlager (grav 4-5) blottlagts. Vid Nils Åbergs undersökning 1952, 1954-55 grävdes högen ut och borttogs i en kvadrant i taget. Högen återställdes inte efter undersökningen, men kanten (ca 1 m bred och 0,2 m hög) lämnades kvar för att markera var högen en gång legat.

Konstruktion: 22 m i diameter och 1,7 m hög. Högen överlagrade minst tre, eventuellt fyra brandgravar. Under kärnröset och högens fyllning i S delen påträffades tre överlagrade mindre stenpackningar med urnegravar (grav 1-3). Ett brandlager (grav 4-5) var eventuellt överlagrad av högens fyllning i NÖ och framkom i samband med att den ovan nämnda grustäktsskadan uppkom. Under SÖ delen av högens fyllning låg två kolbemängda gropar under ett tunt kolskikt. Det ena av groparna innehöll sandstensflisor, av vilka de större bildade en kistliknande kammare, dock utan spår av begravning. Högen hade ett centralt beläget, oregelbundet kärnröse, ca 12x12 m stort och ca 1 m högt, vilket täcktes av mantel som bestod av sand och grus, med flera skikt av mörka strimmor i NV delen vilka tolkades som spår efter grästorvor. En av stenpackningens stenar hade två skålgropar. Under kärnröset framkom två brandlager, dels ett avlångt (Ö-V), ca 2,3x7,2 stort och 0,05 m tjockt, under den SÖ delen (och delvis utanför) med spridda föremål och ett sparsamt innehåll av brända ben och kol, dels ett ovallt (Ö-V), ca 2x3,5 m stort och 0,2 m tjockt, med spridda brända ben. Båda brandlagren hänger enligt profilritningen (C-D) samman och bör därför betraktas som samma begravning (grav 6). Obrända ben efter en häst (bestämning av G Gejvall), framkom delvis i och under kärnrösets NV del samt utanför detsamma. Hästbenen tolkades av Åberg som rester efter en offermåltid som intagits i samband med storchögens uppförande.

Grav 1. Närmast oval (SV-NÖ) stenpackning med utskott i SÖ, ca 1x1,4 m stor, under storchögens fyllning i S. Urnegrav med hartstätat kärl som benbehållare.

Fynd: 1 järnkniv (påträffad i N kanten av stenpackningen), fragment efter en enkelkam i ett stycke, och hartsbitar till tre hartstätade kärl.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: Enligt Åberg är graven inte äldre än 400-tal, vilket innebär att den bör dateras till detta århundare eftersom urnegravar dateras till tiden före 500-talet enligt Lovökronologin (Petré 1984a:135).

Grav 2. Närmast oval (SV-NÖ) stenpackning, ca

0,9x1,3 m stor, under Ö delen av högens kärnröse. Urnegrav med lerkärl som benbehållare (inuti detta ett mindre lerkärl).

Fynd: 2 lerkärl och två hartstättningsringar.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: äldre järnålder med hänsyn till gravskick.

Grav 3. Oval (VSV-ÖNÖ) stenpackning, ca 1x3 m stor, under Ö delen av högens kärnröse. Urnegrav, sannolikt med hartstätat kärl som benbehållare.

Fynd: 1 järnskära, 1 pryl av järn, 2 synålar av järn, 1 nålfragment (?), 1 kamfragment, 1 hartstättningsring och hartstättningsbitar.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: äldre romersk järnålder enligt Åberg.

Grav 4-5. Brandlager i NÖ kanten av högen, ca 3 m i diameter och intill 0,2 m tjockt. Skadat av grustäkt i NÖ. I brandlagret stod ett lerkärl med brända ben och enstaka pärlor. Föremål påträffades även i brandlagret och nedrasade i grusslätten under högen.

Fynd: 1 rund guldknapp med verroterie cloisonné (svärdsupphängningsknapp enligt Arrhenius 1971:157) (a), fragment av guldföremål bestående av två sammanlödda snodda trådar, 4 bitar av ett bandformigt guldbleck (4 mm brett), 1 bit tunnare bandformigt guldbleck (1 mm brett), 2 fragmentariska pärlspridare av brons med geometrisk ornamentik (trianglar och punkter) (b), ändbeslag av brons till ett knivskaft (närmast Nerman 1969, Taf. 46, fig. 479-481) (c), bandformigt bronsbleck med isittande bronsstift med välvda huvuden, 1 litet gångjärn av brons (d), 20-tal bitar av bronsbleck, några rännformiga, 11 skärvor från ett grönt glaskärl med påsmälta glastrådar (e), 1 försmält rökfärgat brunt glasfragment, eventuellt från ytterligare ett glaskärl (två snart mobägare från 400-talet, identifierade av Lars G Henricson, muntligt meddelat) (f), 3 pärlor (?) av kritartat ämne, ca 60 starkt försmälta glas- och glasflusspärlor huvudsakligen i rött, mörkblått, mörkgrönt, ljus blågrönt och vitt (flera mosaikpärlor), 16 järnnitar, 20-tal bitar av nitar, 6 järnspikar, 10-tal fragment av nitar och spikar, 1 järnten, minst 21 runda och välvda spelbrickor av ben (varav 4 framkom vid Åbergs undersökning, i anslutning till detta brandlager) (g), 3 sammansatta enkelkammar (av typ M4R?S4,L2L4L7 och R5S7L2L4 enligt Petré 1984a samt Nerman 1969, Taf. 242, fig. 1995-1997, Period VII:4) (h) samt 1 kamfodral (av typ Nerman 1969, Taf. 37, fig. 401, Period VII:1) (i), delar av kamfodral eller skaft till sked av ben/horn med flätornamentik (j) och 1 lerkärl.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Enligt Arrhenius (1971:156) innehöll brandlagret ben från man och kvinna samt djurben från häst, hund, får och gås.

Datering: Brandlagret innehåller två begravningar från två skilda tillfällen, vilket framgår av föremålens datering. Den äldre graven utgörs sannolikt av det överlagrade brandlagret och den yngre av lerkärl med brända ben. Den senare graven bör ha anlagts som en sekundärgrav i högens kant och därvid kommit att placeras i det äldre brandlagret. Fynden till den yngre graven utgörs (med ledning av att pärlor påträffades i lerkärl) åtminstone av de kvinnliga föremålen i form av den stora pärluppsättningen med tillhörande pärlspridare. Pärlornas färgsammansättning placerar dem närmast i Petrés pärlhorisont P4 eller P5 (Petré 1984a), vilket motsvarar 600-700-tal. Därmed bör den yngre av kammarna från period VII:4 även tillhöra kvinnograven, vilken då bör dateras till 700-tal. Den äldre graven dateras främst på grundval av de äldre kammarna och kamfodralet samt guldknappen. Kammarna och kamfodralet får enligt Lovökronologin (Petré 1984a:135) och Nermans Gotlandskronologi en samstämmig datering till senare hälften av 500-talet. Dateringen styrks av Arrhenius tidsfästning av guldknappens cloisonnéteknik till perioden 540-630 e.Kr. (Arrhenius 1971:201-203).

Anmärkning: Den äldre graven innehåller enligt Arrhenius en man utrustad med sköld och hjälm. Några delar till en sköld tycks dock inte finnas bland fynden. Eventuellt åsyftas en sköldnit som påträffades strax utanför NV kanten av kärnrösets brandlager (fynd 53). Denna kan dock knappast knytas till brandlagret i högens NÖ kant eftersom niten ligger minst 6 m från detta.

Grav 6. Brandlager under kärnröse.

Fynd i brandlagret: 3 halvsfäriska bronskällor (k), varav ett med stift på undersidan, 1 obestämbart bronsfragment, 1 järnstift, 2 obestämbara järnfragment, 1 skärva från ett ljusgrönt glaskärl, del av boten till 1 lerkärl, och 6 keramikskärvor, *Fynd* utanför brandlagret och under kärnröset: fragment av 1 brons- eller silverband, små bronsfragment, bronsnubb med litet huvud, 1 järnnit, 1 nithuvud (?) av järn och 1 keramikskärva. *Fynd* strax utanför brandlagret eller kärnröset: 1 halvsfäriskt nithuvud till sköldbuckla (l) och keramikskärvor.

Ben: brända ben av icke angiven mängd. Osteologisk analys saknas.

Datering: Halvsfäriska sköldnitar av samma storlek (32 mm i diameter) återfinns i båtgravarna Vendel XIV (Stolpe & Arne 1912, XLIII, fig. 1) samt Valsgårde 7 (Arwidsson 1977, Taf. 9, fig. 975) och 8 (Arwidsson 1954, Taf. 14, fig. 239), vilka enligt Arrhenius (1983:44) reviderade kronologi för vendeltiden tillhör perioden 520/30-670/80.

Anmärkning: Inga uppgifter om benmängder från undersökningen 1932 (d.v.s. grav 4-5). För Åbergs

undersökning finns uppgifter om 2 g och 5 708 g brända ben, dock ej redovisade separat för de olika gravarna.

Högens byggnadshistoria: Storhögen uppfördes sannolikt någon gång under äldre vendeltid på tre urnegravar (grav 1-3) från romersk järnålder och äldre folkvandringstid. Troligen överlagrades samtidigt brandlagret (grav 4) i NÖ kanten av högen, men det är även möjligt att det tillkommit vid samma tidpunkt som kärnrösets brandlager (grav 6), vilket skulle innebära att högen uppfördes under senare hälften av 500-talet. Under 700-talet anlades en sekundärgrav (grav 5) i högens NÖ kant.

Fornlämningsmiljö: Högen låg på Badelundaåsen och ingick i en rest av ett gravfält (RAÄ 432) som i övrigt utgjordes av 3 högar, varav en storhög som är 32 m i diameter och 3,5 m hög, samt sju rundastensättningar (FMR). Gravfältet är skadat, främst av grustäkt, och har tidigare eventuellt hängt samman med det intilliggande gravfältet med Anundshög (Bratt 1999:18).

Illustrationer till bilaga 1

Nr 1. Sö. Aspö sn, Stenby, RAÅ 141, A19. Teckningar av A Eide. Skala 1:1. (Bennett Lagerlöf 1989:17)

Nr 2. Sö. Bettna sn, Löta, RAÄ 152, Grav 7. Okänd tecknare. Skala 1:1. (Arne 1915:58 f)

Nr 3. Sö. Botkyrka sn, Norsborg, RAÄ 8, Hög 10. Schaktplan över hög 10, upprättad av B Einerstam. Skala 1:200. SSM

Nr 3. Sö. Botkyrka sn, Norsborg, RAÄ 8, Hög 10. Plan över centralröset i hög 10, upprättad av B Einerstam. Skala 1:100. SSM

Nr 3. Sö. Botkyrka sn, Norsborg, RAÄ 8, Hög 10. Teckning av H Faith-Ell. Skala 2:1. (Nerman 1961:100)

Nr 4. Sö. Brännkyrka sn, Brunnby, RAÄ 12, Fornlämning 1. Planer och profil av högen. (Hansson 1938:147)

Nr 11. Sö. Sorunda sn, Hoxla, RAÄ 201. Teckningar av A Eide (a och b) och B Händel (c). Skala 1:1. (Waller 1996:184)

Nr 13. Sö. Trosa Vagnhäradssn, Norra Husby, RAÄ 119, E22. Teckningar av H Faith-Ell. Skala 1:1 (a) och skala 2:3 (b och c). (Nerman 1932:97)

Nr 14. Sö. Trosa Vagnhärad's sn, Södra Husby, RAÄ 177, Hög 1. Teckningar av H Faith-Ell. Ej i skala. (Sär-
vik 1962:46 f)

Nr 16. Sö. Vansö sn, Husby, RAÄ 59A, Ingjaldshögen. Plan och profiler av högen (Lindqvist 1936:26)

Nr 19. Sö. Östertälje sn, Karleby, RAÄ 1, A22. Teckningar av B Händel. Skala 1:3. (Bennett 1985:23)

Nr 21. Sö. Överjärna sn, Bankesta, RAÄ 64, Hög 1. Teckningar av O Sörling. Ej i skala. (Schnittger 1912:23)

Nr 22. Sö. Överjärna sn, Bankesta, RAÄ 64, Hög 3. Teckningar av O Sörling. Ej i skala. (Schnittger 1912:25 ff)

a

b

c

d

Nr 25. Up. Adelsö sn, Hovgården, RAÄ 48, Skopintull. Plan och profil av högen (Rydh 1936:107)

Nr 25. Up. Adelsö sn, Hovgården, RAÄ 48, Skopin-tull. Teckningar av H Faith-Ell. Skala 3:1 (a, till vänster), skala 2:1 (a, till höger) och skala 1:1 (övriga). (Rydh 1936:115 ff)

Nr 27. Up. Adelsö sn, Björkö, Hemlanden, RAÄ 118, Grav 82. Teckningar av H Faith-Ell. Skala 1:2, utom lerkärl (skala 1:4). (Arbman 1943:35)

Nr 33. Up. Danmark sn, Söderby, RAÄ 98, A25+A27. Teckningar av B Händel. Skala 1:4 (svärd), skala 1:2 (kammar) och skala 1:1 (övriga). SHM

Tockenförklaring

- begränsning för stenpackning
- grop
- begränsning av lager med brända ben
- begränsning av lager med keramik
- sten
- stubbe
- + 77,32 nivå-siffror

a

Nr 34. (vänster sida) Up. Eds sn, Antuna, RAÄ 66, A1+A6. Överst tolkningsplan efter tornfoto. Nederst fyndplan (G Andersson 1993:45)

b

Nr 34. (höger sida) Up. Eds sn, Antuna, RAÄ 66, A1+A6. Teckningar av A Eide. Skala 1:1. (G Andersson 1994:59 f)

Nr 35. Up.
Gamla Uppsala sn, Fullerö,
RAÅ 163, A2.
Okänd tecknare. Ej i skala.
(Brynja 1998:26)

Nr 36. Up. Gamla Uppsala sn,
RAÅ 123, Gamla Uppsala högar,
Mellanhögen. Profiler av
högen (Lindqvist 1936:Pl. 20)

Nr 38. Up.
Gamla Uppsala
sn, RAÄ 123,
Gamla Uppsala
högar, Västhö-
gen . Profiler av
högen (Lind-
qvist 1936:Pl.
20)

Nr 38. Up.
Gamla Uppsala
sn, RAÄ 123,
Gamla Uppsa-
la högar, Väst-
högen. Teck-
ningar huvud-
sakligen av B
Händel (Ducz-
ko 1996:200
ff). a och b
från Arrheni-
us 1985:174,
c och f från
Lindqvist
19636:179,
181. Skala 1:1.

Nr 39. Up. Gamla Uppsala sn, RAÄ 123, Gamla Uppsala högar, Östhögen. Profiler av högen (Lindqvist 1936:Pl. 20)

Nr 39. Up. Gamla Uppsala sn, RAÄ 123, Gamla Uppsala högar, Östhögen. Teckningar från olika publikationer (Duczko 1996:193 ff). Ej i skala.

Nr 45. Up. Kalmar sn, Viby, RAÄ 33, Vibyhögen. Teckningar av A Eide. Skala 1:1. RAÄ

Nr 49. Up. Sollentuna sn, Hersby, RAÄ 45, A38, Hersbyhögen. Teckningar av P Larsson. Skala 1:1. (Hedlund 1994:79)

Nr 50. Up. Sollentuna sn, Hersby, RAÄ 47, A33. Teckningar av P Larsson. Skala 1:1, utom tärning (skala 1:2). (Andersson & Hedlund 1994:14)

Nr 51. Up. Spånga sn, Rinkeby, RAÄ 178, A5. Teckningar av C Bonnevier. Skala motsvarande 65% av verklig storlek. (Biuw 1992:146)

Nr 55. Up. Sundbyberg församling, Rissne, RAÄ 9, A1+A2. Teckningar av B Händel. Skala 1:1, utom tors-
hammarring och kittel (skala 1:2 respektive 1:4). RAÄ

Nr 69. Up. Vallentuna sn, Mörby/Rickeby, RAÄ 27, A1.
Rekonstruktionsförslag på föremålens placering på gravbålet. Rekonstruktion av L Sjösvärd (Sjösvärd 1989:29)

Rekonstruktionsförslag som visar djurens placering på gravbålet. Rekonstruktion av L Sjösvärd & M Vretemark (Sjösvärd 1989:30)

Rekonstruktion av hjälmen och rustningen med de identifierade föremålsdelarna inlagda. Rekonstruktion av Lars Sjösvärd och A Eide (Sjösvärd 1989:22)

Föremålsteckningar av B Händel (c och h) och A Eide (övriga). Skala 2:1 (b och h) och skala 1:1 (övriga). (Sjösvärd 1989:23 ff)

b

h

e

c

d

f

g

Nr 71. Up. Vendels sn, Husby, RAÄ 1, Ottarshögen. Profiler av högen (Lindqvist 1936:44)

Nr 72. Up. Vendels sn, Husby, RAÄ 3, A6. Teckningar av A Eide. Skala 1:1, utom bronsbleck (d = skala 1,5:1) (Waller 1996:202)

Nr 75. Vsm. Västerås stad, Tibble, RAÄ 432, A5, Gullhögen. Teckningar av B Händel. Skala 1:1, utom a (skala 2:1). (Arrhenius 1971:147)

Bilaga 2.

Databas över undersökta högar i Mälardalen

Följande databas utgör underlaget till mina analyser av undersökta högar i Mälardalen. Av totalt 373 insamlade undersökta gravanläggningar är 44 undersökta före 1959, varav åtta före 1900-talet. 88% av gravmaterialet eller 327 av högarna är från perioden 1959-92, varav 204 från miljonprogramsåren (1966-74). Angående urval och materialets karaktär se vidare kapitel 7.2.

Databasen har under avhandlingsarbetet hanterats i Microsofts databasprogram Access (version 2000). Däremot redovisas den i avhandlingen på följande sätt i analog form för att därmed undvika de bevarandeproblem som digitalt material medför. Databasens struktur och innehåll kan beskrivas på följande. Varje datapost motsvarar en begravning i hög. Detta medför att en hög med flera begravningar har flera poster, men knyts ihop med ett gemensamt anläggningsnummer och undernummer på följande sätt: 1,1, 1,2, 1,3 o.s.v. Kolumnerna med uppgifterna om högarna skall förstås på följande sätt:

Lsk	Landskap, där Sö är Södermanland, Up Uppland och Vsm Västmanland.
Socken	Socken/församling enligt fornminnesregistrets sockenindelning.
Gård/by	Huvudfastighet enligt undersökningsrapporten.
RAÄ nr	Nr enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMR)
Anl nr	Anläggningsnummer, i första hand enligt undersökningsrapporten. Om rapportens numrering av anläggningen inte följer en vanlig löpande numrering, t.ex. genom att använda bokstäver (grav A o.s.v.) eller om en högs olika gravanläggningar fått olika anläggningsnummer eller fyndnummer, har det konstruerats nya anläggningsnummer som följer databasens krav på enhetlighet. Det ursprungliga anläggningsnumret återfinns i dessa fall inom parentes.
D	Högens diameter i m.
H	Högens höjd i m.

Platå	Platåhög, d.v.s. högen har ett plant krön.
SV-p	Sydvästport, d.v.s. högen har en halvrund eller rektangulär utbyggnad, belägen omkring väderstrecket sydväst.
Gravskick	Gravskicken uppges i form av förkortningar på följande sätt: BENL = benlager BG = brandgrop BL = brandlager UG = urnegrav S = jordbegravning (skelettgrav)
G-hög	Gravgömman kan kopplas till tillkomsten av högen.
G-SV	Gravgömma i sydvästport.
G-fler	En av flera gravgömmor på samma nivå i högen; alla troligen samtida.
G-över	Gravgömman ingår i hög med en eller flera överlagrande gravanläggningar.
G-sek	Gravgömman är troligen sekundärt nedgrävd i högen.
G-ej	Ingen gravgömma.
Fynd-kategorier	Fynden anges som fyndkategorier där föremålets material anges, såvida det inte är av föremålets karaktär givet, efter ett bindestreck, ibland med en förkortning enligt följande: B = brons FG = förgylld FRAG = fragment G = guld GF = guldfolie GL = glas J = järn KAR = karneol KRI = kristall S = silver TEX = textil
Nitar	Antal nitar angivet för att kunna bedöma eventuell förekomst av bränd båt.
Pärlor	Antal pärlor angivet för att kunna könsbedöma begravd individ enligt Petré 1993.
Br ben g	Mängd brända ben angivet i gram.
Osteo	Osteologisk analys utförd om x anges.

Kön-A	Könsbedömning efter arkeologiska kriterier enligt Petré 1993.
Kön-O	Könsbedömning enligt osteologisk analys.
Kön/ålder	Kön och ålder enligt osteologisk analys. Använda förkortningar: B = barn K = kvinna M = man Vuxen motsvarar i regel en ålder på 18 år och uppåt.
Djurben	Djurarter representerade bland djurbenen enligt osteologisk analys.
Und år	Undersökningens år.
Datering	Datering. Allmänna grunder för dateringen se kap 7.4.1.1. För varje specifik datering anges vilken källa, föremålskategori eller annan grund som dateringen främst baseras på eller så hänvisas till särskild diskussion om dateringen i de fall högen ingår i bilaga 1. Kammarna är i första hand klassificerade enligt Petré 1984a eller K Ambrosiani 1981 och anges då utan referens, vilket dock finns i övriga fall. Även pärlor är i första hand klassificerade enligt Petré 1984a, vilka anges som fem olika pärlhorisonter, förkortat P1-5.
Dat-central	Dateringens centralvärde, vilket använts i avhandlingens statistiska bearbetningar av materialet.
Anm	Anmärkningar, främst om skador eller relationer mellan gravar då flera sådana förekommer i en och samma hög.
Referenser	Undersökningsrapporten som uppgifterna om graven, i första hand grundas på, men även i viss mån litteraturreferenser. Här förekommer oftast Riksantikvarieämbetets rapporter vilka anges enligt deras numrerings-system.
Inv nr	Inventarienummer enligt fyndansvarigt museums accessionskatalog. I de fall sådana inte har återfunnits, vilket sannolikt beror på att fynden inte varit fyndfördelade vid tidpunkten för avhandlingens genomförande, anges den institution som varit ansvarig för undersökningen.

Lsk	Socken	Gård/by nr	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-SV fler	G-SV över	G-SV sek	G-störd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärör	Br Beng	Osteo	Kön-O	Kön-l	Kön-l-Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
SÖ	ASPO	STENBY	141	19	10,5	1											SVÄRDSKNAPP-B, SVÄRDSHJÄLT/BESLAG-B, SKÄLLA-B, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-BEN, FÖREMÅL? BEN, BRYNE, LERKÄRL, BRÄND LERA	0	1	15267	M				1978	600-TAL- SE BILAGA 1	650		SE BILAGA 1	SHM
SÖ	ASPO	STENBY	141	28	9	1											BESLAG-B?, SKAFT-BEN/HORN, KAM, BRYNE, LERKÄRL, SLAGG, BRÄND LERA	0	0	9133	?				1978	700-TAL- 2 KAMMAR: M3R556L3C4Cis, KAM 2 S6 MED B1:2-ORNAMENTIK	750		RAÄ RAPPORT UV 1989:4	SHM 32577
SÖ	BETTNA	LOTA	152	7	15	3											SVÄRDSKNAPP-B, PÅSY-NINGSBESLAG-B, BESLAG-B, BLECK-B, PÄRLA-B, FRAG-B, KAM, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-BEN, SPELBRÄDE? TRÅ, GLASKÄRL(GRÖNT), PÄRLA-GL, BRYNE, LERKÄRL	0	15	?	M, K				1889	600-TAL- SE BILAGA 1	650		FLERA FÅGEL- OCH HÅST-LIKANDE BESLAG, BL A I STIL II, SVÄRDSKNAPP I STIL I	SHM 13974
SÖ	BOTKYR-KA	HÄGELBY	135	51	12	1,1											TORSHAMMARRING, VIKT?-J, FRAG-J, GLASSÄLTA, KERAMIK, SLAGG, FÖRSLAG-GAD LERA	0	0	133	?				1971	800-900-TAL- TORSHAMMARRING	900		RAÄ RAPPORT 1975 B40	SHM 30940
SÖ	BOTKYR-KA	NORS-BORG	8	10,1	46	6											TRAD-B, SKÖLDNIT, NIT, PÄRLA-GL, KRUKSKÄRVOR, LERKÄRL	100	1	1750	M				1939	700-TAL- SE BILAGA 1	750		SE BILAGA 1	SSM 5779
SÖ	BOTKYR-KA	NORS-BORG	8	10,2	46	6											RING-B, BAND-B, OVALT SPANNE-B, PÄRLA-B, KNIV, PÄRLA-KRI, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	0	12	890	K				1939	700-TAL- SE BILAGA 1	750		SE BILAGA 1	SSM 5779
SÖ	BOTKYR-KA	NORS-BORG	8	10,3	46	6											KNIV, KRAMPA-J, TEN-J, SÖL-JA? J, KAMMED FODRAL, BRYNE, LERKÄRL, BRÖD	0	0	2050	M				1939	750-800- SE BILAGA 1	775		SE BILAGA 1	SSM 5779
SÖ	BOTKYR-KA	NORS-BORG	8	10,4	46	6											FRAG-B, FÖREMÅL-J, BLECK-J, NIT, PÄRLA-GL, KAM, VÄV-TYNGD?-STEN, LERKÄRL	25	1	4380	?				1939	750-800- SE BILAGA 1	775		SE BILAGA 1	SSM 5779
SÖ	BOTKYR-KA	NORS-BORG	8	10,5	46	6											BLECK-B, KERAMIK	0	0	870	?				1939	750-800- SE BILAGA 1	775		SE BILAGA 1	SSM 5779
SÖ	BOTKYR-KA	NORS-BORG	8	10,6	46	6											ARMBAND-G, DRYCKES-HORN?-G-S, TRAD-G, KULA-G, KON-B, BLECK-B, FRAG-B, KULA-B, HÅSTBRODD, NIT, PÄRLA-GL, PÄRLA-KRI, RING-J, FRAG-J, ISLÄGG?, SPELBRICKA-BEN, SLAGG-J, KAM	7	2	7460	K, M?				1939	750-800- SE BILAGA 1	775		SE BILAGA 1	SSM 5779
SÖ	BOTKYR-KA	NORS-BORG	8	10,7	46	6											FRAG-B, FRAG-J, GLASBÄGARE?	0	0	2040	?				1939	? SE BILAGA 1	750		SE BILAGA 1	SSM 5779
SÖ	BOTKYR-KA	SKÄCK-LINGE	202	1	6,4	0,42											REVÄNDBESLAG-B, FRAG-J, KRUKSKÄRVOR, KAM, FLINTAVSLAG	0	0	6133	M				1977	500-TAL- KAM-R454L3L8C2	550		RAPPORT UV 1981:28	SHM 31696
SÖ	BOTKYR-KA	SKÄCK-LINGE	202	2	5,9	0,6											FRAG-J, KRUKSKÄRVOR, P.O. LERAT BEN, FLINTA	0	0	1067	?				1977	500-600-TAL, KONTEXT	600		RAPPORT UV 1981:28	SHM 31696
SÖ	BOTKYR-KA	SKÄCK-LINGE	202	3	5,35	0,65											HÄNGSMYCKE-B, KRAMPA-J, NIT, PÄRLA-B, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	1	5	167	K				1977	550-650-HÄNGSMYCKE JFR VZG FIG 1010 (PER VII:2)-BRONSSPIRALPÄRLA, PETRE 1984c	600		RAPPORT UV 1981:28	SHM 31696
SÖ	BOTKYR-KA	SKÄCK-LINGE	202	4	8,3	0,75											PÄRLA-S, PÄRLA-B, NÄL? B-FRAG-B, NIT, PÄRLA-GL, NÄL-BEN, KAM, KRUKSKÄRVOR, FLINTAVSLAG	60	44	1400	K				1977	500-TAL-P3+G1UTNA PÄRLOR, KAM-M3S4L3L8	550		RAPPORT UV 1981:28	SHM 31696
SÖ	BOTKYR-KA	SKÄCK-LINGE	202	5	4,2	0,4											KRUKSKÄRVOR, LERKÄRL, KAM	0	0	233	?				1977	500-TAL- KAM-M3S4L3L8	550		RAPPORT UV 1981:28	SHM 31696

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hög	G- SV	G- över	G- sek	G- störd	G- ej	Fyndkategorier	Nitar	Pålor	Br- berg	Osteo	Kön- A	Kön- O	Könstål- Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Ann	Referenser	Inv nr
SÖ	BOTKYRKA	SKÄCK-LINGE	202 6	5,9 0,3				BL	x							RINGSÖLA-B, DRÄKTNÄL-B, NIT, KRAMPÅ-J, FRAG-J, PÄRLA-B, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	1	34	1733	K				1977	500-TAL: KAM-M3R454C2L3, SAMIMA SÖLJETYP-AVSATSKAM I UV-STHLM RAPPORT 1994/78	550	ÖVERLAGRAR STÅ-BO-PLATS, SÖLA-B, PÄRLA-GL I FYLLNINGEN	RAPPORT UV 1981:28, WALLER 1996:160	SHM 31696
SÖ	BOTKYRKA	SKÄCK-LINGE	202 7	4,7 0,4			BL		x							LITET LIKARMAAT SPÄNNE-B, DRÄKTNÄL-J, KAM, LERKÄRL, FÖRKOLNAT EKOLLON	0	0	600	K				1977	500-TAL: KAM-R454L3C2, LIKARMAAT SPÄNNE JFR VZG TAF 4 (PER VII:1)	550	GRAVKLOT, LIKARMAAT SPÄNNE-B I FYLLNINGEN, ÖVERLAGRAR STÅ-BPLATS, GRAVKLOT,	RAPPORT UV 1981:28, WALLER 1996:160	SHM 31696
SÖ	BOTKYRKA	SKÄCK-LINGE	202 8	8,5 1			BL		x							RUNT SPÄNNE-B, NIT, FRAG-J, PÄRLA-B, PÄRLA-GL, KAM, FÖRKOLNAT NÖT, LERKÄRL	19	41	2200	K				1977	600-TAL, BRONSSPÄNNALPÄRLOR, RUNT SPÄNNE NÄR-MAST VZG FIG 91 (PER VII:1)	650	ÖVERLAGRAR STÅ-BO-PLATS, GRAVKLOT,	RAPPORT UV 1981:28	SHM 31696
SÖ	BOTKYRKA	SKÄCK-LINGE	202 9	7 0,8			BL		x							AGRAFFKNAPP-B, SKÄLLA-B BESLAG-B, KRAMPÅ-J, DRÄKTNÄL-B, NIT, FRAG-J, KRUKSKÄRVOR, SKINNSKRÅPA, PÄRLA-BEN, KAM, FÖRKOLNAT FRÖ	5	1	6800	K				1977	500-TAL: AGRAFFKNAPP NÄR-MAST TYP VVG FIG 63 (PER VII:2)+BL, KAM-M3S4L3L8 (GRUPP IIIB ENL BRYN-JA 1998)	550	ÖVERLAGRAR STÅ-BO-PLATS	RAPPORT UV 1981:28, WALLER 1996:160	SHM 31696
SÖ	BOTKYRKA	SLAGS-TA	80 8	8 0,6			BL		x							KEDJA-B, GLASKÄRL, PÄRLA-GL, KAM, BRYNE, LERKÄRL, BRÄND LERA	0	1	14667	K				1971	700-TAL: 2 KAMMAR-M3R456L2L9C4:56 MED ATY-PISK ORNAMENTIK	750	RAÄ RAPPORT 1976 B1	SHM 30982	
SÖ	BOTKYRKA	SLAGS-TA	82 5,1	8 1			BL		x							AGRAFFKNAPP-B, FRAG-B, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, BÄRNSTEN, KERAMIK	0	1	333	?				1971	475-550-BL, HANDTAGSKAM AV GRUPP II ENL BRYNJA 1998	513	GRAVEN ÖVERLAGRAS AV 5F:2, HÄRD NÄRA BRANDLAGRET	RAÄ RAPPORT 1976 B1	SHM 30982
SÖ	BOTKYRKA	SLAGS-TA	82 5,2	8 1			BL		x							TORSHAMMARRING, LERKÄRL, KERAMIKSKÄRVOR	0	0	467	?				1971	800-900-TAL	900	GRAVEN BELÄGEN I TOPPEN AV HÖGEN, ÖVERLAGRAR F16	RAÄ RAPPORT 1976 B1	SHM 30982
SÖ	BOTKYRKA	SLAGS-TA	82 7	8 1,5			BL		x							NIT, FRAG-J, KAM, KERAMIK, KVARTSAVSLAG	12	0	2800	?				1971	900-TAL: KAM-B2	950	HÄRD NÄRA BRANDLAGRET	RAÄ RAPPORT 1976 B1	SHM 30982
SÖ	BOTKYRKA	SLAGS-TA	82 8	7 1			BL		x							FRAG-J, LERKÄRL, KERAMIK, KISELSTEN	7	0	233	?				1971	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900	HÄRD DELVIS UNDER BRANDLAGRET	RAÄ RAPPORT 1976 B1	SHM 30982
SÖ	BOTKYRKA	TUNA	125 21	7 1			BL		x							RYGKNAPPSPÄNNE-B, TORSHAMMARRING, BRODD, HAKE-J, NIT, SPIK, KAM, PÄRLA-GL, RUNDSLIPAD STEN, LERKÄRL	x	1	800	K				1973	800-TAL: KOMBINATIONEN AV RYGKNAPPSPÄNNE OCH TORSHAMMARRING	850	RAÄ RAPPORT UV 1977:34	SHM 31096	
SÖ	BOTKYRKA	TUNA	125 22	9 1			BL		x							ÖGLA-B, TORSHAMMARRING, BRODD, BESLAG MED MÄRLOR-I, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL, KERAMIK, BRÄND LERA	x	0	3333	?				1973	825-950: KAM-A1	888	ÖVERLAGRADE 2 BAUTA-STENSGRAVAR	RAÄ RAPPORT UV 1977:34	SHM 31096
SÖ	BOTKYRKA	ÄLVESTA	120 15	10 0,8			BL		x							TVÄRSRITERAD TRÄD-S, FRAG-B, NIT, FRAG-J, KAM, LERKÄRL	3	0	1067	?				1971	500-TAL: KAM-M3R3S4L2L4L7	550	RAÄ RAPPORT 1976 B3	SHM 30980	
SÖ	BRÄNNKYRKA	BERGA	5 7	5 0,3			BL		x							RING-B, TORSHAMMARRING, BRYNE, LERKÄRL	0	0	175	?				1961	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900	SSM RAPPORT IATA	SSM	
SÖ	BRÄNNKYRKA	BRUNBY	12 1,1	5 0,5			BL		x							FINGERRING? S, KNAPP-B, PÄRLA-B, NIT, PÄRLA-GL, PÄRLA-BEN, KAM, LERKÄRL	2	49	?	K				1937	600-TAL: BILAGA 1	650	SÖDRA BOTTENGRAVEN, GRAVKLOT ÖVERBYGGD AV FLERA GRAVAR, SE A1:2-6	SE BILAGA 1	SHM 22004
SÖ	BRÄNNKYRKA	BRUNBY	12 1,2	7,5 0,5			BL		x							ARMRING-B, BESLAG MED KEDJA-B, SPÄNNE? B, RE-MÄNDEBESLAG? B, PÄRLA-B, FRAG-B, DUBBELKNAPP-J, SÖLA-J, HÄSTBRODD, SPIK FRÅN SKRIN ELLER ASK-J, NIT, SPIK, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	x	11	?	K				1937	700-TAL: SE BILAGA 1	750	NORRA BOTTENGRAVEN, GRAVKLOT ÖVERBYGGD AV FLERA GRAVAR, SE A1:1,3-6	SE BILAGA 1	SHM 22004
SÖ	BRÄNNKYRKA	BRUNBY	12 1,3	0 0			UG		x							TORSHAMMARRING-J, TRÅMMÅR MED JÄRNSTIFT OCH JÄRNHANK, LERKÄRL	0	0	?	?				1937	800-900-TAL: SE BILAGA 1	900	NEDSATT PÅ TOPPEN AV DEN UNDER STORA HÖGEN, BL FOR 1.3 TROL BL 1.6 PÅ S-DELEN	SE BILAGA 1	SHM 22004
SÖ	BRÄNNKYRKA	BRUNBY	12 1,4	17,5 2			BL		x							HÄNGSMYCKE-S, FRAG-B, SPIK OCH MÄRLA FRÅN SKRIN ELLER ASK, SPIK, NIT, PÄRLA-GL, KAM, KRUKSKÄRVOR, BRYNE, FLINTA	x	?	?	K				1937	900-TAL: SE BILAGA 1	950	CENTRALT BL I ÖVRE STORA HÖGEN, TROL SAMTIDA MED A1.5: SAMMÄ ROSE	SE BILAGA 1	SHM 22004
SÖ	BRÄNNKYRKA	BRUNBY	12 1,5	17,5 2			BL		x							SÖLA-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, BRÄND LERA	3	2	?	?				1937	900-TAL: SE BILAGA 1	950	BL I V-DELEN AV ÖVRE STORA HÖGEN, TROL SAMTIDA MED A1.4: SAMMÄ ROSE	SE BILAGA 1	SHM 22004

Lsk	Socken	Gårdby	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravstätt	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sörd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br ben.g	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön/äl-der	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	1,6	17,52		x		S								NIT, SPIK	5	0	-	?	?			1937	1000-TAL: SE BILAGA 1	1050	SEKUNDÄRGRAV I ÖV-RE STORA HOGEN, Ö-V LÅNGDRIKTNING	SE BILAGA 1	SHM 22004		
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	1,7	17,52		x	S									SPIK, NIT	3	0		?	?			1937	1000-TAL: SE BILAGA 1	1050		SE BILAGA 1	SHM 22004		
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	3,1	17	1,7	x	BL			x						TRÅD-G, RINGSPÄNNE-B, SEL-BÅGSKRON-B, RINGSÖLJA-B, VIKT-B, TVEEGGAT SVÄRD, SPIUTSPETS, SKÅGGYXA, SKÖLDBUCKLA-J, SKOLD-KANTBESLAG-J, PILSPETS, KNIV, SELDON-J, HÅSTBRODD, SPETS-J, NIT, SPIK, TORS-HAMMARRING, BRYNE, SPELBRICKA-BEN, HARTSTÄTNING, BRÄND LERA	0	6	1600	x	K	?	?	?	HUND, HÅST	1959	900-TAL, EV. SE BILAGA 1	950	CENTRAL ÖVRE BL, SVÄRDET STAENDE RAKT NED I BL	SE BILAGA 1	SSM 39055-39061
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	3,2	17	1,7	x	BL			x						STÅNG-B, KEDJA-B, PÄRLA-GL, FRAG-J, KRUKSKÄRVA	0			K	?	?	?	HUND, HÅST	1959	900-TAL, EV. SE BILAGA 1		SEKUNDÄRGRAV I ÖSÖ-KANTEN, UNDER LITEN STENS	SE BILAGA 1	SSM 39055-39061	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	3,3	17	1,7	x	BL			x						FÖREMÅL-J, HARTSTÄTNING	0	0	785	x	?	K	?	HAST	1959	600-900-TAL: SE BILAGA 1		SEKUNDÄRGRAV I ÖSÖ-KANTEN, UNDER LITEN STENS	SE BILAGA 1	SSM 39055-39061	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	3,4	17	1,7	x	BL			x						BRYNSTEN	0	0	12	x	?	?	?	HAST	1959	600-900-TAL: SE BILAGA 1		SEKUNDÄRGRAV STRAX VOM III INÖ-KANTEN, UNDER GRAVKLOT	SE BILAGA 1	SSM 39055-39061	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	3,5	17	1,7	x	BL			x						KEDJA-B, SPÄNNE?B, NIT, PÄRLA-GL, PÄRLA-AMETIST, KERAMIK	x	8	100	x	K	?	?		1959	700-TAL: SE BILAGA 1	750	SEKUNDÄRGRAV I SÖ-KANTEN, UNDER GRAVKLOT	SE BILAGA 1	SSM 39055-39061	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	3,6	17	1,7	x	BL			x						SKRINHANTAG-J, KAM, KERAMIK	0	0	800	x	?	M	?	HUND, FAR/GET	1959	700-TAL: SE BILAGA 1	750	SEKUNDÄRGRAV I N-DE-LEN AV GRAVEN UNDER NÄGRA ENSTAKA STENAR	SE BILAGA 1	SSM 39055-39061	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	3,7	17	1,7	x	BL			x						KNIV, KAM, SVAVELBIT, BRÄND LERA	0	0	350	x	?	?	?	HUND	1959	600-900-TAL: SE BILAGA 1		UNDRE BL, UNDER RUND VÄLLAGD STENPACKNING	SE BILAGA 1	SSM 39055-39061	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	5,1	11	1,7		BL			x						STIFT-B, SKÅLLA-B, FRAG-B, KNIV, NIT, SPIK, BRYNE	x	0	1650	x	?	?	?	?	1959	500-800-TAL		BL UNDER CENTRAL-RO-SE SE ÄVEN 5.2, BRÄNDA BENEN I TROLIGEN BLANDADE MED 5.2	SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	5,2	11	1,7		BL			x						NIT, SPIK, KAM, KERAMIK	x	0	400	x	?	?	?	?	1959	900-TAL: 2 KAMMAR-BI:1; FRISISK TEMPEL 1969, FORMENGRUPPE 14	950	BL CENTRALT ÖVER KÄRNROSET SE ÄVEN 5.1, BRÄNDA BENEN I BLANDADE MED 5.2	SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	7	6	0,65		BL			x						TORSHAMMARRING, SPIK, FRAG-J, LERKÄRL	0	0	200	x	K	?	?	HUND, FAR/GET, HÖNSFÄ-GEL	1959	800-900-TAL	900	GRAVKLOT	SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1995	SSM	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	8	12	1,5		BL			x						FRAG-J, KERAMIK, BRÄND LERA, MALSTEN	0	0	?	x	?	?	?	HUND, NÖT, SVIN, FAR/GET, KATT	1959	500-1000-TAL		RAPPORT SSM, DEDERING 1994	SSM		
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	10	10	1		BL			x						NIT, FRAG-J, KAM, KERAMIK	x	0	2850	x	?	M	?	HAST, FAR/GET, HÖNSFÄ-GEL	1959	900-TAL: KAM-FRISISK TEMPEL 1969, FORMENGRUPPE 14	950	SEKUNDÄRGRAV I ÖV-RE STORA HOGEN, Ö-V LÅNGDRIKTNING	RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	11	7	0,7		SAKNAR GRAV									-	0	0	-	-	-	-	-	1959	500-1000-TAL		SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM			
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	20	7	0,7		BL			x						TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, KERAMIK	x	0	800	x	?	M, K	?	M, VUX-HUND, HAST, SVIN, FAR/GET	1959	900-TAL	950	SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM		
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	24	5,5	0,7		BL			x						RING-J, KAM, SKED-BEN, KERAMIK	0	0	50	x	?	?	?	KATT	1959	900-TAL: KAM-BI:3	950	SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM		
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY 12	46	13			BL			x						KNAPP-J-B, NIT, SPIK, KAM, KERAMIK	x	0	800	x	?	?	?	HUND, HAST, FAR/GET, HÖNSFÄ-GEL	1959	600-730: KAM-S6L3C4	665	HÖDUPPGIFT SAKNAS	RAPPORT SSM, DEDERING 1994	SSM	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	An nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br Beng	Osteo	Köna	Köna	Köna	Köna	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY	12	51	6	0.9			BL	x							SPIK, NIT, BESLAG-J, KAM, LERKÄRL	x	0	1300	x	M	M	M	M	M, VUX-HUND, NOT, FARIGET, HÖNSFÄGEL	1959	825-950: 2 KAMMAR-BADA A1-KAMMAR	888		SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM
SÖ	BRÄNN-KYRKA	BRUNNBY	12	54	6				ENSTAKA BRÄNDA BEN	x							KNIV, SPIK	0	0	0	x	?	?	?	?	500-1000-TAL		HÖJUPPGIFT SAKNAS	SSM RAPPORT I ATA, DEDERING 1994	SSM		
SÖ	BRÄNN-KYRKA	LÅNG-BRO	60	1	9	0.9			BL	x							SPÄNNE-B, PINCETT?-J, TOPSHAMMARING, NIT, KAM, LERKÄRL, KERAMIK	46	0	5166	K	K	K	K		1978	800-900-TAL, TORSHAMMAR-RING	900		RAPPORT I SSM	SSM	
SÖ	BRÄNN-KYRKA	LÅNG-BRO	60	4	6	0.5			S	x							RING-B, KNIV, FRAG-J	0	0	-	?	?	?	?	?	900-1000-TAL			RAPPORT I SSM	SSM		
SÖ	ESKILSTUNA STAD	GRÖN-STÅ SVISTA	517	17	7	0.5			BL	x							ELDSTÅL, SPIK, MÅRLA-J, NIT, BRICKA-PARLEMOR, BRYNE, LERKÄRL	16	0	?	M	M	M	M		1965			RAPPORT I ATA	SHM 28377		
SÖ	ESKILSTUNA STAD	GRÖN-STÅ SVISTA	517	18	11	1.1			BL	x							RING-S, SVÄRDSKNAPP-B, HÅNGSMYCKE-B, SÖLJA-B, REMANDEBESLAG-B, FRAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, TÄRNING-BEN, SPELBRICKA-BEN, KAM, BRÄND LERA	12	0	5667	x	M	M	M	HÅST, HUND, FAR, HÖNS	1965	500-TAL, SE BILAGA 1	550	BEN, TAND, KLOR EF-TER, DJUR UNDER STOR STEN UTANFÖR GRAV-GÖMMAN	SE BILAGA 1	SHM 28377	
SÖ	ESKILSTUNA STAD	ÅSBY	14	1	5	0.75			BL	x							BESLAG-J, KISTKRÄMPA-J, NIT, SPIK, PÅRLA-?, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA	x	1	5000	?	?	?	?		1967	780-850: KAM-A22 ENL M CARLSSON 1998	815		RAPPORT I ATA	SHM 28875	
SÖ	ESKILSTUNA STAD	ÅSBY	14	2	5.5	0.7			BL	x							KISTKRÄMPA-J, SPIK, FRAG-J, KAM, BRYNE, LERKÄRL, BRÄND LERA	0	0	4333	?	?	?	?		1967	780-850: KAM-A22 ENL M CARLSSON 1998	815		RAPPORT I ATA	SHM 28875	
SÖ	ESKILSTUNA STAD	ÅSBY	14	3	4	0.3			BL	x							ELDSTÅL, KNIV, KISTKRÄMPA-J, BESLAG-J, NIT, SPIK, PÅRLA-GL, KAM	x	1	1333	?	?	?	?		1967	500-1000-TAL		RAPPORT I ATA	SHM 28875		
SÖ	HÄRAD-DINGE	FULLER-STÅ	42	0	13	1			S	x							REMANDEBESLAG-B, SPIK, KNIV, KERAMIK	0	0	-	?	?	?	?		1980	900-1000-TAL	1000		RAPPORT UV 1987/8	RAÄ	
SÖ	HÄRAD-DINGE	VÄRBY	8	5	5	0.8			BG	x			x				BLECK-B, NIT-B, AGRAFF-B, FRAG-J, SPELBRICKA-BEN, KAM, KERAMIK, HARTSTÄT-NING, BRÄND LERA, SLAGG	0	0	60	M	M	M	M		1969	400-550: AGRAFF-CENTRUM	475	STÖRD AV SÖPGRÖP I CENTRUM	RAPPORT I SSM	SSM	
SÖ	HÄRAD-DINGE	VÄRBY	8	6	20	3			BRÄND-GRAV	x				x			NIT, FRAG-J, TRÄKÄRL?, KERAMIK, BRÄND LERA	2	0	?	?	?	?	?		1969-70	800-900-TAL, SE BILAGA 1	900	Ö-DELEN BORTSCHAK-TAD, INGET TYDLIGT CENTRALROSE, EV RESTER AV BL EN ÖVERLAGRAD STENSÄTTNING MED ENSTAKA BRÄNDA BEN I NV DELEN	SE BILAGA 1	SSM	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	121 (F1923)	12	1.2			BL		x						FÖREMÅL-B, FRAG-B, BESLAG-J, SYL-J, BRODD, FRAG-J, NIT, SPIK, PÅRLA-GL, TÄRNING-BEN, KAM, BRYNE, FLINTA, KRUKSKÄRVA, HARTS, LERKLINING, BRÄND LERA	9	7	6550	x	M	M	M	M, VUX-HÅST, HUND, NOT, FAR, SVIN, KATT, TUPP, GAS?	1992	800-TAL, SE BILAGA 1	850	CENTRAL BL, SEKUN-DÄRGRAV I GRAVENS ÖVRE DEL A12 (F1903) OCH TVÅ ÖVERLAGRADE BL I Ö A12 (F1923 OCH F1898, 1922)	SE BILAGA 1	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	12.2 (F1923)	12	1.2			BL		x						KAM, KRUKSKÄRVA	0	0	1063	x	?	?	?		1992	400-500-TAL, SE BILAGA 1	500	ÖVERLAGRAT BL I SÖ, SE A12 (F1897)	SE BILAGA 1	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	12.3 (F1898, 1922)	12	1.2			BL		x						KRUKSKÄRVA	0	0	634	x	K?	K?	K?		1992	400-500-TAL, SE BILAGA 1	500	ÖVERLAGRAT BL Ö, SE A12 (F1897)	SE BILAGA 1	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	12.4 (F1903)	12	1.2			BL		x						KERMIKSKÄRVA	0	0	66	x	?	?	?		1992	800-1000-TAL, SE BILAGA 1		SEKUNDÄRGRAV I GRAVENS ÖVRE DEL, SE A12 (F1897), OSÄKER KAN VARA FRÅN CENTRALGRAVEN	SE BILAGA 1	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	14	7.5	0.7			BL	x							SÖLJA-B, REMANDEBESLAG, HYSKA-J, KRÄMPA-J, FRAG-J, SPIK, NIT, PÅRLA-GL, BRYNE, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVA, FLINTA	1	2	5189	x	M?	M?	M?	HÅST, HUND, KALV, SVIN, GAS	1992	800-TAL, KAM-A/JACK I TANDS KIVANJ-REMANDEBESLAG	850		DROTZ & EKMAN 1995	SHM 34108	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV	Gravstäck	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-över sek	G-störd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärrior	Br ben g	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön-der	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	18	7,5	0,9			BL	x							LIKARMAT SPÄNNE-B, BESLAG-B, FOREMAL-B, SOLJA-SLAG-B, FOREMAL-B, SOLJA-SLAG-B, HYSKA-J, KRAMPA-J, LÄNK-J, SPIK, NIT, FOREMAL-KRI, GLASKÄRL, PÄRLA-GL, SPELBRICKA-BEN, FOREMAL-BEN, KAM, BRYNE, ELDSLÄGNSFLINTA, LERKÄRL, KRUKSKÄRVA, BRÄND LERA	2	2	8305	x	M, K	M, K	M, K	K, VUX-EN + EVHUND, 1 IND	HÄST, FÄR, SVIN, TUPP, GÄDDA, MINDRE STRÄND-PIPARE	1992	700-TAL: KAM-A2.8 ENL M CARLSSON 1998; LIKARMAT SPÄNNE: 750-800; SOLJA PER VII.5 I VZG	750		DROTZ & EKMAN 1995	SHM 34108
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	19	4	0,7		BL		x							BESLAG-B, BESLAG-J, BRODD, KRAMPA-J, SPIK, NIT, FRAG-J, KAM, BRYNE, FLINTAVSLAG, HARTS	11	0	2363	x	?	M, K	M, VUX-EN + K, VUX-EN	M, VUX-HUND, NOT, GRIS, TUPP	1992	800-TAL: KAM-A2+STRATIGRAFI	850		DROTZ & EKMAN 1995	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	23	7	0,5		BL		x							BESLAG-J, FOREMAL-J, FRAG-J, NIT, FOREMAL2-KRI, GLASKÄRL, PÄRLA-GL, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-BEN, FRAG-BEN, LERKÄRL, KRUKSKÄRVA	2	1	8304	x	M	?	? VUX-EN	HÄST, HUND, FÄR, NOT, SVIN, HÖNS, GÅS, SPARV-HÖK	1992	600-TAL: GLAS	650		DROTZ & EKMAN 1995	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	24	8	0,6		BL		x					x		NIT, SPIK, FRAG-J, KRAMPA-J, KAM, FLINTA, KRUKSKÄRVA	12	0	9396	x	?	?	? ÅLDRE VUX-EN	HÄST, HUND, NOT, FÄR, SPARV-HÖK	1992	550-730: KAM-L3C4?	640	PLUNDRAD, ÖVERLAGRARETT STENSÄTTNING I SV OCH ETT BL	DROTZ & EKMAN 1995	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	25,1	19,5	1		BL		x							FÄGELFIBULA-B, HÄNGE-B, FOREMAL-B, PÄRLA-B, FRAG-B, NIT, PÄRLA-GL, NÄL-BEN, SLÄNDRITSA-BEN, KAM, FLINTA, LERKÄRL	1	20	1529	x	M?	M?	M?, ÅLDRE VUX-EN	HUND, NOT, FÄR, SVIN, HÖNS, GÅS, BJÖRN (KLOR), SVAN?, TRAST, PADDA (RECENT), GOS	1992	500-TAL, SLUTTET: SE BILAGA 1	1588	ETT AV TVÅ BL UNDER CENTRALROSE, SE ÄVEN 12.2, TROL SAMTIDA	SE BILAGA 1	SHM 34108	
SÖ	HÄRAD	KUMLA	15	25,2	19,5	1		BL		x							TRÄD-G, BLECK-G, ORMÖG-LESPÄNNE-B, SKÄLLA-B, BESLAG-B, PÄRLA-B, FOREMAL-B, NIT, TÄNGE-J, BILL-J, GLASKÄRL, PÄRLA-GL, GRÄMAT, KRISTALL, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-BEN, RING-BEN, SKRAPA-BEN, FOREMAL-BEN, KAM, PÄRLA-LERA, BRYNE, ELDSLÄGNSFLINTA, LERKÄRL	1	14	2574	x	M, K	M?	M?, VUX-EN	HÄST, HUND, NOT, FÄR, SVIN, HÖNS, GÅS, BJÖRN (KLOR), SVAN, BERGUV, TRANA, BÄVER, PADDA (RECENT)	1992	500-TAL, SLUTTET: SE BILAGA 1	1588	ETT AV TVÅ BL UNDER CENTRALROSE, SE ÄVEN 12.1, TROL SAMTIDA	SE BILAGA 1	SHM 34108	

Lsk	Socken	Gård/by	RAA Anl nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hög	G- SV	G- fler	G- över	G- set	G- störd	G- ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärfor	Ben g	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön/äl- der	Djurben	Und år	Datering	Anm	Referenser	Inv nr
SÖ	KJULA	KJULA-ÅS	137	6,3	0,8			BL	x					x		SPÄNNBUCKLA-B, NÄLHÄL- LARE-B, KEDJA-B, BLECK-B, BRÖDD, STIFT-J, NIT, SPIK, KROK-J, ÖGLA-J, BESLAG?- J, TRÄD-J, GLASKÄRL, PÄRLA-GL, STAV-GL, PÄRLA-TÄND, KÄM, KERAMIK, SLÄGG, BRÖD?, OBRÄNT TRÄ, BRÄND LERA	52	2	11933	K					1973	800-TAL. SPÄNNBUCKLA AV TYP BIRKA I, TAF 62.2 (P37:1 ENL JANSOEN 1985) + TRÄTT- BÄGARE? 750-800 (MUNTL LARS G HENRICSON)	BL STÖRT AV PLUND- RINGSGROP. STORHÖGS- GRAVFÄLT	RAÅ RAPPORT UV 1977:36	SHM 31113
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,1	16	1,75	x		BL	x							HÄNGE-B, KEDJA-B, RINGNÄL- B, NÄL-B, TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, PÄRLA-GL, PÄRLA-KRI, PÄRLA-KAR, LERKÄRL	132	42	?	M, K				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA SAN- NOLIKT SAMTIDA BRÄND- LAGER UNDER HÖGEN. 132 NITAR OCH SPIKAR	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,2	16	1,75	x		BL	x								0	0	?	?				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA TRO- LIGEN SAMTIDA BL UN- DER HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,3	16	1,75	x		BL	x							FRAG-B	0	0	?	?				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA TRO- LIGEN SAMTIDA BL UN- DER HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,4	16	1,75	x		BL	x							LERKÄRL	0	0	?	?				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA TRO- LIGEN SAMTIDA BL UN- DER HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,5	16	1,75	x		BL	x							LERKÄRL	0	0	?	?				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA TRO- LIGEN SAMTIDA BL UN- DER HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,6	16	1,75	x		BL	x								0	0	?	?				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA TRO- LIGEN SAMTIDA BL UN- DER HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,7	16	1,75	x		BL	x							LERKÄRL, HÄRTSTÄTNING	0	0	?	?				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA TRO- LIGEN SAMTIDA BL UN- DER HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SALEM	SÖDER-BY	4,8	16	1,75	x		BL	x							LERKÄRL	0	0	?	?				1957	900-TAL. SE BILAGA 1	ETT AV TOTALT ÅTTA TRO- LIGEN SAMTIDA BL UN- DER HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 25847	
SÖ	SORUNDA	HOXLA	201	13	2,4			BL	x							BLECK-G, BLECK-S, BLECK-B, BESLAG-B, SVÄRSHJÄLT-B, DRÄKTNÄL-B, TEN-KOPPAR, SPELBRICKA-HORN, TÄR- NING, BRÖD, LERKÄRL, HÄRT- STÄTNING NIT SPIK, KÄM, GLASKÄRL, BRÄND LERA	10	0	44666	x	M, K	M	M, 35-64	HAST, HUND, FARIGET, NOT, SVIN, DUVHÖK, TAM- HONS	1959	600-660. SE BILAGA 1	FILIGRANDEKOR PÄRL- LA BLECK	SE BILAGA 1	SHM 27023
SÖ	TÖRE-SUND	ÖKNA	35	9,4	0,7			SAKNAR GRAV									0	0	-					1971	?	NO OM CENTRUM GROP MED MÖRK JORD OCH NÅGRA KOLBITAR. GRAV- GOMMA SAKNAS	RAÅ RAPPORT UV 1977:12	SHM	
SÖ	TÖRS-ÅKER	MARÖ-BÄGEL-BACKEN	83	2	4,5	0,5		BL	x							KERAMIK	0	0	467	?				1975	500-1000-TAL		RAÅ RAPPORT UV 1980:47	SHM 31295	
SÖ	TROSVA VAGNHÄRAD	ISÖD-RA HUSBY (SÖR-HUSBY)	177	1	22	0,7		BL	x							PÄRLA-G, FINGERRING-G, TEN-G, BAND-G, TRÄD-G, BLECK-G, SKÄLLA-B, FRÄG- B, NIT, FRÄG-J, KÄM, SPEL- BRICKA-BEN, GLASBÄGARE, PÄRLA-GL, STEN	9	58	2233	K				1959	550-600. SE BILAGA 1.		SE BILAGA 1	SHM 26423	
SÖ	TROSVA VAGNHÄRAD	ISÖD-RA HUSBY (SÖR-HUSBY)	177	3	18	2		BL	x							FINGERRING-G, HJÄLMKÄM-B, NIT, KÄM, SPELBRICKA-BEN, KERAMIK	7	0	1333	M				1959	500-TALET, SLUTET. SE BILAGA 1		SE BILAGA 1	SHM 26423	
SÖ	TROSVA VAGNHÄRAD (FD LANDS-FORSAM- LING)	NORRA HUSBY	119	14	15	1,3		BL	x							FRÄG-B-NIT-J, DRÄKTNÄL- B, FRÄG-B, BESLAG-J, NIT, FRÄG-J, PÄRLA?GL, SKIVA- BEN, SPELBRICKA-BEN, KÄM, FLINTA, LERTRISSA, LER- KÄRL, BRÄND LERA	2	2	?	M, K				1904	500-550. DRÄKTNÄL MED HALVFAKISKT HUVUD, KÄM- M3R4S6L3L416	GRÄVNINGS-DAG- BOK IATA, UN- DERLAG TILL TILLVÄXTEN	SHM 19224		

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	An nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-ösk	G-störd	G-öj	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön/lder	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
SÖ	TROSA	NORRA VAGNHÄ-RAD (FD)	119	19	16	1,8			BL	x							NIT, SPIK, FRAG-J, GLASKÄRL, KAM, FÖREMÅL-BEN, SPELBRICKA-BEN, PÄRLA-BEN, PÄRLA-LERA, KRUKSKÄRVOR, LERKÄRL	3	?	M					1900	600-975: SE BILAGA 1	650		SE BILAGA 1	SHM 19224	
SÖ	TROSA	NORRA VAGNHÄ-RAD (FD)	119	22	14	1,5			BL	x							PÄRLA-S, SKÅLLA-B, FYRPAS-SPÄNNE-B, HÅNGSMYCKE-B, NIT-B, BLECK-B, PÄRLA-B, DRÅKTVAL?B, SÖLJA-J, NIT, GLASKÄRL, PÄRLA-BERGSKRISTALL, PÄRLA-GL, KAM, KRUKSKÄRVOR	6	116	?	M?, K				1900	600-TAL, BÖRJAN: SE BILAGA 1	650		SE BILAGA 1	SHM 19224	
SÖ	TUMBO	BERGA	29	1	6	0,4			BL	x							KAM, LERKÄRL	0	667	M				1969	475-500: HANDTAGSKAM, BL	513		RAÄ RAPPORT 1973 B13	SHM 28695		
SÖ	TUMBO	HÄLLBY	25	1	5	0,6			BL	x							SPJUTSPETS, KNIV, HASSELNÖTSSKAL, LERKLINING, SLAGG	0	133	M				1973	700-900-TAL: "C-DATERINGAR			RAÄ RAPPORT UV 1980/48	SHM 31290		
SÖ	TUMBO	HÄLLBY	25	2	6	0,4			BL	x			x				FLINTAVSLAG, HASSELNÖTS-SKÅL, LERKLINING	0	133	?				1973	900-1000-TAL, "C-DATERING	1000		RAÄ RAPPORT UV 1980/48	SHM 31290		
SÖ	TURINGE	MÖRBY	17	41	9	1,3			BL	x							NIT, FRAG-J, KAM, OBESTÄM-BARA FÖREMÅL, LERKÄRL, HARTS	33	1867	?				1972	900-TAL: KAM TYP-BIRKA I TAF164:10 (B1), FINNS I KOMBINATION MED OVAL SPÄNNBUCKLA P 37:1 ENL JANS-SON 1985	950		RAÄ RAPPORT UV 1982/22	SHM 31872		
SÖ	TURINGE	MÖRBY	17	42	7	0,7			BG	x							REMANDEBESLAG-B, BÅLTERING-B, FRAG-B, SPIK, FRAG-J, KAM, KRUKSKÄRVOR, HARTS	0	1833	M				1972	500-TAL: KAM-M3S1C4 (GRUPP I) ENL BRYNJA 1998, KRONOLOGISK TYNGDPUNKT EFTER 500 E KR), FODRAL DEKORERAT MED L10: BÅLTERING, BRANDGROP	550		RAÄ RAPPORT UV 1982/22	SHM 31872		
SÖ	TURINGE	MÖRBY	17	43	11	1,5			BL	x							SÖLJA-B, HARTS	0	333	M				1972	475-500: SÖLJA TYP VWG FIG 148-149: BL	513		RAÄ RAPPORT UV 1982/22	SHM 31872		
SÖ	TURINGE	MÖRBY	17	52	10	0,9			S?	x							ELDSTÅL? -J, KNIV-J, FLINTA, KNACKSTEN	0	-	?				1972	?			RAÄ RAPPORT UV 1982/22	SHM 31872		
SÖ	TYRESÖ	NÄSBY	27	2	7,5	0,9			BL	x				x			NIT, KAM, KERAMIKSKÄRVOR	1	321	?				1974	700-TAL, 2 KAMMAR-S6 (ATY-PISKT MONSTER); R5S6 MED B1:2 DEKOR	750		RAÄ RAPPORT 1976 B6	SHM 31039		
SÖ	TYRESÖ	NÄSBY	27	3	6,8	0,8			BL	x			x				NIT, KERAMIKSKÄRVOR	1	1565	?				1974	500-1000-TAL			RAÄ RAPPORT 1976 B6	SHM 31039		
SÖ	TYRESÖ	NÄSBY	27	5	7,6	0,8			BL	x							BESLAG-J, NIT, SPIK, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	2	400	?				1974	850-950: KAM-A2:1 ENLIGT M CARLSSON 1998	900		RAÄ RAPPORT 1976 B6	SHM 31039		
SÖ	TYRESÖ	NÄSBY	27	6	7	0,5			BL	x							PÄRLA-GE, PÄRLA-B, RING-B, TRÅD-B, FRAG-B, KLUMPB, PÄRLA-GL, NIT, KAM, LERKÄRL	7	1481	K				1974	700-TAL: KAM-B11: (MED JÄRN-NITAR); PARLOR P5	750		RAÄ RAPPORT 1976 B6	SHM 31039		
SÖ	TYRESÖ	NÄSBY	27	7	5,2	0,35			BL	x							GENOMBRUTET HÄNGE-B, RING-B, PÄRLA-B, TEN-B, BJÄLLRA-B, FRAG-B, KLUMPB, NIT, SPIK, PARLA-GL, KAM, LERKÄRL	16	181	K				1974	700-TAL: KAM-M3R56 MED B1:1 DEKOR, GENOMBRUTNA BRONSHANGEN	750		RAÄ RAPPORT 1976 B6	SHM 31039		
SÖ	TYRESÖ	NÄSBY	27	9	7	0,8			BL	x							SVÄRDSKIDEBESLAG-B, BESLAG-B, FRAG-B, BESLAG-J, NIT, SPIK, KAM, SKIVFORMIGT FÖREMÅL-HORN, LERKÄRL	4	4051	M				1974	550-600: SVÄRDSKIDEBESLAG VZG FIG 537 (PER VII:1)	575		RAÄ RAPPORT 1976 B6	SHM 31039		
SÖ	VANSÖ	HUSBY	59	0	35	2	x		BL	x							BRICKA-B, FRAG-B, STIFT-J, SPIK, NIT, BRODD, KLUMPB, PÄRLA-BEN, KAM, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-BEN, ELDSLÄGNSFLINTA, LERKÄRL, GLASBÄGARE	7	2	40000	M	?		1919	800-TAL: SE BILAGA 1	850		LINDQVIST 1936,	SHM 16340		

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-vej	Fyndkategorier	Nitar	Brä	Osteo	Kön-A	Kön-O	Könälder	Djurben	Undär	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inr nr	
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	ALVSTA	410	48	18	2		BL	x								SÖLJA-B, KEDJA-B, KNIVS-LJDEBESLAG-B, BESLAG-B, STIF-B, SKOLDKANTISBESLAG-B, PILSPETS-J, TORS-HAMMARRING, BRODD, BETSEL-J, BESLAG-J, NIT, SPIK, SKRIN, PÄRLA-KRI, PÄRLAKAR, PÄRLA-GL, OIDENTIFIERAT FÖREMÅL-BEN, LERKÄRL, BRÖD	106	27	M, K						1938	900-950: SE BILAGA 1	925	SKADAD AV GRAVLINGS-GÅNGAR, BLA TVÅ IBL	SE BILAGA 1	SHM 22124
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	11 (A1)	7	0,5		BL	x								TANDAT FÖREMÅL-J, NIT, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVOR, FÖRKOLNADE TRÄSTYCKEN	0	1067	x	?	K?, B	K?, 20-ARSÄLDERN	HÄST	1963	900-TAL: KAM-A1; SYDVÄSTPORT	950	BL STÖRT AV PLUND-RINGSGROP I CENTRUM AV ANL. BLI I STENKISTA	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466	
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	1,2 (A13)	7	0,5		x	ENSTAKA BRÄNDA BEN	x							NIT	1	?	?	?	-	-	1963	900-TAL: TROL, SAMTIDA MED A1.1; SYDVÄSTPORT	950	FYND I SYDVÄSTPORT I SV. SYDVÄSTPORTEN: KISTLIKVANDE STEN-SÄTTNING	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466		
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	1,3 (A18)	7	0,5		BL	x								MYNT-S, BLECK-S?, KNIV, KRAMPÅ-J, NIT, STIFT-J, FÖREMAJ-J, FRAG-J, GLASBIT, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVOR, BRÄND LERA	x	5100	x	?	M	M, UNG FÄR, FÄ-GEL	1963	900-TAL: MYNT TPO 808, KAM-B1.2	950	SEKUNDÄRGRAV, OM-GAVS AV TRE EKBRÄDOR	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466		
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	1,4 (A21)	7	0,5		BL	x								KNIV, NIT, SPIK, FÖREMÅL-J, FRAG-J, LERKÄRL	1	367	x?	?	M, 40-50	HÄST?	1963	900-TAL	950	SEKUNDÄRGRAV	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466		
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	2,1 (A2)	9	1		BL	x								NIT, LERKÄRL, KRUKSKÄRVOR	0	87	x	?	-	-	1963	900-TAL: SYDVÄSTPORT	950	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466			
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	2,2 (A16)	9	1		BL	x								-	0	?	x	?	-	-	1963	900-TAL: SYDVÄSTPORT	950	ENSTAKA BRÄNDA BEN I SYDVÄSTPORT I SV, TROL SAMTIDA MED A2.1	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466		
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	2,3 (A17)	9	1		BL	x								BLECK-B, FÖREMÅL-J, NIT, KRUKSKÄRVOR, KAM, FLINTA	150	600	x	K	K?	K?	HÄST, TAM-KATT	1963	900-TAL	950	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466		
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	3	7	0,7		BL	x								NIT, FRAG-J, PÄRLA-GL, PÄRLA-BEN, KAM, KRUKSKÄRVOR, BRÄND LERA	5	220	x	K	K, B	K, UNG FÄGEL	1963	900-TAL: KAM-B1.1	950	BL I STENKISTA SYDVÄSTPORT (A14) I SV (STENKISTA) MED AITTA KRUKSKÄRVOR	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466		
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	4	5	0,7		S	x								KNIV, BRYNSTEN, NIT	x	0	-	?	-	-	1963	1000-TAL	1050	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466			
SÖ	VÄSTER-LJUNGE	TUNA	21A	5	7	1		BL	x								SPÄNNE-B-J, NIT, FRAG-J, NÄL-BEN, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVOR, FÖREMAJL-TRÄ	x	2533	x	K	K	K, UN-DER	HÄST, HUND, TUPP	1963	900-TAL: SYDVÄSTPORT	950	SYDVÄSTPORT I SV (A19) MED TVÅ KRUKSKÄRVOR	RAPPORT IATA, A-S GRÄSLUND 1964, 1965	SHM 27466	
SÖ	ÖSMO	SITTETA	403	3	8	0,5		SAKNAR GRAV									KERAMIK, SLAGG	0	0	-	-	-	-	1960	?		FYND I TVÅ KONC. INGEN GRAVGÖMMA	RAPPORT IATA	SHM 26842		
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	2	5	0,8		BL	x								FAGELFORMAT BESLAG-B, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA	0	400	?	?	-	-	1959	500-TAL: KAM-M3R3S3L2C2 (GRUPP IIIA ENL BRYN-JA, 1998)	550	RAPPORT IATA	SHM 26771			
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	3	3,75	0,5		BL	x								RELEFSÄNNE-B, DRÄKT-NÄL-B, RING-B, HAKE-B, LÄS-J, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, KVARTSIT	0	267	K	K	-	-	1959	500-TAL: KAM-GRUPP IIIA ENL BRYNJA 1998	550	RAPPORT IATA, WALLER 1996:162 26771	SHM 26771			
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	4	3,75	0,6		BL	x								SÖLJA-B, REVÄNDEBESLAG-B, BESLAG-B, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, KVARTSIT	0	1667	M	M	-	-	1959	500-TAL: KAM-R3S3L3L4L8 (GRUPP IIIA ENL BRYN-JA, 1998)	550	RAPPORT IATA	SHM 26771			
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	5	6	1,5		BL	x								PÄRLA-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-LERA, KAM, LERKÄRL, BRÖD?	1	667	?	?	-	-	1959	500-TAL: KAM-M3R3S3L3L4L8 (GRUPP IIIB ENL BRYN-JA, 1998)	550	RAPPORT IATA	SHM 26771			
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	6,1 (F417)	6,5	0,5		BL	x								FIBUL A-B, FISKSTJÄRTFOR-MAT BESLAG-B, NIT-B, NIT, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, KERAMIK, KVARTSIT, HASSELNÖTSSKAL	1	3333	K	K	-	-	1959	500-TAL: KAM-M3R3S3L3L4L8 (GRUPP IIIB ENL BRYN-JA, 1998)	550	TVÅ SKILDA BL. JFR A6.2. GRAVEN LIGGER PÅ EN STANÄLDBOPLATS	RAPPORT IATA	SHM 26284		

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	An nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärilor	Br	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön/äl-der	Djurben	Und	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	6.2 (F418)	6.5	0.5			BL	x	x						FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, LER-0 KÄRL, FLINTAVSLAG, KVART- SIT, BRÄND LERA	0	x	5333	?	?				1959	600-TAL: KAM-R37S3L3L7C-IP; 550 (GRUPP IIB ENL BRYN- JA 1988)	550	TVÅ SKILDA BL. JFR A6.1. GRAVEN LIGGER PÅ EN STENÅLDERSBOPLATS	RAPPORT I ATA	SHM 26284
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	8	6	1.5			BL	x							LERKÄRL	0	0	1400	?	?			1959	500-1000-TAL		GRAVEN LIGGER PÅ EN STENÅLDERSBOPLATS	RAPPORT I ATA	SHM 26771	
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	10	8	1.4			BG MED OMGIVAN- DE BL	x							SÖLJA-B, TEN-B, PÄR- LA-B, BLECK-J, NIT, FRAG- J, KAM, BRYNE, LERKÄRL, FLINTAVSLAG, SLAGG	23	1	8267	M	M			1959	600-TAL: 2 KAM- MAR-M3R3S3L2L4; Jfr. M3R3S3L3L4L8 (GRUPP IIB ENL BRYNJA 1988)	550	GRAVEN LIGGER PÅ EN STENÅLDERSBOPLATS	RAPPORT I ATA	SHM 26284	
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	11	6	0.5			BL	x							DRÄKTAL-B, FRAG-B, KLAM- MER-J, NIT, PÄRLA-GL?, KAM, LERKÄRL	2	2	1667	K	K			1959	500-TAL: KAM-GRUPP IIB ENL BRYNJA 1988; VULSTHU- VUDNÄL TYP II:1 ENL WAL- LER 1996	550	GRAVEN LIGGER PÅ EN STENÅLDERSBOPLATS	RAPPORT I ATA, WALLER 1996:162, 26842	SHM	
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	13	7	1.5			SAKNAR GRAV							x	KERAMIK	0	0	-	?	?			1959	?		STÅNÅLDESYND I ANL. ANL LIGGER PÅ EN STEN- ÅLDERSBOPLATS. GRAV- GÖMMA SAKNAS	RAPPORT I ATA	SHM 26284	
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	14	7	1.5			SAKNAR GRAV							x	KERAMIK, STILISERAD DJUR- FIGUR-LERA	0	0	-	-	-			1959	?		FVNDEN I CENTRUM AV ANL	RAPPORT I ATA	SHM 26771	
SÖ	ÖSMO	ÄLBY	165	15	6.5	0.9			BG MED OMGIVAN- DE BL	x							SPANNE-B-J, FRAG-B, NIT, FRAG-J, KAM, LERKÄRL, FLINTAVSLAG, SLAGG	3	0	1313	K	K			1959	500-TAL: KAM-M2R4S3L3L4 (GRUPP IIIA ENL BRYN- JA 1988)	550	GRAVEN LIGGER PÅ EN STENÅLDERSBOPLATS	RAPPORT I ATA	SHM 26284	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	6	6	0.7			BL	x							KNIV, NIT, BERLOCK?-J, KAM, BRÄND FLINTA, BRÄNT BRÖD, LERKÄRL, KERAMIK, BRÄND LERA	6	0	1667	?	?			1972	500-TAL: KAM-S4L3L4Pr	550		BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	7	6	0.6			BL	x							SPIK, FRAG-J, KAM, BRYNE, BRÄNT GLAS, LERKÄRL, KE- RAMIK, BRÄND LERA	0	0	8667	?	?			1972	600-700-TAL: KAM- M3S67L37C3	700		BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	8	7	1			BL	x							FRAG-J, BRÄNT GLAS, LER- KÄRL, BRYNE, KAM	0	0	8000	?	?			1972	600-700-TAL: KAM-R4S6L3C4	700		BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	9	7	0.7			BL	x							SKÄLLA?-B, FRAG-B, NIT, BRÖDD, FRAG-J, BRYNE, LER- KÄRL, KERAMIK	12	0	?	?	?			1972	800-TAL	850		BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	10	6	0.8			BL	x							NIT, FRAG-J, SVÄRDSHJALT- HORN, KAM, KERAMIK, BRÄND LERA	15	0	1667	M	M			1972	630-730: KAM- M3R27S6L3L6L7C4	680		BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	12	5	0.6			BL	x							FRAG-B, NIT, SPIK, KRAMPA- J, SPANNFORMIGA HANGEN- J, FRAG-J, KERAMIK, BRÄND LERA	6	0	667	?	?			1972	550-800			BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	15	16	1.5			BL	x							SKÄLLA-B, BESLAG-B, RYGG- KNAPPSPÄNNE?-B, RING- B, PÄRLA-B, NIT, PÄRLA-GL, SPELBRICKA, BRYNE, GLAS- KÄRL, SLAGGAT GLAS, LER- KÄRL, BRÄND LERA	20	4	3000	x	K	M	M, VUX-HÅST, HUND, BERGVUV		1972	600-700-TAL: BILAGA 1	700	PLUNDRAD, TUNT GRÖNT GLAS MED PÅLAGDA TRÅ- DAR, SYDVÄSTPORT, EN- DAST DEL AV BENEN BE- DÖMDA	SE BILAGA 1	SHM 34517
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	22	18	1.2			BL	x							SVÄRD, LANSSPETS, KNIV, TORSHAMMARRING, SKÄLLA- B, BLECK-B, FRAG-B, BLECK- J, TEN-J, ÖGLA-J, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL?, KAM, BEVIHORNFORMÄL, LER- KÄRL, FRAG-LÄDER	15	?	9667	x	M	M	M, 20- 30		1972	900-960: SE BILAGA 1.	925	SYDVÄSTPORT, TAU- SCHERINGAR PÅ SVÄRDSHJALLET	SE BILAGA 1	SHM 34517
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	24	7	0.7			BL	x							NYCKEL-J, NIT, SPIK, BRÖDD, FRAG-J, PÄRLA-KAR, BRYNE, LERKÄRL, KAM	21	1	4333	K	K			1972	800-970: KAM-A-TYP	885		BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	28.1	10	1			BL	x							FRAG-B, SPIK, NIT, BLECK-J, TEN-J, FRAG-J	9	0	2000	?	?			1972	900-TAL: SYDVÄSTPORT	950	BL UNDER KÄRNROSE I SÖ, YTTERLIGARE TVÅ BL I HÖGEN, 28.2-3, SYD- VÄSTPORT UTAN GRAV	BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	28.2	10	1			BL	x							HALSRING-J, BRÖDD, NIT, SPIK, LERKÄRL	1	0	1000	K	K			1972	900-TAL: SYDVÄSTPORT	950	BL UTAN STENPACKNING MELLAN TVÅ KÄRNRO- SEN MED BL. 28.1 OCH 3.	BENNETT 1985	SHM 34517	
SÖ	ÖSTER- TÄLJE	KARLE- BY	1	28.3	10	1			BL	x							FRAG-B, BESLAG-J, NIT, SPIK, KAM, PÄRLA-GL, LERKÄRL	13	16	1333	K	K			1972	900-TAL: KAM-A1; SYDVÄST- PORT	950	BL UNDER KÄRNROSE I N, YTTERLIGARE TVÅ BL I HÖGEN, ELVA SILVERFO- LIERADE PÄRLOR	BENNETT 1985	SHM 34517	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	RAÄ nr	D	H	Platå	SV-p	Gravstick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br Beng	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön-lä-der	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
SÖ	ÖSTER-TALJE	KARLE-BY	1	32	10	1			BL	x							REMANDEBESLAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, LERKÄRL, BRÄND LERA	1	0	4333	M					1972	550-800			BENNETT 1985	SHM 34517
SÖ	ÖSTER-TALJE	KARLE-BY	1	33	5.5	0.5			BL	x							PÄRLA-GL, NIT, SPIK, LERKÄRL, BRYNE	13	1	1000	?					1972	500-1000-TAL			BENNETT 1985	SHM 34517
SÖ	ÖSTER-TALJE	KARLE-BY	1	35	6	0.5			BL	x							TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, KVARTSAVSLAG	2	2	5000						1972	900-TAL: KAM-B-TYP	950		BENNETT 1985	SHM 34517
SÖ	ÖVERJÄR-NA	BAN-KESTA (LINGA)	64	1	19	3.9			BL	x							TVEEGGAT SVÄRD-J+B-G, SPIJUTSPETS, BÄLTESLAG-B, BESLAG-J, KROK-J, NIT, BRYNE, LERKÄRL	22	0	1816	M					1910	900-950: SE BILAGA 1	925	SVÄRD OCH SPIJUTSPETS, RAKT NEDSTUCKNA I BL, ORNAMENTIK PÅ BRONS-BESLAG	SE BILAGA 1	SHM 14146
SÖ	ÖVERJÄR-NA	BAN-KESTA (LINGA)	64	21	12	2.3			BRAND-GRAV	x		x						0	0	?	?					1910	?		TVA KONCENTRATIONER BRÄNDA BEN PÅ SAMMANVÄ	SCHNITTGER 1912, RAPPORT IATA	SHM 14146
SÖ	ÖVERJÄR-NA	BAN-KESTA (LINGA)	64	2.2	12	2.3			BRAND-GRAV	x		x						0	0	?	?					1910	?		TVA KONCENTRATIONER BRÄNDA BEN PÅ SAMMANVÄ	SCHNITTGER 1912, RAPPORT IATA	SHM 14146
SÖ	ÖVERJÄR-NA	BAN-KESTA (LINGA)	64	3	17	2			BL	x							TVEEGGAT SVÄRD-J+B-S, SPIJUTSPETS, BETSELBESLAG-B, BRYNE, LERKÄRL	0	0	2177	M					1910	900-TAL: SE BILAGA 1	950	ENDAST CENTRALRÖ-SETUND, PRAKTSVÄRD, SPIJUTET STAENDE RAKT NED I GRAVURNAN	SE BILAGA 1	SHM 14146
SÖ	ÖVERJÄR-NA	ENE(TA-VESTA)	72		19	2.9			BL	x							SPÄNNBUCKLA, PÄRLA-B, KANTBESLAG-B, FRAG-B, SKOLDNIT-J, NIT, SPIK, SPELBRICKA-GL, SPELBRICKA-B, TÄRNING-BEN, LERKÄRL	60-70	1	1878	K					1919	900-TAL	950	ENDAST CENTRALRÖ-SETUNDERSÖKT, DOCK EJKANTERNA I N, NV OCH NÖ	SE BILAGA 1	SHM 16886
SÖ	ÖVERJÄR-NA	HÄKNÄS	96	1,1	17	2	x?		BL	x							PÄRLA-GL, SPELBRICKA-GL, KAM, LERKÄRL	0	2	2666	?					1967	900-TAL: SE BILAGA 1	950	EN AV TRE TROLIGEN SAMTIDA BL HÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 28962
SÖ	ÖVERJÄR-NA	HÄKNÄS	96	1,2	17	2	x?		BL	x		x					NIT, SPIK, SPELBRICKA-GL, KAM	x	0	?	?				1967	900-TAL: SE BILAGA 1	950	EN AV TRE TROLIGEN SAMTIDA BL HÖGEN 0,1-0,2 LITER NITAR, ANSVINA MANGDEN BRÄNDA BEN, 2000 G, INBEGRIPER ÄVEN A1.4	SE BILAGA 1	SHM 28962	
SÖ	ÖVERJÄR-NA	HÄKNÄS	96	1,4	17	2	x?		BL	x		x						0	0	?	?				1967	900-TAL: SE BILAGA 1	950	EN AV TRE TROLIGEN SAMTIDA BL HÖGEN, ANSVINA MANGDEN BRÄNDA BEN, 2000 G, INBEGRIPER ÄVEN A1.2	SE BILAGA 1	SHM 28962	
SÖ	ÖVER-SELO	ALGÖ (BLORKEBY)	120		12,5	1,8			BL	x							DRYCKESHORNSBESLAG-B, SKALLA-B, BESLAG-B, FRAG-B, BRYNJELÄNK? J, NIT, FRAG-J, GLASKÄRL, PÄRLA-BEN, KAM, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-HORN, HORN, BRYNE, LERKÄRL, BRÄND LERA, SLAGG	?	2	33333	M	M	M, VUX-HÄST, HUND, EN FÄRGET, NOT, SVIN, BER-GUY, PILGRIMS-FALK, DUVHÖK, TAM-J, GRÄGÅS, VILDAND, TAM-HÖNS, ABORRE	1982-83	500-TAL, SENT. SE BILAGA 1	588	FLÄTBANDDEKOR PÅ BENPÄRLA	SE BILAGA 1	SHM 34408		
SÖ	ÖVER-SELO	HÄSSEL-BY	116	1	12	1,6			BL	x							FRAG-B, TEN-J, KNIV, NIT, PLATTI MILLEFORTEKNIK-GL, PÄRLA-GF, PÄRLA-SF, PÄRLA-GL, SPELBRICKA-BEN, KAM, LERKÄRL, HARTSTÄT-NING, SLAGG	65	9	4667	K, M				1970	700-TAL: P5 (GULD- OCH SILVERFOLIEPÄRLOR), 2 KAM- (MAR-S61216-L7, ATYPISK DEKOR	750	GRÖP I MITTEN, DOCK EU STÖRD	RAÅ RAPPORT UV 1977:15	SHM 31111	
SÖ	ÖVER-SELO	HÄSSEL-BY	116	2	4	0,4			BL	x			x				RING-B, NIT, PÄRLA-GL, KERA-MIK, HARTSTÄTNING?	6	200		K					1970	600-700-TAL: KAM-S613	700	BL STÖRD AV GROP I N	RAÅ RAPPORT UV 1977:15	SHM 31111
SÖ	ÖVER-SELO	HÄSSEL-BY	116	4	7	1,5			BL	x			x					10	0	200	?					1970	500-1000-TAL		STÖRD AV PLUNDRINGS-GROP I CENTRUM	RAÅ RAPPORT UV 1977:15	SHM 31111
SÖ	ÖVER-SELO	HÄSSEL-BY	116	6	7	0,7			BG MED OMGIVAN-DE BL	x			x				KERAMIK	0	0	200	?					1970	400-550: GRAVSKICK	475	STÖRD AV GROP I CENTRUM	RAÅ RAPPORT UV 1977:15	SHM 31111

Lsk	Socken	Gårdby	RAA nr	Anl nr	D	H	Platå	SV- p	G-Gravskick	G-Grav SV hög	G-Grav SV fler	G-Grav över sek störd	G-Grav	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön- I	Kön- J	Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	ADELSÖ	BJÖRKÖ	111		21	2,7						x		BRYNE	0	0	-						79	1978- Å ROMJÄÄ?, VIK?, SE BILAGA 1		ENL ARRHENIUS EN GRAV FRÅN ÄLDRE ROMERSK JÄRNÅLDER SOM ÖVERLAGRAS AV EN VILKINGATIDA SOM FLUNDRAIS OCH DARFÖR SAKNAR BEN. OSÄKER TOLKNING	SE BILAGA 1		
UP	ADELSÖ	BJÖRKÖ	118	82,1	16,5	1,95		BL	x		x			PILSPETS, HÅSTBRODD, BE-SLAG-J, NIT, SPIK, GLASKÄRL, SPELBRICKA-BEN, KAM, LERKÄRL, KERAMIK	17	0	?	M				1873- 800-TAL, SLUTET. SE BILAGA 1 888	95		BRANDLAGER A. ETT AV TVÅ SAMTIDA BL UNDER HOGEN. SEKUNDÄRGRAV I TOPPEN (A82.2).	SE BILAGA 1	SHM 5208		
UP	ADELSÖ	BJÖRKÖ	118	82,2	16,5	1,95		BL	x		x			BLECK-J, KNIV?, NIT, SPIK, STIFT-J, KAM, BRYNE, KERAMIK	18	0	?	?				1873- 900-TAL	95			BRANDLAGER B. SEKUNDÄRGRAV I TOPPEN AV HOGEN. TVÅ SAMTIDA BL UNDER HOGEN	SE BILAGA 1	SHM 5208	
UP	ADELSÖ	BJÖRKÖ	118	82,3	16,5	1,95		BL			x			LERKÄRL, NIT	1	0	?	?				1873- 800-TAL, SLUTET. SE BILAGA 1 888			BRANDLAGER C. ETT AV TVÅ SAMTIDA BL UNDER HOGEN. SEKUNDÄRGRAV I TOPPEN (A82.2).	SE BILAGA 1	SHM 5208		
UP	ADELSÖ	BJÖRKÖ	118	196	16,8	1,8		BRANDGRAV				x		NIT, SPIK, KAM, KERAMIK, HASSELNÖTSSKAL	5	0	?	?				1873- 700-TAL, SLUTET. SE BILAGA 1 788			HALFTEN AV HOGEN VAR BORTGRÄVD	SE BILAGA 1	SHM 5208		
UP	ADELSÖ	HÖVGAR-DEN	48	1,1	22	3		BL						SMYCKE-G, BLECK-G, TRAD-G, SMYCKE-S+PARLA-GL, MYNT-S, SPANN-B, HÅNG-SMYCKE-B, SÖLJA-B, REMÅN-DEBESLAG-B, BETSELTYGBE-SLAG-B, RING-B, KRAMPÅ-B, NIT-B, NYCKELSKYL-B, KÄRL-J, SKÖLD, NIT, SPIK, PARLAKAR, PARLA-GL, PARLA-SF, SPELBRICKA-BEN, KAM, BRYNE, FLINTA	34	30	33333	x	M, K	M, K	M, 50- + K, 30- 50	HÅST, HUND, FAR/GET, NIT, SVIN, KATT, BERGUV, DUVHOK, HAVS-ÖRN, TAM-/GRÄGÅS, TAM-HÖNS, GÄDDA, BJÖRN (KLOR), MÅRD, JÄRV, AND-FAGEL, TRANA, KRICKA, FAGEL	1917	900-950. SE BILAGA 1.	925	SKOPINTULL, PRIMÄRGRAVEN. SAMMÄNDRAG AV FYNDEN. 2 SEKUNDÄRGRAVAR (BL) BELAGNA CENTRALT I HÖGEN OVAN KÄRNROSET (A1,2 OCH 1,3).	SE BILAGA 1	SHM 16171	
UP	ADELSÖ	HÖVGAR-DEN	48	1,2	22	3		BL				x		NIT, SPIK, FRAG-J, LERKÄRL	x	0	?	?				1917	900-950 ELLER YNGRE. SE BILAGA 1	925	SEKUNDÄRGRAV I EN-STAKKA NITAR	SE BILAGA 1	SHM 16171		
UP	ADELSÖ	HÖVGAR-DEN	48	1,3	22	3		BL				x		SKÖLDKANTSBESLAG7-J, BLECK-J, SPIK, LERKÄRL	0	0	?	?				1917	900-950 ELLER YNGRE. SE BILAGA 1	925	SEKUNDÄRGRAV I L.	SE BILAGA 1	SHM 16171		
UP	BOND-KYRKA	BERTHÅGA	312	30	7	0,4		BG	x					KERAMIK	0	0	667	?				1966	?			RAPPORT I ATA	SHM 29312		
UP	BOND-KYRKA	HAGA	356	49	8,75	x		STOCKKISTA MED BRÄNDA BEN I TRÅKAMMARE						SVÄRD-B+G, GLASÖGONFOR-MAT SPÄNNE-B+G, KNAPPAR-B+G, SPIRAL-G, PINGETT-B, RAKKNIV-B, HÅNGE-B, FRÅG-B, KERAMIK, HARTS	0	0	?	M	?			1902- BRÄ, PERIOD IV. SE BILAGA 1 03			STÖRRE DELEN AV DE BRÄNDA BENEN FÖRKOMNA. SPRIDDA MÅNINGSKOBEN I HOGENS FYLNING	SE BILAGA 1	SHM 11915		
UP	BOND-KYRKA	SJUNERSTA	408	28,1 (A28)	6,5	0,5		BL	x			?		NIT, SPIK, KRUKSKÄRVA	x	0	?	?				1967	900-TAL	950	FYND I SJÄLVA HOGEN: I SOTFLÄCKAR OCH SPRITT I FYLLNINGEN. PLUNDRAD?	RAPPORT I ATA, GRASLUND 1968	SHM 29983		

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Ani nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-ö	G-ö	G-ö	Fyndkategorier	Nitar	Brägg	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön-l	Djurben	Undår	Datering	Anm	Referenser	Inv nr
UP	BOND-KYRKA	SUN-NERSTA	408	28.2 (A28A)	6.5	0.5		x	BL	x	x						RING MED TRE MINDRE VID-HÄNGANDE RINGAR-B, NÄL-B, HÄNGE MED TILLBÄCKBLICK-ANDE DJUR-B, TEN-B, REM-TUNGA-J, RING-J, SÖLJA-?, BESLAG-J, FOREMAL-J, KNIV, NIT, SPIK, BRODD, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	80	800	K					1967	900-TAL, HÄNGE AV TYP BIR-KA1, TAF 98:27	BL I SYDVÄSTPORT I SV FORN AV FYRSIDIG STENRAM	RAPPORT I ATA, SHM GRASLUND 1968 29983	SHM 29983
UP	BOND-KYRKA	SUN-NERSTA	408	30.1 (A30)	7	0.9		x	BL	x							ARMBYGEL-B, RUNT SPÄNNE-B, ORSLEV-B, LÄNK-B, BETSEL-J, KNIV, HANK-J, TRÄD-J, TEN-J, FRAG-J, SPIK, BRODD, PÄRLA-GL, LERKÄRL	10	133	K				1967	900-TAL	RAPPORT I ATA, SHM GRASLUND 1968 29983	SHM 29983		
UP	BOND-KYRKA	SUN-NERSTA	408	30.2 (A30A)	7	0.9		x	BL	x							ARMBYGEL-B, RUNT SPÄNNE-B, ORSLEV-B, LÄNK-B, BETSEL-J, KNIV, HANK-J, TRÄD-J, TEN-J, FRAG-J, SPIK, BRODD, PÄRLA-GL, LERKÄRL	0	?	K				1967	900-TAL, SPÄNNE AV TYP PA-KA1, TAF 71:3	BL I SYDVÄSTPORT I SV BESTÅENDE AV TVA PARALLELLA STENSTRÅNG-AR	RAPPORT I ATA, SHM GRASLUND 1968 29983	SHM 29983	
UP	BOND-KYRKA	SUN-NERSTA	408	31	6	0.6		x	BL	x							BRODD, SPIK, FRAG-J, KRUK-SKÄRVOR	0	800	?				1967	900-TAL	AVFALLSGRÖP I MITTEN	RAPPORT I ATA, SHM GRASLUND 1968 29983	SHM 29983	
UP	BOND-KYRKA	SUN-NERSTA	408	33	7	0.5		x	BL	x							RINGSPÄNNE-B, SKÖLDFOR-MIGT HÄNGE-B, NÄLHUS-B, BRODD, SPIK, TEN-J, PÄRLA-GL, PÄRLA-KER?, HÄNGERY-NE, LERKÄRL, KRUKSKÄR-VOR, KNACKSTEN	0	667	M, K				1967	900-TAL	OMRÖRD NED TILL ANLÄGGNINGSNIVÅ I SOCH CENT AVFALL	RAPPORT I ATA, SHM GRASLUND 1968 29983	SHM 29983	
UP	BOND-KYRKA	SUN-NERSTA	408	37	6	0.6		x	BL	x							BÄLTESÖLJA-B, KNIV, LER-KÄRL, KAM	0	333	?				1967	900-TAL, KAM-B2+B3	RAPPORT I ATA, SHM GRASLUND 1968 29983	SHM 29983		
UP	BOND-KYRKA	SUN-NERSTA	408	39	6	0.5		x	BL	x							MYNT, BRODD, KAM	0	?	?				1967	900-TAL, KAM-B2+B3	HÖJDPGIFT SAKNAS	RAPPORT I ATA, SHM GRASLUND 1968 29983	SHM 29983	
UP	BÄLNGE	LÖVSTA	387	1	8.8	0.75			SAKNAR GRAV					x			-	0	-	-				1966	BRÄ: FORNLÄMNINGSKON-TEXT	GRAVGÖMMA SAKNAS	RAPPORT I ATA, SHM 29531	SHM 29531	
UP	BÄLNGE	LÖVSTA	387	7	5.3	0.65		x	BG	x							-	0	1067	?				1966	BRÄ: FORNLÄMNINGSKON-TEXT	RAPPORT I ATA, SHM 29531	SHM 29531		
UP	BÄLNGE	LÖVSTA	387	8	4.5	0.45			SAKNAR GRAV					x			-	0	-	-				1966	BRÄ: FORNLÄMNINGSKON-TEXT	GRAVGÖMMA SAKNAS	RAPPORT I ATA, SHM 29531	SHM 29531	
UP	BÖRJE	BROBY	26	1	20	1.5		x	BL	x							HÄNGSMYCKE-B, RING-B, LIST-B, FRAG-B, SÖLJA-J, BÄLTESLAG-J, NIT, STIFT-J, SPIK, HÅSTBRODD, HÅST-SKOSÖM?, PÄRLA-J, PIL-SPETS, BRYNE, FLINTSKÄR-VA, KAM, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-BEN, PÄRLA-GL, PÄRLA-KVARTS, GLASBÄGARE, LERKÄRL	0	?	M				1931	750-800, SE BILAGA 1	SE BILAGA 1	SE BILAGA 1	SHM 19738:2	
UP	BÖRJE	BROBY	28	5	30	2.25		x	BL	x		x					LERKÄRL	0	?	?				1663	500-1000-TAL	SE BILAGA 1	SE BILAGA 1	-	
UP	DANDE-RYD	DANDE-MÖRBY	10	4	7	0.9		x	BL	x							AGRAFF-B, KAM, KERAMIK, HARTS	0	?	x	?	?		1973	475-550, KAM-HANDTAGS-KAM, BL	AGRAFFEN TILLHÖR PERIOD VI2 ENL NERMAN	RAPPORT UV 1979:55	SHM 31291	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	1	8.5	0.5		x	S	x							AGRAFFKNAPP-B-S+FG, LI-KARMAT SPÄNNE-B, NÄL-B, BESLAG-B, REMBESLAG MED RING-B, TEN-B, FRAG-J, PÄRLA-BÄRNSTEN, HARTSTÄT-MING, FRAG-TIRÄ	0	1	K				1969	400-550, AGRAFFER, LITET LI-KARMAT SPÄNNE	MANUS AV ÅSTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	MANUS AV ÅSTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	2	11	0.5		x	BENL	x			x				PÄRLA-GL	0	41	?	?	?		1969	400-TAL	PLUNDRAD	MANUS AV ÅSTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLIUS 1993	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	3	7				SAKNAR GRAV					x			-	0	-	-				1969	400-550	KENOTALF, HÖJDUPP-GIFT SAKNAS	MANUS AV ÅSTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	4	9	0.4		x	S	x							FRAG-J-TRÄ, HARTSTÄT-MINGSRING	0	-	?				1969	400-550	MANUS AV ÅSTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	MANUS AV ÅSTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	RAÄ Anl nr	D	H	Platå	SV-Gravskick p	G- hög	G- SV	G- över	G- sek	G- störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br ben g	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön- der	Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	5.1	12.5	0.65		S	x	x					HÄKTESPÄNNE, KERAMIK	0	0	-	?	?			1969	400-550	475	UNDER KÄRNROSE TILL SAMMANS MED 5.2	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	5.2	12.5	0.65	S	x	x						HÄKTESPÄNNE, BÄLTERING MED BESLAG, FRAG-J, NIT, HARTSTÄTNINGSRING, LERKÄRL, FRAG-TRÄ	1	0	-	?	?			1969	400-450	425	UNDER KÄRNROSE TILL SAMMANS MED 5.1	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	5.3	12.5	0.65	BRAND- GRAV7			?					FRAG-TRÄ	0	0	?	?	?			1969	?		SEKUNDÄRGRAV7	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	6	10		BL	x							KERAMIK	0	0	35	x	?	?	?	1969	400-550	475	HÖJDUPPGIFT SAKNAS	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975 (I UPPLAND 1975), SIGVALLUS 1993	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	8	12	1	S, KAM- MAR- GRAV7 (TRÄKIS- TÄMED HORN- STOL- PAR)	x				x			HARTSTÄTNING, HARTS- TÄTNINGSRING, FRAG-TEX, FRAG-NÄVER?, SLAGG-J	0	0	0	?	?			1969	400-550: LAMM 1973	475	PLUNDRAD, GROPP I MITTEN	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	9	7		BL	x							KRUKSKÄRVOR, PYRAMID- FORMAD VÄVTYNGD	0	0	533	x	?	?	?	1969	400-475	438	HÖJDUPPGIFT SAKNAS	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLUS 1993 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	10.1	8	0.3	UG	x							KNIV-J	0	0	266	x	?	?	?	1969	400-500	450	PRIMÄRGRAV UNDER KÄRNROSE	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLUS 1993 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	10.2	8	0.3	BL				x				KRUKSKÄRVOR	0	0	20	?	?	?	1969	400-550	475	SEKUNDÄRGRAV SOM KÄRNROSE	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLUS 1993 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ		
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	11	8	0.5	BL	x							BESLAG-J, NIT, FRAG-J, KAM, KRUUKSKÄRVOR	2	0	3333	?	?	?		1969	500-TAL: KAM-MBR4S4L2L4L8	550	GROPP I MITTEN MED TILL KÄRNROSETS TOPP	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	12	13	1.4	BL	x				x			FRAG-J, SKRAPA: BEN, KERA- MIK, HARTSTÄTNINGSRING	2	0	1933	x	?	M	M. 35- 64	FÄRGET, BJORN (KLOFA- LANG- ER)	1969	400-550	475	PLUNDRAD, GROPP I MITTEN NED TILL BL	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLUS 1993 (OSTEOLOGISK RAPPORT PÅ SHM)	RAÄ
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100	13	11	0.8	BL	x							ELDSTÄL-J, NIT, FRAG-J, KAM, KRUUKSKÄRVOR, FLINTAVSLAG	17	0	1133	x	M	M. 18- 44	HUND, HÅST	1969	500-1000-TAL		FLACK GROPP OCH TROL URSPRUNGLIGEN REST STEN I MITTEN	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLUS 1993 (OSTEOLOGISK RAPPORT PÅ SHM)	RAÄ	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Parior	Brägg	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön-lder	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100 14	8	0.5				BL	x							KRAMPA-J, KAM	0	0	266	x	?	M	M, 18-44	HUND	1969	630-730: KAM-R47S6L3L7C2	680	SKADAD AV SENTIDA HASTGRAV	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLIUS 1983 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100 15	17	1				S. KAM-MARGRAV	x			x				FRAG-J, SPIK, BRÄNDA BEN, FRAG-TRÄ, HARTSTÄTNING	0	0	-		?			1969	400-550	475	PLUNDRAD	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100 17	12	1				S. KAM-MARGRAV	x							AGRAFFKNAPP-B-S+FG, FÖ-REMÅL-B, PINCETT, FRAG-TEX, FRAG-LÅDER, KRUKSKÄRVOR, HARTSTÄTNINGS-RING	0	0	-	K				1969	400-450: LAMM 1973	425	HÖGEN SKADAD: GENOMSKUREN AV DIKE	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ	
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100 19	12	0.5				ENSTAKA BRÄNDA BEN	x							-	0	0	?				1969	400-550	475	SV-DELEN AV HÖGEN DELVIS SKADAD	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975	RAÄ		
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100 46	12					S. KAM-MARGRAV	x			x				FRAG-G, RINGFORMIGA KNAPPAR-B, BLECK-B, HARTSTÄTNING, KRUKSKÄRVOR, FRAG-TEX, FRAG-TRÄ	0	0	-	x	?	?	?	18-89	1969	400-550: LAMM 1973	475	PLUNDRAD OCH ÖVERPLÖJD. HÖJDUPPGIFT SAKNAS.	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, SIGVALLIUS 1983 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ
UP	DANMARK	DAN-MARKS BY	100 47	10					S. KAM-MARGRAV	x							BESLAG-B, KNAPP-B+FG, FRAG-J, HARTSTÄTNING, SVINTÄND, FRAG-TRÄ	0	0	-		?			1969	400-550: LAMM 1973	475	ÖVERPLÖJD. HÖJDUPPGIFT SAKNAS	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975 (I UPPLAND 1975)	RAÄ	
UP	DANMARK	SÖDER-BY	98 7	6.75	0.65				BL	x							BLECK-B, PINCETT-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PARLÅ-GL, KAM, KERAMIKSKÄRVOR, LERKÄRL	130	1	1800	x	K	?	?	18-64	1969	750-830: KAM-ATYP (M3SBLIC3)	790		MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, LIUS 1994 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ
UP	DANMARK	SÖDER-BY	98 10	8	0.8				BL	x							REMSÖJA-B, KNOPP-B, TEN-B, BESLAG-B, FRAG-B, SKRIN-HANK-J, HÅSTBRODD, ORNE-RAD NIT-J, NIT, SPIK, FRAG-J, BRYNE, KAM, SPELBRICKA-BEN, KERAMIKSKÄRVOR, LEKÄRL, TRAKÄRL, BEARBETT TRÄ	11	0	4133	x	M	M	M, 18-44	HUND, KATT, HÅST, BJÖRN, JAKT-FALK	1969	750-800: KAM-M3R56C4L16.C15 (JFR LOVÖ RAA27, A102)	775	PLUNDRINGSGRÖP I MITTEN	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, LIUS 1994 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ
UP	DANMARK	SÖDER-BY	98 15.1	10	0.7				BL	x			x				NIT, SPIK, FRAG-J, SPELBRICKA-BEN, KAM, KERAMIK	1	0	466	x	?	?	?	18-64	1969	780-830(TYNGDPUNKT I 700-TAL) ENL. M. CARLSSON) 2 KAM/MAR-AT; S6 MED B1:2 DEKOR	805	STÖRD AV PLUNDRINGSGRÖP, PRIMÄRGRAV UNDER KÄRNROSE	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, LIUS 1994 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ
UP	DANMARK	SÖDER-BY	98 15.2	10	0.7				BL	x			x				BESLAG-J, SKOBRODD, NIT, SPIK, FRAG-J, KAM, KERAMIK	14	0	466		?		?	18-44	1969	780-830(TYNGDPUNKT I 700-TAL) M. CARLSSON) 2 KAM/MAR-AZ; S6 MED B1:2 DEKOR	805	BL V OM KÄRNROSET	MANUS AV ASTRID WEXELL(SHM), SJÖBERG 1975, LIUS 1994 (OSTEOLOGISK RAPPORT I SHM)	RAÄ
UP	DANMARK	SÖDER-BY	98 25.1 (F87)	10	1				BL	x							RINGNÅL-B, BESLAG-B, BLECK-B, TVEEGGAT SVÄRD-J, PILSPETS-J, SKÖLDKANTSBESLAG-I, ELDSTÅL? -J, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVOR	7	0	3405	x	M	M	M, 18-64	HUND, HÅST, BJÖRN, KUNGSÖRN, GAS, FÅGEL	1969	900-925: SE BILAGA 1.	913	ETT AV TVÅ BL UNDER SAMMA KÄRNROSE. SYD-VÄSTPORT MED BL (SE 25.3). DRAKHUVUD I FYLLNINGEN	SE BILAGA 1	RAÄ
UP	DANMARK	SÖDER-BY	98 25.2 (F88)	10	1				BL	x							TVEEGGAT SVÄRD-J, NIT, FRAG-J, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVOR, BRÄND LERA	20	0	2499	x	M	M	M, 18-64	HUND, HÅST, BJÖRN, GAS, FÅGEL	1969	900-925: SE BILAGA 1.	913	ETT AV TVÅ BL UNDER SAMMA KÄRNROSE. SYD-VÄSTPORT MED BL (SE 25.3). DRAKHUVUD I FYLLNINGEN	SE BILAGA 1	RAÄ

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-översök	G-störd	G-øj	Fyndkategorier	Nitar	Pärjor	Bränslen g	Osteo	Kön-A	Kön-O	Könlder	Djurben	Undår	Datering	Köna-central	Anm	Referenser	Inv nr	
UP	DANMARK	SÖDER-BY	98	253 (F89)	10	1		x	BL	x	x						BESLAG MED NITAR-B, PIL-SPETS, FRAG-J, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA	95	0	2900	x	M	?	?	7, 18-44	HUND, HAST, FÅGEL	1969	900-925: SE BILAGA 1.	913	BL I SYDVÄSTPORT	SE BILAGA 1	RAÄ
UP	ED	ANTUNA	66	11 (A6)	17	2	x	x	BL	x	x						MYNT-S, BESLAG-B TILL HULVUDLAG, BESLAG-B TILL BÅL-TESVASKA?, REMANDEBESLAG-B, SOLJA-B, KNIV, SYLJ, NAL-J, SPIK, NIT, LÄNK-J, HASTBRODD, MÅRLA-J, NUBB-J, BESLAG-J TILL SKRIM?, PARLA-GL, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA/LERKLINING, BRYNE, FLINTA	58	7	16686	x	K	K	K, 18-44	HÅST, HUND, NOT, SVIN, HÖNS (ÖBRÅN-DA BEN, AV HAST, NOT, FARIGET, SVIN, HÖNS OCH BRAN-DABEN AV HAST AV HAST TRAL-PACKN)	1991	950, OMKR	950	GRAV I SYDVÄSTPORT, CENTRALPÅCKNINGEN, PLUNDRAD, KVÄR FANNIS BRÄNDA BEN (144G), HANK MED FÄSTE TILL LAGGKÄRL, KNIV, SPIK	GANDERSSON 1993, 1994	SHM 34127	
UP	ED	ANTUNA	66	1,2 (A1)	17	2	x	x	BRAND-GRÄV?	x				x			HANK MED FÄSTE TILL LAGG-KÄRL, BANDFORMIGA JÄRN-FRAG, KNIV, SPIK, BRÄND LERA, FÖRSLAGGAT MATERIAL	0	0	206	x	?	?	?	HAST, NOT, FÄRIGET, SVIN, HÖNS	1991	950, OMKR: MED HÄNSYN TILL DATERINGEN AV GRAVEN I SYDVÄSTPORTEN	950	CENTRALPÅCKNINGEN, PLUNDRAD, FÖREMÅLEN PATRÄFFADES I DELVIS OMFÖRDA LAGER, INGA SKRÄMMANNSKOBEN PATRÄFFADES	GANDERSSON 1993, 1994	SHM 34127	
UP	EKERÖ	EKEBY-HOV	131	2,1	8	0,6			BL				x				KERAMIK	0	0	133					1973	900-TAL: MED HÄNSYN TILL A2,2	950	YTLUGT BRÄNDLAGER	RAPPORT UV 1978:43	SHM 31331		
UP	EKERÖ	EKEBY-HOV	131	2,2	8	0,6			BL			x					NIT, FRAG-J, KAM, KERAMIK	x	0	287					1973	900-TAL: 3 KAMMAR-A1; B1:2, B2	950	UNDRE BRÄNDLAGER	RAPPORT UV 1978:43	SHM 31331		
UP	EKERÖ	EKEBY-HOV	168	2	8	0,85		x	BL	x							BRODD, NIT, SPIK, PLÄT-J, FRAG-J, SPELBRICKA, KAM, KERAMIK, BRYNE, FRAG-TEX, SLAGG, BRÄND LERA	x	0	5133		M			1973	500-TAL: KAM-M2S4L2C2	550		RAPPORT UV 1978:43	SHM 31331		
UP	EKERÖ	EKEBY-HOV	168	4	9	0,8		x	BL	x							NAL-B, SVNAL-B, FRAG-B, KROK-J, RING-J, FRAG-J, KNIVSJIDEBSLAG, BRODD, SPIK, NIT, TORSHAMMAR-RING, FRAG-METALL, PARLA, KAM, BRYNE, KERAMIK, SLAGG	x	1	5333		?			1973	800-900-TAL: TORSHAM-MARRING	900		RAPPORT UV 1978:43	SHM 31331		
UP	EKERÖ	TRÅKVISTA	167	2	12	1		x	BRAND-GRÄV	x							TEN-B, FRAG-J, BRÄND LERA	0	0	?					1965	?		HÖGEN 9 M I D, KANTKED-JA, 12 M I D	RAPPORT IATA 27882	SHM 27882		
UP	FRESTA	GRIMSTA	32	1	7,5	0,5		x	S	x							RING-J, BLECK-J, TEN-J, SPIK	0	0	-					1974	1000-TAL	1050	TRE ST BRÄNDA BEN	RAPPORT UV 1979:35	SHM 31439		
UP	FRESTA	GRIMSTA	32	2	9	0,8		x	BL	x				x			ELDSTAL-J, TEN-J, KNIV-J, SPETS-J, NIT, KERAMIK	1	0	482		M	?	?	1974	500-1000-TAL			PLUNDRAD	RAPPORT UV 1979:35	SHM 31439	
UP	FRESTA	GRIMSTA	32	5	7,5	0,8		x	BL	x							PARLA-GL, PARLA-B, SPIK, NIT, FRAG-J, LERKÄRL	x	10	5066		K			1974	900-TAL	950		RAPPORT UV 1979:35	SHM 31439		
UP	GAMLA UPPSALA	FULLERO		0	11	1,2		x	S, KAM-MARGRAV	x				x			FINGERRING-G, BERLOCK-G, MYNT-G, SOLJA-S, SKIVA-S, BLECK-S OCH B, PRESS-BLECK-S OCHS+FG, BESLAG-S OCH B, REMANDEBESLAG-S OCH B, SPORRE, SKÖLD-BUCKLA OCH HANDTAG, KAM, KERAMIK, SPELBRICKA-BEN, TEXTIL, HARTSTÄTNING, SLAGG, FRAG-TRÅ	0	0	-		M		?		1934	950-400: SE BILAGA 1	375	PLUNDRAD ENLIGT ARVIDSSON	SE BILAGA 1	SHM 29724	
UP	GAMLA UPPSALA	GAMLA UPPSALA	123	0	60	6	x	x	UG MED ÖMGIKAVANDE BL	x							BLECK-G, GRANATINFATTAD BALTESOLJA-G, HJÄLM-PRESSBLECK-B, SKÖLD-PRESSBLECK-B, BAND-B, PLÄT-B, FÖREMÅL-B, NIT, FÄGELBILD-BEN, SPELBRICKOR-BEN, BRYNE, PALETT-STEN, DRYCKESHORN, GLASBAGARE, LERKÄRL, HÄRLOCK	11	0	?		M	K	K, 20-30	HUND, HAST, NOT, SVIN, BJÖRN (KLOR), FÄGEL	1946	950-600: SE BILAGA 1	575	ÖSTHOGEN, PRESS-BLECK, LIKNANDE TORSLUNDAPLÅTARNA, TROLIGEN FRÅN LÅDER-HJÄLM	SE BILAGA 1	SHM 1410	

Läk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-över	G-över sek	G-störd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br ben g	Osteo	Kön-A	Kön-O	Könjäder	Djurben	Und år	Datering	Könl-central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	GAMLA UPPSALA	GAMLA UPPSALA SALA	123 0	67	10,5	x				x						SVÄRDSKNAPP-G, SÖLJA-G, TRAD-G, FRAG-FILIGRAN-G, FRAG-VERROTIERE CLOIS-SONÉ-G, ORNERAD CYLINDER-BENBLECK-B, SKALLA-B, REMLOPARE-J, NIT ORNERAD CYLINDER-BEN, SKIVA-BEN, KAMIE-HALVADELSTEN, KAM, SPELBRICKA-ELFENBEN?, BRYNE, FLINTSPAN, GLASBÄGARE	6	0	?	M	?	?	20-40	HÄST, HUND, FÄR/GET, SVIN, BJÖRN, HÖNS, GAS, DUVHÖK, FÄGEL	1874	580-600: SE BILAGA 1	590	VÄSTHÖGEN.	SE BILAGA 1	SHM 5308
UP	HAMMARBY	VILUNDA 4	7	10	1					x						NIT, SPIK, TEN-J, KAM, KERAMIK FÖRKOLINADE SÄDESKÖRN	x	0	2000	?	?			1963	500-1000-TAL		SKADAD AV VÄG IN I BRANDLAGRET NÄGGAT I KANTEN	RAPPORT IATA	SHM 28045	
UP	HAMMARBY	VILUNDA 4	22.1	15	1			x		x					FRAG-J, KERAMIK	0	0	?	?	?			1963	900-TAL: SE BILAGA 1	950	STOR GROP I CENTRUM, INGA BL-RESTER, BLI SYDVÄSTPORT, SPAR AV GRAV/UTGÖRS AV LITET BRÄNDA BEN	SE BILAGA 1	SHM 28045		
UP	HAMMARBY	VILUNDA 4	22.2	15	1			x		x					NIT, FLINTA, KERAMIK, KAM	20	0	1666	?	?			1963	900-TAL: SE BILAGA 1	950	STOR GROP I CENTRUM, INGA BL-RESTER, BLI SYDVÄSTPORT, INGA SPAR AV GRAV I CENTRUM.	SE BILAGA 1	SHM 28045		
UP	HAMMARBY	VILUNDA 4	23	10	1					x					HÄNGSMYCKE-B, TEN-J, NIT, PÄRLA-GL, LERKÄRL, KERAMIK, BRÄND LERA	x	1	233	?	?			1963	500-1000-TAL			RAPPORT IATA	SHM 28045		
UP	HAMMARBY	VILUNDA 4	30	6,5	3					x					STIGBYGELFORMAT FÖRE-MÅL-B, KON-B, BESLAG-B, PÄRLA-B, NIT, PÄRLA-GL, FÖREMÅL-BEN, KAM, KLOFA-LÄNGER, KERAMIK	3	76	4666	K				1963	600-730: KAM-M3R4S6L3P	665		RAPPORT IATA	SHM 28045		
UP	HUSBY-LÅNG-HUNDRA	HUSBY-HJÄLMSTA	107 0	25	3					x					DRYCKESKÅL 2-GL, BESLAG-G, BESLAG-S, FÖREMÅL-VEROTTERIE CLOISONNÉ, SVÄRDSKNAPP?-S, SKÖLD-TORNSSÖLJA-B, SPIK, NIT, GLASKÄRL, SPELBRICKA-BEN, SPELBRICKA-ELFENBEN?, TÄRNING, KAM, TEXTIL	x	0	?	M				1977, 1980-81, 1990-95	550-600: SE BILAGA 1	575	BRUNNSHÖGEN ÖVERLAGRAR FLERA GRAVAR FRÅN ROMERSK JÄRNÅLDER. SJÄLVA HÖGEN UPPFÖRD ÖVER DET ÖVERLAGRANDE BRANDLAGRET.	SE BILAGA 1	UMF		
UP	HUSBY-LÅNG-HUNDRA	VACKERBERGA	30 (Grav A)	31	4,8						x				SPIRALHUVUDNÄL?, BENKNAPP?, HARTSTÄTNIINGS-RING	0	0	549	K?	?	?	?	1988-92	YNGRE FÖRROMERSK JÄRNÅLDER		0	TILL ÖVERLAGRAD STEN-PACKNING	SE BILAGA 1	AFL	
UP	HUSBY-LÅNG-HUNDRA	VACKERBERGA	30 (Grav B)	31	4,8						x				ORIHUVUDRING-G, FÖREMÅL-S, KNIV, KAM, PÄRLA-BÄRNSTEN, PÄRLA-GL, KERAMIK, BJÖRNKLOR	0	2	240	K	?	?	?	1988-92	YNGRE ROMERSK JÄRNÅLDER, FRAMEMOT ÅR 300	300	TILL ÖVERLAGRAD STEN-PACKNING	SE BILAGA 1	AFL		
UP	HUSBY-LÅNG-HUNDRA	VACKERBERGA	30 (Grav C)	31	4,8					x					TVEGGAT SVÄRD, BRYNE, LERKÄRL	0	0	1683	M	M, K	M, VUXEN-HUND, OMKR 20	?	1988-92	OMKR. 900: SE BILAGA 1	900	GULLHÖGEN ÖVERLAGRADE LAG STENSÄTTNING MED TVÅ GRAVAR (GRAV A OCH GRAV B)	SE BILAGA 1	AFL		
UP	HUSBY-ÄRLING-HUNDRA	MÄRSTA	Grav A	15	1,5					x					SPIK, FRAG-J, GLASKÄRL, LERKÄRL	0	0	?	?	?			1916	500-1000: SE BILAGA 1			SE BILAGA 1	SHM 15636		
UP	HATUNA	SIGNHILDSBERG	39 0	26	3	x									-			-					1984-86	EFTER KR F: SE BILAGA 1		SIGNHILDS KULLE, AVPLANAD TOPP, 15 M I D	SE BILAGA 1			
UP	JÄRFALLA	BJÖRKEBY	72 36	8	1										BESLAG-B, NÄL-B, KLAMMER-B, SKALLOR-B, BLECKB, NÄL-J, KLAMMER-J, NIT, SPIK, PÄRLA-GL, KAM, BRYNE, LERKÄRL, BRANT ORGANISKT MATERIAL, LERKLINING	x	1	9690	M					700-TAL: KAM-M3R5S6L2C4	750		RAÄ RAPPORT 1985	RAÄ		
UP	JÄRFALLA	KYRKBYN	23 25.1	8	0,6						x				SPELBRICKA-BEN	0	0	?	?	?			1960	500-1000-TAL			BRANDLAGER I KÄRNÖ-SETS ÖVRE DEL, MELLAN STENÄRNA	RAPPORT IATA	SHM 26847	

Lsk	Socten	Gård/by	RAÄ Anl nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hög	G- SV	G- fler	G- över	G- sek	G- störd	G- ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön/äl- der	Djurben	Und år	Datering	Anm	Referenser	Invnr
UP	JÄRFÄLLA	KYRK- BYN	23 25,2	8	0,6		BL				x					KNOPP-B, NIT, SPELBRICKA-BEN, BRYNE	4	0	?						1960	500-1000-TAL	BRANDLAGER UNDER KÄRNROSSET	RAPPORT I ATA	SHM 26847
UP	JÄRFÄLLA	VEDDES-29	1	9	1		UG MED OMGIVAN- DE BL	x								NIT-B, SKÅLLA-B, KAM, SKINN-0, SKRAPA?2-BEN, PLAITA-BEN, SPELBRICKA-BEN, FOREMAL- BEN, PÄRLA-HORN, LERKÄRL, HARTSTÄTNINGSRING, BRYNE? BRÄNDLERA	0	1	3215	M				1980	400-550:KAM I ETT STYCKE	BJÖRNKLOR	RAPPORT UV 1987:7	SHM 32738	
UP	JÄRFÄLLA	VEDDES-29	6	5	0,5		BL	x								SPÄNNE?2-B, ELSTAL-J, SÖL- JA-J, KAM, PILSPETS-BEN, PÄRLA-GL, LERKÄRL	0	1	1500	M					1980	600-700:TAL:KAM-M3R6S6; M3S6	RAPPORT UV 1987:7	SHM 32738	
UP	JÄRFÄLLA	VEDDES-29	7	6	0,6		BL	x								NIT KLUMP-J, LERKLINING, BRÄNDLERA, BRÖD?2, KAM	8	0	5240	M					1980	550-800: KAM-M4R57S67L37	RAPPORT UV 1987:7	SHM 32738	
UP	KALMAR	VIBY	33 0	29	3,5		BL	x								RING-G, BLECK-G, HYSKA+HÅKE-S, BESLAG-S, SVÄRSDOPPSKO-S, SMÅLTA-S, NIT-S, BLECK-S, BESLAG-B, RING-B, OGLA-B, BLECK-B, FRAG-B, STIFT-J, NIT, SPIK, FRAG-J, GLASKÄRL, PÄRLA-GL, SPELBRICKA-BEN, KAM, BRYNE, KERAMIK	13	1	40000	x	M	M	M, 35-64	HUND, HÅST, NOT, FAR, SVIN, KATT, BJÖRN (KLOR), LO (KLOR), HONA, GAS, DUVHÖK, BERGUV, TORSK, KRÅKA, TUPP, GÄDDA, ABORRE	1976	900-TAL: BÖRJAN AV, SE BILAGA 1.	VIBYHÖGEN	SE BILAGA 1	RAA
UP	KUNGS- ÄNGEN	KYRK- BYN	4 8	8	2		BL	x								ARMRING-B, RING-B, NYCK- EL-J, MEJSELLIKNANDE FO- REMAL-J, RING-J, BRÖDD, NIT, SPIK, BESLAG-J, BRÖDD LE- RA, LERKÄRL	100	0	280	x	K	K	K, ?	1968	800-900:TAL: ARMRINGEN, NÄRMAST VZG, TAF 109.		RAÄ RAPPORT 1974 B6	RAÄ	
UP	KUNGS- ÄNGEN	TIBBLE	23 1	13	1		BL	x								NIT, SPIK, PÄRLA-GL, KAM, KE- RAMIK, FLINTA, KVARTS	1	1000		M				1970	800-900:TAL:KAM-TYP A MED DEKOR SOM TEMPEL 1969, FORMENGRUPPE 2b.		RAÄ RAPPORT 1973 B31	SHM 30115	
UP	LIDINGÖ	STICK- LINGE	15 5	4	0,6		BL	x								PÅSYNINGSBESLAG?2-B, FRAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, KERAMIK, FLINTA	5	8	1100	K				1978	700-TAL: KAM-R4S6L1C4 (JFR BÖRJE SN, RAA28, A2)	SKADA I V. GRAVKLOT I PACKNINGEN	RAÄ UV RAP- PORT DNR 344778 STENCIL	SHM 32707	
UP	LJUSTRÖ	BOLBY	46 0	22	2,5		SAKNAR GRAV									PETRIFIKAT, HASSELNÖTS- SKÅL	0	0	-	-				1894	-	SE BILAGA 1	-		
UP	LOVÖ	BERGA/ LUNDA	34 38	5,5	0,5		S	x								SÖLJA-J, KNIV-J, TRÅ	0	0	-	M (B)				1978	900-1000-TAL	REST STEN MITT I GRA- VEN, BÄRNGRAV	PETRE 1984b	SU	
UP	LOVÖ	HEMMET56	5	12	1		BG + BL	x								BESLAG-B, KNIV, NIT, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, KERAMIK	1	3010		M				1967	600-730:KAM-M3RS6L3L4	TRE SKILDA BRANDLA- GER SOM TROL UTGJÖRT EN GRAV	STHLM UNIVER- SU SITIET RAPPORT NR 5 1978	SU	
UP	LOVÖ	HEMMET56	7	7	0,4		BL	x								PÄRLA-KAR, PÄRLA-KRI, PÄR- LA-GL, FIGUR-B, KEDJA-B, TORSHAMMARRING-J, RING- J, BRÖDD-J, NIT, BLECK-J, FRAG-J, KERAMIK, ORGA- NISKT MATERIAL, KAM	9	725		K			1967	900-TAL: KAM-B1		STHLM UNIVER- SU SITIET RAPPORT NR 5 1978	SU		
UP	LOVÖ	HEMMET56	8	5,5	0,5		BL	x								TORSHAMMARRING, NIT, BRÖDD-J, KAM, KERAMIK, SÄ- DESKORN	25	100		?				1967	900-TAL:KAM-B1	INGET ENHETLIGT BRANDLAGER	STHLM UNIVER- SU SITIET RAPPORT NR 5 1978	SU	
UP	LOVÖ	HEMMET56	10	9	0,6		BL	x								OVAL SPÄNNBUCKLA-B, HÄNGE-B, TORSHAMMAR- RING, BESLAG-J, KRAMP- J, NIT, PÄRLA-GL, PÄRLA-KRI, KAM, KERAMIK	50	1570		K			1967	900-TAL:KAM-TYP B1 OCH SPÄNNBUCKLA P37	SPAR AV FÖRGYLNING PA HANGENA	STHLM UNIVER- SU SITIET RAPPORT NR 5 1978	SU		
UP	LOVÖ	HEMMET56	35	10	1		BL	x								BESLAG-B, BRÖDD-J, NIT, KAM, ELDSLÄGNINGSFLINTA, LERKLINING, KERAMIK	12	205		M				1967	900-TAL:FLERA KAMMAR VA- RAV TYP B2 OCH B3	PLUNDRAD	STHLM UNIVER- SU SITIET RAPPORT NR 5 1978	SU	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÅ Anl nr	D	H	Platå	SV	Gravskick	G-hög	G-SV	G-ifler	G-över	G-sek	G-störd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön-l	Djurben	Und år	Datering	Kän-	Dat-central	Anm	Referenser	Invrnr
UP	LOVÖ	LUNDA	27	11	9	0,6		BL	x					x		NIT, KRÄMPA? - J. KAM, LERKÄRL, SLAGG, FLINTA	13	0	1015	x	M	?	- 35-64		1971	750-825; KAM-A2.8 ENL M CARLSSON 1998		788	REST STEN, PLUNDRAD, I FYLLNINGEN FÄGELBESLAG-B, RING-B, ÖVERLAGRAR DELVIS BRÄNDGRAVEN A10 FRÅN 500-550	PETRÉ 1984b	SHM 32300
UP	LOVÖ	LUNDA	27	70	8	0,8		BL	x							PILSPETS, FRAG-J, KAM, KERAMIKKÄRL	0	0	2014	x	M	M?	M2, 35-64	HUND, FÄRGET, FÄGEL	1971	600-TAL; PETRÉ 1984a		650		PETRÉ 1984a	SHM 32300
UP	LOVÖ	LUNDA	27	88	9	0,9		BL	x							NIT, SPIK, FRAG-J, KAM, PÄRLA-GL, BRÄND FLINTA, LERKÄRL, SLAGG, BRÄND LERA	8	1	6307	x	M	M	M. 35-64	HUND, FÄRGET, SVIN, HÄST, FÅHÄST, FÅGEL	1971	600-TAL; PETRÉ 1984a		650		PETRÉ 1984	SHM 32300
UP	LOVÖ	LUNDA	27	94	6	0,5		BL	x				x			SVÄRDHJALT-BEN, NIT, SPIK, BRYNE, KAM, BRÄND FLINTA, LERKÄRL	4	0	6353	x	M	M	M. 40-60	HUND, FÄRGET, SVIN, HÄST, TAMHÖNS	1971	600-TAL; PETRÉ 1984a		650	PLUNDRAD, I FYLLNINGEN SKIVSPÄNNE-B	PETRÉ 1984a	SHM 32300
UP	LOVÖ	LUNDA	27	100	8	0,6		BL	x							KRAMPA-J, NIT, KAM, BRÄND FLINTA, KERAMIK	1	0	552	x	?	?	- 20-40	HUND, NOT, TAMHÖNS	1971	700-TAL; PETRÉ 1984a		750		PETRÉ 1984a	SHM 32300
UP	LOVÖ	LUNDA	27	135	7	0,6		BL	x							TORSHAMMARRING, FRAG-J, PÄRLA-GL, LERKÄRL, KERAMIKKÄRVAR, HARTSTÄTTINGSRING	0	9	625	x	K	M	M. 35-64	HUND, SVIN	1971	800-900-TAL; TORSHAMMARRING		900	RENSINGSFYND; RING-B, PÄRLA-GL, KAM, KOMMA FRÅN A142, ÖVERLAGRAR BRÄNDGRAVEN A142, A144 och A150, ALLA FRÅN 400-TAL	PETRÉ 1984a	SHM 32300
UP	LOVÖ	LUNDA	27	136	8	0,8		BL	x							PINCETT-B, SKOBRODD, ÖGLA-J, SKRIMBESLAG? - J. NIT, SPIK, STIFT-J, MINIATYRNIT, J. FRAG-J, KAM, LERKÄRL, SLAGG	45	0	5441	x	K	?	- 35-64	HUND, FÄRGET, SVIN, HÄST, NOT, KATT	1971	825-950; KAM-A1		888	ÖVERLAGRAR BRÄNDGRAVARNA A148 OCH A151, BADA FRÅN 400-TAL	PETRÉ 1984a	SHM 32300
UP	LASSA	EKEBY	27	6	4	0,4		UG + BG	x					x		RING-B	0	0	400		?			1981	400-1000-TAL			REST AV HÖG	RAÅ RAPPORT 1981	SHM 34445	
UP	NORR-SUNDA	VALSTA	59	1,1	14	1,3	x	BL		x			x			MYNT-S, SKALLA? - S?, BESLAG-B, BLECK-B, SKALLA-B, FRAG-B, NIT, SPIK, NUBB-J, BESLAG-J, VIKT, KNIV, BLECK-J, KRÄMPA, BRODD, HÄST, SKOSÖM, FRAG-J, SLAGG-J, PÄRLA-GL, PÄRLA-GF, GLASBÄGARE, SPELBRICKA-BEN/HÖRN, TÄRNING, KAM, FLINTA, LERKÄRL (BL A IMPORT)	12	4	9929	x	K	M	M. VUXEN	HUND, SVIN, FÄRGET, HÖNS, NOT, BJÖRN (KLOR), KATT, TAMGÅS, DUVHOK, BRAXEN?	1992	800-850; SE BILAGA 1		825	FÖRSTÖRD VID ANLÄGGANDE AV TRE SEKUNDÄRA KISTGRÄVAR I KORSSFORM (A1,2-4) MITT I HÖGENS KÄRNROSE OCH SEVARE PLUNDRAD, MINST 12 NITAR OCH MINST 4 PÄRLOR.	SE BILAGA 1	SHM 34069
UP	NORR-SUNDA	VALSTA	59	1,2	14	1,3	x	S		x			x			SILVERINFATTAD BERGSKRISTALL, KORS-J, PÄRLA-KVARTS	0	1	-	x	?	K?	K?		1992	1050-1100-TALETS BÖRJAN; SE BILAGA 1		1088	TRE SEKUNDÄRA KISTGRÄVAR, ANLAGDA MITT I HÖGENS KÄRNROSE; SEVNARE PLUNDRADE	SE BILAGA 1	SHM 34069
UP	ORKESTA	VAXTUNA	30	0	35	5		BL?					x			SPELBRICKA, LERKÄRL	0	0	?		?			1724	500-1000-TAL			KÖÖHÖGEN	SE BILAGA 1		
UP	SKEDERID	FINSTA	4	1	8	0,5		BL	x							BLECK-B, TEN-J, SPIK/NIT, FRAG-J, KNIV-J, KNIVSLIDA-B, LERKÄRL, ÄGGSKAL	1	0	400	x	K	K	K. 30-50		1986	800-900-TAL		900	GRAVKLOT	RAÅ RAPPORT 1986	RAÅ
UP	SOLLENTUNA	HERSBY	45	38	20,5	4,2	x	BL	x							TRISKELFORMAT BESLAG-B, RING-B, NIT-B, KAM, GLASKÄRL, KNIV-J, NIT-J, SPIK, BRYNE, SPELBRICKA-GL, SPELBRICKA-BEN, SPELBRICKA-STEN	x	0	6103	?	M	?	?	HÄST, HUND	1905	700-TAL; SE BILAGA 1.		750	HERSBYHÖGEN, ENDAST EN TREDJEDEL GRAVD	SE BILAGA 1	SHM 12642
UP	SOLLENTUNA	HERSBY	47	32	6	0,8		BL	x							TORSHAMMARRING-J, NIT/SPIK?, KERAMIK, LERKÄRL	6	0	136	x	?	?	- 18-44	HUND, NOT	1992	875-975; ANDERSSON & HEDLUND 1994		925		UV STOCKHOLM RAPPORT 1994:25	RAÅ

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G. hög	G. SV	G. fler	G. över	G. sek	G. störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br ben g	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön/lder	Djurben	Und år	Datering	Köml-der	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr	
UP	SOLLEN-TUNA	HERSBY	47	33	11,5	1,5			BL	x							SVÄRDSKIDEBESLAG-B, HJÄLM-B, NIT, SPIK, FRAG-J, GLASKÄRL, KAM, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING, FRAG-FLINTA, KERAMIK, HASSELNÖTSSKÅL	x	0	23544	x	M	M	M. 35-64	HJUND, HAST, NOT, FAR/GET, SVIN, TAM, HÖNS, PIL-GRIMS-FALK	1992	600-TAL. SE BILAGA 1		650			SE BILAGA 1	RAÄ
UP	SOLLEN-TUNA	KNISTA	121	0	8	0,8		S	S	x							FÖREMÅL-J, KNIV-J	0	0	-	?	?	?		1959	1000-TAL		1050	ENSAMLIGGANDE HÖG, HUVUDET I SV	RAPPORT I ATA INV NR 27294	SHM 27294		
UP	SOLLEN-TUNA	KNISTA	140	182	9	1,3		BRAND-GRAV	x	x							RING-B, BETSEL, TORSHAMMARRING, NIT, KAM, BRYNE, LERKLINING	1	0	2700	?	?	?		1959	800-900-TAL. TORSHAMMARRING		900	JORDBLANDAT RÖSE, BRANDGRAV, MEN ING. ET BRANDLAGER OM-NÄMNS	RAPPORT I ATA	SHM 26788		
UP	SOLLEN-TUNA	KNISTA	275	195	7	0,8		BL	x	x							BLECK-B, NIT, SPIK, KAM, KERAMIK	9	0	3000	?	?	?		1959	700-TAL. KAM-M3R4S6L1		750	BRONSBLECKEN TÄCKER FEM NITHUVUDEN	RAPPORT I ATA	SHM 27295		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	285	52	4	0,2		S	x	x							SPIK, TEN-J	0	0	-	?	?	?		1968	1000-TAL		1050	GRAVI SV-NO	RAÄ RAPPORT 1973 B18	SHM 30116		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	285	56	6,5	0,4		S	x	x							PÄRLA-GF, KNIV, SPIK	0	1	-	?	?	?		1959	1000-TAL		1050	GRAVI SO-NV, HUVUDET I NV	RAPPORT I ATA	SHM 26587		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	285	59	5	0,5		S	x	x							KNIV, SPIK	0	0	-	?	?	?		1959	1000-TAL		1050	GRAVI SV-NO, HUVUDET I SV	RAPPORT I ATA	SHM 26587		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	285	60	4	0,3		S	x	x							REMANDEBESLAG-B, SPIK	0	0	-	?	?	?		1959	1000-TAL		1050	GRAVI V-Ö, HUVUDET I V	RAPPORT I ATA	SHM 26587		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	285	61	6,5	0,8		S	x	x							BESLAG-B, KRAMP-A, SPIK	0	0	-	?	?	?		1959	1000-TAL		1050	GRAVI SO-NV, HUVUDET I NV	RAPPORT I ATA	SHM 26587		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	285	62	6,5	0,9		S	x	x							-	0	0	-	-	-	-		1959	1000-TAL		1050	GRAVI SV-NO, HUVUDET I NV	RAPPORT I ATA	SHM 26587		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	285	63	5,3	0,3		S	x	x							MYNT?-S, SPÄNNE-B, BESLAG-B, KNIV	0	0	-	?	K	?		1959	1000-TAL		1050	GRAVI SV-NO, HUVUDET I NV, MYNDET I EVENTU-ELLT ARABISKT	RAPPORT I ATA	SHM 26587		
UP	SOLLEN-TUNA	SKÅLBY	288	97	8	1,3		BL	x	x							HÅKE-B, TORSHAMMARRING, BRODD, FRAG-J, LERKÄRL	0	0	?	?	?	?		1966	800-900-TAL. TORSHAMMARRING		900	RAPPORT I ATA	SHM 29210			
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	2	6	1,1		BL?, EVUR-LAKAT	x	x							TORSHAMMARRING, KRUKSKÄRVOR	0	0	900	?	?	?		1966	800-900-TAL. TORSHAMMARRING		900	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783			
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	8	6,5	1,5		BL	x	x							PÄRHALLARE-B, HALVMA-NEFORMIGT HÄNGE-B, RUNT HÄNGE-B, SPIRAL-B, FRAG-B, TORSHAMMARRING, NIT, MÄRLA, FRAG-J, KAM, PÄRLA-GF, PÄRLA-GL, KRUKSKÄRVOR, LERKÄRL	10	4	8133	K	?	?		1966	780-850. 2 KAMMAR-A2 ENL M CARLSSON 1998, TORS-HAMMARRING		815	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783			
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	9,1	7	1,7		BL	x	x							TORSHAMMARRING, FRAG-J, KAM, SPELBRICKA-BEN, KRUKSKÄRVOR, FRAG-TEX	0	0	?	?	?	?		1966	800-900-TAL. TORSHAMMARRING		900	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783			
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	9,2	7	1,7		BL	x	x							NIT, FRAG-J	3	0	667	?	?	?		1966	800-900-TAL. MED HÄNSYN TILL A9,1		900	BRANDLAGER NORR OM MITTEN	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783		
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	9,3	7	1,7		BL	x	x							NIT, KRUKSKÄRVOR	x	0	1533	?	?	?		1966	800-900-TAL. MED HÄNSYN TILL A9,1		900	BRANDLAGER I V-DELEN	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783		
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	10	10	1,6		BENL	x	x							TEN-J, RING-J, NIT, SPIK, BRANDLERA, FRAG-J, KRUKSKÄRVOR, KAM, LERKÄRL	2	0	5867	?	?	?		1966	800-TAL. KAM-A1 OCH B1:1		950	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783			
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	15,1	10,5	1,1		BL	x	x							KRUKSKÄRVOR	0	0	?	?	?	?		1966	900-TAL. SYDVÄSTPORT		950	ENDAST 13 ST BRÄNDA BEN, SYDVÄSTPORT I SV, SE A15.2	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783		
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	15,2	10,5	1,1		BL	x	x							SPIK, NIT, SLAGG, KRUKSKÄRVOR	x	0	1333	?	?	?		1966	900-TAL. SYDVÄSTPORT		950	SYDVÄSTPORT TILL A15.1, STENRAM 3 X 3,5 M STOR	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783		
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	18	6	0,5		BL	x	x							TORSHAMMARRING, NIT, BRODD, HÅSTKOSÖM, SLAGG, KRUKSKÄRVOR	39	0	133	?	?	?		1966	800-900-TAL. TORSHAMMARRING		900	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783			
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	22,1	7	0,8		BL	x	x							TORSHAMMARRING, GAFFEL, LIKANDE FÖREMÅL-J, NIT, SPIK, SPELBRICKOR-BEN, KAM, BRYNSTEN, LERKÄRL, BRANDLERA, SLAGG	3	0	3600	?	?	?		1966	800-950. 2 KAMMAR-A1 OCH A2		875	BL UNDER KÄRNROSE, TVÅ EVENTUELLT SEKUN-DÄRGRAVAR, SE 22.2-3	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783		
UP	SOLLEN-TUNA	TURE-BERG	277	22,2	7	0,8		BL	x	x							KRUKSKÄRVOR	0	0	400	?	?	?		1966	800-1000-TAL		900	EY SEKUNDÄRGRAV /A22.1	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783		

Lsk	Socken	Gårdby	RAÄ Anl nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hög	G- SV	G- över	G- istid	G- ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön- ider	Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	SOLLENTUNA	TUREBERG	277 22.3	7	0.8			BENL						FRAG-J, KRUKSKÄRVOR	0	0	33	?	?			1966	800-1000-TAL		EY SEKUNDÄRGRAV I A22.1	RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783	
UP	SOLLENTUNA	TUREBERG	277 23	11	1.5			BL	x					SPIRAL-B, BESLAG-B, TORS-HAMMARRING, SPIK, FRAG-J, SPELBRICKA-BEN, KAM, SKED-HORN, PÄRLA-GL, BRYNSTEN, KRUKSKÄRVOR, BRÄND LERA, SLAGG, FRAG-TEX, LERKÄRL	0	9	13133	K			1966	800-950: KAMMAR-A OCH A2	875			RAÄ RAPPORT 1972 B1	SHM 29783	
UP	SOLNA	BAKTE-RIOLO-GISKA ANSTAL-TEN	6 38	7	0.6			SAKNAR GRAV					x	KRUKSKÄRVA	0	0	-		-	-		1968	?		MITTROSEFANNS, EN-DAST EN KRUKSKÄRVA FRAMKOM	RAÄ RAPPORT 1972 B13	SHM 29890	
UP	SOLNA	BAKTE-RIOLO-GISKA ANSTAL-TEN	6 40	14	0.7			BL7	x					NIT, SPIK, BRÖD?7, FRAG-J, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVOR	7	0	387	?			1968	700-TAL: KAM MED S5-SNITT OCH B1:1 DEKOR	750		TROILGEN URLAKAT BRANDLAGER, KALL-LAD, URNEGRAV I RAP-PORTEN	RAÄ RAPPORT 1972 B13	SHM 29890	
UP	SOLNA	BAKTE-RIOLO-GISKA ANSTAL-TEN	6 68	7.5	0.8			BL	x					TORSHAMMARRING, PÄRLA-GL, NIT, LERKÄRL	35	1	467	?			1968	800-900-TAL: TORSHAM-MARRING	900		RAÄ RAPPORT 1972 B13	SHM 29890		
UP	SOLNA	HUVUD-STA	2 4	7	0.8			BL	x					NIT, SPIK, KERAMIK, PÄRLA-GL, FÖREMÅL-BEN	x	2	1333	?			1964	500-1000-TAL			RAPPORT I ATA	SHM 28369		
UP	SOLNA	HUVUD-STA	2 6	9	0.8			BL	x					NIT, KERAMIK	35	0	666	?			1964	500-1000-TAL			RAPPORT I ATA	SHM 28369		
UP	SOLNA	HUVUD-STA	27 0	5	0.6			S7	x					NIT	7	0	-	?			1964	900-1000-TAL?			RAPPORT I ATA	SHM 28044		
UP	SOLNA	MELLAN-JARVA	18 1	5	0.7			BL	x					FRAG-B, SPÄNNE-J, HÄNGE-J, NIT, SPIK, FRAG-J, SPELBRICKA-BEN, KAM, KERAMIK, BRÄND LERA, HASSELNÖTTER, SÄDESKORN, BRÖD	x	0	7357	K, M			1979	600-730: KAM-M3R4S6L3L4	665		RAÄ RAPPORT UV 1987.3	SHM 34264		
UP	SOLNA	MELLAN-JARVA	18 7	6.25	0.6			BL	x					PÄSYNINGSBESLAG-B, BAND-B, LÄSRING-J, NIT, SPIK, NÄL-J, PÄRLA-GL, KAM, KERAMIK	x	1	826				1979	900-TAL: KAM-B1:2	950		RAÄ RAPPORT UV 1987.3	SHM 34264		
UP	SOLNA	MELLAN-JARVA	18 16	5	0.75			BL	x					FRAG-BLY? NIT, SPIK, FRAG-J, KAM?7, KERAMIK	x	0	761	?			1979	500-1000-TAL			RAÄ RAPPORT UV 1987.3	SHM 34264		
UP	SOLNA	MELLAN-JARVA	18 150	4	0.5			BL	x					NIT, SPIK, FRAG-J, SPELBRICKA-BEN, SPELBRÄDE?7, BEN, KAM, HARTS, KERAMIK, BRÄND LERA, SÄDESKORN, BRÖD, MINERAL, FRAG-TEX	x	0	3891	?			1979	500-1000-TAL			RAÄ RAPPORT UV 1987.3	SHM 34264		
UP	SOLNA	VÄSTRA SKO-GEN	40 1	9.5	1			BL	x					NIT, SPIK, BRYNE, KERAMIK	25	0	7333	?			1964	500-1000-TAL			RAPPORT I ATA	SHM 27867		
UP	SPÅNGA	(SOL-HEM)	42 3.1	7	0.4			BL	x					FRAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GF, PÄRLA-GL, KAM, KERAMIK	27	27	600	K			1974	800-TAL: KAM-FORMENGRUP-PE 2a ENL TEMPEL 1969	850		RAPPORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	(SOL-HEM)	42 3.2	7	0.4			BRAND-GRAV				x		NIT, KAM, KERAMIK, BRÄND LERA	5	0	600	?			1974	500-1000-TAL			RAPPORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	(SOL-HEM)	42 3.3	7	0.4			BRAND-GRAV				x		TORSHAMMARRING, KERAMIK	0	175		?			1974	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900		RAPPORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	(SOL-HEM)	42 7	8	0.8			BL	x					TORSHAMMARRING, BESLAG-J, KRAMPA-J, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL, KERAMIK	20	0	7300	?			1974	800-TAL: KAM-A2 ELLER TEMPEL 1969 FORMENGRUPPE 1, TORSHAMMARRING	850		RAPPORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	HJULSTA	102 2	6	0.6			BL	x					SPIK	0	0	?	?			1965	?			RAÄ UV RAP-PORT STENCIL	SHM		
UP	SPÅNGA	HJULSTA	106 1	8	1.5			UG MED OMGIVAN-DE BL	x					SÖLJA-B, AGRAFF-B, FRAG-B, KAM, HARTSTÄTNINGSRING	0	0	1500	M			1965	400-550: HANDTAGSKAM, AGRAFFER	475		RAPPORT SSM, BIUV 1992:164	SSM		
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 1	9	0.8			S	x					KNIV-J, SPIK, NIT, LERKÄRL, FLINTBIT	1	0	-	?			1973	1000-TAL	1050		SKADAD I Ö AV SKYTTEVÄRN VID KEDJAN; RING-J I M SKÄRA; BRÖDDELDSTÅL O RING	RAPPORT SSM	SSM	

Lsk	Socken	Gård/by	RAA Anl nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hö	G- SV	G- fler	G- över	G- sek	G- störd	G- ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön/äl- der	Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Amn	Referenser	Invnr
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 8,1	5,5	1,2		S		x	x		x				VIKT-B, MINIATYRSKÄROR PÅ RING-J, NIT, SPIK, KNIV-J	1	0	-	?	?	?	-	-	1973	900-1000-TAL	1000	SKADAD I Ö AV SKYTTEVÄRN, SPRITT I A. MI-NIATYRSVÄRD-SKÅRA, RING, ELDTÅL	RAPPORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 8,2	5,5	1,2		BRAND- GRAV		x	x		x				KERAMIK	0	0	41	x	?	?	FÄR	1973	900-1000-TAL	1000	SKADAD AV SKYTTEVÄRN	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 12	5	1,5		BL	x								NIT SPIK KAM, KERAMIK, LERKLING, EKOLLON	x	0	5046	x	?	?	HUND, HÄST, NOT	1973	600-730: KAM-M356L3C3	665		SSM RAPPORT	SSM	
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 24,1	6	0,6		BL	x								NIT, SPIK, KRAMPÅ-J, ÖG-LA-J, PÅRLA-GL, KAM, LERKÄRL, KERAMIK, BRÄNDLERA, BRYNE	4	1	8879	x	M	M, M	M, 18- 44 + M, 18-44	FÄR, SVIN, TAM- HONS, ANDFA- GEL	1973	700-TAL: 2 KAMMAR-M3R56L1L6L7C4; M3R56L6 (B1:2 DEKOR)	750	IN 1.2X1,5 M STOR GROP. SEKUNDÄRGRAVEN SPRIDD I HELA ANL	RAPPORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 24,2	6	0,6		BRAND- GRAV		x			x				SKÅLLA-B, TORNE-B, FRAG-J, KAM, KERAMIK, BRYNE, BRÄND LERA	0	0	1695	x	M	?	?	HUND, HÄST, FÄR, FÄ- GEL	1973	700-TAL: KAM-S6L2	750	GRAVEN SPRIDD I HELA ANL	RAPPORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 25	7,5	1,1		TROL BL, BRAND- GRAV	x				x				KAM, SLAGG-J, KERAMIK, HARTSTÄNING, HASSELNÖT, BRÄND LERA	0	0	894	x	?	?	FÄR	1973	500-1000-TAL		GROP I CENTRUM: 1,5 M I D OCH 1,0 M DJ. TROL SPRUNGLIGT BL, SPLITT-RÄT I TRE KONCENTRATIONER	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 30,1	8	1		BL (BENLA-x GER OMI- GIVET AV BRÄNDLA- GER)	x				?				PILSPETS-J, BRODD, SPIK, NIT, FRAG-J, PÅRLA-GL, KAM, BRYNE, BRÄND LERA	14	3	5038	x	M	M, 18- 44	HUND, HÄST, NOT, FÄR, SVIN, AND- FAGEL, BRUSHA- NE	1973	900-TAL: KAM-B1:1	950	SKADA I NÖ IN MOT MITTEN, 0,5 M DJ IN DELEN, NIT, KAM, BRÄNDA BEN I Fyllningen	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 30,2	8	1		BL	x				?				-	0	4	x	?	B	?	-	1973	900-TAL: MED HÄNSYN TILL A30,1	950	SKADA I NÖ IN MOT MITTEN, 0,5 M DJ IN DELEN, NIT, KAM, BRÄNDA BEN I Fyllningen	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 32	4	0,7		BL	x				x				HYLSA-B, BESLAG-B, SPIK, NIT, TEN-J, KAM, GLASS-MALTA, LERKÄRL, KERAMIK, BRÄND LERA, HARTS	2	0	6372	x	?	M	M, 18- 44	HUND, HÄST, NOT, FÄR, SVIN, ANDFA- GEL	1973	800-TAL: KAM-FORMGRUP-PE 2a ENL TEMPEL 1969	850	GROP I S OCH V GRÄVDA I BOTTEN, BRÄNDLAGRET SPLITTRAT	SSM RAPPORT	SSM
UP	SPÅNGA	KYM-LINGE	169 33	17	2		SAKNAR GRAV								x	KERAMIK	0	0	3		-	-	-	1973	?			END 4 SOTFLÄCKAR I KOL I CENTRUM, BR BEN I Fyllningen OBS! BO-PLATS UNDER	RAPPORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	LUNDA	115 6	9	1,5		BL	x								BESLAG-B, FRAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, KAM, KERAMIK, SLAGG, BRÄND LERA	10	0	2600	?	?	?		1966	600-730: KAM-S6L3	665	HÄRDGROP MITT I BRÄNDLAGRET MED 950 G AV DE BRÄNDA BENEN	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	LUNDA	115 12	6	0,7		BL	x								KNIV-J, NIT, SPIK, FRAG-J, KAM, TÄRNING, SPELBRICKA-BEN, LERKÄRL, BRÄND LERA	2	0	9150	M	M			1966	630-730: 2 KAMMAR-S6L3 OCH S6L3L7C4	680	KAN VARA FLER NITAR, 51 JÄRNFÖREMÅL, BLANDA-DE MED A17	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	LUNDA	115 13	10	2,5		BL	x								SKÅLLA-B, FRAG-B, PÅRLA-GL, NIT, FRAG-J, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA	3	1	19550	M	M			1966	650-730: 2 KAMMAR-M4R4S5L3C3; M3R4L3L6C3	690		RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	RINKEBY	175 14	6	0,7		BL	x				x				FRAG-B, NIT, PÅRLA-GL, KAM, KERAMIK	11	1	1548	M	M			1966	475-520: KAM-S2L2, GRAV-SKICK	488	MILITÄR NEDGRÄVNING I MITTEN, 0,5 M DJ, STÖRD	RAPPORT SSM	SSM	

Lsk	Socken	Gårdby nr	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Plåt	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-över	G-översk	G-istörd	G-obj	Fyndkategorier	Nitar	Pärior	Br	Osteo	Kör-A	Kör-O	Könlä	Djurben	Und	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	SPANGA	RINKEBY 178	5	15	2					x					HJÄLM, SKÖLDBESLAG-B+, SPJUTSPETS-J, BESLAG-J, BRODD, NIT, SPIK, FRAG-J, SNABELBAGARE, PÄRLA-GL, SPELBRICKA-BEN, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA, SLAGG	100	3	14950	x	M	?	B	HUND, HÅST, SVIN, FÄRGET, KATT, GAS, TAMHÖNA, DUV, BERG, GUV, DUVHÖK	1967	550-600- SE BILAGA 1	575	BOPLATS UNDER	SE BILAGA 1	SSM	
UP	SPANGA	RINKEBY 178	6	10	2					x					TORSHAMMARRING, GÅNG-JÄRN-J, BRODD, SÖM-J, NIT, KAM, LERKÄRL, BRYNE, BRÄND LERA	95	0	3750		?				1967	900-TAL- KAM-TYP B ATY- PISKT MONSTER	950	2.MINDRE BRANDFLÄCK- ÅR I S-DELEN AV ANL MED BRÄNDA BEN, 100 RES- PEKTIVE 400 G	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPANGA	RINKEBY 178	9.1	8	0.8			x		x					BERLOCK-B, HÄNGE-B, RING-B, FRAG-B, KNIV-J, BESLAG-J, FRAG-J, NIT, SPIK, PÄRLA-GF, PÄRLA-GL, PÄRLA-B, KAM, LERKÄRL, KERAMIK, BRYNE, SLAGG, BRÄND LERA	107	34	2635		K			1967	900-TAL- KAM NÄRMÅST AV SAMMA TYP SOM UP, NORRSUNDA SN, VALSTA RAA 59, A14, A15 (ANDERS- SON 1997)	950	SYDVÄSTPORT MED BL, SE 9.2	RAPPORT SSM	SHM 31138		
UP	SPANGA	RINKEBY 178	9.2	8	0.8			x		x					SKÅLLA-B, SPIRAL-J, FRAG-J	0	0	40		?				1967	900-TAL- SYDVÄSTPORT	950	SYDVÄSTPORT MED BL	RAPPORT SSM	SHM 31138	
UP	SPANGA	RINKEBY 178	10	7.5	0.5					x					RÅMÄNDBESLAG-B, TORS- HAMMARRING, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, GLASS- MALTA, KAM, LERKÄRL, BEAR- BETAT BEN	70	2	4200		?				1967	800-830- KAM-A28 ENLIGT M CARLSSON 1998, TORSHAM- MARRING	815	VID SV-DELEN AV KANT- KEDJA, KERAMIK, SLAGG, TAND, OBRÄNDA BEN, BRÄNDA BEN (5 G)	RAPPORT SSM	SHM 31138	
UP	SPANGA	RINKEBY 178	11	15	1.5					x					LITEN OVAL, SPÄNNBUCK- LA-B, RYGGKAMPSSPÄN- NE?B, SPÄNNÄL-J, FRAG- B MED EMALJ, SPIRALPÄRLA- B, FRAG-B, PINCETT-J, HÅST- BRODD, RING-J, NIT, SPIK, FRAG-J, GLASKÄRL, PÄRLA- GL, KAM, LERKÄRL	11	2	10857		K			1943	900-TAL- SE BILAGA 1	950	ANTAL NITAR INBEGRI- PER AV EN SPIKAR, EX- KLUSIVE FRAGMENT	SE BILAGA 1	SHM 23151		
UP	SPANGA	VÄL- LINGBY STORG- ÅRD	10	9.1 (I)	16	2									FOREMAL-BEN, NIT, SPIK	2	0	?		?				1951	500-1000-TAL- SE BILAGA 1		TVÅ NITAR, EXKLUSI- VE FRAGMENT. HÖGEN ÖVERLAGRAR TRE SKE- LETTGRAVAR, PRIMÄR- GRAV I HÖGEN BL IVA (A9.4), UNDER 8-900-TAL ANLADES TROLIGEN BL (A9.1, A9.3 OCH A9.6) PÅ HÖGENS SOM BYGGS PÅ BL IVA KRAFTIGT STÖRT	SE BILAGA 1	SSM 19888	
UP	SPANGA	VÄL- LINGBY STORG- ÅRD	10	9.3 (III)	16	2									LERKÄRL	0	0	?		?				1951	500-1000-TAL- SE BILAGA 1		HÖGEN ÖVERLAGRAR TRE SKELETTRAVAR, PRIMÄRGRAV I HÖGEN BL IVA (A9.4), UNDER 8-900-TAL ANLADES TROLIGEN TRE BL (A9.1, A9.3 OCH A9.6) PÅ HÖGENS SOM BYGGS PÅ BL IVA KRAF- TIGT STÖRT	SE BILAGA 1	SSM 19888	
UP	SPANGA	VÄL- LINGBY STORG- ÅRD	10	9.4 (IVa)	16	2									FRAG-J, SLAGG	0	0	?		?				1951	500-900-TAL- SE BILAGA 1		BRÄNDLAGER IVA. HÖ- GEN ÖVERLAGRAR TRE SKELETTRAVAR, PRI- MÄRGRAV I HÖGEN BL IVA (A9.4), UNDER 8-900-TAL ANLADES TROLI- GEN 3 BL (A9.1, A9.3 OCH A9.6) PÅ HÖGENS SOM BYGGS PÅ BL IVA KRAF- TIGT STÖRT	SE BILAGA 1	SSM 19888	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärrior	Bränseng	Osteo	Kön-A	Kön-O	Könäl-der	Djurben	Und-år	Datering	Könlä-central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	SPÅNGA	VÄL-LINGBY STORG-ÅRD	10	9,6 (VI)	16	2		BL		x							TORSHAMMARRING, NIT, FRAG-J, BRYNE, LERKÄRL	1	0	?	?				1951	800-900-TAL, SE BILAGA 1	900	HÖGEN ÖVERLAGRAR TRE SKELETTGRAVAR, PRIMÄRGRAV I HÖGEN BL IVA (A9.4), UNDER 8-900-TAL ANLADES TROLIGEN TRE BL (A9.1, A9.3 OCH A9.6) PÅ HÖGENS SOM BYGGS PÅ, BL IVA KRAFTIGT STORT.	SE BILAGA 1	SSM 19888	
UP	SPÅNGA	VÄL-LINGBY STORG-ÅRD	10	9,7 (A)	16	2		S		x							HARTSTÄTNING TILL KÄRL	0	0	-	?			1951	ÅÅÅ		SKELETT A, HÖGEN ÖVERLAGRAR TRE SKELETTGRAVAR, PRIMÄRGRAV I HÖGEN BL IVA (A9.4), UNDER 8-900-TAL ANLADES TROLIGEN 3 BL (A9.1, A9.3 OCH A9.6) PÅ HÖGENS SOM BYGGS PÅ, BL IVA KRAFTIGT STORT	SE BILAGA 1	SSM 19888		
UP	SPÅNGA	VÄL-LINGBY STORG-ÅRD	10	9,8 (B)	16	2		S		x								0	0	-	?			1951	ÅÅÅ		SKELETT B, HÖGEN ÖVERLAGRAR TRE SKELETTGRAVAR, PRIMÄRGRAV I HÖGEN BL IVA (A9.4), UNDER 8-900-TAL ANLADES TROLIGEN TRE BL (A9.1, A9.3 OCH A9.6) PÅ HÖGENS SOM BYGGS PÅ, BL IVA KRAFTIGT STORT.	SE BILAGA 1	SSM 19888		
UP	SPÅNGA	VÄL-LINGBY STORG-ÅRD	10	9,9 (C)	16	2		S		x							KNIV, HARTSTÄTNING	0	0	-	?			1951	ÅÅÅ		SKELETT C, HÖGEN ÖVERLAGRAR TRE SKELETTGRAVAR, PRIMÄRGRAV I HÖGEN BL IVA (A9.4), UNDER 8-900-TAL ANLADES TROLIGEN TRE BL (A9.1, A9.3 OCH A9.6) PÅ HÖGENS SOM BYGGS PÅ, BL IVA KRAFTIGT STORT.	SE BILAGA 1	SSM 19888		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	7	4,5	0,5		BL	x								RINGNÄL-B, TORSHAMMARRING, NIT, LERKÄRL	53	0	277	x	M	M	M, 18-44	1968	800-900-TAL, TORSHAMMARRING	900		BIUW 1994, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	15	4,5	0,45		BL	x								HÄNGE-B, PÄRLA-B, TRÄDB, FRAG-B, TORSHAMMARRING, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, BRYNE	0	8	136	x	K	K	K, 18-79	1968	800-900-TAL, TORSHAMMARRING	900		BIUW 1994, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	16	8	0,8		BL	x								RINGNÄL-B, TORSHAMMARRING, BRODD, BESLAG-J, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA, BRÖD	x	0	2530	x	M	M	M, 18-79	1968	900-TAL, 2 KAMMAR-A3 OCH B1	950		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	19	4	0,4		S	x								BRYNE	0	0	-	?			1968	900-1000-TAL	1000		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	23	4	0,4		BL	x								TORSHAMMARRING, BLECK-J, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL	x	0	910	x	?	M	M, 35-64	1968	900-TAL, KAM-B MED ATY-PISK DEKOR	950		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	26	3	0,5		BL	x								HÄNGE-B, LANSETT HÄNGE-B, PÄRLA-B, PÄRLA-GL, NIT, KERAMIK	4	6	300	x	K	K	K, 18-79	1968	600-TAL	650	HÄNGEN MED EMALJ	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	27	6	0,7		BL	x								FRAG-B, TORSHAMMARRING, BRODD, BESLAG-J, TEN-J, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL	x	0	3028	x	?	M	M, 35-64	1968	800-900-TAL, TORSHAMMARRING	900		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	30	5,5	0,55		UG	x								LERKÄRL, SLAGG, BRÄND LERA	0	?	?	x	?	?	18-79	300-500: GRAVSKICK			BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	31	3,8	0,4		BL	x								NIT, KAM, LERKÄRL	3	0	2755	x	?	?	35-64	650-730: KAM-M3R57S6L3L6C4	690	14C	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	32	7,7	0,8		S	x								MYNT-S, RING-B, KNIV	0	0	-				1968	1000-TAL	1050		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	33	4,5	0,5		S	x								SPIK, KNIV	0	0	-				1968	1000-TAL	1050		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	34	5	0,5		BL	x								KNIV, NIT, LERKÄRL	18	0	166	x	?	?	18-44	500-1000-TAL			BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV- p	G- hög	G- SV	G- fler	G- över	G- störd	G- störd	Fyndkategorier	Nitar	Br ben g	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön- der	Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 35,1	9	1,4				x	x					NIT, KERAMIK	3	743	x	?	?	- , 18-79	HUND, HAST	1968	500-TAL: SAMTIDA MED A35.2 OCH A35.3	550	BG I V-DELEN PÅ SAM- MA NIVÅ SOM A35.2 OCH A35.3	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 35,2	9	1,4				x	x					LITET LIKARMT SPÄNNE-B, KRÄFTFORMAT SPÄNNE-B, PÅRLA-B, FRAG-J, KAM, KE- RAMIK	0	405	x	K	K	K, 18-79	HUND, HAST, FAR	1968	500-TAL: HUSBYSÄNNE OCH 2 LIKARMADE SPÄNNEN, KAM-M3F56S6L2C4	550	BL I N-DELEN PÅ SAMMA NIVÅ SOM A35.1 OCH 35.3	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 35,3	9	1,4				x	x					NIT, SPIK, PÅRLA-GL, KAM, KERAMIK, BRÄND LERA	x	1832	x	M	M	M, 18- 79	HUND, HAST, FÄ- GEL	1968	500-TAL: KAM-L3C2Pp	550	BL I CENTRUM PÅ SAMMA NIVÅ SOM A35.1 OCH 35.2	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 37	4	0,4				x	x					PÅRLA-B, TORSHAMMARRING, SPIK, FRAG-J, PÅRLA-GL	0	446	x	?	K	K, 18-79	HUND, FÄGEL	1968	800-900-TAL: TORSHAM- MARRING	900	BL CENTRALT ANLÄGG- NINGEN, PRIMÄRGRAV	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 46,1	5	0,7				x	x					FRAG-B, SYNAL-J, NIT, SPIK, PÅRLA-GL, LERKÄRL	x	268	x	?	K	K, 18-79	HUND	1968	500-1000-TAL	900	BL CENTRALT ANLÄGG- NINGEN, PRIMÄRGRAV	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 46,2	5	0,7				x	x					NIT, KAM, KERAMIK	4	20	x	?	?	- , 18-79	HUND	1968	500-1000-TAL	900	KONCENTRATION AV BEN OCH FYND YTLIGT I N- KANTEN AV ANL	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 49,1	4,5	0,5										RING-B, KNIV	0	-	x	?	?	-	-	1968	900-1000-TAL	1000		BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 49,2	4,5	0,5										-	0	?					1968	0-500			BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 51	5,5	0,8				x	x					BLECK-S, NIT, SPIK, LERKÄRL, BRÄND LERA	x	3787	x	M	M, 18- 44	M, 18- 79	HUND, HAST, TAM- HÖNS, ANDFA- GEL	1968	800-900-TAL	900	1°C	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 52	4	0,4				x	x					TORSHAMMARRING, LERKÄRL	0	259	x	?	K	K, 18-79	NÖT, TAM- HÖNS	1968	800-900-TAL: TORSHAM- MARRING	900	TVÅ STYCKEN TORSHAM- MARRINGAR	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 53,1	9	2										KAM	0	696	x	?	?	- , 50-79	HUND, HAST, SVIN	1968	630-730: KAM-S6L3L7	680	BL SOM ÖVERLAGRAR ÅR 4-5 TROTS ATT DEN ÄR ÄLDRE NÅGOT STÄM- MER INTE (2 BENKONC. I ANL:SV-DEL)	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 53,2	9	2										KAM	0	205	x	?	?	- , 18-79	HUND, HAST	1968	500-TAL ENL: BIUW, KAM- M27C3	550	BENLAGRET BELÄGGET N OM BL (A53.1) PÅ STEN- PACKNINGEN	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 53,4	9	2										SPÄNNE-B, RING-B, FRAG- B, TORSHAMMARRING, KNIV, BRODD, KRÄMMA, NIT, SPIK, PÅRLA-GL, SPELBRICKA, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA, (VÄRMESTEN?)	x	1333	x	M, K	M, 18- 44 + K, 18-44	M, 18- 79	HUND, FAR, SVIN, TAM- HÖNS	1968	850-950: KAM-A2.1 ENLIGT M CARLSSON 1998, TORSHAM- MARRING	900	ETT ÖVRE BL OCH TVÅ UNDRE, ALLA DELVIS FÖRENADE MED VARAN- DRA, DUBBELBEGRAV- NING (A53.4.5)	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 54,1	7,5	1,2										PILSPETS?, NIT, SPIK, PÅRLA- GL, KAM, BRYNE, LERKÄRL	x	627	x	M	M, 10- 24	M, 10- 24	KATT, NÖT, TAM- HÖNS	1968	500-TAL: KAM-S6/S7C2	550	ÖVERLAGRAS AV A54.2: BL MED URNA I FYLL- NINGEN OVAN	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 54,2	7,5	1,2										LERKÄRL	0	150		?			1968	500-1000-TAL		ÖVERLAGRAR A54.1	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 56	12	1,3				x	x					TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL	x	1707	x	M	M, 18- 44	M, 18- 44	HUND, HAST, FAR, SVIN	1968	775-950: KAM-A2.3 ENL M CARLSSON 1998	860		BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 57	5	0,5				x	x					TORSHAMMARRING, KNIV, NIT, SPIK, KAM, BRYNE, LER- KÄRL, FRAG-TEX, NOTSKAL	x	522	x	M	M, 35- 64	M, 35- 64	HUND, KATT, SVIN, TAM- HÖNS	1968	900-TAL: SYDVÄSTPORT	950	SYDVÄSTPORT IS	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 58	4	0,55				x	x					FRAG-B, NIT, SPIK, PÅRLA-GL, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA	x	773	x	K	K, 35- 64	K, 35- 64	HUND, HAST, FAR	1968	900-1000-TAL: KAM NÄRMÅST FORMENGRUPPE 9-10 ENL TEMPEL 1969	1000		BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR- VINGE	156 62,1	8,8	1				x	x					ARMRING-B, RING-B, FRAG-B, BRODD, NIT, SPIK, PÅRLA-GL	x	5806	x	K	K, 35- 64	K, 35- 64	HUND, HAST, NOT, TAM- HÖNS	1968	780-850: MED HANSYN TILL A62.3	815	BL PÅ SAMMA NIVÅ SOM A62.2 OCH FÖRENÄT MED DETTA GENOM ETT SÖT- LAGER, BADA BL SAMTI- DA, ÄVEN MED A62.2	BIUW 1992, RAP- PORT SSM	SSM

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-över sek	G-störd	G-vej	Fyndkategorier	Nitar	Pärjor	Br beng	Osteo	Kön-O	Kön-der	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	62,2	8,8	1			BL	x		x					TORSHAMMARRING, LERKÄRL, VÄVTYNGD, VÄRMESTEN, BRAND LERA	0	0	134	?	?	?	18-79	HUND, HAST	1968	780-850: MED HÄNSYN TILL A62.3	815	URNA MED BRÄNDA BEN OCH TORSHAMMARRING BELÄGEN MELLAN A62.1 OCH A62.3 I SOTLAGER, SAMTIDA MED DESSA	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	62,3	8,8	1			BL	x		x					ÖGLA-B, TORSHAMMARRING, BESLAG-J, NIT, SPIK, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, HARTS	x	206	5284	K	M	M, 35-64	HUND, HAST, FÄGEL, TUPP	1968	780-850: KAM-A2.7 ENL M CARLSSON 1998 I KOMBINATION MED L2	815	BL PÅ SAMMA NIVA SOM A62.1 OCH FÖRENÄT MED DETTA GENOM ETT SOTLAGER. BADA BL SAMTIDA, ÄVEN MED A62.2	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	63	4,5	0,6			BL	x							VIKT-B-J, NIT, SPIK, BRYNE, KAM, LERKÄRL, HARTS?	x	0	809	?	M	M, 35-64	HUND, TAM-HÖNS	1968	800-900-TAL	900		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	66,1	9	1,5		S			x						RING-B, FRAG-B, FRAG-TEX, NÄVER, SPIK	0	0	-	-	-	-	1968	900-1000-TAL	1000		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	66,2	9	1,5		BL			x						MYNT-S, NIT	8	0	114	?	?	18-79	HUND, HAST	1968	800-900-TAL	900		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	68	7	0,9		BL									TORSHAMMARRING, ÖGLA-J, SPIK, PÄRLA-GL, LERKÄRL	0	4	541	K	K	K, 35-64	HUND, HAST, NOT	1968	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	69	12	1,4		BL									TORSHAMMARRING, BRODD, NYCKELSKYLT-J, MINIÄTYR-SKÄRA, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL, VÄVTYNGD, VÄRMESTEN	x	0	860	?	M	M, 0-23	HUND, HAST, NOT, FÄR, SVIN, FÄGEL	1968	900-TAL: KAM-A3, B1:1-TORSHAMMARRING	950	SYDVÄSTPORT I S. BL DELVIS FÖRSTÖRT AV SKYTTEVÄRN	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	72	4,5	0,7		S			x						BLECK-B, SAX-J, BRODD, BESLAG-J, KNIV, SPIK	0	0	-	?	-	-	1968	900-1000-TAL	1000		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	74	6,5	0,7		S			x						VIKT-J, KNIV, SPIK, KAM	0	0	-	?	-	-	1968	1000-TAL: KAM-SAMMANSÄTT DUBBELKAM UTAN DEKOR	1050		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	75	7,5	0,8		BL									TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, KAM, LERKÄRL, FLINTA	x	0	797	?	-	-	1968	900-TAL: KAM-B-TYP	950		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	76	9	1,5		S									SPIK	0	0	-	?	-	-	1968	1000-TAL	1050		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	80	5,5	0,6		BL									TORSHAMMARRING, LERKÄRL	0	8	8	?	?	18-79	HUND	1968	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	85	4	0,4		S									SPIK, KAM	0	0	-	?	-	-	1968	1000-TAL	1050		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	156	130	3	0,4		UG									KERAMIK	0	0	7	?	?	18-79	HUND	1968	300-500: GRAVSKICK			BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	2	8	0,8		BL									BRODD, NIT, SPIK, FRAG-J, SPELBRICKA, KAM, BRYNE, LERKÄRL	1	0	9746	M	M	M, 18-44	HUND, HAST, NOT, FÄR	1970	600-730: KAM-M3R4S6L3C4	665		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	4	10	0,8		BL									NIT, SPIK, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, FRAG-TRÄ	x	2	3460	?	?	18-44	HUND, HAST	1970	600-730: KAM-S6L3C4	665		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	15,1	15	2	x	BL				x					NIT-B, TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, MÄRLA-J, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, BRYNE, FLINTA, SLAGG, FRAG-TEX, NÖTSKÅL	x	1	4475	?	M	M, 18-44	HUND, HAST, SVIN	1970	800-TAL: SE BELAGA 1	850		SE BELAGA 1	SSM 69040 M FL	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	15,2	15	2	x	BL				x					FRAG-J, KERAMIK	0	0	110	?	?	-	HAST	1970	800-1000-TAL		SE BELAGA 1	SSM 69040 M FL		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	16,1	10	1,8		x	BRAND-GRÄV								NIT-B, TORSHAMMARRING, FRAG-J, LERKÄRL	0	0	387	K	?	18-79	HAST	1970	900-TAL: MED HÄNSYN TILL A16.4 OCH A16.6. TORSHAMMARRING	950	GRAV (F13) PÅ TOPPEN AV HOGEN UNDER STEN-PACKNING MED GRAV-KLOT, ÖVERLAGRAR A16.5 OCH A16.6. SYDVÄSTPORT I S	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	16,2	10	1,8		x	BL								KERAMIK	0	0	78	?	?	18-79	-	1970	900-1000-TAL	1000	SOTLAGER (F21) STRAX INNANFÖR KANTKEDJAN I Ö. SYDVÄSTPORT I S	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	16,3	10	1,8		x	BRAND-GRÄV								KERAMIK	0	0	73	?	?	18-79	-	1970	900-1000-TAL	1000	LAGER (F22) STRAX INNANFÖR KANTKEDJAN I Ö. SYDVÄSTPORT I S	RAPPORT SSM	SSM	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Än nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-ösk	G-störd	G-öj	Fyndkategorier	Nitar	Parlor	Bräns g	Osteo	Köns A	Köns O	Köns/ålder	Djurben	Und år	Datering	Kön/ålder	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	16,4	10	1,8		x	BL				x				VIKT-B, NIT, FRAG-J, KAM, BRYNE, KERAMIK, FÖRKOLNADENÖTSKÅL	x	0	2867	x	?	?	?	?	HUND, KATT, HÅST, FAR	1970	900-TAL: KAM-B12 OCH A-KAM	950	BL (F76) I ANL:S S-DEL, PÅ EMELLAN OCH UNDER STENSKIKTET, SAMT UNDER KÄNTKEDJAN OCH LUTANFÖR ANL: SYDVÄSTPORT I S	RAPPORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	16,5	10	1,8		x	BL				x				TORSHAMMARRING, LERKÄRL 0	0	365	x	?	?	?	?	HUND, FAR	1970	900-TAL: MED HÄNSYN TILL A16,4 OCH A16,6, TORSHAMMARRING	950	BL (F80) CENTRAL I UNDER STENFYLLNINGEN, ÖVERLAGRAR A16,6, SYDVÄSTPORT I S	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	16,6	10	1,8		x	BL				x				HALSRING-B, FINGERRING-B, OVAL SPÄNNBUCKLA-B, FRAG-B, TEN-B, TORSHAMMARRING, SPIK, NIT, BLECK-J, FRAG-J, PÄRLA-KAR, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, KERAMIK	50	45	1513	x	K	K	K, 18-44	HUND, KATT, FAR, GRIS	1970	900-TAL: KAM-B11	950	BL (F81) UNDER RUNDONVAL STENPACKNING ÅT ANL:S SÖ-DEL, ÖVERLAGRAS AV A16,5, SYDVÄSTPORT I S	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	22,1	8	0,8			UG				x				TORSHAMMARRING, LERKÄRL 0	0	150	x	?	?	?	?	?	1970	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900	UBG (F104) UNDER ÖVRE STENPACKNING I ANL:S CENTRUM, ÖVERLAGRAR A22,2	RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	22,2	8	0,8			BL				x				FRAG-J, KAM, KERAMIK	0	2200	x	?	M, ?	M, ?	?	HUND, KATT, HÅST, FAR, SVIN, TUPP	1970	800-830: KAM-A2,8 ENLIGT M CARLSSON 1998, TORSHAMMARRING	815	UBG (F104) UNDER ÖVRE STENPACKNING I ANL:S CENTRUM, ÖVERLAGRAR A22,2	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	25	6	0,7		x	BL				x				NIT, SPIK, KRAMPA, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, FLINTA, KERAMIK, SLAGG	x	1	4076	x	M	M	M, 18-44	HUND, HÅST, FAR, TAM-HÖNS	1970	700-TAL: KAM-S6L1C3	750	BL STÖRT AV GROP I CENTRUM AV ANL	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	27	7	0,7			BL								BESLAG-J, FRAG-J, KERAMIK, KAM, SLAGG, BRÄND LERA	0	140	x	?	?	?	?	HUND, FAR	1970	900-TAL: KAM-B11	950		BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	31	8	1,1		x	BL								DUBBEKKNAPP-B, SKALLA-B, BLECK-J, NIT, SPIK, FRAG-J, SPELBRICKA, KERAMIK, SLAGG	x	0	2720	x	M	M	M, 18-64	HUND, HÅST, FAR	1970	500-1000-TAL		BL S CENTRUM SKADAT AV GROP	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	34	8,5	1,2		x	BL								MYNT-S, BESLAG-B, BRODD, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, SLAGG	x	1	5684	x	?	M	M, 35-64	HUND, HÅST, NOT, SVIN, TAM-HÖNS, ANDFÄGEL	1970	900-1000-TAL: NÄRMAST FÖRMENGRUPPE 9 ENLIGT TEMPEL 1969	1000		BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157A	36	7	0,7		x	BL								NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, SLANDTRISSA	x	1	137	x	?	M	M, 35-64	HUND, FAR, SVIN, TAM-HÖNS	1970	780-850: KAM-A2,7 ENLIGT M CARLSSON 1998, KOMBINATION MED L2	815		BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157B	32,1	9	1		x	BL				x				TORSHAMMARRING, KAM, BRÄNT HORN, KERAMIK	0	0	252	x	?	?	?	?	?	1973	900-TAL: KAM-B11	950	ETT AV TVÅ SKILDA BRANDLAGER PÅ SAMANIVA	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157B	32,2	9	1		x	BL								NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, BRYNE	x	1	203	x	?	?	?	HUND, HÅST, FAR	1973	900-TAL: SAMTIDA MED A32,1	950	ETT AV TVÅ SKILDA BRANDLAGER PÅ SAMANIVA	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157B	37,1	9	0,7			BL								TORSHAMMARRING, KERAMIK 0	0	52	x	?	?	?	?	HUND	1973	900-TAL: SENARE ÅN A37,2, TORSHAMMARRING	950	ÖVERLAGRAR A37,2	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	157B	37,2	9	0,7			BL				x				TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, SKED, KERAMIK	x	0	222	x	?	?	?	?	HUND, KATT, NOT, FAR	1973	800-TAL: SKAFT TILL BENSKED MED ÖRNERING	950	ÖVERLAGRAS AV A37,1	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	158	3	3	0,45			BL								FRAG-J, KAM	0	0	590	?	K	K, 35-64	FAR	1973	500-1000-TAL			BIUW 1994, RAPPORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	158	8,1	9	0,6			BL								BESLAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, KAM, HORN, LERKÄRL	x	0	6943	x	?	M	M, 18-44	HUND, KATT, HÅST, ANDFÄGEL	1973	600-730: KAM-S6L3	665	SKYTTEVÄRN I ANL:S MITT MED GRÄVD GÅNG MOT NV, BL STÖRT, ANL ÖVERLAGRAR A6,2	BIUW 1992, RAPPORT SSM	SSM	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Ån nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hög	G- SV	G- fler	G- över	G- sek	G- störd	G- ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärrior	Br ben g	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön- der	Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	158	8,2	9	0,6		BL		x		x					FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM	0	x	501	x	?	?	- 35-64	FÄR	1973	475-530: M2L8 ELLER GRUPP IIA ENLIGT BRYNA 1998 (TYNGDPUNKT 500-TAL), BL	503	SKYTTEVÄRN I ANL.S MITT MED GRAVD GÅNG MOT NV. BL STÖRT ÖVERLAGRAS AV A81	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	158	9	7	0,6		BL				x					FRAG-B, FRAG-J, KAM	0	0	1810	x	?	?	- 18-44	HUND, TAM- HÖNS	1973	775-950: KAM-A2:3 ENL M CARLSSON 1998	860	SKYTTEVÄRN I ANL.S MITT. 0,6 M DJ	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	158	12,1	9,5	0,4		UG			x						TORSHAMMARRING, LERKÄRL	0	27	0	?	?	18-44	-	1973	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900	UBG (F19) ÖVERLAGRAR A12:2	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	158	12,2	9,5	0,4		BL			x						TORSHAMMARRING, NIT, FRAG-J, KAM, LERKÄRL	2	0	1367	x	?	M	M, 18-44	TAM- HÖNS	1973	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900	SKYTTEVÄRN I ANL.S MITT, 0,2 M DJ. BL (F33) ÖVERLAGRAS AV A12,1 (URNA PÅ STENPACKNING)	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	158	41	9	0,4		BRAND- GRAV									BESLAG-B, PÄRLA-GL, KERA- MIK, BRYNE, KNACKSTEN	0	1	?	?	?	-	-	1973	500-1000-TAL		SKYTTEVÄRN I ANL.S MITT OCH NV-HÖRNET	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	160	56	10,5	1		BL									MYNTHÅNGE-S, FINGERRING- B, KEDJA-B, TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, PÄRLA-ÖF, KAM, ORNERÅT BENFÖREMÅL, KERA- MIK, SLÄNDRISSA, SLAGG	x	20	1062	x	K	?	- 18-79	HUND, HÅST	1972	800-900-TAL: TORSHAMMARRING	900	SKYTTEVÄRN I N	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	160	64	8,5	0,7		BL									NALHUS-B, BESLAG-B, RING- B, BESLAG-J, FRAG-J, PÄRLA-GL, LERKÄRL, BRÄNDA NÖTSKAL	0	2	869	x	K	K	K, 18-44	HUND, FÄR, SVIN	1972	800-1000-TAL		ANL DELVIS STÖRD AV MILITAR	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	162	10	6	1		BL									FRAG-J, KAM, LERKÄRL	0	0	2453	x	?	?	- 14-40	HUND, KATT, HÅST, FÄR, SVIN, FÄ- GEL	1974	700-TAL: KAM-S6L10, C14 DATERING	750		BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	162	11	8	1,2		BL									NIT, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, KERAMIK	69	1	6779	x	?	M	M, 18-44	HUND, KATT, HÅST, FÄR, SVIN, ANDFA- GEL	1974	500-1000-TAL			BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	162	14	6			BL									NIT, FRAG-J, KAM, KERAMIK, BRYNE	7	0	2561	x	?	?	- 18-44	HUND, HÅST	1974	500-1000-TAL		SKYTTEVÄRN I Ö-DELEN, 3X2 M, 0,6 M DJ. HÖJD-UPPGIFTSAKNAS	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	162	17	8	0,8		BL									SKIVFORMAT HÄNGE/SKÖLD- KNAPP-B, BESLAG-B, SKÖLD- BESLAG-B, FRAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	x	5	4069	x	M	M	M, 35-64	HUND, HÅST, NOT, SVIN	1974	700-TAL: KAM-S67L1L2L107C3	750	SKYTTEVÄRN I Ö-DELEN, 1,6X1,4 M, 0,3 M DJ	BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	162	22	10	1,25		BL									FRAG-B, BESLAG-J, SPIK, FRAG-J, KAM, KERAMIK, BRÄND FLINTA	0	0	11066	x	?	M	M, 18-64	HUND, HÅST, SVIN, TAM- HÖNS, AND- FÄGEL, GÄDDA	1974	650-730: KAM-S6L3L6L7C30s	690		BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	162	31	6,5	0,6		BL									PÄRLA-S, LANSETHÄNGE-B, SKÄLLA-B, NÄL-B, ARMIRING- B, PÄRLA-B, FRAG-B, NIT, SPIK, NÄL-J, FRAG-J, PÄRLA-GL, FRAG-TEX, KAM, FRAG-HORN, LERKÄRL, BRÄND LERA, SLAGG	x	11	3323	x	K	K	K, 18-44	HUND, HÅST, FÄR	1974	700-TAL: KAM-S6L2C4, PÄR-LOR-P5	750		BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM
UP	SPÅNGA	ÄR- VINGE	162	32	8	0,8		BL									BESLAG-J, SPIK, KAM, LERKÄRL, SLIPAD STEN	0	0	8448	x	?	M	M, 35-64	HUND, HÅST, NOT, FÄR, SVIN, ANDFA- GEL	1974	630-730: KAM-S6L3L4L7	680		BIUW 1992. RAP-PORT SSM	SSM

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	An nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br Beng	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön/ålder	Djurben	Und år	Datering	Kön-central	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	162	35	7	0.6			BL	x							NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, BRÄND LERA, BRÄND FLINTA	x	1	13396	x	M	M	M, 18-44	HUND, HÅST, NOT, FÅR, SVIN, TAM, HÖNS	1974	650-730: KAM-S6L3L6L7C3C1S	690	SKYTTEVÄRN IN-DELEN, 2.5X1.3 M, 0.7 M DJ	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	162	49	7	1.4		BL		x							BÄLTERING-B, KULA-B, NIT, SPIK, TEN-J, FRAG-J, KAM, LERKÄRL, BRÄND LERA, BRYNE, BRÄND FLINTA, SLAGG	x	0	7770	x	M	M	M, 18-44	HUND, HÅST, FÅR, SPARV-HÖK, GADDA	1974	500-TAL: KAM-S4L3L4C3	550	SKYTTEVÄRN IN-DELEN, 1.1X0.7 M, 0.5 M DJ	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	162	50.1	8	0.6		BL		x	x						KANTBESLAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL, BRÄND FLINTA	x	1	7467	x	M	M	M, 18-44	HUND, HÅST, NOT, FÅR, TAM, HÖNS	1974	630-730: KAM-S6L3L7L9	680	EN (F57) AV TVÅ BLUNDER SEPARATA STEN-PACKNINGAR, SANNOLIKT ÅR DE SAMTIDA	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	162	50.2	8	0.6		BL		x	x							0	0	13	x	B	-	-	1974	630-730: MED HÄNSYN TILL A50,1	680	EN (F67) AV TVÅ BLUNDER SEPARATA STEN-PACKNINGAR, SANNOLIKT ÅR DE SAMTIDA	RAPPORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	162	63	8			BL		x							KERAMIK, BRÄND LERA	0	0	5,5	?	-	-	-	1974	500-1000-TAL		SKADAT IN AV SKYTTEVÄRN, HÖJDUPPGIFT SAKNAS	BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM		
UP	SPÅNGA	ÅR-VINGE	163	1	9	1		BG MED OMGIVAN-DE BL		x							KNAPP-J, NIT, SPIK, BRODD, VÄVTYNGD, BRYNE	x	0	834	x	M	M	M, 26-35	NOT, FÅR	1971	400-550: GRAVSKICK	475		BIUW 1992, RAP-PORT SSM	SSM	
UP	SUNDBY-BERG (FD SPÅNGA)	RISSNE	9	1	20	3		BL		x	x						MYNT-S, BESLAG-B, KNAPP-B, BESLAG-J, KRAMPA-J, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GE, PÄRLA-SF, PÄRLA-GL, PÄRLA-KRI?, SPELBRICKA-JET, SPELBRICKA-GL, BRYNE, KAM, KITTEL-J, TORSHAMMARRING, TEN-J, BRÄND LERA	24	7	4000	x	M?	M?	M?, 18-25	HUND, KATT, HÅST, FÅR, SVIN, DUVHÖK	1981	900-TAL, EFTER 925: SE BILAGA 1	983	GRAVGÖMMA UNDER SYDVÄSTPORT I SV (A2), I FYLLNINGEN BOPLOTS-FYND, ÖBRÄNDA BEN EFTER DJUR: FÅR, NOT, HUND, CENTRALGRAV SAKNAS	SE BILAGA 1		
UP	SÖDERBY-KARL	STABBY	1	18	1.3			?									BÄLTERING-B, LIKARMAT SPÄNNE-B, TEN-B	0	0	-		K			1950	400-550: SE BILAGA 1	475	HÖGEN PLUNDRAD, INGEN BEVARAD GRAV-GÖMMA	SE BILAGA 1	SHM 24329		
UP	TIERP	GRYTT-JOM	18	33	17, 25	3		BRAND-GRAY		x							FINGERRING?-B, BESLAG-B, FRAG-B, NIT-B, NIT MED VÄL-VT HUVUD-J, KNIV, HÅST, BRODD, NIT, SPIK, MÄRLA-J, ÖGLA-J, KAM, SPELBRICKA-BEN, KERAMIK, BRÄND LERA, SLAGG	9	0	?	M	M		1943	700-TAL, SE BILAGA 1	750			SE BILAGA 1	SHM 23125		
UP	TIERP	LUNDBY	1	23	1.3			BRAND-GRAY									KAM	0	0	?		?			1913	550-600: SE BILAGA 1	575	STÖRD GENOM ÖVER-PLOJNING OCH VATTEN-SJUK TERRÄNG	SE BILAGA 1	SHM 15618		
UP	TIERP	LUNDBY	2	17	0.75			INGEN GRAVGÖMMA										0	0	-		?			1913	?		STÖRD GENOM ÖVER-PLOJNING OCH VATTEN-SJUK TERRÄNG	SE BILAGA 1	SHM 15618		
UP	TIERP	LUNDBY	3	17	0.9			BRAND-GRAY		x								0	0	?		-			1913	?		STÖRD GENOM ÖVER-PLOJNING OCH VATTEN-SJUK TERRÄNG	SE BILAGA 1	SHM 15618		
UP	TIERP	LUNDBY	4	15	0.5			BL		x							SVÄRD?-J, RING-J, NIT, KAM, BRYNE, FLINTA	15	0	?		?			1913	550-600: SE BILAGA 1	575	STÖRD GENOM ÖVER-PLOJNING OCH VATTEN-SJUK TERRÄNG	SE BILAGA 1	SHM 15618		

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV-p	Gravskick	G-hög	G-SV	G-fler	G-över	G-sek	G-störd	G-nej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön-A	Kön-O	Kön/lder	Djurben	Und år	Datering	Dat-central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	TIERP	LUNDBY	17	15	0,45			BL	x						x		NIT, KERAMIK	x	0	?					1913	?		STÖRD GENOM ÖVER- PLOJNING OCH VÄTTEN- SJK TERRÄNG. OKLART ANTAL NITAR	SE BILAGA 1	SHM 15618	
UP	TIERP	LUNDBY	18	25	1,4			INGEN GRAV/GÖM- MA						x				0	0	-					1913	?		STÖRD GENOM ÖVER- PLOJNING OCH VÄTTEN- SJK TERRÄNG	SE BILAGA 1	SHM 15618	
UP	TIERP	LUNDBY	19	20	0,4			INGEN GRAV/GÖM- MA						x				0	0	-					1913	?		STÖRD GENOM ÖVER- PLOJNING OCH VÄTTEN- SJK TERRÄNG	SE BILAGA 1	SHM 15618	
UP	TÅBY	GRIBBY- LUND	99	1	9	0,9		S	x								PILSPETS?, KNIV, SPIK	0	0	-	?				1984	1000-TAL	1050	RAÄ UV STOCK- HOLM, 1993:60	SHM 34124		
UP	TÅBY	GRIBBY- LUND	99	2	8,5	0,8		S	x								SPIK	0	0	-	?				1984	1000-TAL	1050	RAÄ UV STOCK- HOLM, 1993:60	SHM 34124		
UP	TÅBY	GRIBBY- LUND	99	3	7	0,8		S	x					x			KNIV, SPIK, BRYNE	0	0	-	?				1984	1000-TAL	1050	RAÄ UV STOCK- HOLM, 1993:60	SHM 34124		
UP	TÅBY	SAG- TORP (YTTER- BY)	140	8	5,3	0,6		S	x								SPIK	0	0	-	?				1980	1000-TAL	1050	RAÄ RAPPORT UV 1982:25	SHM 34053		
UP	TÅBY	SAG- TORP (YTTER- BY)	140	9	9	1		S?	x								KNIV-J, SPIK, FRAG-J, KAM	0	0	-	?				1980	800-1000-TAL		PLUNDRAD, RECENTA FÖ- REMA I GRAVEN	RAÄ RAPPORT UV 1982:25	SHM 34053	
UP	TÅBY	SAG- TORP (YTTER- BY)	140	10	8	0,9		S?	?					x			RECENTA FYND I GRAVEN, VAD SOM ÄR URSPRUNGLIGT KAN EJ AVGORAS	0	0	-	?				1980	?		PLUNDRAD, RECENTA FÖ- REMA I GRAVEN	RAÄ RAPPORT UV 1982:25	SHM 34053	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	15,1	17	2		PLUND- RAD, BRAND- GRAV						x			NIT, FRAG-J, PÄRLA-GL, KAM, KERAMIK	1	?	?					1964	800-TAL	850	RESTER EFTER PLUND- RAD GRAV I KÄRNÖSET	SE BILAGA 1	SHM 29348	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	15,2	17	2		BL						x			FRAG-B, FRAG-J, NIT, SPIK TÄRNING-BEN, SPELBRICKA- BEN, KAM, ORNERAT FÖRE- MAL-BEN, KERAMIK	1	0	1533					1964	800-TAL	850	EN AV TVÅ SEKUNDÄR- GRAV I MITTGROP I KÄRNÖSET	SE BILAGA 1	SHM 29348	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	15,3	17	2		BRANDA BEN I LER- KÄRL						x			TORSHAMMARRING, LER- KÄRL, KRUKSKÄRVA	0	0	133					1964	800-TAL	850	EN AV TVÅ SEKUNDÄR- GRAV I MITTGROP I KÄRNÖSET	SE BILAGA 1	SHM 29348	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	15,4	17	2		BG						x			BLECK-B, FRAG-B, NIT, SPIK, FRAG-J, TÄRNING-BEN, SPEL- BRICKA-BEN, KAM, LERKÄRL, KRUKSKÄRVA	9	0	10667					1964	800-TAL	850	SEKUNDÄRGRAV I UNDER- MYLLAGER	SE BILAGA 1	SHM 29348	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	15,5	17	2		BRANDA BEN, VID LERKÄRL						x			KAM, LERKÄRL	0	0	500					1964	850 - BÖRJAN AV 900-TALET, SE VIDARE BILAGA 1	888	EN AV TRE SEKUNDÄR- GRAV I HÖGENS ÖVRE MYLLAGER	SE BILAGA 1	SHM 29348	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	15,6	17	2		BEN I LER- KÄRL						x			RING-J, LERKÄRL, KRUK- SKÄRVA, BRÖD?	0	0	133					1964	850-1000	925	EN (A33) AV SEX SEKUN- DÄRGRAVAR I CENTRUM ÖVAN 15.2.3, ÅTSKILDA AV GRUSLAGER	RAPPORT I ÅTA, MODIN 1973:15FF	SHM 29348	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	15,7	17	2		BRANDA BEN I LER- KÄRL						x			LERKÄRL	0	0	867					1964	850-1000	925	EN AV TRE SEKUNDÄR- GRAV I HÖGENS ÖVRE MYLLAGER	SE BILAGA 1	SHM 29348	
UP	TÅBY	TIBBLE	126	20	12	1,4		BL	x								ORNERAD HALSRING-B, NÄL MED SPIRALUPPRULLAT HU- VUD-B, ARMRING-J, KERAMIK	0	0	140					1964	BRÅ, PEROD VI		RAPPORT I ÅTA, MODIN 1973:15, HJÄRTH- NER-HOLDAR 1993:16FF	SHM 29348		
UP	TÅBY	VIGGBY- HOLM	125	1,1	12	1		BL (ÖVRE)						x			BLECK-B, HYLSA-B, FRAG- B, TORSHAMMARRING NIT, SPIK, PÄRLA-GL, LERKÄRL, KAM	x	4	5333					1967	830-950: TORSHAMMARRING+KAM-A1	890	ÄLDRE GRAV UNDER, 600-TAL	RAPPORT I ÅTA 1993:16FF	SHM 31159	
UP	TÅBY	VIGGBY- HOLM	125	1,2	12	1		BL (UND- RE)						x			PÄRLA-B, FRAG-J, PÄRLA-GL, PÄRLA-ENKRINIT, PLATTA-EN- KRINIT, LERKÄRL, KAM FÖRE- MAL-BEN, KAURISNACKA	0	113	5067					1967	600-TAL-PÄRLOR-P4+KAM- M4R4S6C4L3	650	YNGRE GRAV ÖVER, 830-950	RAPPORT I ÅTA	SHM 31159	
UP	UPPSALA (FD VAK- SALA)	GRÄNBY (SALA BACKE)		3	19	2,1		S, KAM- MARGRAV	x								BLECK-B, KANTBESLAG-B, KNIV?, FRAG-J	0	0	-	?				1913	1000-TAL	1050	SE BILAGA 1	SHM 15061		
UP	UPPSALA (FD VAK- SALA)	ANGEL- STA	89	1	18	1,05		S									-	0	0	-	?				1913	1000-TAL	1050	SE BILAGA 1	SHM 152682		

Lsk	Socken	Gårdby	RAÄ nr	Anl nr	D	H	Platå	SV	Gravskick	G- hög	G- SV	G- fler	G- över	G- sek	G- störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärfor	Br	Osteo	Kön- A	Kön- O	Könl- der	Djurben	Und- år	Datering	Kön- TAL	SE BILAGA	Anm	Referenser	Inv nr
UP	UPPSALA-NÄS	STABBY	18	0,1 (GravB)	23	5	x	BL	x	x							STIFT-J, REMTUNGA-J, REIM-BESLAG-J, NIT, SPIK, KAM, SPELBRICKA-BEN, TÄRNING-BEN, LERKÄRL, GLASBÄGARE, KLUMP-J, KAM	6	0	?	M					1921	600-700-TAL: SE BILAGA 1	700	SE BILAGA 1	STABBYHÖGEN, DET STÖR-RE AV TVÅ BL PÅ SAM-MA NIVA	SE BILAGA 1	UMF 5070:1
UP	UPPSALA-NÄS	STABBY	18	0,2 (GravA)	23	5	x	BL	x	x							LANS, SPJUT, REMDELA-RE-B, FRAG-B, FRAG-J, NÄL/SPIK?, SPIK, BRODD, KERA-MIK, HARTSTÄTNING, SKIVASKIFVER	6	0	?						1921	600-700-TAL: SE BILAGA 1	700	SE BILAGA 1	DREBLAV TVÅ PÅ SAM-MA NIVA	SE BILAGA 1	UMF 5070:1
UP	VÄLLEN-TUNA	MÖRBY	27	9	12	1,5		S										0	0	-	M					1976	300-TAL: SE BILAGA 1	350	SE BILAGA 1	HÖGEN KAN VARA SE-KUNDART ANLAGD ÖVER SKELETTGRAVEN UNDER YNGRE JÄRNÅLDER	SE BILAGA 1	RAÄ
UP	VÄLLEN-TUNA	MÖRBYRICK-EBY	27	1	13,5	1,5		BL	x	x							HJÄLM, RUSTN-J, KNIV, SVÄRDSKIDEBESLAG-B, REIMYGBESLAG-B, BÄLTEBESLAG-B, REMÄNDEBESLAG-B, BESLAG-B, SKALLA-B, BRODD, BESLAG-J, SOLJA-J, SMÅNITAR-J, STIFT-J, PÄRLA-GL, PÄRLA-BEN, KAM, SPELBR-BEN, TÄRNING, GLASBÄGARE, LERKÄRL, BRAND LERA, SLAGG, FÖRKOLNAT BRÖD, BRÄNDA NÖTSKAL	0	6	2463	x	M, K	M	M, 40-50	HÄST, HUND, FÄRGET, NÖT, SVIN, KATT, BERUV, DUV, HÖK, PIL-GRIMS-FALK, SPARV-HÖK, TAM-/GRÄGÅS, TAM-HONS, ORRE, JÄRPE, TRANA	1980	500-TAL, SLUTET: SE BILAGA 1.	588	SE BILAGA 1		SHM 34558	
UP	VÄLLEN-TUNA	MÖRBYRICK-EBY	27	2	6	1		BL	x	x							SMÄLTA-S, SVÄRDSKIDEBESLAG-B, KANTBESLAG-B, BLECK, KNIVSKIDEBESLAG, J, HÄSTSKOSÖM(RECENT?), TEN, NIT, SPIK, BLECK-J, BESLAG?-J, DRÄGJÄRN?-J, KAM, FLINTA	13	0	3676	x	M	?	-	20-30	HUND, HÄST, FAR, SVIN, FÄRGET, SVIN, GRÄGÅS/TAMGÅS, TAM-HONS (TUPP)	1980	700-TAL: KAM-VZG FIG 2316 (PER VII:5)	750	SJÖSVÄRD 1989		SHM 34558
UP	VÄLLEN-TUNA	VÄSBY	21,1	8	12	1,6		BL	x	x							GLASBÄGARE, KERAMIK, SPELBRICKA?, STEN, FRAG-TRÄ	0	0	267							500-800-TAL: GLAS 400-TAL PGA KVALITET OCH VIKT (MUNTL LARS G HENRICKS-SON)			RAÄ RAPPORT UV 1980:31	SHM 31461	
UP	VENDEL	HUSBY	1	0	38	7	x	UG MED ÖMIGVAN-DE BL	x								MYNT-G, TEN-G, PLÄT-S, SKÖLDNITSSKALLA-B, STIFT-B, STIFT-J, NIT, BÄLTEBESLAG-J, SKED-BEN, SPELBRICKA-BEN, KAM, GLAS-KÄRL, LERKÄRL, SPANN-TRÄ	1	0	6667	x	M	M, K	M+K, VUX-NA	HUND, FÄRGET, NÖT, TAM/GRÄGÅS, BJÖRN (KLOR)	1914, 1916	500-550: SE BILAGA 1	525	SE BILAGA 1	OTTARSHÖGEN	SE BILAGA 1	SHM 19847
UP	VENDEL	HUSBY	3	6	15	1	x	BL	x	x							DRÄKTAL-B, DRÄKTAL-J, BESLAG-B, RÄNNFORMIGT MYNNINGSBESLAG-B TILL SVÄRDSKIDA, PRESSBLECK-B, ÖGLA-B+NIT-J, NIT-B, PÄRLA-GL, NIT, SPIK, REMBE-SLAG-J, SPETS-J, GLASKÄRL, KAM, PETRIFIKAT	16	2	7985		M, K?				1914	550-600: SE BILAGA 1	575	SE BILAGA 1		SHM 15848	
UP	VÄDDÖ	STAPELHAGEN	5	31	5	0,6		BL	x	x							RINGSPÄNNE-B, FINGERRING-B, NIT, SPIK, LERKÄRL	14	0	950		M				1962	800-900-TAL: RINGSPÄNNE AV 900 TYP BIRKA I, TAF 509	900	RAPPORT I ATA	SHM 27290		
UP	ÄRENTUNA	GRÄNBY	105	4	8	1		S	x	x								0	0	-	?					1960	800-1000-TAL: FORNLÄMNINGSKONTEXT		RAPPORT I ATA	SHM 28402		
UP	ÄRENTUNA	GRÄNBY	105	6,1 (I)	10	0,8		S									KRUKKÄRVOR	0	0	-	?					1960	ÅJÅÅ		RAPPORT I ATA	SHM 28402		

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ An nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hö	G- SV	G- fler	G- över	G- sek	G- störd	G- ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön- A	Kön- O	Kön/äl- der	Djurben	Und år	Datering	Dat- central	Anm	Referenser	Inv nr
UP	ÄRENTUNA	GRÄNBY	105 6,2 (II)	10	0,8		S		x							BYGELNÄL MED RULLHUVUD- B. KRUKSKÄRVOR, SLAGG, BRÄND LERA	0	-	-	K					1960	ÄJÄÄ		SKELETTGRAV II LÄG UN- DER I. TRE KRANIER. BRÄNDA BENEN EVENTU- ELLT FRÅN BL (A6.3)	RAPPORT I ATA	SHM 28402
UP	ÄRENTUNA	GRÄNBY	105 6,3	10	0,8		BL		x							BRODD, FÖREMÅL-J, NIT, SPIK, PÅRLA-?, KAM, BRYNE, KRUUKSKÄRVOR, SLAGG, TR- ÅRESTER	18	?	?					1960	800-TAL: KAM-S66L204; M3RS66L1C4	850	SKELETTGRAVAR ÖVER VARANDRA UNDER BLSV DEL. JFR A6.1-2	RAPPORT I ATA	SHM 28402	
UP	ÖSTERÅKER	SJÖKÄRBY	136 3	6	0,7		S, PLUND- RAD	x								BRYNE, LERKÄRL, LERKIL- NING, BRÄND LERA	0	23	?					1976	1000-TAL	1050	PLUNDRAD	RAPPORT UV 1980:59	SHM 31446	
UP	ÖSTERÅKER	SJÖKÄRBY	136 4	5	0,6		S	x								FRAG-J, LERKÄRL, BRÄND LERA	0	23	?					1976	900-TAL: SYDVÄSTPORT	950	SYDVÄSTPORT	RAPPORT UV 1980:59	SHM 31446	
UP	ÖSTERÅKER	SJÖKÄRBY	136 5	6	0,6		S	x								SPIK, FRAG-J	0	-	-					1976	1000-TAL	1050	BOPLATSMATERIAL I FYLNINGEN: BRÄNDA BEN, BRÄND LERA OCH KERAMIK	RAPPORT UV 1980:59	SHM 31446	
UP	ÖSTERÅKER	SÖRA	123 1	8	0,75		BL	x								TORSHAMMARRING, NIT, SPIK, ELDSLÄGNINGSFLIN- TA, BRYNE, KERAMIK, GRA- VURNA, BIKÄRL, KAM, BRÄND LERA	5	694	x	M	?	?	?	1991	900-TAL: KAM-B4	950	SKADAD I V. BL DOCK OSKADAT	STOCKHOLMS LANS MUSEUM RAPPORT 1992:10	SHM 34234	
UP	ÖSTRA RYD	GRIND- TORP	106 1	8,6	1,1		UG									TORSHAMMARRING, NIT, HAKE?-J, NIT, SPIK, FRAG-J, KERAMIK, TRÄ?	79	233						1976	800-900-TAL: TORSHAM- MARRING	900	PLUNDRINGSGROP, FYND KAN TILLHÖRA A3, SPIK O NIT BLÄNDADE	RAPPORT UV 1981:26	SHM 31685	
UP	ÖSTRA RYD	GRIND- TORP	106 2	8,85	1,35		BL	x								VJKT-B, KLUMP-B, NIT, SPIK, TORSHAMMARRING, KNIV-J, FÖREMÅL-J, LERKÄRL	85	11066						1976	800-900-TAL: TORSHAM- MARRING	900	SPIKAR OCH NITAR BLAN- DADE	RAPPORT UV 1981:26	SHM 31685	
UP	ÖSTRA RYD	SÄBY	37 1	6,5	0,8		BL	x								NIT, FRAG-J, KAM, LERKÄRL	10	900						1976	475-600: KAM-S6L10C2	538		RAPPORT UV 1981:26	SHM 31685	
UP	ÖSTRA RYD	SÄBY	37 2	10	0,55		BL	x								HÄNGE-B, REMBESLAG-J, TORSHAMMARRING, SPIK, NIT, FRAG-J, PÅRLA-GL, PAR- LA-GF, KAM, KERAMIK, NÖT- SKAL	24	3333		K				1976	800-900-TAL: KAM-S6L2; TORSHAMMARRING	900		RAPPORT UV 1981:26	SHM 31685	
VSM	VÄSTER- AS (FD BA- DELUN- DA)	HAMRE	576 3	13	0,7		BL	x								RELIEFSPÄNNE-B, KAM, KRUUKSKÄRVOR, BROD?	0	171	x	K	?	?	?		1968	450-550	500	SVAG FÖRDUJPNING I MITTEN	RAPPORT I ATA, DNR 5563, FYN- DEN PA VLM, WE- LINDER 1990:89- 104, 126-132	VLM
VSM	VÄSTER- AS (FD BA- DELUN- DA)	HAMRE	576 4	6,4	0,5		BG MED OMGIVAN- DE BL	x								FRAG-S?, NIT	x	2223	x		M	M, 20- 35			1968	450-550	500		RAPPORT I ATA, DNR 5563, FYN- DEN PÅLÄNS- MUSEET, WELIN- DER 1990:89-104, 126-132	VLM
VSM	VÄSTER- AS (FD BA- DELUN- DA)	HAMRE	576 10	11	1,2		UG	x								KRUUKSKÄRVOR	0	246	x		?	?	?	1968	450-550	500	KONCENTRATION AV BRÄNDA BEN I CENTRUM, INGET BL	RAPPORT I ATA, DNR 5563, FYN- DEN PÅLÄNS- MUSEET, WELIN- DER 1990:89-104, 126-132	VLM	
VSM	VÄSTER- AS (FD BA- DELUN- DA)	HAMRE	576 20	15	1		BL	x								SKÅLLA-B, REMÅNDEBESLAG- B, SÖLJA-B, RANNFÖRMIGT BESLAG-B, BESLAG-B, NIT-B, TEN-B, FRAG-B, RING-J, NIT, SPIK, KEDJE-ELLER BRYNJE- LÄNKAR-J, PÅRLA-GF, PÅRLA- GL, KAM, KRUUKSKÄRVOR	x	8636	x	K, M?K?	K?, 20- 35			1968	600-TAL: SE BILAGA 1	650		SE BILAGA 1	VLM	
VSM	VÄSTER- AS (FD BA- DELUN- DA)	HAMRE	576 32	4	0,3		BL	x								KRUUKSKÄRVOR	0	514	x		?	?	?	1968	450-700	500		RAPPORT I ATA, DNR 5563, FYN- DEN PÅLÄNS- MUSEET, WELIN- DER 1990:89-104, 126-132	VLM	
VSM	VÄSTER- AS (FD BA- DELUN- DA)	HAMRE	576 30	3	0,3		UG	x								KRUUKSKÄRVOR	0	349	x		?	?	?	1968	450-550	500	PLUNDRINGSGROP I MIT- TEN, GRAVGÖMMA DOCK I NORDLIGASTE DELEN AV RÖSET	RAPPORT I ATA, DNR 5563, FYN- DEN PÅLÄNS- MUSEET, WELIN- DER 1990:89-104, 126-132	VLM	

Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Än nr	D	H	Platå	SV- p	Gravskick	G- hög	G- SV	G- fler	G- över	G- sek	G- störd	G-ej	Fyndkategorier	Nitar	Pärlor	Br	Osteo	Kön- A	Kön- O	Könl- O	Könl- A	Djurben	Und	Datering	Dat- central	Anm	Referenser	Inv nr
VS	VÄSTER-ÅS (FD BA-DELUN-DA)	TIBBLE	432	5,1	22	1,7		UG				x					KNIV, KAM, HARTSTÄTNING TILL KÄRL	0	0	?		?				1952-55	400-TAL, SE BILAGA 1	450	HÖGEN ÖVERLAGRAR (A5.1-3). DEN PRIMÄRA GRAVEN ÄR ETT BL UNDER ETT KÄRNÖSE (A6). I NÖ KANTEN ETT SAMTIDA ELLER ÖVERLAGRAT BRANDLAGER BLANDAD MED EN SEKUNDÄR BRANDGRAV (A5.4-5).	SE BILAGA 1	SHM 25320	
VSM	VÄSTER-ÅS (FD BA-DELUN-DA)	TIBBLE	432	5,2	22	1,7	UG				x						LERKÄRL, HARTSTÄTNINGS-RING	0	0	?		?				1952-55	ÅJÅÅ		HÖGEN ÖVERLAGRAR (A5.1-3). DEN PRIMÄRA GRAVEN ÄR ETT BL UNDER ETT KÄRNÖSE (A6). I NÖ KANTEN ETT SAMTIDA ELLER ÖVERLAGRAT BRANDLAGER BLANDAD MED EN SEKUNDÄR BRANDGRAV (A5.4-5).	SE BILAGA 1	SHM 25320	
VSM	VÄSTER-ÅS (FD BA-DELUN-DA)	TIBBLE	432	5,3	22	1,7	UG				x						SKÄRA-J, PRYL-J, SYNÄL-J, MALFRAGMENT?, KAM, HARTSTÄTNINGSRING, HARTSTÄTNING	0	0	?		?				1952-55	0-200, SE BILAGA 1	100	HÖGEN ÖVERLAGRAR (A5.1-3). DEN PRIMÄRA GRAVEN ÄR ETT BL UNDER ETT KÄRNÖSE (A5.6). I NÖ KANTEN ETT SAMTIDA ELLER ÖVERLAGRAT BRANDLAGER BLANDAD MED EN SEKUNDÄR BRANDGRAV (A5.4-5).	SE BILAGA 1	SHM 25320	
VSM	VÄSTER-ÅS (FD BA-DELUN-DA)	TIBBLE	432	5,4-5	22	1,7	BL (2 BLANDADE BRANDGRAVAR)				x						SVÄRDSUPPHÄNGNINGSSKNAPP-G+VERROTIERE CLOISSONNÉ, TRAD-G, BLECK-BESLAG-B, BLECK-B, GANG-JÄRN-B (TILL HJALM ENL ARR-HENIUS), GLASKÄRL, PÄRL-LÅ?, KRITA, PÄRL-GU, NIT-SPIK, TEN-J, SPELBRICKÅ-BEN, KAM, SKED?-BEN ELLER HORN, LERKÄRL	16	60	?	x	M, K	M, K	M+K	HÅST, HUND, FÄR, IGAS	1932-55	550-600 RESPEKTIVE 700-TAL		HÖGEN ÖVERLAGRAR (A5.1-3). DEN PRIMÄRA GRAVEN ÄR ETT BL UNDER ETT KÄRNÖSE (A6). I NÖ KANTEN ETT SAMTIDA ELLER ÖVERLAGRAT BRANDLAGER BLANDAD MED EN SEKUNDÄR BRANDGRAV (A5.4-5).	SE BILAGA 1	SHM 20251 OCH 25320	
VSM	VÄSTER-ÅS (FD BA-DELUN-DA)	TIBBLE	432	5,6	22	1,7	BL										BAND-B ELLER S, SKÖLDNIT, SKÄLLA-B, FRAG-B, NUBB-B, STIFT-J, NIT, FRAG-J, GLASKÄRL, LERKÄRL, KERAMIK	1	0	?	M				1952-55	500-600-TAL	600	HÖGEN ÖVERLAGRAR (A5.1-3). DEN PRIMÄRA GRAVEN ÄR ETT BL UNDER ETT KÄRNÖSE (A6). I NÖ KANTEN ETT SAMTIDA ELLER ÖVERLAGRAT BRANDLAGER BLANDAD MED EN SEKUNDÄR BRANDGRAV (A5.4-5).	SE BILAGA 1	SHM 25320		
VSM	ROMFAR-TUNA	GESALA	38	3	4	0,4	BL										RÖRFORMIGT FRAG-B, KNIV, PÄRLA-GU, KAM, BRYNE, KRUKSKÄRVOR	0	1	800	M					1970	700-TAL, KAM-M3S6L1	750		RAÄ RAPPORT 1976 B23	SHM 31030	
VSM	ROMFAR-TUNA	GESALA	38	8	5	0,6	BL										SPÄNNBUCKLA-B, HÄNGE-B, KEDJA-B, PÄRLA-B, NIT, SPIK, FRAG-J, PÄRLA-GU, PÄRLA-GL, KAM, LERKÄRL	x	30	1267	K				1970	700-TAL, SENT: KAM-M4R4S6L1G+L7C4 MED FO-DRAAL S7C4; PÄRLOR-P5	788	SPÄNNBUCKLAN TIDIG FORM MED GRIP-DJURSORNAMENTIK	RAÄ RAPPORT 1976 B23	SHM 31030		
VSM	ROMFAR-TUNA	GESALA	38	9	5	0,5	BL										RING-J, FRAG-J, KAM, KRUKSKÄRVOR	0	0	733	?				1970	850-950: KAM-A2:1 ENL M CARLSSON 1998	900		RAÄ RAPPORT 1976 B23	SHM 31030		

Bilaga 3.

Databas över storhögar i Mälardalen

Följande databas över storhögar i Mälardalen är i första hand upprättad på grundval av de redovisningar som finns i litteraturen (Hyenstrand 1974:103 ff, Svensson 1983, Silver 1996). Muntliga tips av arkeologerna Per Fröberg, Upplandsmuseet och Lars Löthman, Riksantikvarieämbetet har lett till att ytterligare några storhögar som inte tidigare uppmärksammats av forskningen kunnat redovisas. Detaljuppgifterna om storhögar har hämtats från fornminnesregistret (FMR), vilka kompletterats med gravfältskartor i de fall sådana upprättats.

Databasen har under avhandlingsarbetet hanterats i Microsofts databasprogram Access (version 2000). Däremot redovisas den i avhandlingen på följande sätt i analog form för att därmed undvika de bevarandeproblem som digitalt material medför. Varje datapost motsvarar en unik storhög. Kolumnerna med uppgifterna om storhögar skall förstås på följande sätt:

Lsk	Landskap, där Sö är Södermanland, Up Uppland och Vsm Västmanland.
Socken	Socken enligt fornminnesregistrets sockenindelning.
Gård/by	Huvudfastighet enligt äldsta kartmaterialet.
RAÄ nr	Nr enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMR)
Namn	Folklig benämning på högen, källa angivet inom parantes.
D	Högens diameter i m.
H	Högens höjd i m.
Konstruktionsdetaljer	Konstruktionsdetaljer på storhögen, t.ex. rest sten, kantkedja, plåtå o.s.v.
Besikt	Besiktigad av författaren om x anges.
Läge BT	Storhögens läge i förhållande till bytomten enligt Björn Ambrosianis beskrivningsmodell (1964:193); A och B motsvarar geografisk kontakt med bytomten, C perifert läge i förhållande till denna. Cx=gravfält i C läge samtidigt andra järnåldersgravar i A- eller B-läge vid bytomt. Se vidare kap 8.2.3.4.
Skador	Skador på högen enligt fornminnesregistret. Gropars storlek anges som i följande exempel: 6/0,5, vilket betyder 6 m i diameter och 0,5 m djup.
Kontext	Här anges i vilket fornlämningsmanhang storhögen ligger: ensam

(omgivning beskrivs; åker, bebyggelse osv), i gravgrupp (1-4 gravar) eller i gravfält.

Grf-karta	Gravfältskarta finns om x anges.
Grf-storlek	Antal gravar på det gravfält i vilket storhögen ingår.
Grf-ajää-typer	Gravtyper typiska för äldre järnålder på det gravfält i vilket storhögen ingår.
Grf-yjää-typer	Gravtyper typiska för yngre järnålder på det gravfält i vilket storhögen ingår.
Grf-övr	Andra fornlämningar än gravar på det gravfält i vilket storhögen ingår, t.e.x. runstenar. För runstenarna anges nr enligt Sveriges runinskrifter.
Under-sökningar	Uppgifter som berört storhögen direkt eller andra gravar i dess gravgrupp eller gravfält. Använda förkortningar för dateringar enligt följande: Brå = bronsålder Jää = järnålder Ajää = äldre järnålder Yjää = yngre järnålder F rom jää = förromersk järnålder Rom jää = romersk järnålder Fvt = folkvandringstid Ve = vendeltid Vik = vikingatid
Placering	Storhögens placering, beskriven enligt Gansum et al 1997 med följande beskrivande ord – på toppen, under toppen, ryggen mot väggen, på kanten, sluttning, plant. Sluttning och plant har lagts till som beskrivande ord av mig själv. Se även kap.8.2.2.
Omgivning	Storhögens omgivning, (storhögens direkta omgivningar) beskriven med följande ord – skogsterräng, grusås, impediment (i eller i anslutning till inägomark), inägomark (åker och ängsmark), sjö, vattendrag, med utgångspunkt i det äldre kartmaterialet. Se även kap.8.2.2.
Exponering	Exponering, avser hur storhögen förhåller sig till landskapet i det överordnade landskapsrummet. Exponeringens karaktär beskrivs enligt Gansum et al 1997. Se även kap.8.2.2.
Tillgänglighet	Tillgänglighet, definieras enligt Gansum et al 1997. Se även kap.8.2.2.

Exponeringsfokus - Exponeringsfokus, (fokus för storhögens exponering i landskapsrummet) – beskrivs med följande ord – sjö, vattendrag, fjärr- eller närväg, knutpunkt (för vattendrag och/eller vägar): Exponeringen kan ha fler fokus

Anm

samtidigt som ett tydligt sådant också kan saknas. Om exponeringen inte har något tydligt fokus betraktas detta som oklart. Se även kap.8.2.2. Anmärkningar.

Kung Skutes hög (RAÄ 201, Ärentuna socken) ligger på gränsen mellan Bälinge och Ärentuna socknar i Uppland. Högen är 22 m i diameter och 4,5 m hög. Foto Peter Bratt

Registerkarta över storhögar i Uppland och Västmanland

Registerkarta över storhögar i Södermanland

Nr	Lsk	Socken	Gårdby	RAA nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-ajjätätyper	Grf-övvr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Ann
1	Sö	Björnlunda	Norby	41		30x27	3			C		gravfält	x	80				ryggen mot väggen	inägomark/impediment	insyn till	indirekt, fjärrväg mellan Hyllinge och Björnlunda, lokalt vattendrag	oklart	
2	Sö	Björnlunda	Stenda	59		22	1,8		x	A	mittgropp (6/1,5)	gravfält	x	100	hög, treudd, skeppssättning			på toppen	inägomark	utsikt över	indirekt, fjärrväg mellan Mariefred och Nyköping, biföde till huvudvattendrag Frösjön-Sillen-Trosaån-Saltsjön	bytomt	
3	Sö	Blacksta	Blackstaby	4	Tingshögen (Hvenstrand 1974), Kung Blackes hög (FMR)	32-30	4		x	A	mittgropp (8/0,3), grop i NV (3/0,5)	gravfält		18	triangulär sten-sättning			under toppen	inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg mellan Nyköping och Hjälmarsund (bi a på Köpingsåsen), huvudvattendrag Långhalsen-Nyköpingsån-Saltsjön	vattendrag (sjön Långhalsen)	
4	Sö	Blacksta	Trinkesta	21		20	2,3	flackt krön		C		gravfält		52	hög			ryggen mot väggen	sjöskogsterräng	utsikt över	direkt, huvudvattendrag Långhalsen-Nyköpingsån-Saltsjön	vattendrag (sjö)	
5	Sö	Botkyrka	Norsborg	8:10	Hunnehögen (J Hadorph enl Nerman 1981:106)	46	6		x	C		gravfält	x	23	hög, skeppssättning		9 gravar på grf und: 700-800-tal, 1000-tal, varav 1 storhög (46 m): 750-800 (se bilaga 1)	platt	sjö (Mälaren)/inägomark	insyn till	direkt, till Mälaren, läge vid sund	vattendrag (Mälaren)	
6	Sö	Botkyrka	Norsborg	8:19		30x25	4,5		x	C		gravfält	x	23	hög, skeppssättning		9 gravar på grf und: 700-800-tal, 1000-tal, varav 1 storhög (46 m): 750-800 (se bilaga 1)	platt	sjö (Mälaren)/inägomark	insyn till	direkt, till Mälaren, läge vid sund	vattendrag (Mälaren)	
7	Sö	Botkyrka	Norsborg	8:2		31x26	4	eventuellt kastalgrund	x	C		gravfält	x	23	hög, skeppssättning		9 gravar på grf und: 700-800-tal, 1000-tal, varav 1 storhög (46 m): 750-800 (se bilaga 1)	platt	sjö (Mälaren)/inägomark	insyn till	direkt, till Mälaren, läge vid sund	vattendrag (Mälaren)	
8	Sö	Gödinge	Uppinge	178		22x19	2,25			Cx	mittgropp (5/0,6)	gravfält	x	5			ryggen mot väggen	inägomark/impediment	insyn till	ingen särskild	oklart		
9	Sö	Gödinge	Uppinge	183		20	2			Cx		gravfält	x	20	hög, treudd		på kanten	vattendrag/impediment	insyn till	direkt, biföde till huvudvattendrag till Saltsjön	vattendrag	Gravfältet skadat av grusläkt nm. Kors: väg-vattendrag intill	
10	Sö	Gåsinge-Dillnäs	Blacksta	81		20	2			A	N hälften bortschaktad vid grustäck						ryggen mot väggen	inägomark	utsikt över	direkt, biföde till huvudvattendrag Frösjön-Sillen-Trosaån-Saltsjön	vattendrag (Frösjön)		
11	Sö	Hammarby	Stora Tidö	20	Ornkullen (Hvenstrand 1974)	30	2,7		x	B	fäktscador i V (10/2) och krön	gravfält		60	hög		på toppen (av läg moränhöjd)	inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Eskilstuna-Sundby	bytomt		
12	Sö	Huddinge	Värby	8		20	3			A	urschaktad för källare	gravfält		11			ryggen mot väggen	impediment/inägomark	utsikt över	direkt, till Mälaren	vattendrag (Mälaren)/bytomt		
13	Sö	Husby-Opunda	Husbygård	27		40	3	avplanad	x	Cx		ensam, åker					plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt fjärrväg Eskilstuna-Nyköping, Husbyen biföde till Baven och Torpfjärden-Långhalsen-Nyköpingsån-Saltsjön	vattendrag	En ortsbefolkningen gammal tingsplats - "Tingsesträd" (FMR). Kors: väg-vattendrag intill	
14	Sö	Husby-Opunda	Husbygård	29		35	6		x	Cx		ensam, impediment					under toppen	inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Husby-Opunda-Bethna	oklart	Gravfältliknande område vid storhögen (FMR), enl S Boje 25 gravkullar (ATA)	
15	Sö	Höle	Skälby	44		25	3			A	starkt skadat genom schaktning, främst i S	gravfält	x	30	hög		på toppen	impediment/inägomark	utsikt över	indirekt, knutpunkt fjärrväg Stockholm-Nyköping (E4), huvudvattendrag till Saltsjön	oklart		
16	Sö	Kjula	Kjulaås/Kungshälet (O Re-karnes häradsalln)	11:46		20x16	2			C	flera groppar	gravfält	x	115	rest sten hög, treudd		18 gravar und: rom jäa-fvt, vik, vikingatida gravar överlagrade äldre gravar (SHM 20669, 31113).	på toppen	grusås	utsikt över	direkt, knutpunkt fjärrväg dels Stockholm-Arboaga (E20), dels Kjulaåsen mellan Mälaren och Arla	fjärrvägar (tingsplats)	En "tingshögen" omtalas av Dybeck (ATA), närmare 1000 gravar på Kjulaåsen enl denne. Fornföda väg passerar genom gravfältet

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-själstyper	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
17	Sö	Kjula	Kjulaas/Kungs- hålet (O Re- kärnes häd- sallim)	11-76	Tingshögen (Dybeck i ATA)	20x16x3			C	flera gropar, bl a i mitten	gravfält	x	115	hög, treudd	runsten (Sö 106)	18 gravar und: rom jä- fv, vik, Vikingatida gra- var överigrade äld- re gravar (SHM 20669, 31113).	på toppen	grusås	utsikt över	direkt, knutpunkt fjärrväg idels Stockholm-Årskog, Kjulaåsen mellan Mäl- aren och Årila (N-S)	fjärrvägar (lings- plats)	En "tingshögen" omia- las av Dybeck (ATA), närla- mare 1000 gravar på Kjula- åsen enl denne. Forn- tida väg passerar genom gravfältet	
18	Sö	Kärnbo	Viggeby	112		35	4		B		gravfält		6		runsten (Sö 183)		slutning (flack)	sjöinägomark	insyn till Mälaren	direkt, huvudvattendrag till Mälaren	vattendrag (sjön Fäburen)	oklart	
19	Sö	Lid	Örsta	15		22	3	rest sten på top- pen	x	urschaktning i SÖ (7x5/1,3)	gravfält		56	hög			på toppen	inägomark	utsikt över	ingen sätskild		oklart	
20	Sö	Ludgo	Aspa/Aspa löf	62	Tingshögen (FMR)	30	2,5		C		gravgrupp, åker				rest sten			slutning (flack)	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt för fjärr- väg Nyköping-Marefred, Storan biförde till huvud- vattendrag Ludgösjön- Runnviken-Sunbysjön- Svärtaån-Saltsjön	knutpunkt fjärrväg (bro) och vatten- drag (lingsplats)	Enl RoA (FMR) fanns 8 gravar vid Aspa löf. Forn- tida väg passerar förbi hö- gen, markerad av resta stenar och runstenar, bl a vid övergången av Storan
21	Sö	Mörkö	Nora	69		23-18	3	rest sten (kull-fäl- len) på toppen	B	2 gropar i S (2/0,6)	ensam åker						plant	inägomark	insyn till	ingen sätskild	oklart	oklart	Troligen ingått i gravfält, ca 50 m i S (RAA 70)
22	Sö	Runtuna	Oppusa	144	Uppsakulle (FMR)	55	9,5	rest st på toppen enl RoA	A	mittgrop (6,5/1,5), 8 gropar, slutt- ringarna	gravfält	x	6				på toppen	impediment	utsikt över	indirekt, huvudvattendrag Runnviken-Sunbysjön- Svärtaån-Saltsjön	vattendrag (Runnvik- ken)/bytomt	Trad: Grav för Östen Adilsson, stupad vid Brå- viken ca år 550 och hög- lagd vid "Lofund", möjlil- gen Lofsund (FMR)	
23	Sö	Runtuna	Oppusa	34		22	3,5		Cx	söndergrävd och gropig i ytan, grav- lingsgrv	gravfält	x	85	hög			på toppen	inägomark/imp- ediment	insyn till	indirekt, huvudvattendrag Runnviken-Sunbysjön- Svärtaån-Saltsjön	oklart	oklart	
24	Sö	Råby-Rönö	Strand	37		23	2,5		C		gravfält		35	hög			slutning	sjöinägomark/im- pediment	insyn till	direkt, huvudvattendrag Långhalsen-Nyköpingsån- Saltsjön	vattendrag (sjö)		
25	Sö	Sorunda	Berga	136		27	4	rest sten (kullfällan) på top- pen	B	Ö-sidan ska- dad av jordfäkt och SO-kan- ten av väg	gravfält		5	treudd			på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, biförde till huvud- vattendrag Dyån-Kvamnån- Saltsjön	oklart	oklart	
26	Sö	Sorunda	Fullbro	50-1		25	3		A	ngt urgrävd från S sidan	gravfält	x	8	hög			under toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt fjärrväg Sorunda-Södertälje (del- vis på Uppsalaåsen), hu- vudvattendrag Kvamnån- Saltsjön	knutpunkt fjärr- väg och vatten- drag (bro)	Ansluter till forntida väg. "Tinggården" strax N om gravfältet enligt lantmä- terkarta (Bratt 1984:40). Kors väg-vattendrag	
27	Sö	Sorunda	Fullbro	50-3		25	2	rest sten på top- pen	A		gravfält	x	8	hög			under toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt fjärrväg Sorunda-Södertälje (del- vis på Uppsalaåsen), hu- vudvattendrag Kvamnån- Saltsjön	knutpunkt fjärr- väg och vatten- drag (bro)	Ansluter till forntida väg. "Tinggården" strax N om gravfältet enligt lantmä- terkarta. (Bratt 1984:40). Kors väg-vattendrag	
28	Sö	Sorunda	Fullbro	50-7		25	3		A	ngt sönder- grävd från SV och i toppen	gravfält	x	8	hög			under toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt fjärrväg Sorunda-Södertälje (del- vis på Uppsalaåsen), hu- vudvattendrag Kvamnån- Saltsjön	knutpunkt fjärr- väg och vatten- drag (bro)	Ansluter till forntida väg. "Tinggården" strax N om gravfältet enligt lantmä- terkarta. (Bratt 1984:40). Kors väg-vattendrag	
29	Sö	Sorunda	Hoxla	203		32	3	större delen av högen skadad av e 1 m djup jordfäkt	Cx		gravfält		6				på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Sorunda- Södertälje (delvis på Upp- salaåsen), huvudvatten- drag Dyån-Kvamnån- Saltsjön	oklart	oklart	Enl Dybeck har gravfältet besiätt av 200 "åtenhögar" (Bratt 1984:11).
30	Sö	Sorunda	Lyngsta	739		25	1,5	avplanad och delvis över- odlad	Cx		gravfält		7	rest sten?			plant	sjöinägomark	insyn till	direkt, huvudvatten- drag Östra Styrån-Dyån- Kvamnån-Saltsjön	oklart	oklart	Den resta stenen fram- kommen vid grundgräv- ning. Ansluter till fornti- da väg (S B F Jansson 1970). Nära kors väg-vat- tendrag

Nr	Lsk	Socketen	Gård/by	RAA nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Skador	Kontext	Grf. karta	Grf. storlek typer	Grf-ålä-Grf-typer	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
31	Sö	Sorunda	Otteråta	219		22	3		Cx		Ö-delen bortschaktad, jord- och bebyggelse täckt S	ensam, åker						under toppen	inägomark/impediment	insyn till	ingen särskild	oklart	Ev ytterligare en rest av 1 storhög på plajsen, ursprungligen 20 m i diam och 2 m hög. Blygsamt vattendrag
32	Sö	Sorunda	Stenby	72		20	1,6		B		mittgrop (9x5/1,2)	gravfält	55		hög			på toppen	inägomark	utsikt över	ingen särskild	oklart	
33	Sö	Sorunda	Tibble	121		20	2		Cx		bortplöjt i kanten, 2 mittgropar (2/0,4 och 0,8/0,2)	gravfält	13		hög			platt	inägomark	insyn till	direkt, huvudvattendrag Dyån-Kvarnån-Sallsjön	oklart, vattendrag (intill kyrkväg med runstenar och spång över Dyån)	Ansluter till forntida väg (S B F Jansson 1970)
34	Sö	Sorunda	Tibble	121		22	2		Cx		kantskadad av åker och väg	gravfält	13		hög			platt	inägomark	insyn till	direkt, huvudvattendrag Dyån-Kvarnån-Sallsjön	oklart, vattendrag (intill kyrkväg med runstenar och spång över Dyån)	Ansluter till forntida väg (S B F Jansson 1970)
35	Sö	Sorunda	Torp	102	Tingshögen (Nordsjön 1980)	42x34	5		Cx	x	stora delar bortschaktade och bebyggelse i NV och O	ensam, åker x						på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt i järnväg Sorunda-Södertälje och Sorunda-Stockholm, huvudvattendrag Dyån-Kvarnån-Sallsjön	oklart (omgivningarna söderut och kyrkväg med runstenar Dyån)	Sannolikt har nr 102 och 103 bildat ett gravfält. Området är nu bortschaktat och överplöjt (FMR). Tre större högar (kullar) och uppgifter om flera gravar i området enl Gustav Uppmark (1977). Ansluter till forntida väg (S B F Jansson 1970)
36	Sö	Sorunda	Torp	103		20	0,3		Cx	x	överrodd	ensam, åker x						på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt i järnväg Sorunda-Södertälje och Sorunda-Stockholm, huvudvattendrag Dyån-Kvarnån-Sallsjön	oklart (omgivningarna söderut och kyrkväg med runstenar Dyån)	Sannolikt har nr 102 och 103 bildat ett gravfält. Området är nu bortschaktat och överplöjt (FMR). Tre större högar (kullar) och uppgifter om flera gravar i området enl Gustav Uppmark (1977). Ansluter till forntida väg (S B F Jansson 1970)
37	Sö	Spelvik	Landshammar	36		30	5		A		källare inbyggd i NNÖ, yr och kantskadad	ensam, bytomt						sluttning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, Ekaren med Storån	vattendrag (via Aspa Löt) som biflöde till huvudvattendrag Ludgösjön-Runnåsen-Sumbysjön-Svärtaån-Sallsjön	
38	Sö	Stigotma	Helgesta/Senesta	136		22	2,5		A		urschaktningar i O och V	gravfält	x	210	hög, skeppsförmig stensättning			under toppen	inägomark/impediment	insyn till	ingen särskild	oklart	Gravfältet ligger på gränsen mellan Senesta och Helgesta, till större delen och med storhög på den senastes mark
39	Sö	Södertälje stad (fd Västerfålle)	Geneta	58		20	2		A	x	potatiskällare i toppen och 4 kraftiga gropar	gravfält	125		hög, treudd			sluttning (svag)	inägomark/impediment	insyn till	ingen särskild	oklart	
40	Sö	Toresund	Hista	222		20	1,7		A		mittgrop (2/0,1)	ensam, hagmark, på berg						på toppen	impediment	utsikt över	indirekt, huvudvattendrag till Mälaren	oklart	
41	Sö	Toresund	Staby	33		25	1,2		A	x	mittgrop (10/1)	gravfält	45		hög			under toppen	inägomark/impediment	insyn till	ingen särskild	oklart	
42	Sö	Torshälla	Källsta	27		22	2		C		kraftigt urschaktad i V-delen (12x3 m), i övr 4 gropar	gravfält	75		hög, skeppsförmig stensättning			på toppen	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild	oklart	
43	Sö	Torshälla	Säby	14		20	2		A		mittgrop (10x6/1), kantskadad i NO och S	gravgrupp, tomtmark						sluttning (svag)	inägomark/impediment	insyn till	direkt, järnväg Stockholm-Arboga	fjärrväg	Gravgruppen skall sannolikt betraktas som en del av det intilliggande gravfältet RAA 15, end 25 m ifrån

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-ajärligheter	Grf-övrigt	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
44	Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa f)	Kroka	176:1		25	0,5		x	C	överroddad och därigenom avplanad	gravgrupp, åker						plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanflöde huvudvattendrag Trosa-Salsjön med biflöde som tidigare ev. varit förbunden med Hällsviken och Tureholmsviken	knutpunkt vattendrag	
45	Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa f)	Kroka	176:2		30	1,3		x	C	överroddad och därigenom avplanad	gravgrupp, åker						plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanflöde huvudvattendrag Trosa-Salsjön med biflöde som tidigare ev. varit förbunden med Hällsviken och Tureholmsviken	knutpunkt vattendrag	
46	Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa f)	Kroka	93		25x20	1		x	C	överroddad och därigenom avplanad	ensam, åker						plan	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanflöde huvudvattendrag Trosa-Salsjön med biflöde som tidigare ev. varit förbunden med Hällsviken och Tureholmsviken	knutpunkt vattendrag	Gränsen sekundär eftersom Prästgården sannolikt avsnödrats från Södra Husby.
47	Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa f)	Södra Husby	177		22	0,7		x	C	överroddad och därigenom avplanad	gravfält	5		hög		und och borttagen 1959; dat 550-600, ytterligare 1 hög 18 m i diam und; dat slutet av 500-talet (se bilaga 1)	plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanflöde huvudvattendrag Trosa-Salsjön med biflöde som tidigare ev. varit förbunden med Hällsviken och Tureholmsviken	knutpunkt vattendrag	Kors väg-vattendrag. Gränsen sekundär eftersom Prästgården sannolikt avsnödrats från Södra Husby.
48	Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa f)	Södra Husby	177:1		30x25	1,2		x	C	överroddad och därigenom avplanad	gravfält	5		hög		2 högar und och borttagna 1959; 1 var 22 m i diam och 18 m i diam, dat 550-600 (se bilaga 1)	plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanflöde huvudvattendrag Trosa-Salsjön med biflöde som tidigare ev. varit förbunden med Hällsviken och Tureholmsviken	knutpunkt vattendrag	Kors väg-vattendrag. Gränsen sekundär eftersom Prästgården sannolikt avsnödrats från Södra Husby.
49	Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa f)	Södra Husby	177:2		30x25	1,5		x	C	överroddad och därigenom avplanad	gravfält	5		hög		2 högar und och borttagna 1959; 1 var 22 m i diam och 18 m i diam, dat 550-600 (se bilaga 1)	plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanflöde huvudvattendrag Trosa-Salsjön med biflöde som tidigare ev. varit förbunden med Hällsviken och Tureholmsviken	knutpunkt vattendrag	Gränsen sekundär eftersom Prästgården sannolikt avsnödrats från Södra Husby.
50	Sö	Trosa-Vagnhärad (fd Trosa f)	Södra Husby	177:3		30-28	1		x	C	överroddad och därigenom avplanad	gravfält	5		hög		2 högar und och borttagna 1959; 1 var 22 m i diam och 18 m i diam, dat 550-600 (se bilaga 1)	plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanflöde huvudvattendrag Trosa-Salsjön med biflöde som tidigare ev. varit förbunden med Hällsviken och Tureholmsviken	knutpunkt vattendrag	Gränsen sekundär eftersom Prästgården sannolikt avsnödrats från Södra Husby.
51	Sö	Tumbo	Husby/Tumbo prästgård	48		20	2-2,5		x	C		gravfält	478		hög		9 gravar und 1908-25; dat yvä, (SHM 12638, 16394, 17804)	på toppen (av smal läsrygg)	grusås/inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Tumbo-Väs-terås (på Strömsholmsåsen), tvärbildelse över Mälaren mellan Södermanland och Västmanland	fjärrväg	Ansluter till äldre väg på Högasen. Utpräglat högravfält.
52	Sö	Tumbo	Husby/Tumbo prästgård	48		20	2-2,5		x	C		gravfält	478		hög		9 gravar und 1908-25; dat yvä, (SHM 12638, 16394, 17804)	på toppen (av smal läsrygg)	grusås/inägomark	utsikt över	direkt, Strömsholmsåsen	fjärrväg	Ansluter till äldre väg på Högasen. Utpräglat högravfält.
53	Sö	Tumbo	Husby/Tumbo prästgård	48		20	2-2,5		x	C		gravfält	478		hög		9 gravar und 1905-25; dat yvä, (SHM 12638, 16394, 17804)	på toppen (av smal läsrygg)	grusås/inägomark	utsikt över	direkt, Strömsholmsåsen	fjärrväg	Ansluter till äldre väg på Högasen. Utpräglat högravfält.
54	Sö	Välby	Grundby/Hyggeby	36	Grundby lim- pa. Kung Inges hög (FMR)	40x36	5		x	A	mittrop (8x6/0,8)	gravfält x	100	rest sten	hög, treudd		6 gravar und 1932; dat yvä, troligen ve (SHM 20139)	på toppen	inägomark	utsikt över	ingen särskild	oklart	Gravfältet beläget på gränsen mellan Grundby och Hyggeby, storhögen dock på den senarens marker
55	Sö	Välby	Grundby	38		20	1,5	avplanad topp		Cx	flertal gropar i yta och kant	gravgrupp, hagmark, skog						under toppen	skogsterräng	insyn till	direkt, vik till Mälaren	oklart	

Nr	Läk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-åljä-typer	Grf-åljä-typer	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm	
56	Sö	Vansö	Husby	59	Ingjaldshögen (FWR)	35	2	plåtå 14x18 m		C	grop i V del av plåtan	gravfält	x	62	rest sten	treudd	runsten (Sö 236)	Ingjaldshögen och ytterligare 5 gravar und 1919, dat Ingjaldshögen 800-tal, övriga vik (se bilaga 1)	slutning	skogsterräng	utsikt över	direkt, knutpunkt huvudvattendrag till Mälaren, närväg till Husby	knutpunkt väg (vadsjälle markerad med runsten) och vattendrag	Kors väg-vattendrag	
57	Sö	Västerhaninge	Alvsta/Ormså	413		20	1,75		Cx?		2 mittgropar (2,2,5/0,3-0,5)	gravfält	x	40	rest sten	treudd	runsten (Sö 236)	under toppen	skogsterräng	utsikt över	ingen särskild	oklart		Gravfältet beläget på gränsen mellan Alvsta och Ormså. Högen belägen i skogsmark och på bergshöjd med röse i närheten (bronsålder?)	
58	Sö	Västerhaninge	Västnora	165		22	2,5	rest sten (liggande) på toppen	A		mittgrop (5/1,5)	gravfält		20	hög	hög		slutning	inägomark/impediment	insyn till	direkt, fjärväg Stockholm-Osma-Sorunda	fjärväg		Gravfältet har troligen hängt samman med RAA 161 i NO, men skiljs från denna del genom en stor grusått.	
59	Sö	Ytterselö	Berg/Brunnsberg	147		22	4	x	Cx?		gravfält	gravfält	105	hög	hög	3 runstenar (Sö 202, 203)	på kanten	skogsterräng	utsikt över	indirekt, sund till Mälaren, direkt fjärväg Stallarholm-Overselö	vattendrag/fjärväg			Gravfältet beläget på utmark, vid Stallarholmsfjärden. Tillhörande bebyggelse trol försvunnen före 1600-talet. Selebo härads medeltida tingsplats enl Mats G Larsson (1997:37).	
60	Sö	Ytterselö	Berg/Brunnsberg	149:1		20	3	x	Cx?		3 gropar i mittpolen, varav en 2/0,5	gravgrupp, åker och bebyggelse						på kanten	skogsterräng	utsikt över	indirekt, sund till Mälaren, direkt fjärväg Stallarholm-Overselö	vattendrag/fjärväg		1 av 2 storchögar 725 m VNV om RAA 147. Gravremellan antyder att fornlämningarna tidigare utgjort ett gravfält. Selebo härads medeltida tingsplats enl Mats G Larsson (1997:37).	
61	Sö	Ytterselö	Berg/Brunnsberg	149:2		25	3,5	x	Cx?		mittgrop (6/1)	gravgrupp, åker och bebyggelse						på kanten	skogsterräng	utsikt över	indirekt, sund till Mälaren, direkt fjärväg Stallarholm-Overselö	vattendrag/fjärväg		1 av 2 storchögar 725 m VNV om RAA 147. Gravremellan antyder att fornlämningarna tidigare utgjort ett gravfält. Selebo härads medeltida tingsplats enl Mats G Larsson (1997:37).	
62	Sö	Ytterselö	Mervalla/Valla	92:15		22	2		Cx?		mittgrop (6/1,1)	gravfält	x	110	hög	hög	runsten (Sö 198)	ryggen mot väggen	grusas/inägomark	insyn till	direkt, fjärväg Stallarholm-Overselö (på Enköpingsåsen)	fjärväg		Komplexerad ögoblandning i området. Troligen har gravfältet hört till ett ursprungligare Valla (M G Larsson 1997:36)	
63	Sö	Ytterselö	Mervalla/Valla	92:21		22	3,3		Cx?		skadad av grop i S	gravfält	x	110	hög	hög	runsten (Sö 198)	ryggen mot väggen	inägomark	insyn till	direkt, fjärväg Stallarholm-Overselö (på Enköpingsåsen)	fjärväg		Komplexerad ögoblandning i området. Troligen har gravfältet hört till ett ursprungligare Valla (M G Larsson 1997:36)	
64	Sö	Ytterselö	Viggeby	82		20-15	2,4		A		ensam, åker							slutning	inägomark	insyn till	direkt, vik till Mälaren	oklart		Högen ligger på en ändmorän som ger den en stenbar monumentaltitet	
65	Sö	Åker	Skåve	151		22	2		C		mittgrop (4-6/0,8), snärrer gropar på sidoma	ensam, moränhöjd och lövskog						slutning (flack)	odlingsmark/inägomark	insyn till	ingen särskild	fjärväg		Gravfältet har ett ovanligt läge på krönet av en grusås och ligger delvis på Valsbergs mark	
66	Sö	Åker	Sörby/Valsberga	124		20	1,8	avplanad	C		gravfält	gravfält		11	rest sten	hög		på toppen	grusas/skogssterräng	utsikt över	direkt, Strängnäsåsen	oklart			
67	Sö	Osma	Björsta	145		25x20	3,5	plåtå 8,5x9 m	Cx		grop i NV (5x3/0,75)	gravfält	x	65	hög	hög		slutning	inägomark/skogssterräng	insyn till	ingen särskild	oklart			
68	Sö	Österhaninge	Hässlingby	407		23	3	x	A		mittgrop (m/0,5)	gravfält		150	domarring	hög		under toppen	inägomark	utsikt över	indirekt, biföde till huvudvattendrag till Sallsjön	oklart			
69	Sö	Österhaninge	Hässlingby	407		26	?	kantträna x	A		bortschaktad i NV, i övr skadad av 6 gropar	gravfält		150	domarring	hög		under toppen	inägomark	utsikt över	indirekt, biföde till huvudvattendrag till Sallsjön	oklart			

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-åljä-typer	Grf-åljä-typer	Grf-övvr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm	
70	Sö	Överjärna	Tavesta	72.1	25	4			x	Cx	övre delen till stor del skadad av landsväg	gravgrupp, åker och väg						Den sydligaste (19 m i diam) av de tre högarna i gruppen und 1919; dat 900-tal (se bilaga 1)	plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, huvudvattendrag Moraån-Saltsjön, fjärrväg Pilkrög i Ytterjärna-Mariefred	vattendrag/fjärrväg	3 högar ligger på rad	
71	Sö	Överjärna	Tavesta	72.2	26x23	3	plåtå 9x10 m		x	Cx		gravgrupp, åker och väg						Den sydligaste (19 m i diam) av de tre högarna i gruppen und 1919; dat 900-tal (se bilaga 1)	plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, huvudvattendrag Moraån-Saltsjön, fjärrväg Pilkrög i Ytterjärna-Mariefred	vattendrag/fjärrväg	3 högar ligger på rad	
72	Sö	Överjärna	Tavesta	96	25	2,25			x	Cx		gravfält	15					1 hög (17x10 m stor) und: dat 900-tal (se bilaga 1)	på toppen (låg höjd)	inågomark	utsikt över	inågomark	oklart		
73	Sö	Överselö	Björkeby	119	25x18	5				A	kantskadad i V, starkt skadad i övan	gravfält x	65						ryggen mot väggen	inågomark	insyn till	ingen särskild	oklart		inga vattendrag i närheten
74	Sö	Överselö	Björkeby	119	28	6				A	starkt skadad i övan	gravfält x	65						plant	inågomark	insyn till	ingen särskild	oklart		inga vattendrag i närheten
75	Sö	Överselö	Fröberga	105	20	3				Cx	övan	gravfält x	110	rest sten					under toppen	inågomark	insyn till	indirekt, fjärrväg Stalarholmen-Överselö	oklart		
76	Up	Adelsö	Björkö/Birka	111	20	3				Cx		gravfält x	8	domarring?				1 storhög på gravfältet und 1978-79; dat å rom jätt och vik, saknade gravgömma (se bilaga 1)	på toppen	skogsterräng	utsikt över	indirekt, öppen kust till Mälaren	oklart		Gravfältet kallas Ormnös (FMR)
77	Up	Adelsö	Björkö/Birka	111	21	2,7				Cx		gravfält x	8	domarring?				1 storhög, Skopintull und 1978-79; dat å rom jätt och vik, saknade gravgömma (se bilaga 1)	på toppen	skogsterräng	utsikt över	indirekt, öppen kust till Mälaren	oklart		Gravfältet kallas Ormnös (FMR)
78	Up	Adelsö	Björkö/Birka	118	20	?				A		gravfält x	1600					880 gravar und: dat vikingatid (Arbman 1940, 1943)	plant	gravfält	insyn till	direkt, öppen kust till Mälaren	oklart		
79	Up	Adelsö	Björkö/Birka	118	20	?				A		gravfält x	1600					680 gravar und: dat vikingatid (Arbman 1940, 1943)	plant	gravfält	insyn till	ingen särskild	oklart		
80	Up	Adelsö	Hovgården	48.2	22	3		x		A		gravfält	7					und 1917; dat 900-950 (se nr 24 i bilaga 1)	plant	inågomark	insyn till	direkt, sund i Mälaren	oklart		4 högar ligger på rad (O-V)
81	Up	Adelsö	Hovgården	48.4	45	6		x		A	ett flertal gropar (1,5-8,5/0,4-0,6)	gravfält	7					1 storhög, Skopintull, und 1917; dat 900-950 (se bilaga 1)	på toppen (låg höjd-rygg)	inågomark	utsikt över	direkt, sund i Mälaren	oklart		4 högar ligger på rad (O-V)
82	Up	Adelsö	Hovgården	48.5	20	3,5				A		gravfält	7					1 storhög, Skopintull, und 1917; dat 900-950 (se bilaga 1)	på toppen (låg höjd-rygg)	inågomark	utsikt över	direkt, sund i Mälaren	oklart		4 högar ligger på rad (O-V)
83	Up	Adelsö	Hovgården	48.6	25	3,5		x		A		gravfält	7					1 storhög, Skopintull, und 1917; dat 900-950 (se bilaga 1)	på toppen (låg höjd-rygg)	inågomark	utsikt över	direkt, sund i Mälaren	oklart		4 högar ligger på rad (O-V)
84	Up	Adelsö	Hovgården	48.7	25	1,3	plan topp	x		A		gravfält	7					1 storhög, Skopintull, und 1917; dat 900-950 (se bilaga 1)	på toppen (låg höjd-rygg)	inågomark	utsikt över	direkt, sund i Mälaren	oklart		4 högar ligger på rad (O-V)
85	Up	Altuna	Fröslanda	30.1	25	0,6				C	överplöjd	gravfält	5					1 överplöjd kammargrav und 1937; dat fvt (SHM väggen)	ryggen mot väggen	inågomark	insyn till	direkt, fjärrväg Simtuna-Heby (Enköpingsåsen)	fjärrväg		4 högar ligger på rad (N-S). Gravfältskarta finns på ATA
86	Up	Altuna	Fröslanda	30.2	25	0,8				C	överplöjd	gravfält	5					1 överplöjd kammargrav und 1937; dat fvt (SHM väggen)	ryggen mot väggen	inågomark	insyn till	direkt, fjärrväg Simtuna-Heby (Enköpingsåsen)	fjärrväg		4 högar ligger på rad (N-S). Gravfältskarta finns på ATA
87	Up	Altuna	Fröslanda	30.3	25	1				C	överplöjd	gravfält	5					1 överplöjd kammargrav und 1937; dat fvt (SHM väggen)	ryggen mot väggen	inågomark	insyn till	direkt, fjärrväg Simtuna-Heby (Enköpingsåsen)	fjärrväg		4 högar ligger på rad (N-S). Gravfältskarta finns på ATA
88	Up	Altuna	Fröslanda	30.4	25	1				C	överplöjd	gravfält	5					1 överplöjd kammargrav und 1937; dat fvt (SHM väggen)	ryggen mot väggen	inågomark	insyn till	direkt, fjärrväg Simtuna-Heby (Enköpingsåsen)	fjärrväg		4 högar ligger på rad (N-S). Gravfältskarta finns på ATA
89	Up	Alunda	Skoby	101	23	1,8	plåtå 18 m i D		x	B	plats för väderkvarn	gravfält	90						på toppen	inågomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Uppsala-Lovsta (bruk)	oklart		
90	Up	Bladåker	Norråger	59	20	2				A	flera urgravningar och ett schakt (10x3 m stort)	gravgrupp, gravhöjd i hagmark							under toppen	inågomark	insyn till	ingen särskild	oklart		Platsen för fornämningen kallas Onskullen (FMR)

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-ålästyper	Grf-öv	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm	
91	Up	Bladåker	Ola	40		22	2.5		A	mittgrop (4/0,8), utgravning i VNV (6x4 m stor), kanistredad av odling	ensam, åker							slutning (svag)	inägomark	insyn till utsikt över (Olandsån)	direkt, huvudvattendrag till Saltsjön (Olandsån)	vattendrag	Troligen ingått stort, dag splittrat gravfält direkt NV om byn (RAÄ 37, 53-55 och 91)	
92	Up	Bondkyrka	Stabby	332		22	1.75	x	A	grop ingrävd från S	gravfält	x	45	hög				på kanten	impediment/inägomark	insyn till utsikt över	ingen särskild	ingen särskild	bytomt	Mindre vattendrag
93	Up	Bro	Husby	83		32	3.5	delvis spår av kanistreda	A	till stor del bortgravd	gravfält		50	hög				slutning (svag)	inägomark	utsikt över	ingen särskild	ingen särskild	oklart	Enl ortsbefolkningen den rätta Assurs hög (FMR)
94	Up	Bro	Husby	88	Assurs hög	25	3.5	syväst-port, ev I VSV, 4x4/0,2 m	A	yt- och kant-skadad av jord-täkt	gravfält		15					på toppen	skogsteräng	utsikt över	ingen särskild	ingen särskild	bytomt	
95	Up	Bällinge	Målstå	335		28	1		B	överplöjd	gravgrupp, åker							plant	inägomark	insyn till, viss fjärr-verkan mot Allope-bäcken	direkt, biföde till Jumkil-sån-Fyrissån-Mälaren	oklart		
96	Up	Bällinge	Målstå	383		22	0.6		A	överplöjd	gravfält		5	hög				plant	inägomark	insyn till, viss fjärr-verkan mot Allope-bäcken	direkt, biföde till Jumkil-sån-Fyrissån-Mälaren	oklart		
97	Up	Bällinge	Skediga	309.1		25	1.3		Cx	gravgrupp, skogsklätt	gravgrupp, skogsklätt							på toppen (låg berg-rygg)	inägomark/impediment	utsikt över	direkt, fjärväg Uppsala-Gäve (Uppsalaåsen)	oklart		
98	Up	Bällinge	Skediga	309.2		25	1.5		Cx	V-delen bortschaktad, mitt-skogsklätt	gravgrupp, skogsklätt						på toppen (låg berg-rygg)	inägomark/impediment	utsikt över	direkt, fjärväg Uppsala-Gäve (Uppsalaåsen)	oklart			
99	Up	Bällinge	Tuna	348	Tuna hög, Tunahögen (FMR)	20-18	0.75	avplanad	A	överplöjd	gravfält		8					på toppen (låg berg-rygg)	inägomark	utsikt över	ingen särskild	oklart		Ligger vid Fyrissån, på motsatt sida i förhållande till Valsgårdegravfältet (end 200 m ifrån), hör tro till detta (OBS) Vals-skog - Vals-gårde, ev ett utspr Vall, se DMS)
100	Up	Bällinge	Vallskog	311		32-30	1.2		C	utplanad och överodad	ensam, åker							plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, huvudvattendrag (Fyrissån)	vattendrag		Ligger vid Fyrissån, på motsatt sida i förhållande till Valsgårdegravfältet (end 200 m ifrån), hör tro till detta (OBS) Vals-skog - Vals-gårde, ev ett utspr Vall, se DMS)
101	Up	Börje	Altuna	227		27-26	3	avplanad	Cx	avplanat krön med 2 gropar, S kanten bortschaktad, N kanten skadad	gravfält		25					på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, biföde till Jumkil-sån) till Mälaren	vattendrag/bytomt		Gravfältet kallas Otterhögbacken (FMR)
102	Up	Börje	Broby	26.1		20.5-20	1.5	x	A	överplöjd	gravgrupp, åker	x						plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt biföde (Jumkil-sån) till huvudvattendrag (Fyrissån), fjärväg Uppsala-Gysinge	knutpunkt vattendrag och fjärväg (tro)		Ytterligare 1 storhög (RAÄ 33, Åkerby sn), på motsatt sida om än bör pga av närhet räknas till Broby. In till kors väg-vattendrag
103	Up	Börje	Broby	26.2		20	1	x	A	överplöjd	gravgrupp, åker	x						plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt biföde (Jumkil-sån) till huvudvattendrag (Fyrissån), fjärväg Uppsala-Gysinge	knutpunkt vattendrag och fjärväg (tro)		Ytterligare 1 storhög (RAÄ 33, Åkerby sn), på motsatt sida om än bör pga av närhet räknas till Broby. In till kors väg-vattendrag
104	Up	Börje	Broby	27		21	3.5	x	A	källare inbyggd i S, NV-kanten avschaktad	ensam, bytomt	x						plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt biföde (Jumkil-sån) till huvudvattendrag (Fyrissån), fjärväg Uppsala-Gysinge	knutpunkt vattendrag och fjärväg (tro)		Ytterligare 1 storhög (RAÄ 33, Åkerby sn), på motsatt sida om än bör pga av närhet räknas till Broby. In till kors väg-vattendrag
105	Up	Börje	Broby	28		25	2.25	x	Cx	mittgrop (10/2.5)	ensam, åker	x						plant	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt biföde (Jumkil-sån) till huvudvattendrag (Fyrissån), fjärväg Uppsala-Gysinge	fjärväg		Ytterligare 1 storhög (RAÄ 33, Åkerby sn), på motsatt sida om än bör pga av närhet räknas till Broby

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-åjää-typer	Grf-åjää-storlek	Grf-typer	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
106	Up	Börje	Tiby	242		22	2			B	mittgrop (6/0,4)	ensam, åker							på toppen (lag bergrygg)	inägomark	utsikt över	direkt, biflöde (Ljorobäck) till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Angiven som hög eller röset FMR
107	Up	Dalby	Dalby	126		22	2,5		x	A	potatiskällare	gravfält	30		hög				ryggen mot väggen	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild (ingen exponering mot Mälaren)	bytomt	Gravfältet kraftigt skadat, svart att bestämma antalet gravar (FMR)
108	Up	Danmark	Edsby	87		40	1,75			Cx	SV-kanten eller oörad	gravfält	x	30	hög				slutning (flack)	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, biflöde (Sävjaån) till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	vattendrag	Gravfältet beläget nittil Sävjaån. Kors väg-vattendrag
109	Up	Ed	Runsa	5		47	1,75		x	Cx	mittgrop (5/1)	gravfält	x	5	röse	skepps-sättning			slutning	skogsterräng/vattendrag (Mälaren)	insyn till	direkt, vik av Mälaren	vattendrag (Mälaren)	På gravfältets östra områden nämnd som röse med osäker begränsning i plan. 35m/2,5m enl FMR
110	Up	Ekerö	Askräs	2		25	2,5	avplanad		A	ensam, hågmark	gravfält		70	röse				på toppen (av lilla bergsplatå)	vattendrag (Mälaren)	utsikt över	direkt, sund i Mälaren	vattendrag (Mälaren)	
111	Up	Frösunda	Knyllinge	26	Knösen, Torsknösen (FMR), Knylligenöns (ATA)	20	3		x	B	gravfält	gravfält	35						på kanten (av lag moränhöjd)	inägomark	utsikt över	ingen särskild	bytomt (Knyllinge)	Gravfältet beläget på gränsen mellan Enberga och Knyllinge, dock närmast den senare
112	Up	Frötuna	Mellinge	25		25	2	avplanad		Cx	3 stora gropar, ingrävd källare i N	gravfält		70	röse	hög			slutning (svag)	inägomark/skogsterräng	insyn till	ingen särskild	oklart	
113	Up	Frötuna	Östhamra	49		20	2,2	kantkedja		A	mittgrop (7x4/1,3), grop i S (3/0,4)	gravgrupp							mittgrop	vattendrag/skogsterräng	utsikt över	direkt, sjön Limmarén som skapar kontakt med större vattendrag	vattendrag (sjön Limmarén)	
114	Up	Funbo	Broby/Böksta	48		35	4		x	A	mittgrop (25x14/3,5)	gravfält	45						på toppen (av flack höjdygg)	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild	oklart	Gravfältet beläget på gränserna mellan Broby, Böksta och Lillinge. Lillinge förefaller sekundärt. Gravfält finns vid Böksta.
115	Up	Funbo	Grämunkhöga	66		21	3,7		x	B	gravfält	gravfält	45						på toppen	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild	bytomt	Mindre vattendrag.
116	Up	Funbo	Grämunkhöga	68		21	2,75		x	A	källare (6x4)	gravfält	25		hög, treudd?, skepps-sättning			plant	skogsterräng	insyn till	ingen särskild	oklart	Mindre vattendrag	
117	Up	Färentuna	Högbj	11		20	3,5		x	B	mittgrop (5/0,5)	ensam, åker							slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, vik av Mälaren (5 m: s nivån)	vattendrag (Mälaren)	Högbj troligen avsnördning från lura som högen troligen tillhör. Enl Dybeck (1867) i ATA hade det tidigare hittats ett tveegigat svärd och åtskilliga pilspetsar vid högen.
118	Up	Färentuna	Prästgården (Tuna)	12		20	?			Cx	gravfält	gravfält	12		hög				på toppen (lag bergrygg)	impediment	utsikt över	direkt, vik av Mälaren (5 m: s nivån)	vattendrag (Mälaren)	
119	Up	Färentuna	Prästgården (Tuna)	15		22	1,5			B	mittgrop (3-4/0,5)	gravfält	40		hög				plant	impediment	insyn till	direkt, vik av Mälaren (5 m: s nivån)	vattendrag (Mälaren)	
120	Up	Garnia Upp-sala	Ensta sala	158		22	1,2	avplanad		C	grop i S (3,5x2,5/0,4-0,6)	ensam, skogsmark							plant	skogsterräng	insyn till	ingen särskild	oklart	Skärvstenshögen enl arkeolog Per Fröberg, Uppsalensmuseum. Läget tyder också på en datering till bronsålder
121	Up	Garnia Upp-sala	Garnia Upp-sala	123		30	4-5		x	A	gravfält	gravfält	x	215	rest sten	hög			på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, fjärrvägar (bl a Uppsälåsen och Vattholmsåsen), huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Gravfältet omfattade omkring år 1700 ca 700 synliga gravar (Duczko 1993: 14f)
122	Up	Garnia Upp-sala	Garnia Upp-sala	123		30x25	2-3		x	A	gravfält	gravfält	x	215	rest sten	hög			på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, fjärrvägar (bl a Uppsälåsen och Vattholmsåsen), huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Gravfältet omfattade omkring år 1700 ca 700 synliga gravar. (Duczko 1993: 14f)

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-typer	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
123	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Tingshögen, Domarhögen (Lindqvist 1936)	35x30	4-5	plåt 22x28 m, rest sten på toppen	x	A	tidigare två toppar, utfyllt till en plåt av B E Hildebrand	gravfält	x	215	rest sten	hög	ca 15 gravar und: dat 400-600 och vik. Västhögen und 1874; dat 580-600, Östhögen und 1846-47; dat 550-600 (se bilaga 1)	på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, fjärrvägar (bi a Uppsalaåsen och Vattholmsåsen), huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Gravfältet omfattade omkr 700 ca 700 synliga gravar. Duczko 1993: 14f)
124	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Tingshögen, Domarhögen (Lindqvist 1936)	50x45	5	plåt 22x28 m, rest sten på toppen	x	A		gravfält	x	215	rest sten	hög	ca 15 gravar und: dat 400-600 och vik. Västhögen und 1874; dat 580-600, Östhögen und 1846-47; dat 550-600 (se bilaga 1)	på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, fjärrvägar (bi a Uppsalaåsen och Vattholmsåsen), huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Gravfältet omfattade omkr 700 ca 700 synliga gravar. (Duczko 1993: 14f)
125	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Mellanhögen, Frejs hög (Lindqvist 1936)	58x48	7		x	A		gravfält	x	215	rest sten	hög	ca 15 gravar und: dat 400-600 och vik. Västhögen und 1874; dat 580-600, Östhögen und 1846-47; dat 550-600 (se bilaga 1)	på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, fjärrvägar (bi a Uppsalaåsen och Vattholmsåsen), huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Gravfältet omfattade omkr 700 ca 700 synliga gravar. (Duczko 1993: 14f)
126	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Östhögen, Odens hög (Lindqvist 1936)	80x49	5,6	plåt 9x6,4 m	x	A		gravfält	x	215	rest sten	hög	ca 15 gravar und: dat 400-600 och vik. Västhögen und 1874; dat 580-600, Östhögen und 1846-47; dat 550-600 (se bilaga 1)	på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, fjärrvägar (bi a Uppsalaåsen och Vattholmsåsen), huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Gravfältet omfattade omkr 700 ca 700 synliga gravar. (Duczko 1993: 14f). De tre största högar kallats även Kungshögarna
127	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	123	Västhögen, Tors hög (Lindqvist 1936)	67x51	10,5	plåt 9x12,6 m	x	A		gravfält	x	215	rest sten	hög	ca 15 gravar und: dat 400-600 och vik. Västhögen und 1874; dat 580-600, Östhögen und 1846-47; dat 550-600 (se bilaga 1)	på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, fjärrvägar (bi a Uppsalaåsen och Vattholmsåsen), huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	Gravfältet omfattade omkr 700 ca 700 synliga gravar. (Duczko 1993: 14f). De tre största högar kallats även Kungshögarna
128	Up	Hammarby	Hammarby	54		20	2		x	B		gravfält		10				på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Stockholmsåsen	fjärrväg	
129	Up	Hilleshög	Hilleshög	39	Hilleshögen (FMR)	22	4		x	A	i mitten urschaktning (8/1) med öppning mot NNÖ	gravgrupp, lomtmark						slutning (svag)	inägomark	insyn till	vattendrag (Mälaren)	vattendrag (Mälaren)	Ytterligare 2 högar, 15 resp 18 m i diam
130	Up	Husby-Långhundra	Fransta	62		27	3,5		x	B	propar i V (6x4/0,8) och S (1 resp 3/0,3-0,5)	gravfält		35	hög			på toppen (av låg moränhöjd)	inägomark/impediment	utsikt över	direkt, fjärrväg Uppsala-Norrälje	oklart	
131	Up	Husby-Långhundra	Husby-Hällstia	107	Brunshögen (FMR)	25	3		x	Cx?	skadad av grusläkt från alla håll	gravfält	x	6			Brunshögen und 1977-95 (ej klar); dat 500-tal, överlagrade 3 brandgrävar från romersk järnålder (se bilaga 1)	platt	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt fjärrvägar Uppsala-Norrälje, Almunge-Norrunda	oklart	Gravfältet starkt skadat av grusläkt. De registrerade gravarna osäkra
132	Up	Husby-Långhundra	Lundby	157	Grimshögen (FMR)	20	2,3		x	Cx	mittgrup (6/0,7), i ö-kanten 15 l schaktskada	ensam, åker						slutning	vattendrag/mågomark	insyn till	direkt, knutpunkt fjärrväg Uppsala-Norrälje och biföde (Storan) till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren korsas av Stockholmsåsen	vattendrag/fjärrväg	
133	Up	Husby-Långhundra	Vackerberga	30	Gulhögen (FMR)	31x26	4,8		x	Cx	skadad av grävlingssgrvt	gravfält		10			Und 1988-92; dat omkr 900 e.Kr. (se bilaga 1)	på toppen	impediment	utsikt över	indirekt, biföde (Storan) till huvudvattendrag (Fyrisån)	bytomt	
134	Up	Husby-Sjühundra	Rimsjö	8		21	0,8		x	Cx	helt avbländ och bortschaktad	gravfält		25				på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Lohärad-Husby-Sjühundra (Lohäradssåsen)	bytomt	Mindre vattendrag
135	Up	Husby-Arlånghundra	Valsta	49		23	1,5		x	A	mittpartiet till större delen borttaget vid stenåkt	gravfält		35				på kanten	inägomark	utsikt över	direkt, huvudvattendrag (Märstaån) till Mälaren	vattendrag	
136	Up	Hätuna	Sighildsberg (Fornsigtuna)	89	Sighildskulle (FMR)	26	3	plåt 15 m i D		A	ensam, hög i mark	ensam, hög i mark	x				Und 1984-86; dat järnåldern gravgömma, tolv-löskad som ringstög (se bilaga 1)	på kanten och ryggen mot väggen	skogsterräng/vattendrag	utsikt över	direkt, vik av Mälaren	vattendrag (vik av Mälaren)	

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge	Stador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-ajälätyper	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm	
137	Up	Häggeby	Rölunda	23:1		24x19	3		A	slänterna skadade i Ö, N och NV	gravgrupp, tomtmark	x						under toppen	inägomark/impendiment	insyn till Övergran	direkt, fjärväg Häggeby-Övergran	fjärväg	Tre högar på rad (en med avplanad topp), den fjärde dock i vinkel. Högarerna kallas Konungahögarna (FMR). Gravfält end 50 m åt V (RAÄ 1)	
138	Up	Häggeby	Rölunda	23:2		25	4	runsten på toppen (U672)	A		gravgrupp, åker	x						under toppen	inägomark/impendiment	insyn till Övergran	direkt, fjärväg Häggeby-Övergran	fjärväg	Tre högar på rad (en med avplanad topp), den fjärde dock i vinkel. Högarerna kallas Konungahögarna (FMR). Gravfält end 50 m åt V (RAÄ 1)	
139	Up	Häggeby	Rölunda	23:4		22x17	3		A	slänterna skadade i Ö och S, mittgrup (1/0,3)	gravgrupp, tomtmark	x						under toppen	inägomark/impendiment	insyn till Övergran	direkt, fjärväg Häggeby-Övergran	fjärväg	Tre högar på rad (en med avplanad topp), den fjärde dock i vinkel. Högarerna kallas Konungahögarna (FMR). Gravfält end 50 m åt V (RAÄ 1)	
140	Up	Häggeby	Rölunda	23:5		22x17	3,5	runsten vid S tolen (U670)	A	krönet avplanat	gravgrupp, tomtmark	x						under toppen	inägomark/impendiment	insyn till Övergran	direkt, fjärväg Häggeby-Övergran	fjärväg	Tre högar på rad (en med avplanad topp), den fjärde dock i vinkel. Högarerna kallas Konungahögarna (FMR). Gravfält end 50 m åt V (RAÄ 1)	
141	Up	Häggeby	Viksjo	40		21	3		A	slänterna avfasade till ett pyramidliknande utseende	gravfält	x	7				på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, vik av Mälaren	vattendrag (vik av Mälaren)		Ytterligare en större hög, 18 m i diam.	
142	Up	Häggeby	Överhassla	26:1		27	3,5		A	mittgrup (7/2) med ingång fr S, urschaktning i ÖSO	gravgrupp, hagmark	x					20 gravar und 1914-15 på intilliggande gravfält, det främst vik (Enqvist 1922-24)	sluttning	inägomark	insyn till	direkt, vik av Mälaren	vattendrag (vik av Mälaren)		Har ingått i ett delvis undersökt gravfält bestående av förlämningskalenderna RAÄ 26, 27, 29 och troligen även 89, 90.
143	Up	Häggeby	Överhassla	26:2		20	3		A	mittgrup (5/0,75), groppar i N och Ö	gravgrupp, tomtmark	x					20 gravar und 1914-15 på intilliggande gravfält, det främst vik (Enqvist 1922-24)	sluttning	inägomark	insyn till	direkt, vik av Mälaren	vattendrag (vik av Mälaren)		Har ingått i ett delvis undersökt gravfält bestående av förlämningskalenderna RAÄ 26, 27, 29 och troligen även 89, 90.
144	Up	Härnevi	Ås	54	Nunneklöset (FMR)	25	3		Cx		gravgrupp, 7x6(1,5) och 2 grusås och skogsmark	x						på toppen (av Enköpingsåsen)	grusås/skogsterräng	utsikt över	direkt, Enköpingsåsen	oklart	Mindre vattendrag, Bronsåldersåge, på krönet av grusås.	
145	Up	Ingarö	Säby	24		20	2,5		C		gravfält	x	150	hög, treudd			husgrunds- terrasser	sluttning	inägomark/skogsterräng	insyn till	ingen särskild	oklart	Boplats intill med husgrunds terrasser.	
146	Up	Kälmar	Viby	33		29x26	3,5		A	källare byggd i ÖS, släntad i V	ensam, tomtmark						Und och borttagen 1976: det början av 900-talet (se bilaga 1)	under toppen	inägomark	insyn till Mälaren	direkt, huvudvattendrag till Mälaren	vattendrag		
147	Up	Legga	Högby	46		34	2	avplanad	A		gravfält		30	hög				på toppen (av lag morän-kulle)	inägomark	utsikt över	direkt, fjärväg Norrtälje-Uppsala	fjärväg		
148	Up	Legga	Årby	34+54	Storhögen (FMR)	40-50	5		A		gravfält		31	hög				på kanten	inägomark	utsikt över	direkt, bifode (Storån) till huvudvattendrag (Fyråsen) till Mälaren, fjärväg Norrtälje-Uppsala	vattendrag	Storhögen registrerad som ensamliggande, dock ligger ett gravfält intill (RAÄ 54) på ett avstånd av 10-20 m.	
149	Up	Lena	Björk	154		25	1?		A		gravfält		115	hög			?		inägomark/skogsterräng	utsikt över	direkt, fjärväg Uppsala-Lövsta (via Vattholmaåsen)	fjärväg?	Gravfältet omöjligt att besiktiga p.g.a. tät granplantering och liggande avverkad sly.	
150	Up	Lena	Husby	316	Horsberget (FMR)	38-52	2,5	brättelekande konstruktion kring högtofen	Cx	mindre släntskada, 3 m i D	gravgrupp			hög				på toppen	vattendrag/inägomark	utsikt över	direkt, huvudvattendrag (Fyråsen) till Mälaren, fjärväg Uppsala-Lövsta (via Vattholmaåsen)	vattendrag	Trollen ingått i gravfält varar RAÄ 142, 315 och 316 är rester av.	
151	Up	Lena	Lenaberg	93		20	2,5		A		gravfält (3/0,5)		30	hög				sluttning	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag (Fyråsen) till Mälaren, fjärväg Uppsala-Lövsta (via Vattholmaåsen)	knutpunkt vattendrag och fjärväg	Kors: vägvattendrag	

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-typer	Grf-typer	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm	
152	Up	Lena	Lenaberg	94		26	2		A		källare i N, källgravgrupp, lergröp i O och jordläskisken i NO								slutning	vattendrag/mårgommark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag (Fyrison) till Mälaren, fjärrväg Uppsala-Lövsta (via Vattholmaåsen)	knutpunkt vattendrag och fjärrväg	Troilen ingått i ett dag splittrat gravfält bestående av RAA 93, 94, 96 tot 33 gravar. 1 stensättning 20 m i diam, 1 m hög. Kors: vägvattendrag	
153	Up	Lilkyrka	Mösa	7	Finnhögen (FMR)	30	3		Cx		mittgröp (5/1,5), gropar i V och SV (30,7)	ensam, be- tesmark							slutning	skogsteräng	insyn till	indirekt, huvudvattendrag till Mälaren	vattendrag		Troilen ingått i ett dag splittrat gravfält bestående av RAA 7, 8 och 33 med tot 21 gravar, varav några treuddar och skeppssättningar
154	Up	Ljusterö	Bolby	46		22x20	2,5		A		kanisken i N och SV, läskisken i NO, inbyggd grund i V	ensam, tomtmark						Und 1894: ingen gravgömma, idag end högbotten kvar (se bilaga 1)	på toppen (av mindre moränhöjd)	inägomark	utsikt över	direkt, vik till Sallsjön	vattendrag (vik av Sallsjön)		
155	Up	Långtora	Nyby	53		26	2,25	kanträd- ja, hö- gen troi- gen byggd kring bergklack	x	B		gravfält	8						på toppen (av moränhöjd)	inägomark/impe- diment	utsikt över	ingen särskild	bytomt		1 stensättning 25 m i diam, 1,2 m hög.
156	Up	Låssa	Sanda	18:26		30x28	1,8	plata 19 m i D	x	B	2 mittgröpar (5x8/1,2 resp 30,6)	gravfält	x	60	hög			1 grav und 1994; dat 800-tal (K Andersson 1996)	slutning (svag)	inägomark/skogs- terräng	insyn till	direkt, vik av Mälaren	oklart		Boplat från rom jäa upptäck vid Sanda 1998 (Bratt & Andersson 2000)
157	Up	Låssa	Sanda	18:38		30	0,8	plata 24x21 m	x	B	mittgröp (5/1)	gravfält	x	60	hög			1 grav und 1994; dat 800-tal (K Andersson 1996)	slutning (svag)	inägomark/skogs- terräng	insyn till	direkt, vik av Mälaren	oklart		Boplat från rom jäa upptäck vid Sanda 1998 (Bratt & Andersson 2000)
158	Up	Låssa	Sanda	18:50		26	1,9	3 mindre mitt- gröpar (2- 50,3-0,5)	x	B		gravfält	x	60	hög			1 grav und 1994; dat 800-tal (K Andersson 1996)	slutning (svag)	inägomark/skogs- terräng	insyn till	direkt, vik av Mälaren	oklart		Boplat från rom jäa upptäck vid Sanda 1998 (Bratt & Andersson 2000)
159	Up	Låssa	Sanda	23		22	2,5	plata 11x7 m, ev syd- västpart i OSO	x	Cx		gravfält	x	9	röse	labrynt	se anm		på kanten	grusas/skogs- terräng	utsikt över	ingen särskild	oklart		Vägbank mellan storhögen och en husgrund, den senare tolkad som ett dödsstus. Vägbanken C-14-daterad till vikingatid (Daneil & Ostmark 1986, Bratt & Andersson 2000).
160	Up	Läby	Österby	18	Vedbackahögen (FMR)	30	3	avplanad		Cx	grop i NV (6-7/1,5-2)	ensam, skogsbeveux- en morän- holme							på toppen (av mindre moränförhöjning)	vattendrag/mårgommark	utsikt över	direkt, knutpunkt, närväg (Läby ved), huvudvattendrag till Mälaren (Hågaån)	knutpunkt vattendrag och närväg		Vägbank och vedställe med runnet Läby (FMR). Se Sermander 1908, Zachrisson 1998:302-304
161	Up	Munsö	Husby	57	Björn järnsidas hög (FMR)	23	4	plata 10 m i D, runstens- frag-ment (U13) på toppen, sekundär	x	A		gravfält	x	156	hög				på toppen (av Uppsala-åsen)	grusas/skogs- terräng	utsikt över	indirekt, sund i Mälaren	vattendrag (sund i Mälaren)/landskap		Högen har uppförts på åsen, viken förstärkt monumentalt i O och V. Nedgrävning i åsen direkt N om högen av samma skäl.
162	Up	Munsö	Skälby	27		20	1,5	plata 15 m i D		A		gravfält	8						slutning	inägomark/impe- diment	insyn till	direkt, fjärrväg Ekerö-Mun- so (färeläge till Adelsö)	fjärrväg		
163	Up	Norrunda	Ashusby	31	Nordians hög (FMR), Nordres hög (M GLarsson 1997:43)	54x50	9	plata 12 m i D rest sten	x	A		gravfält	x	180	rest sten	hög, treudd, skepps- sättning		30 gravar und 1866 och 1890; dat frvt-vik (SHM 3560, 8800)	på toppen (av Stockholms-åsen)	inägomark/impe- diment	utsikt över	direkt, knutpunkt fjärrvägar Almunge-Stockholm (Stockholmsåsen)	fjärrvägar		Se Langhammer 1908 angående tidigare undersökningar på gravfältet vid Nodians hög
164	Up	Odensala	Droppsta	195		20	3	6 m i D		A		ensam, hagg- mark och by- tomt							på toppen (av Ilerberg-klack)	inägomark	utsikt över	direkt, närväg	oklart		
165	Up	Orkesta	Borresta	49		20	1,2			A		gravfält	18						slutning	inägomark/impe- diment	insyn till	direkt, fjärrväg?	oklart		
166	Up	Orkesta	Vaxtuna	30	Kövhögen, Tjärkulen, Kungshögen (FMR)	35	7	kanträdna i NVV		Cx	mittgröp (15-17/3), läskisken runt om	gravgrupp, skuras till storleken nedbruten							på toppen (av lägg grusas)	inägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg ("Vasavägen"; halv RAA 31 IN)	fjärrväg	Upptäckt av Lindqvist (1936). Tidigare ingått i gravfält med RAA 31 IN	

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-ajärljätttyper	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
167	Up	Orkeslå	Väsby	65		20	1,2		x	B	avplanad för väderkvarn	gravfält	80		hög			på toppen	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild	bytomt	
168	Up	Rasbo	Hov	111:1		20	2			Cx	mittrop (4/1)	gravfält	10		hög			slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, fjärrväg Uppsala-Lövsta (bruk), lokalt vattendrag	knutpunkt fjärrväg och vattendrag	Rest av gravfält i åkermark. Tre av stenhögar ligger på rad. En hög 18 m i diam. Kors väg-vattendrag
169	Up	Rasbo	Hov	111:2		25	2,5			Cx	mittrop (6/1,5)	gravfält	10		hög			slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, fjärrväg Uppsala-Lövsta (bruk), lokalt vattendrag	knutpunkt fjärrväg och vattendrag	Rest av gravfält i åkermark. Tre av stenhögar ligger på rad. En hög 18 m i diam. Kors väg-vattendrag
170	Up	Rasbo	Hov	111:3		20	2,5	rest sten		Cx	mittrop (5/1,6)	gravfält	10		hög			slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, fjärrväg Uppsala-Lövsta (bruk), lokalt vattendrag	knutpunkt fjärrväg och vattendrag	Rest av gravfält i åkermark. Tre av stenhögar ligger på rad. En hög 18 m i diam. Kors väg-vattendrag
171	Up	Rasbo	Hov	111:5		20	0,3			Cx	rest av hög, överodiad	gravfält	10		hög			slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, fjärrväg Uppsala-Lövsta (bruk), lokalt vattendrag	knutpunkt fjärrväg och vattendrag	Rest av gravfält i åkermark. Tre av stenhögar ligger på rad. En hög 18 m i diam. Kors väg-vattendrag
172	Up	Rasbo	Hov	477		24	1,5			Cx	rest av hög, källargropar	ensam, högmark mellan åker						slutning	inägomark/impediment	insyn till	direkt, knutpunkt, fjärrväg Uppsala-Lövsta (bruk), lokalt vattendrag	knutpunkt fjärrväg och vattendrag	Kors väg-vattendrag
173	Up	Rasbo	Karby	223		23	1,4	kanikredja		B		gravfält	15					på toppen	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild		
174	Up	Rasbo	Lejsta	38		22	1,8		x	Cx	mittrop (8/1)	gravfält	35		rest sten			slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, fjärrväg Uppsala-Lövsta (bruk)	bytomt	Kors väg-vattendrag
175	Up	Rasbo	Lejsta	38		20	2,5		x	Cx	rest av hög 20x10 m, trol. Ursprungligen 25 m i D	gravfält	35		rest sten			slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, fjärrväg Uppsala-Lövsta (bruk)	oklart	Kors väg-vattendrag
176	Up	Rasbo	Yresta	308		25	2			B	mittrop (7-13x5/1)	gravfält	x		hög			på toppen	inägomark	utsikt över	ingen särskild	fjärrväg	
177	Up	Rimbo	Ekeby	175		24-23	1,2			Cx	mittrop (7-10/0,75), O-delen bortschaktad	gravgrupp, skogsmark, intill åker						på toppen	inägomark	utsikt över	ingen särskild	oklart	
178	Up	Rimbo	Skälby	119		20	2,4			A	mittrop (7-8/1), kentskadad	gravfält	90		hög			på toppen (av lag bergrygg)	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild	oklart	
179	Up	Rö	Näs	23		23	1,7			A	källare inbyggd i S	ensam, tomtmark						plant	vattendrag (sjön Sparren)/inägomark	insyn till	direkt, biföde (via Sparren) och å till Långhundra leden) till huvudvattendrag till Sältsjön	oklart	Ev ingått i gravfält tillsammans med RAÄ 97 och 98
180	Up	Simtuna	Åndersta	76		23	0,8			Cx	överplöjd	gravfält	8		hög			plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanföde av Råbybacken och Lillån, Lillån biföde till Örsundaån, huvudvattendrag till vik av Mälaren via Alsta sjö	knutpunkt vattendrag	Intill delning av vattendrag. Överodlat gravfält
181	Up	Skederid	Finsta	13		20	1,75	avplanad		Cx?	rest av hög, S-delen bortschaktad	ensam, grusås med grustag						under toppen	impediment	insyn till	direkt, fjärrväg Rimbo-Husby-Sjuhundra, biföde till huvudvattendrag Husby-År-Lommaren-Norräljåån till Sältsjön		
182	Up	Skeptuna	Ånsta	179		20	2		x	B	mittrop (7/0,5)	gravfält	70		hög			på toppen	inägomark/impediment	utsikt över	ingen särskild	bytomt	Mindre vattendrag
183	Up	Skeptuna	Örby	137		20	1,5		x	B	mycket gropig, schaktskadad, 3 grävlinggångar	gravfält	16					slutning (svag)	inägomark/impediment	insyn till	ingen särskild	oklart	Mindre vattendrag

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÅ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-äjätyper	Grf-övrr	Undersömlingar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
184	Up	Skuttunge	Örke	71		20	2,5			C		gravfält	x	80	hög			plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde mellan lokalt vattendrag och Björklingeån som är biflöde till huvudvattendrag (Fyrisan) till Mälaren	knutpunkt vattendrag	Mått enligt forstagingsinventeringen. På länsmåtkarta från 1764 (654.63.1) finns fyra stora högar på gravfältet med diameter på 21 m, 21 m, 23 m och 25 m. In till delning av vattendrag
185	Up	Skå	Kumla	50		20	3	x		C		gravfält	x	78	hög, treudd	rumfästning i 69 gravar und 1943-44; dat yaa (SHM 23141, 23142, 23304)	på kanten	inägomark/sund i Mälaren (5 s nivån)	utsikt över	direkt, vik av Mälaren (5 m nivån)	vattendrag (Mälaren)	Kontrollera om storrögen finns; besiktnings!	
186	Up	Skå	Tuna	41		20	2	x		C	i betong gjutet i skyttevärm i toppen, ca 1,5 m djupt	gravfält		100	hög	6 gravar und 1943; dat vik (23142)	plant	inägomark/sund i Mälaren (5 m nivån)	insyn till	ingen särskild	bytomt		
187	Up	Sollentuna	Hersby	28	Kungshögen (FMR)	28	5			Cx	propari Ö (7/1), V (8x12/1) och N (2-5/0,5)	gravfält	x	28	hög		plant	inägomark	insyn till	direkt, fjärväg Uppsala-Stockholm (Stockholms-äsen)	fjärväg	Belägen vid ådoggrens och landsvägen Stockholm-Uppsala (Hedlund 1994).	
188	Up	Sollentuna	Hersby	45		20	3	plata 6,3 m i D		B	sv del av undersökt och bortschaktad vid järnvägsbygge	gravfält del av RAA 47	x	17	hög, treudd	und 1905; dat 700-tal (se nr 47 bilaga 1), 30-tal gravar und 10 m 1992; dat yaa (Hedlund 1994)	slutning (svag)	inägomark	insyn till	direkt, fjärväg Uppsala-Stockholm (Stockholms-äsen)	fjärväg/bytomt	Del av RAA 47, avskiljes vid järnvägsbygget. RAA 45-47 bestod enligt Hedlund 1994 ursprungligen av 100-tal gravar	
189	Up	Solna	Nederjärva	18		22	2,5	x		A		gravfält	x	130	hög, skepps-sättning		på kanten	inägomark	utsikt över	direkt, fjärväg Uppsala-Stockholm (Stockholms-äsen)	fjärväg	Belägen vid landsvägen Stockholm-Uppsala	
190	Up	Spånga (fd Järfälla)	Lövsta	344		25	3			A	SV delen bort-grävd	gravgrupp, åker (åkerholme)					på toppen (låg bergrygg)	inägomark	insyn till	direkt, öppen kust till Mälaren	vattendrag (Mälaren)/bytomt	Belägen vid det gamla fjälajölet mellan fastlandet och Färingsö (Färjestaden i Sänga st)	
191	Up	Stavby	Stavby	35		22	2	x		A	mittrop (30,5), djup bickhage skada i N	gravgrupp, åker (åkerholme)	x				på toppen (låg moränrygg)	inägomark	utsikt över	direkt, fjärväg Uppsala-Lövsta (bruk)	fjärväg		
192	Up	Surebyberg (fd Spånga)	Risene	9		20x14	3	syd- västport 5,8x5,4 m		B	mittrop 6-8/1,5, bortschaktad i NÖ	gravgrupp, ?						inägomark	insyn till	ingen särskild	oklart		
193	Up	Svinnegarn	Huseby	2	Haralds hög (FMR), Haraldshögen (Dybeck i ATA)	35	4	rundad stensättning på högens topp		A	grop V om krönet (4/0,6)	ensam, hågmark					på toppen	inägomark/impendiment	utsikt över	direkt, vik av Mälaren (5 m nivån)	vattendrag (vik av Mälaren, enl 5 m s nivån, med ämynning)	Enl Dybeck (1859) är högen omgiven av "många kullar, stenkratsar och så kallade jättestigar" (ATA), vilket kan tolkas så att högen ingått i gravfältet RAA 31 N	
194	Up	Sånga	Sockarby	15	Kung Haralds hög (FMR)	20	2			B	mittrop (4/1), flera propari SO och V	gravfält		60	hög		slutning (svag)	inägomark/impendiment	insyn till	ingen särskild	bytomt		
195	Up	Tierp	Eskesta	7:17		21	2-2,57	x		C	N delen bortschaktad	gravfält	x	50	hög		plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Täm-narån, huvudvattendrag till Salsjön	knutpunkt vattendrag	In till delning av vattendrag	
196	Up	Tierp	Eskesta	7:28		24x22	2-2,57	x		C	mittrop (5x6?)	gravfält	x	50	hög		plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Täm-narån, huvudvattendrag till Salsjön	knutpunkt vattendrag	In till delning av vattendrag	
197	Up	Tierp	Eskesta	7:35		23x20	2-2,57	x		C	gravfält	gravfält	x	50	hög		plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Täm-narån, huvudvattendrag till Salsjön	knutpunkt vattendrag	In till delning av vattendrag	

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÅ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-ajärligheter	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm	
198	Up	Tierp	Eskesta	7:55		22x20	2,257		x	C	gropar i N delen	gravfält	x	50	hög			plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Tämmerån, huvudvattendrag till Sallsjön	knutpunkt vattendrag		Intill delning av vattendrag
199	Up	Tierp	Eskesta	8:2		24-22	1		x	C	överodlad	gravfält	x	7	hög			plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Tämmerån, huvudvattendrag till Sallsjön	knutpunkt vattendrag		Gravfältet överodlat (FMR), intill delning av vattendrag
200	Up	Tierp	Grytjom	69:2		25	0,5		x	Cx	överodlad, SO delen borta	gravfält	x	7	hög			plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Tämmerån	knutpunkt vattendrag		Gravfältet överodlat (FMR), intill delning av vattendrag
201	Up	Tierp	Grytjom	69:3		22	0,5		x	Cx	överodlad, Ö kanten borta	gravfält	x	7	hög			plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Tämmerån, huvudvattendrag till Sallsjön	knutpunkt vattendrag		Gravfältet överodlat (FMR), intill delning av vattendrag
202	Up	Tierp	Grytjom	69:4		23	1,1		x	Cx	överodlad, en del av Ö partiet borta	gravfält	x	7	hög			plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Tämmerån, huvudvattendrag till Sallsjön	knutpunkt vattendrag		Gravfältet överodlat (FMR), intill delning av vattendrag
203	Up	Tierp	Grytjom	69:5		24	1,4		x	Cx	överodlad	gravfält	x	7	hög			plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Tämmerån, huvudvattendrag till Sallsjön	knutpunkt vattendrag		Gravfältet överodlat (FMR), intill delning av vattendrag
204	Up	Tierp	Hallssta	19:1		20x16	2,5			C	urtagning i S kanten	gravfält	x	11	hög			slutning	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, biflöde till huvudvattendrag (Tämmerån) till Sallsjön	vattendrag		Intill delning av vattendrag
205	Up	Tierp	Hallssta	19:11		22	2,1			C	grop vid SO kanten (5/0,75)	gravfält	x	11	hög			slutning	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, biflöde till huvudvattendrag (Tämmerån) till Sallsjön	vattendrag		Intill delning av vattendrag
206	Up	Tierp	Husbyborg	45		20	2	plåt 5 m i D		Cx		gravfält	x	8				plant	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanflöde av Arstabäcken och Eskestabäcken med Tämmerån, huvudvattendrag till Sallsjön	knutpunkt vattendrag		Gravfältet överodlat (FMR), intill delning av vattendrag
207	Up	Tierp	Lundby	0:1		23	1,3			B	överplöjd	gravfält	x	30	hög		Und 1913: dat. 550-600 e.Kr. Gravfältet totalund 1913, 30 graver, dat. yttre (se bilaga 1)	slutning (svag)	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, biflöde till huvudvattendrag (Tämmerån) till Sallsjön	vattendrag		Gravfältet saknar RAA nr
208	Up	Tierp	Lundby	0:18		25	1,4			B	överplöjd	gravfält	x	30	hög		Und 1913: ingen gravgömma. Gravfältet totalund 1913, 30 graver, dat. yttre (se bilaga 1)	slutning (svag)	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, biflöde till huvudvattendrag (Tämmerån) till Sallsjön	vattendrag		Gravfältet saknar RAA nr
209	Up	Tierp	Lundby	0:19		20	0,4			B	överplöjd	gravfält	x	30	hög		Und 1913: ingen gravgömma. Gravfältet totalund 1913, 30 graver, dat. yttre (se bilaga 1)	slutning (svag)	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, biflöde till huvudvattendrag (Tämmerån) till Sallsjön	vattendrag		Gravfältet saknar RAA nr
210	Up	Tierp	Torslunda av-gårda enhet till Lundby	141	Tors eller Torslunda av-gårda enhet till Lundby	Tors eller Torslunda av-gårda enhet till Lundby	2,75		x	A	mittrop (7:5x5/2)	gravfält	x	12				ryggen mot väggen	skogsterräng/inå-gomark	utsikt över	indirekt, huvudvattendrag (Tämmerån) till Sallsjön, fjärrväg Uppsala-Gävle (Uppsalaåsen)	fjärrväg		7 brandgravar und 1919; dat. äjää varav en från romersk järnålder med hänsyn till kam i ett stycke (SHM 16377)
211	Up	Tillinge	Broby	33:1		30	4,5	rest st på toppen		Cx		gravgrupp, akter						slutning (svag)	vattendrag/inå-gomark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag (Sagan) till Mälaren, fjärrväg Stockholm-Västerås (Eriksgratan)	knutpunkt vattendrag och fjärrväg (bro)		Kors väg-vattendrag. Tre storkhögar på rad (NV-SO)

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Skador	Kontext	Grt. karta	Grt. storlek	Grt. äjäd-typer	Grt. övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
212	Up	Tillinge	Broby	33:2		30	2			Cx	nåsan fullständigt bortschaktad, endast ett grovt bottenplan	gravgrupp, åker						slutning (svag)	vattendrag/inågomark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag (Sagan) till Mälaren, fjärrväg Stockholm-Vasterås (Eriksgratan)	knutpunkt vattendrag och fjärrväg (bro)	Kors väg-vattendrag. Tre storhögar på rad (NV-SÖ)
213	Up	Tillinge	Broby	33:3		27-25	0,5			Cx	enast bottenplanet kvarligger	gravgrupp, åker						slutning (svag)	vattendrag/inågomark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag (Sagan) till Mälaren, fjärrväg Stockholm-Vasterås (Eriksgratan)	knutpunkt vattendrag och fjärrväg (bro)	Kors väg-vattendrag. Tre storhögar på rad (NV-SÖ)
214	Up	Torstuna	Kungshusby	25		22-21	3	plåtå 8 m i D	x	A	avplanad, lätt skälad, inschaktningar i VSV, källare ingrävd i ÖSO	ensam, tomtmark						på toppen	inågomark	utsikt över	direkt, biföde till huvudvattendrag (Örsundaån) till vik av Mälaren via Alsta sjö	oklart	
215	Up	Torstuna	Orsta	17		20	1,7	avplanad, rest sten på toppen med senare in-skrift	x	Cx		gravfält	17	rest sten, treudd				på kanten/ryggen mot vägen	inågomark/sjögras terräng	utsikt över	ingen särskild	oklart	
216	Up	Torstuna	Torstunaby	23	Kungshögen (Hyenstrand 1974)	35	6	plåtå 8 m i D	x	C	grop i NV (7x5/1,25)	ensam, åker						slutning (svag)	inågomark	insyn till	ingen särskild	bytomt	
217	Up	Uppsala stad (fd Vaksala)	Grånby	64		20	1,7			A	starkt ramponerat, i mitten runt om är all fyllning borttagen intill botten	gravfält	10					på toppen	impediment	utsikt över	ingen särskild	oklart	
218	Up	Uppsala-Nås	Stabby	18		23	5	plåtå 5 m i D, rest sten på toppen, kullfallen		B		gravfält	x	55	hög		Und 1921, dat 600-700-tal (se bilaga 1)	slutning	inågomark	insyn till	direkt, (knutpunkt), sammanföde och huvudvattendrag (Näsbacken) till Mälaren	bytomt	Kors väg-vattendrag
219	Up	Vada	Stora Benhamra	9		20?	2,3			Cx	Ö och S delarna borttagna vid grustäkt	ensam, åker						slutning	vattendrag (enligt 5 m s kurv) / inågomark	insyn till	direkt, huvudvattendrag (Langhundraleden) till Sallsjön	vattendrag	Idag endast 14x11 m stor, tidigare minst 20 m i diameter. Enligt Dybeck (1868) var den omgiven av några stenkräsar och att 5 bautasteinar fördrygt 20 år sedan blivit förstörda (ATA).
220	Up	Vada	Vadaby	10	Sjökullarna (FMR)	20	3		x	C		gravfält		114	hög, treudd			på toppen	vattendrag/inågomark	utsikt över	direkt, huvudvattendrag (Langhundraleden) till Sallsjön	vattendrag	Tre storhögar på rad (N-S)
221	Up	Vada	Vadaby	10	Sjökullarna (FMR)	30	4-4,5		x	C		gravfält		114	hög, treudd			på toppen	vattendrag/inågomark	utsikt över	direkt, huvudvattendrag (Langhundraleden) till Sallsjön	vattendrag	Tre storhögar på rad (N-S)
222	Up	Vada	Vadaby	10	Sjökullarna (FMR)	30	4-4,5		x	C		gravfält		114	hög, treudd			på toppen	vattendrag/inågomark	utsikt över	direkt, huvudvattendrag (Langhundraleden) till Sallsjön	vattendrag	Tre storhögar på rad (N-S)
223	Up	Vaksala	Raby	200		20	1,5	stälvis synlig kantig keelja		A	mittgrop (9/0,7)	gravfält		15				på toppen (av hög moränförhöjning)	inågomark/impediment	utsikt över	direkt, biföde (Samman) till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	oklart	
224	Up	Vallentuna	Bällsta	220		22	1,6			A	mittgrop (10x8/1,5) schaktador kring kanten	ensam, hagmark						på toppen (av moränrygg)	inågomark/impediment	utsikt över	ingen särskild	oklart	Har tidigare ingått i gravfältet RAÄ 221 (30 gravar), men avskiljs numera av en gammal igenlagd grustäkt
225	Up	Veckholm	Basta	47	Boshögen, Boes hög (Dybeck i ATA)	20	2	sydvästport 3x3 m?		Cx	fullständigt söndergrävd	gravfält		10				slutning	inågomark/impediment	insyn till	direkt, fjärrväg Veckholm-Kungs-Husby	fjärrväg	Gravfältet är idag splittrat av gamla grustäcker och väg.

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt BT	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-äjätyper	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsstokus	Anm	
226	Up	Vendel	Husby	1-3	Ottarshögen (Lindqvist 1936)	38	7	plata 10 m i D		B	grop i plattans SSV-kant	gravfält	x	51	hög, treudd		Und 1914 och 1916: dat 500-550. Ytterligare 11 gravar und 1914 och 1920: dat fvt och äve (se bilaga 1)	ryggen mot väggen	grusås/skogs-terräng	utsikt över	direkt, fjärväg Uppsala-Lövsta (Vendelsåsen)	fjärväg		
227	Up	Vidbo	Norby	26		20	2.5	kantkedja		Cx		gravgrupp, tomtmark						på toppen	skogsterräng	utsikt över	direkt, fjärväg Almunge-Stockholm (Stockholmsåsen), biföde (Vidboan) till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren (via Storån)	vattendrag		
228	Up	Vidbo	Rickeby	101		20	2.5			A	mycket skadad av gropar, kallare ingrävd	ensam, tomtmark						slutning	inägomark	insyn till	direkt, fjärväg Almunge-Stockholm (Stockholmsåsen)	fjärväg		
229	Up	Viksta	Viksta prästgård	146	Lötökullen (FMR)	20	2.5		x	Cx	skadad i NO och SO	gravfält	8					på toppen (av moränrygg)	inägomark	utsikt över	direkt, knutpunkt, sammanflöde mellan huvudvattendrag (Vendelån-Fyrisån) till Mälaren och biföde, (Såvastaåsen), fjärväg Viksta-Tensta	fjärväg		
230	Up	Villberga	Högby	30		20	1.8	avplanad		A	mittgrop (9/0.7)	ensam, hagemark och bytomt						på toppen	impediment	utsikt över	ingen särskild	oklart		
231	Up	Västeråker	Björk	30		26-25	3		x	Cx	mittgrop (3,5/0,8)	gravfält	30					på kanten	vattendrag/inägomark/skogs-terräng	utsikt över	direkt, vik till Mälaren	vattendrag (vik till Mälaren)		
232	Up	Akerby	Sylla	33		25	0.8	överplöjd		Cx	överplöjd	gravgrupp, åker						plant	vattendrag/inägomark	insyn till	direkt, knutpunkt, biföde (Jumkisån) till huvudvattendrag (Fyrisån), fjärväg Uppsala-Gysinge	vattendrag		Storhögen skall knytas till Broby i Börje med hänsyn till dess läge. Avstånd till Broby 200 m. Högen ligger i ett område med utjordar i Åkerby sn.
233	Up	Ärentuna	Beckalövsta Bällinge	201		22	1.5	avplanad	x	Cx?	mittgrop (5/0.9)	gravfält	6		hög			på kanten	grusås/skogs-terräng	insyn till	direkt, knutpunkt, Uppsala till huvudvattendrag (Fyrisån) av den större högen till Mälaren	oklart (delvis dold)		
234	Up	Ärentuna	Beckalövsta Bällinge	201	Kung Skutes hög (FMR)	24	4.5		x	Cx?	mittgrop (3/0.7)	gravfält	6		hög			på kanten	grusås/skogs-terräng	utsikt över	direkt, knutpunkt, Uppsala till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	knutpunkt vattendrag och fjärväg (Uppsalaåsen med halvögar)		Storhögen och Kung Skutes hög är beläget på gränsen mellan Lövsta i (Uppsalaåsen) och Bälinge och Backa i Ärentuna. Med hänsyn till att gravfältet ligger på Backas sida av ån förs den hit.
235	Up	Ärentuna	Kolje	5		26	3			B	N hålften bortgrävd	ensam, åkerholme med berg						på toppen	inägomark	insyn till	direkt, biföde (Björkingean) till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	vattendrag		Läget på ett berg ger högen en ökad monumentalitet och höjden blir skenbart 6 m. Högen har troligen ingått i gravfältet RAÄ 6, som delvis är bortodlat.
236	Up	Ärentuna	Kolje	6	Valanders hög (FMR)	32x27	7.5	plata 2,5 m i D		B		gravfält	x	21	hög, skeppsförmig stensättning			på kanten	impediment/inägomark	insyn till	direkt, biföde (Björkingean) till huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren	vattendrag		Läget på en kulle ger högen en skenbar höjd på 10 m mot S. Storhögen RAÄ 5 har troligen ingått i gravfältet som delvis är bortodlat.
237	Up	Ärentuna	Östa	97		23	3.5	plata 7 m i D		Cx	mittgrop (4/7)	gravfält	x					på toppen (Vattholmsåsen)	impediment	utsikt över	indirekt, huvudvattendrag (Fyrisån) till Mälaren, fjärväg Uppsala-Lövsta (Vattholmsåsen)	vattendrag/fjärväg		
238	Up	Österåker	Prästgården	457		20	1.7		x	A	källarbyggnad inrymd i högen	gravfält	25					på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, huvudvattendrag (Prästfjärden) till Sallsjön	oklart		
239	Up	Övergran	Brunnsta	38	Dragshögen, Drakshögen (FMR), Bälshögen (Dybeck), ATA	25	4			Cx	i mitten 3 gropar (2-4/0,3-0,6) i V kanten räv- och grävliningsryt	ensam, åkerholme						på toppen (flack moränhöjd)	inägomark	utsikt över	direkt näraväg	näraväg		*Af de snärra grafkullar, som i hundradatal omgivet honom (Drakshögen) återstår nu icke en enda, enligt Dybeck 1860 (ATA)

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Skador	Kontext	Grf-karta	Grf-storlek	Grf-ajjå-yjättyper	Grf-övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Anm
240	Vsm	Björkåsa	Östanbro	106	Kung Östens hög (FMR)	60	5		x	B	i toppen 2 gropar (3-4/0,6-0,8), i Ö en svacka	ensam, åker						slutning	inägomark	utsikt över	direkt, huvudvattendrag (Sogaån) till Mälaren, rester av bro på LM-karta från 1757, i sa fall knutpunkt	vattendrag/fjärrväg	Enligt Dybeck var högen 1862 omgiven av några mindre gravkullar samt lägre bautasteinar (FMR)
241	Vsm	Fellingsbro	Gronbo	103	Danserekullen (FMR)	29,5	4,5	plata 9 m i D, kantkedja		A	mittgrop (3/0,5)	ensam, gårdsmiljö						plant	vattendrag	insyn till	direkt, biföde (Sverkerstaån) till huvudvattendrag (Arbogåån) till Mälaren	vattendrag	
242	Vsm	Irsta	Kusta/Stenby/Urby	172		23-22	3,5	avplanad	x	B		gravfält	20					på toppen	inägomark/impendiment	utsikt över	direkt, fjärrväg Kärrbo-Irsta	bytomt (Kusta)	På äldre lantmäterikartor saknar byarna i området, Apalla, Kusta, Stenby och Urby åskiljande gränser. Lag ligger gravfältet på Kustås mark.
243	Vsm	Irsta	Hagby(holm)	44		20	2		x	A	i mitten 2 gropar (2,5 o 4/0,7 o 1,5)	gravfält	5	domarring?				på toppen (av låg moränhöjd)	inägomark/impendiment	utsikt över	ingen särskild	oklart	
244	Vsm	Irsta	Limssta	58		20	2,5?		x	A	gravfält	gravfält	40	hög, treudd				under toppen	inägomark	utsikt över	ingen särskild	oklart	
245	Vsm	Kobäck	Herrevad	220	Skeppshögen (i skriftelse 1917, ATA)	20	2			Cx	mittgrop (3/0,3), i ÖNÖ troligen igenfylld källargrop	ensam, trädgård						slutning	vattendrag/mågomark	insyn till	direkt, knutpunkt, fjärrväg Västerås-Köping (Eriksgränsen), huvudvattendrag (Köpvägen) till Mälaren	knutpunkt vattendrag och fjärrväg (bro)	200 m från kors väg-vattendrag (Herrevadsbro), gammal vadsställe en FMR (RAÄ320), 300 m S om storhögen och intill Herrevads bytomt
246	Vsm	Kungsåra	Kungsbyn (Husby)	77		20	2			Cx	mittgrop (8/1), delvis bortodlad, bortschaktad i NÖ	gravgrupp, åker						slutning	vattendrag/mågomark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag till Mälaren och närväg	knutpunkt vattendrag och närväg	Kors väg-vattendrag. Enligt FMR finns fler överplöjda högar i området (RAÄ 75 och 76). På lantmäterikarta från 1765-66 över Kungsbyn (T29-10,2) syns fyra storhögar på rad (NVSJ-ÖNÖ), 20-30 m i D.
247	Vsm	Köping	Esta	128		25	0,5			C	överplöjd	ensam, åker						plant	inägomark	insyn till	direkt, huvudvattendrag (Kansstäcken) till Mälaren	vattendrag	
248	Vsm	Köping	Köping/Husnegen	143	Tingshögen, Lil-Hushagskullen (Måradshadet 1873-126ff)	45-43	7,5			Cx?	borttagen utan rund på 1870-talet	ensam, gårdsmiljö						slutning	vattendrag/Köping stad	insyn till	direkt, huvudvattendrag (Köpingsån) till Mälaren	vattendrag	Högen togs bort utan undersökning inför järnvägsbygge på 1870-talet, men finns beskriven i KVHAA: s Månadsblad 1873; 126-128. Se även Anund 1996
249	Vsm	Köping	Raglunda	44		21	1,7			A	Ö delen borttagen	gravgrupp, väg och åker						på toppen	inägomark	utsikt över	direkt, biföde till huvudvattendrag (Valstaån-Köpingsån) till Mälaren	oklart	
250	Vsm	Köping	Strö	56	Ströbohög (FMR)	60	10,5	plata 15x9 m	x	B	ensam, grusås med grustakter	ensam, gårdsmiljö						på toppen (av Köpingsåsen)	grusåsinägomark	utsikt över	direkt, fjärrväg Köping-Dalarna över Skinnkatteberg (Köpingsåsen)	fjärrväg	Högen omges av gamla grustakter, ingick tidigare i ett numera förstört och delvis undersökt gravfält (Gustavsson 1945)
251	Vsm	Köping	Tibble	101		25	0,5			Cx	överplöjd åker begränsning	ensam, åker						plant	vattendrag/mågomark	insyn till	direkt, biföde (Valstaån) till huvudvattendrag (Köpingsån) till Mälaren	knutpunkt vattendrag och närväg	
252	Vsm	Munktorp	Kansta	272,1		30	1,2	klosten har hittats på högen		Cx	överplöjd och utvägd	gravgrupp, åker						slutning	vattendrag/mågomark	insyn till	direkt, knutpunkt, sammanföde mellan biföde och huvudvattendrag (Kansta-backen) till Mälaren	vattendrag	Gravgruppen har varit en del av gravfältet RAÄ 271, direkt i V kring Kansta-backen, vilket har identifierats bort utan undersökning. Två klotstenar, en ornerad, funna på platsen (SHM 19697).
253	Vsm	Munktorp	Kansta	272,2		35	1,2			Cx	överplöjd och utvägd	gravgrupp, åker						slutning	vattendrag/mågomark	insyn till	direkt, knutpunkt sammanföde mellan biföde och huvudvattendrag (Kansta-backen) till Mälaren	vattendrag	
254	Vsm	Munktorp	Stav	170		30	4		x	A	urschaktning i mitten och i Ö (10x10/0,5-2), källare i SV-kanten	gravfält	12					på toppen	impediment/mågomark	utsikt över	ingen särskild	oklart	
255	Vsm	Munktorp	Ytterkäälby	175		20	2		x	A	delvis bortschaktad	gravfält	35	hög				under toppen	inägomark	utsikt över	direkt, biföde till huvudvattendrag till Mälaren	oklart	Mindre vattendrag

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	RAÄ nr	Namn	D	H	Konstruktionsdetaljer	Besikt	Läge BT	Stador	Kontext	Grf. karta	Grf. storlek	Grf. jäätypor	Grf. övr	Undersökningar	Placering	Omgivning	Exponering	Tillgänglighet	Exponeringsfokus	Ann
256	Vsm	Ryterne	Hom	3		20	2,5		Cx		INV delen grop (6/1,5)	gravgrupp, grusås och skogsmark						ryggen mot väggen	skogsterräng	utsikt över	indirekt, fjärväg från Tumbö i Södermanland och norrut via Strömsholmsåsen	fjärväg	
257	Vsm	Skulluna	Jädra	1:1		23	2,5		C		delvis bortschaktad i V	gravgrupp, åker						sluttning	vattendrag/inågomark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag (Svartån) till Mälaren och närväg (bro)	knutpunkt vattendrag och närväg (bro)	Kors väg-vattendrag
258	Vsm	Skulluna	Jädra	1:3		30	3		C			gravgrupp, åker						sluttning	vattendrag/inågomark	insyn till	direkt, knutpunkt huvudvattendrag (Svartån) till Mälaren och närväg (bro)	knutpunkt vattendrag och närväg (bro)	Kors väg-vattendrag
259	Vsm	Skulluna	Läjde	33		23	2,5		C		i V igentylid källargrop, skadad av ytlig grävning	ensam, tomtmark och åker						plant	inågomark	insyn till	direkt, fjärväg väster-ås-/västerfärnebo, huvudvattendrag (Svartån) till Mälaren	fjärväg/vattendrag	
260	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Gryta	454	(FMR)	41	6		A		mittgrop (5x3/0,8, skadad i V av tidigare jordkällare	gravfält	x	6				på toppen (av flack moränrygg)	(av impediment	utsikt över	ingen särskild	oklart	Kontrollera bytomten läge (kartor finns på jobbet, ev i akten)
261	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Hamre	804		23	2,2		A		svårt yt- och kantskadad	gravfält		15				sluttning (svag)	impediment	insyn till	direkt, öppen kust till Mälaren	oklart	
262	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Hamre	818		25	2,5		A		rest av hög	gravgrupp						på toppen (av låg moränrygg)	(av impediment	utsikt över	direkt, öppen kust till Mälaren	oklart	
263	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Ingeberga	403		20	27		C			gravfält		5				på toppen (av låg moränrygg)	(av inågomark/skogsterräng	utsikt över	ingen särskild	oklart	Gravfältets två högar kan av FMK även beäcknas som rösen.
264	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Langby	431:32		30	4		Cx?		mittgrop	gravfält	x	26				plant	inågomark	insyn till	direkt, knutpunkt fjärvägar Västerås-Dalarna (Langheden via Badelundaåsen) och Stockholm-Västerås (Erikskatan), biföde till huvudvattendrag till Mälaren	knutpunkt fjärvägar och vattendrag	Kors väg-vattendrag. Se även nr 72 i bilaga 1.
265	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Langby	431:124	Anundshög (FMR)	68x649			Cx?		mittgrop (13,5/6) som igentylides vid restaurering på 1970-talet	gravfält	x	26				plant	inågomark	insyn till	direkt, knutpunkt fjärvägar Västerås-Dalarna (Langheden via Badelundaåsen) och Stockholm-Västerås (Erikskatan), biföde till huvudvattendrag till Mälaren	knutpunkt fjärvägar och vattendrag	Kors väg-vattendrag. Högens mätt enligt Bratt 1999. Se även nr 72 i bilaga 1.
266	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Tibble	432		32	3,5		Cx			gravfält	x	10				under toppen	grusås/skogsterräng	utsikt över	ingen särskild	fjärväg (Stockholm-Västerås)	
267	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Tibble	432.5		22	1,7		Cx		skadad av grustakt i NO kanten, undersökt och borttagen på 1950-talet	gravfält	x	10				under toppen	grusås/skogsterräng	utsikt över	ingen särskild	fjärväg (Stockholm-Västerås)	
268	Vsm	Västerås (Bastad delunda sn)	Tibble	442		26-25	1,7		Cx		mittgrop (15/1,2)	gravgrupp, väg och åker						på toppen (av låg moränhöjd)	(av impediment/inågomark	utsikt över	ingen särskild	knutpunkt fjärvägar Västerås-Dalarna (Langheden via Badelundaåsen) och Stockholm-Västerås (Erikskatan)	Vid vägskil

Bilaga 4.

Databas över storhögsenheter i Mälardalen

Följande databas över bebyggelseenheter med storhögar i Mälardalen, vilka jag valt att kalla storhögsenheter, har upprättats med utgångspunkt i de äldsta lantmäterikartornas redovisning av bebyggelselagen och fastighetsgränser.

Databasen har under avhandlingsarbetet hanterats i Microsofts databasprogram Access (version 2000). Däremot redovisas den i avhandlingen på följande sätt i analog form för att därmed undvika de bevarandeproblem som digitalt material medför. Varje datapost motsvarar en bebyggelseenhet med en eller flera storhögar. Kolumnerna med uppgifterna om storhögsenheterna skall förstås på följande sätt:

Lsk	Landskap, där Sö är Södermanland, Up Uppland och Vsm Västmanland.
Socken	Socken enligt fornminnesregistrets sockenindelning.
Gård/by	Bebyggelseenhet/huvudfastighet enligt äldsta lantmäterikartorna. I de fall det inte gått att avgöra till vilken bebyggelseenhet som storhögen/-arna hör, t.ex. när fornlämningslokalen ligger på en fastighetsgräns, har samtliga tänkbara enheter angivits.
Karta	År och beteckning på lantmäterikartor från lantmäteristyrelsens arkiv varifrån uppgifter om bebyggelselaget för bytomt och äldsta fastighetsgränser hämtats. I vissa fall fanns kartorna endast på länsstyrelsernas lantmäterienheter, vilket då angivits förkortat på följande sätt: lst Sthlm, lst Sö, lst Up, lst Vsm (länsstyrelsen i Stockholms län, respektive Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län). Saknas äldre lantmäterikartor har Häradsekonomiska kartan, vilken är tillgänglig på Rikets allmänna kartverks arkiv, använts.
Första skriftliga belägg	Första skriftliga belägg på bebyggelseenheten/huvudfastigheten, i första hand från forskningsprojektet Det Medeltida Sveriges publikationer (Riksantikvarieämbetet) och i andra hand från Institutet för språk och folkminnen (SOFI).
Sh antal	Antal storhögar inom bebyggelseenhe-

tens äldsta kända gränser enligt lantmäterikartor.

Sh RAÄ nr	Nr enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMR) på storhög/-ar inom bebyggelseenheten.
Sh D	Diameter på storhög/-ar i samma ordning som de angivits i kolumnen Sh RAÄ nr. Storhögar på samma fornlämningslokal är markerade med plus-tecken mellan diameterangivelserna,
Platåhögar	En eller fler av bebyggelseenhetens storhögar är en s.k. platåhög, d.v.s. har en plan topp.
G/B gravar	Totalt antal kända järnåldersgravar på gårds-/bygravfält inom bebyggelseenhetens äldsta kända gränser, vilka kan knytas till storhögsenheten. Gravfält med perifert läge som bedömts ej tillhöra enheten inom parantes.
Grf-äjäätyper	Gravtyper typiska för äldre järnålder på gårds-/bygravfälten (dock ej perifera).
Grf-yjäätyper	Gravtyper typiska för yngre järnålder på gårds-/bygravfälten (dock ej perifera).
Runstenar	Runstenarna inom bebyggelseenhetens äldsta kända gränser, angivna med nr enligt Sveriges runinskrifter eller för nyfynd enligt Samnordisk runtextdatabas. Inom parantes återfinns stilgrupp enligt Ann-Sofie Gräslunds metod (sammanfattad i Gräslund 1994 och i Zachrisson 1998:123 ff) från Samnordisk runtextdatabas.
Utf sten	Runsten/-ar med text som omnämner utlandsfärder enligt Mats G Larsson 1990.
Fornb	Fornborg/-ar inom bebyggelseenhetens äldsta kända gränser, angivna med nr enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.
Sakrala ortnamn	Här anges bebyggelseenhetens namn om det är ett s.k. sakralt ortnamn, eller en och eventuellt flera angränsande bebyggelseenheter om dessa har ortnamn av motsvarande typ. De senare markeras med gr inom parantes, d.v.s. grannenheter.
Tingsplats	Tingsplats eller storhög med folkligt

namn såsom Tingshögen eller dylikt finns eller har funnits inom bebyggelseenhetens gränser.

Kyrka

Medeltida sockenkyrka/gårdskyrka finns inom bebyggelseenhetens äldsta kända fastighetsgränser eller på en av-gärda enhet från densamma.

Sätsgård

Uppgift om bebyggelseenheten varit sättes- eller kungsgård, främst från forskningsprojektet Det Medeltida Sveriges publikationer (DMS, Riksantikvarieämbetet) och Styffe 1911.

Anm

Anmärkningar främst om arkeologiska undersökningar hämtade från

ATA, men även bebyggelsehistoriska kommentarer av förf.

Använda förkortningar för dateringar enligt följande:

brå = bronsålder

jää = järnålder

äjää = äldre järnålder

yjää = yngre järnålder

f rom jää = förromersk järnålder

rom jää = romersk järnålder

fvt = folkvandringstid

ve = vendeltid

vik = vikingatid

Registerkarta över storhögseenheter i Mälardalen, Södermanland, Uppland och Västmanland.

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Karta	Första skriftliga belägg	Sh an-tal	Sh RAA nr	Sh D	Platåögar	G/B-gravar	Äjää-gravtyper	Yjää-gravtyper	Runstenar	Utf sten	Fornb	Tingsplats	Sakrala ortnamn	Kyrka	Sätsgård	Litteratur	Anm
1	Sö	Björnlunda	Norby	1787 (C6-43:3)	in villa norby, 1341	1	41-42	30x27	-	84	-	-	-	-	-	-	Viby (gr)	-	-	-	-
2	Sö	Björnlunda	Skenda	1721 (C6-50:1)	in skymandaa-kyr, 1291	1	59	22	-	103 + (19)	triangulär stensättning	skeppsstoring stensättning	-	-	-	-	-	gr	-	-	Ark und av perifer gravfält RAA 121 och gravar RAA 122-1972; dat brå-åldsta jää, resp jää (RAA d nr 47/63/72)
3	Sö	Blacksta	Blacksta	1814 (C7-4:1)	in Blacksta, 1394	1	4	32-30	-	36	triangulär stensättning	-	-	-	-	-	-	x	M G Larsson 1997:89-96	Uppgift om tingsplats och tingshöj samt skeppsättningar vid Bjudby, mellan Blacksta och Hovby (M G Larsson 1997:89ff)	
4	Sö	Blacksta	Trinkesta	1707(C7-21:1)	i Drykkaestum, 1355	1	21	20	x	66 + (24)	-	(treudd)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sö	Bolkyrka	Norsborg (Hundhamra)	1657 (A9-13: C14.98-9)	Borg, ? hundhamra, o 1330	3	8	46+31+30	-	23	-	skepps-sättning	Sö287 (sil/7, Ing-varsten)	x	RAA 338	-	-	-	gammalt folkungagods enl Styffe 1911	Ambrosiani 1964:170-175, M G Larsson 1997:114-118, Wijkander 1983:74f	Kastalgrund på gravfältet RAA 8, 9 gravar på grf und: 700-800-tal, 1000-tal, varav 1 stornög (46 m); 750-800 (se bilaga 1)
6	Sö	Grödinge	Uppinge	1698 (A34-42:1)	uppunggom, 1449	2	178, 183	22x19, 20/2	-	37	-	treudd	Sö297 (Pr2)	-	-	Namnet Tingshagen i Sö	-	-	-	Ambrosiani 1964:22	39 gravar und på RAA 178; äjää (typiskt varierat gravfält), bl a per (SHM/26986), jää-boplats påträffad strax N om RAA 192, und 1969 (SHM 29353)
7	Sö	Gäsiinge-näs	Blacksta	1721 (C24-10:1)	i Blaxta, 1384	1	81	20	-	71 + (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 skietgrav påträffad vid grusläkt vid RAA 24 (SHM 24036), 3 gravar und på RAA 24; dat jää (SHM 23671, 22992); 260 gravhögar på RAA 24 enl Dybeck 1858 (ATA)
8	Sö	Hammarby	Stora Tidö	1766 (C26-9:3)	i Tidhege, 1378	1	20	30	-	69	-	treudd	-	-	-	-	-	-	-	Nordström & Ferenius 1984:44-47	Storhögen und 1969-70; dat troligen 8-900-tal (se bilaga 1); Silverskätt påträffad 1871; silversmycken och mynt med tpo 937 (SHM 4516), 40 gravar und 1925-1981; dat äjää, y fvt och vik (ATA)
9	Sö	Huddinge	Värby	1703 (A41-31:1)	-	1	8	20	-	143	rest sten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Sten Bojle fanns tidigare "omkring 25 cansenliga grafkullar, delvis förstörda vid grushantering" vid RAA 29 (ATA)
10	Sö	Husby-Öppunda	Husbygård	1677 (C30-18: C13.36)	i hosby, 1379	2	27, 29	40, 35	x (RAA 27)	25	-	-	Sö60 (flyttad från Ramssta)	-	-	-	Vevelsta (gr), Närlanda (gr)	x	-	-	En Sten Bojle fanns tidigare "omkring 25 cansenliga grafkullar, delvis förstörda vid grushantering" vid RAA 29 (ATA)
11	Sö	Höjås	Skälby	1806 (C34-37:1)	in Skelby, 1361	1	44	25	-	33	-	treudd	Sö106 (Pr1)	-	-	-	-	-	-	-	3 gravar på RAA 44 und 1953; dat jää (SHM 24849)
12	Sö	Kjula	Kjula as/Kungshallet	-	kiulaas, 1347	2	11	20x16, 20x16	-	144	rest sten	-	-	-	-	-	-	-	-	M G Larsson 1997:18-27	En "tingshögen" omtalas av Dybeck (ATA), närmare 1000 gravar på Kjulaasen enl denne. Fornida väg med resta stenar passerar genom gravfältet. 18 gravar und: rom jää-fvt, vik, Vikingatida gravar överlagrade äldre gravar (SHM 20669, 31113).
13	Sö	Kärbo	Viggeby	1721 (C42-32:1)	wiby, 1379	1	112	35	-	83 + (22)	rest sten	treudd	Sö183 (Fp)	-	-	-	-	-	-	-	1 hög (15 m i D) delund på RAA 111 1934; dat jää (SHM 20836) med bl a skärva från glaskärl, tärning och spelbrickor
14	Sö	Lid	Öreta	1693 (C44-25: C12:155-7)	Øristum, 1414	1	15	22	-	56	-	-	Sö128 (Pr2), Sö129 (sil/7)	-	-	-	-	-	-	-	Enl RoÅ (FMR) fanns 8 gravar vid Aspa löt.
15	Sö	Ludgo	Aspa	1686 C48-2: C12.84-5), 1771 (C48-2:1)	aaspo, 1455	1	62	30	-	12	-	-	Sö136 (Pr1), Sö137 (RAK), Sö138 (Fp), Sö141 (sil/7), Sö Fv1948:289 (Fp)	x (Sö137; Sö Fv1948:289)	-	Aspolöth (1381) enl Styffe 1911	-	-	-	-	-
16	Sö	Mörkö	Nora	1692 (C54-34: C12.206-7)	i norum, 1383	1	69	23-18	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Sö	Runtuna	Oppusa	1687 (C61-33: C12.66-7)	Oppusa, 1425	2	34, 141	55, 22	-	6 + (140)	-	-	-	-	-	-	Toreberga (gr)	-	-	-	-
18	Sö	Räby-Rönö	Strand	1687 1693 (C63-47: C12:100-1)	strand, 1429	1	(37)	23	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Sö	Sorunda	Berga	1710 (Lst. Stihm)	i Berghom, 1411	1	136	27	-	70	rest sten	treudd	Sö217 (Fp)	x	-	-	Åkerby (gr)	-	-	Bratt 1984:41-46; M G Larsson 1997:55-59	1 und hög med guld och svärd (dat:600-650) på RAA 201 har troligen ingått i gravfältet raä 203 med storhögen (se bilaga 1). Enl Dybeck har gravfältet RAA 203 bestått av 200 "ättenhögar" (Bratt 1984:11).
20	Sö	Sorunda	Fulibro	1704 (A97-20:1)	curis meis... Fullbro, 1291	3	50	25+25+25	-	18	-	-	Sö218 (Pr3), Sö223 (Fp)	-	-	Namnet Tinggårdet i N	-	-	-	Bratt 1984:35-39; M G Larsson 1997:60-63	-
21	Sö	Sorunda	Hoxla	1710 (A97-27:1)	Ogxlöo, 1382	1	203	32	-	3 + (11)	-	-	-	-	-	-	Gudby (gr)	-	-	Bratt 1984:41-43	-
22	Sö	Sorunda	Lyngsta	1758-59 (A97-35:1)	in Lyngstum, 1331	1	739	25	x, avplånad	129	rest sten	treudd	-	-	RAA 186, 187, 190, 196, 480	-	-	-	Bratt 1984:41-46; M G Larsson 1997:55-59	-	-
23	Sö	Sorunda	Ottersta	1701 (A97-41:1)	Ottersta, 1515	1	219	22+(20, rest av?)	-	1 + (109)	rest sten, domarring	treudd, skepps-sättning	-	-	-	-	-	-	-	Bratt 1984:41-43	-
24	Sö	Sorunda	Stenby	1696 (A97-41: C6:110-11)	Stenby, 1456	1	72	20	-	127	-	treudd	-	-	RAA 67	-	-	-	-	Bratt 1984:35-40	-

Nr	Lek	Socken	Gård/by	Karta	Första skriftliga belägg	Sh an-tal	Sh RAA nr	Sh D	Platahögar	GI-B-gravar	Äjää-gravtyper	Vjää-gravtyper	Runstenar	Utf sten	Fomb	Tingsplats	Sakrala ortnamn	Kyrka	Sätesgård	Litteratur	Anm	
25	Sö	Sonunda	Tibble	1686 (A97-61: C14,82-3)	Thyebøle, 1281	2	121	22+20	-	214	rest sten, domarring	treudd	-	-	-	-	Ullavi (gr)	-	-	Bratt 1984:41-46	-	
26	Sö	Sonunda	Torp	1767 (A97-62:1)	Thorpe, 1455	2	102, 103	34, 20	-	2 + (19)	-	-	Sö215(stil?), Sö229-Sö230(Fp)	-	-	Namnet Tingshögen	Gudby (gr), x Ullavi (gr) och Tyrved (gr)	-	-	Bratt 1984:41-44	-	
27	Sö	Spelvik	Landshammar	1690 (C67-10: C12-150-51), 1729 (C67-10: C16:29)	Lanshamar, 1233	1	36	30	-	191 + (13)	rest sten	treudd, skeppstörmig stensättning	Sö167(Fp), Sö168(stil?)	-	-	-	Viby (gr)	sätesgård 1438 (DMS)	Lamm 1960:10-14, 1962:1ena (SHM 228:4) med av svärd och spårbrickor samt lämningar, den andra (SHM 232:43) med 100 eller brända ben, guldflingor, verrotete cisbismått, hjälm, glaskärl, spårbrickor och lämningar.	-		
28	Sö	Stigtomta	Helgesta/Senessta	1633 (C69-25: C8-81)/1766 (C69-56:1)	i Hælistom, 1418 / i Sinastom, 1384	1	136	22	-	215 + (45)/222 + (35)	rest sten	skeppstörmig stensättning	-	-	-	-	-	-	-	Det stora gravfältet RAA 136 med 215 gravar ligger på gränsen mellan Helgesta och Senesta och är eventuellt till sina äldre delar gravfältet till en modell för båda enheterna.	-	
29	Sö	Södertälje stad (fr Västerlälje)	Geneta	1906 (Häreds-ekonomiska kartan, LMV)	G(n?)larhog, 1257	1	58	20	-	125	-	treudd	-	-	-	-	-	-	-	Fyra ensamliggande gravar (RAA 57, 59-61) und 1964-65; dat brå-åldstajää	-	
30	Sö	Torsund	Hista	1721 (C77-17:1)	in hässtium, 1330	1	222	20	-	7	-	treudd	-	-	-	-	-	-	-	Hista och Herby i N tycks ha ett gemensamt ursprung vilket antyds av att jäå-gravarna ligger samlade mellan enheterna och att de har gemensam utmark på de äldre lantmäterikartorna. Herby har 45 gravar på gårds/bygravfälten och en runsten Sö187.	-	
31	Sö	Torsund	Staby	1710 (Lst, Sö)	Staby, 1276	1	33	25	-	105	-	skeppstörmig stensättning	-	-	-	-	-	-	-	Gravfältens läge mellan Källsta och Årby och ägo-gränsen dem emellan tyder på att de kan ha ett gemensamt ursprung. Inga gravfält ligger idag på Årby's marker.	-	
32	Sö	Torsålla	Källsta	1722 (Lst, Sö)	in thvelstum, 1318	1	27	22	-	100	-	skeppstörmig stensättning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Sö	Torsålla	Såby	1742 (Lst, Sö)	in sæby, 1346	1	14	20	-	22	-	skeppstörmig stensättning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Sö	Trosa - Vagnhärad (fr Trosås)	Södra Husby/Kroka	1788-59 (C82-18:1)/1704 (C82-24:1)	i Hosaby, 1495/ingen uppgitt	7	95, 176, 177	30-25, 22-30+30-30, 25	-	8	-	-	Sö27(KB)	-	-	-	-	-	-	2 högar und och borttagna 1959 (RAA 177): 1 var 22 m i diam och 18 m i diam; dat 550-600 (se bilaga 1). Gamla Trosa stad ligger delvis på påstgården Krokas mark i SÖ. Vadsjälle, vålmarkerat med runstenar. I S delen av Gamla Trosa stad	-	
35	Sö	Tumbo	Husby/Tumbo prästgård	1707 (C83-8:1)/1765 (C83-21:1)	husaby, 1423/ingen uppgitt	3	48	20+20+20	-	480	-	-	Sö82(Fp), Sö83(P34?), Sö84(KB), Sö362-Sö263(KB)	-	-	-	-	-	-	17 gravar und på RAA 48 1905, 1922 och 1925; dat jäåå, bl a ve (SHM 12638, 16994, 17804).	-	
36	Sö	Valby	Grundby/Hyggeby	1688 (C90-3:1)/1722 (C90-7:1)	Grundby 1357/heegby, 1370	2	36, 38	40, 20	x (RAA 39), avplanad	100 + (10)	rest sten	treudd	-	-	-	-	-	-	-	800 m NV om Grundby finns en husgrundsplåtå, 40x12 m stor, samt en hög och en rest sten (RAA 39). 11 gravar und på RAA 36 1929 och 1932 och : dat ve-vik (SHM 19184, 20139). Källa "Jämnikällan" och en trefaldighetskälla (RAA 37)	-	
37	Sö	Vansö	Husby	1722 (C91-11:1)	Hosaby, 1233	1	59	35	14x18 m	181	rest sten	treudd	-	-	-	-	-	-	-	Lindqvist 1936	-	
38	Sö	Västerhaninge	Alvstra/Ormssta	1703 (A120-2:1)/1762 (A120-7:1)	in Aluastrom, 1401	1	413	20	-	107	rest sten	treudd, skeppstörmig stensättning	Sö236(stil?)	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Sö	Västerhaninge	Västnora	1638 (A120-49: C6-82-83)	i Vestra nora, 1384	1	165	22	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Sö	Yttersele	Königåga (Berg/Brunnsberg)	1714 (C98-2:1)	-	3	147, 149	25+20, 22	-	109	-	-	Sö202(P-3), Sö203(P-3), U376(stil?)	-	-	-	-	-	-	Enl M G Larsson är bebyggelsen fötsvunnen och kan eventuellt identifieras som "Kollhöga" (källa: hui enl Sö202). Selebo härads medeltida lingsplats.	-	
41	Sö	Yttersele	Valla (Mervalla/Valla)	1714 (C98-2:1)/1720 (C98-36:1)	wallum, 1257	2	92	22+22	-	200	rest sten, domarring	treudd	-	-	-	-	-	-	-	M G Larsson 1997:32-37	-	
42	Sö	Yttersele	Viggeby	1706 (C98-37:1)	vigby, 1331	1	82	20	-	109 + (10)	rest ste	skeppstörmig stensättning, treudd	-	-	-	-	-	-	-	-	Gravfältet med stenhögarna RAA 92 ligger idag på Mervallas, bör tillsammans med det äldre gravfältet RAA 93 knytas till ett ursprungligare Valla (Larsson 1997:36). Två sprällningar av guld paträrfrades på Vallas ägor 1860 (SHM 2701, 2726)	-
43	Sö	Åker	Släve	1721 (C99-61:1)	ih Skædwij, 1597	1	151	22	-	1 + (65)	-	treudd	-	-	-	-	-	-	-	-	S: Olofs källa	-

Nr	Lsk	Socketen	Gård/by	Karta	Första skriftliga belegg	Sh an-tal	Sh RAA nr	Sh D	Plattögar	G/B-var	Äjää-grav-typer	Jyää-grav-typer	Runstenar	Utfsten	Fornb	Tingsplats	Sakrala ortnamn	Kyrka	Sättesgård	Litteratur	Anm
65	Up	Dalby	Dalby	1689 (B12-3: A16.3-4)	in villa Dalby, 1164-1167	1	126	22	-	30	-	U840(P4), 841(stil?), U Fv1959:256(P3)	-	-	-	-	-	x	-	-	-
66	Up	Danmark	Edeby	1690 (B13-6: A18-124-5)	de Eby, 1316	1	97	40	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Up	Ed	Runsa	1707 (A20-29:1)	in Runusum, 1313	1	5	47	-	5+ (35)	-	skrepps-sättning	-	-	RAÄ 2	-	-	-	-	Olausson 1996	Und i forborgen 1902 (SHM 11738) och 1992: dat 300-500 e Kr (husterasser och vall), tolkad som en befäst stormannagård (Olausson 1996)
68	Up	Ekerö	Askvä	1730 (A23-2:1)	i Askness, omkr 1330	1	2	25	x	20	-	U15 (Ingeborgs-stenen, gravvård i kyrkan)	-	-	-	-	Torslunde (gr)	x	-	Ambrosiani 2002:47f	Sättesgård för Jon Jari och som även innehade Hundhamna enligt Eriksskrönikan, 2 stieligravar und 1947 o 1949 (SHM 23929, 24259); dat sen vik (trol inriheten av RAA 4 och 44), 4 stensättningar vid RAA 9 und 1947 av SSM (RAA dnr 62/148); dat ve
69	Up	Frislunda	Knyllinge	1709 (B20-9:1)	de Knyllingi, 1298	1	26	20	-	20	-	-	-	-	-	-	Torslunde (gr)	-	-	-	Gravfält med stenhögen ligger på gränsen till Ekerö, men är närmare och väntar mot Knyllinge.
70	Up	Friduna	Mellinge	1715 (A30-31:1)	Mithringa, 1362	1	25	25	-	137	röse	-	-	-	-	-	Friduna (gr)	-	-	-	Sikahälen vid gränsen i S, ristat kors i bergvägg mot sjön (ca 39), 11 anläggningar und på RAA 25 1877, varav minst 7 var brandgravar, troligen från Jyää (SHM 31234). Lösryd av föremål, troligen från gravar (SHM 1287, 1608, 2089, 7742)
71	Up	Friduna	Östhamra	1690 (A30-49: A12.66-7)	josthamre, 1365	1	49	20	-	84	-	treudd	-	-	-	-	-	-	-	-	Storhögen ligger tillsammans med två stora stensättningar och en stor treudd. Ark utir UV 1992 varvid gravfält, boplatser och stensättning (RAÄ 112-117) framkom 300 m V om Östhamra, lö- och slutund 1992: from jäå-rom jäå (boplats) (RAÄ dnr 7399.832/192)
72	Up	Funbo	Broby/Böksia	1640 (B21-4: A5-137)/1640 (B21-7:A5.139)	in villa Broby, 1354, in Bykystum, 1316	1	48	35	-	?	?	-	-	-	-	-	Viby (gr) och Årne- vi (gr)	-	-	-	Ei möjligt att avgöra till vilken enhet storhögen hör och samma problem med gårds/bygravfälten p g a hur rästighetsgränserna ligger.
73	Up	Funbo	Gråmunkehöga	1709 (B21-12:1)	in Gromundhem, 1316	2	66, 68, 21, 21	21, 21	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 brandgrav på RAA 66 und 1983: dat vik (SHM 31595)
74	Up	Färentuna	Högy	1759 (A31-4:1)	högy, 1438	1	11	20	-	11 + (25)	-	högar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Up	Färentuna	Präsigården (Luna)	1630 (A31-10: A1.29)	in Tunum sub fundo, 1325	2	12, 15	22, 20	-	80 + (12)	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	Storhögens läge och karaktär (skåsten en Per Fröberg, Uppståndsmuseet) gör det möjligt att den är från bronsålder.
76	Up	Gamla Uppsala	Ensta	1774 (B22-8:2)	in villa Enstum, 1302	1	158	22	x, armlärad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ca 15 gravar und på RAA 123: dat 400-600 och vik. Västhögen und 1874: dat 580-600, Östhögen und 1846-47: dat 525-550 (se bilaga 1). Gravfältet kring Gamla Uppsala omfattade omkr år 1700 ca 700 synliga gravar.
77	Up	Gamla Uppsala	Gamla Uppsala	1640 (B22-28: A5-78-80, 86-91)	Vpsälam vrbem, 1164	7	123	67+60+58+50+35+30+30	x, 3 st	235 + (200)	rest sten	U978(P2), 980(P47), 986(P13-P17)	x (U978)	-	-	-	-	x	-	Duczko 1993, 1996, Lindqvist 1936, Zachrisson 1998:278-281	2 gravar (RAÄ 50) und 1960: dat fv. Tre skelettgravar (RAÄ 57) und 1957 och 1959 på en rest av gravfält vid bytomten; dat sen vik, 1000-tal, 7 gravar und 1963-64 (RAÄ 147): om jäå, vik, Depåfynd (arab mynt, lpg 864) N om RAA 48 (Zachrisson 1998:284ff)
78	Up	Hammarby	Hammarby	1685 (A38-5: A14-166-8)	Hammarby, 1350	1	54	20	-	22 + (145)	-	-	-	-	RAÄ 61	-	Vilunda (gr), x Torsåker (gr)	x	-	Ambrosiani 1964:38f, Zachrisson 1998:284-292	2 gravar (RAÄ 50) und 1960: dat fv. Tre skelettgravar (RAÄ 57) und 1957 och 1959 på en rest av gravfält vid bytomten; dat sen vik, 1000-tal, 7 gravar und 1963-64 (RAÄ 147): om jäå, vik, Depåfynd (arab mynt, lpg 864) N om RAA 48 (Zachrisson 1998:284ff)
79	Up	Hilleshög	Hilleshög	1729 (A40-4:2)	apud curiam ineam Hillis-seogh, 1324	1	39	22	-	5 + (12)	-	-	-	-	-	-	Vifåna (gr), x osåker eni Vikstrand 2001:333	x	Sättesgård 1324 (DMS)	Zachrisson 1998:292f	Högarna är starkt utgrävda och avplanade. Ett runt flugnornerat guidspanne, daterat till 925-50 år funnet i Hilleshögs sn, dock med okänd fyndort (Zachrisson 1998:292f)
80	Up	Husby-Lång- hundra	Fransta	1774 (A43-8:1)	in frentizadhum, 1320	1	62	27	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Up	Husby-Lång- hundra	Hjälmsjö/Husby (Husby-Årnavi)	1774 (A43-8:1)/1778 (A43-15:1)	in villa Hvel-mastum, 1348, ærnaw 1320	1	107	25	-	10	-	-	-	-	-	-	Årnavi (Husby-Årnavi)	-	-	-	Brunnhögen (RAÄ 107) und 1977-95 (ej klart); dat 550-600, överlagrade 3 brandgravar från romersk järnålder (se bilaga 1), RAA 106-108 troligen rester av ett gårds/bygravfält till Hjälmsjö.
82	Up	Husby-Lång- hundra	Lundby	1687 (A42-22: A17-36-7)	in villa Lundby, 1330	1	157	20	-	1 (7)	-	-	-	-	RAÄ 156 (på gränsen i SO)	-	-	-	Zachrisson 1998:293-295	Fingerring av guld funnen i åkern (SHM 8546), daterad till 1050-1200. S om Grimmas hög hittades 1858 en stockbåt och under denna en lansspets (SHM 2805 resp SHM 3222). Broborg und 1992: brann omkr 600 e Kr (Zachrisson 1998:293ff). Trefaldighets-källa i SO.	

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Karta	Första skriftliga belägg	Sh ar-tal	Sh RAA inr	Sh D	Platahögar	G/B-gravar	Åjää-gravtyper	Yjää-gravtyper	Runstenar	Utf sten	Fornb	Tingsplats	Sakrala ortnamn	Kyrka	Sätessgård	Litteratur	Anm
83	Up	Husby-Långhundra	Vackerberga	1769 (A43-34:1)	de vakkabiergorn, 1350	1	30	31	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Storhögen och angränsande gravfält (RAA 25, 27, 28 och 30) hör troligen inte till Vackerberga eftersom de ligger för långt bort från bytomten, där det finns flera gravfält (RAA 32-34). Storhögen und 1988-92: dat omkr 900 e Kr. (se bilaga 1) Överodiade gravfält vid Rimsjö by
84	Up	Husby-Sjuhundra	Rimsjö	1763-65 (A42-11:1)	i Rymmesyo,	1	8	21	x, avplattad	188 + (20)	-	treudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Up	Husby-Årlinghundra	Välsta	1756-57 (A44-25:1)	Huastar, Walsä, 1257	1	49	23	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Up	Hätuna	Sighnidsberg (Fornsigtuna)	1715 (B32-31:1)	fornestione, 1170-tal	1	99	26	x	17	triangulär stensättning	treudd	U662(P2), U663(RAK), U671966?	-	-	-	-	-	-	-	Sighnids kulle und 1984-86: dat yjää, ingen gravgömma, tolkad som tingshöj (se bilaga 1), husgrundstrasser und 1984-88 daterade till perioden 600/700-tal till 900-talet.
87	Up	Häggeby	Rolunda	1685-86 (B33-14:A11:2)	Rothalund, 1275	4	23	25+22+24+22	-	44 + (43)	-	-	U670(stil?), U671(F9), U672(stil?)	-	-	-	-	-	-	-	En järnlans har hittats på Rolundaas (SHM 4068)
88	Up	Häggeby	Viksjö	1690 (B33-17:A14:57-8)	in vikursedhi, 1296	1	40	21	-	7 + (5)	-	-	U674(P3-P4), U676(P2), U677(P4?)	-	-	-	Skadevi (gr)	-	-	-	Trelidighetskälla (RAA 121)
89	Up	Häggeby	Överhassla	1705 (B33-21:1)	in haslum, 1296	2	26	27+20	-	27	-	-	U667(P2)	-	RAA 91	-	-	-	-	Enqvist 1922:24	RAA 26, 27, 29 och troligen även 89, 90 har utgjort ett sammanhängande gravfält; splittrat av bebyggelse, 20 gravar på RAA 27 och 29 und 1914-15; dat framst vik (Enqvist 1922:24)
90	Up	Härnevi	Ås	1765 (T21-10:1)	jææs, 1368	1	54	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Storhögens läge på krönet av en gruset utanför ingången i Gamla Uppsala sn. Up
91	Up	Ingårö	Säby	1701 (A47-16:1)	in villa A rby, 1350	1	24	20	-	150	-	treudd	-	-	-	-	-	-	-	-	Husgrundstrasser på gravfältet RAA 24, störela 27x7 m, 2 gravar und 1966 (RAA 22 och 23, SHM 28411); dat yjää (RAA 23)
92	Up	Kalmar	Viby	1696 (B37-20:1)	widby, 1320	1	33	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Und och borttagen 1976: dat början av 900-talet (se nr 43 i bilaga 1). Fågelspänne av venedidida typ har tidigare påträffats vid högen (Atterman 1934:171)
93	Up	Lagga	Högbj	1738 (A53-8:1)	i högbi, 1383	1	46	34	x, avplattad	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Up	Lagga	Årby	1687 (A53-37:A7:72-73)	in villa A rby, 1350	1	34	40	-	31	-	-	U491(P:37)	-	-	-	-	-	-	-	Storhögen har troligen ingått i ett idag splittrat gravfält (RAA 93, 94, 96, eventuellt även RAA 97 och 240). Tre boplatser hittade O och NO om kyrkan (RAA 319, 324 och 325). Boplatsen RAA 319 und 1992-93; yjää, fromjää, tv och ve (RAA Rapport 1997:38)
95	Up	Lena	Björk	1859-63 (Häradis-ekonomiska kartan)	in Byork, 1316	1	154	25	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Und och borttagen 1976: dat början av 900-talet (se nr 43 i bilaga 1). Fågelspänne av venedidida typ har tidigare påträffats vid högen (Atterman 1934:171)
96	Up	Lena	Husby	1753 (B40-10:1)	Hosaby, 1280	1	316	38	-	110	-	högar	-	-	-	-	-	-	-	-	Storhögen har troligen ingått i ett idag splittrat gravfält (RAA 93, 94, 96, eventuellt även RAA 97 och 240). Tre boplatser hittade O och NO om kyrkan (RAA 319, 324 och 325). Boplatsen RAA 319 und 1992-93; yjää, fromjää, tv och ve (RAA Rapport 1997:38)
97	Up	Lena	Lenaberg	1714 (B40-15:1)	in Lenum, 1296	2	93, 94	26, 20	-	101 + (6)	-	-	U1026-U1027(P:4), U1028-U1029(stil?)	-	-	-	-	-	-	-	Storhögen har troligen ingått i ett idag splittrat gravfält (RAA 93, 94, 96, eventuellt även RAA 97 och 240). Tre boplatser hittade O och NO om kyrkan (RAA 319, 324 och 325). Boplatsen RAA 319 und 1992-93; yjää, fromjää, tv och ve (RAA Rapport 1997:38)
98	Up	Lilkyrka	Mösa	1691 (B41-8:A15:23-24)	in Mösurn, 1347	1	7	30	-	33	-	skeppstörning stensättning, treudd	-	-	-	-	-	-	-	-	Troligen ingått i ett idag splittrat gravfält (bestående av RAA 7, 8 och 33 med tot 21 gravar, varav freuddar och skeppstörning stensättningar. Gravfältet vid bytomten (RAA 20+21) und 1970-71; 67 gravar dat tv och vik, inga anmärkningsvärda fynd (Johansson & Möberg 1972)
99	Up	Ljusterö	Bolby	1726 (A66-3:1)	in Mösurn, 1347	1	46	22	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Storhögen und 1894: ingen gravgömma, idag end högbotten kvar (se bilaga 1)
100	Up	Långtora	Nyby	1761-69 (A44-10:1)	in nyby, 1302 (en prick över y, till vänster, på bada	1	53	26	-	8 + (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 gravar und 1928 (mellan RAA 66 och 67); vik, bada med svärd, vidare framkom sköldbuckla, plispelare mm (SHM 18884)
101	Up	Lassa	Sanda	1701 (B43-13:1)	i Sandom, 1384	4	18, 23	30+30+26, 22	x (2 st vid RAA18, en vid RAA23)	210 + (41)	rest sten, triangulär stensättning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 grav på RAA 18 und 1994: dat 800-tal (K Andersson 1996). Skadede gravar und på RAA 20: dat tv och vik (Bratt 1999:42). Vågbank mellan storhögen RAA 23 och en husgrund som tolkas som ett döds-hus. Vågbanken C14-daterad till vikingatid (Dammell 1985).
102	Up	Läby	Österby	1753 (B45-7:1)	Østra Lædhu-by, 1344	1	18	30	x	50	-	-	U902(P:47)	-	-	-	-	-	-	-	Hägberg 1959, Semander 1905, Zachrisson 1998:302-304

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Karta	Första skriftliga belägg	Sh an-tal	Sh RAA nr	Sh D	Platahögar	G/B-gravar	Äjää-gravtyper	Äjää-gravtyper	Runstenar	Utf sten	Fomb	Tingsplats	Sakrala ortnamn	Kyrka	Sätesgård	Litteratur	Anm
128	Up	Sundbyberg (fd Spånga)	Risne	1692 (A98-31; A14.95-96)	Risny, 1000-tal	1	190	20	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bluw 1994:198f	Gravfältet RAA 193 delund 1969 (6 gravar); dat sen vik (Bluw 1994:198). Storhögen und 1981; dat 900-tal, ytterligare 2 gravar und; dat vik, boplatslämningar under gravarna (se bilaga 1)
129	Up	Svinnegarn	Ingeborg (fd Husby)	1727 (B59-5:1)	in husabywinnagarn, 1345	1	2	35	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	En Dybeck (1868) är högen omgiven av "många kulor, stenkrutar och sakallade jättestigar" (ATA), vilket kan tolkas så att högen ingått i gravfältet RAA 3 i N. Svinnegarns källa undersöktes 1935; tynd från 1400-1800-tal, bl a mynt (SHM 21274)
130	Up	Sånga	Socketby	1754 (A100-14:1)	in Syekariaby, 1312	1	15	20	-	110 + (8)	-	-	-	-	-	-	Torslunda (gr)	-	-	-	Gravfältet med storhögen (RAA 7-9) vid Tämman är starkt skadade av odling. De har sannolikt ursprungligen utgjort ett sammanhängande gravfält. Boplatslämningar har påträffats på 5 platser NV och V om byn (RAA 327-331, 344).
131	Up	Tierp	Eskesta	1767-68 (B64-28:5)	i Eskestadihom, 1409	5	7, 8	24, 21+22+23+24	-	226 + (10)	rest sten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gravfältet med storhögen vid Tämman är starkt skadade av odling. 4 gravar på RAA 18 und 1950; 1 dat till 1700-tal, övriga (se bilaga 1)
132	Up	Tierp	Grytjom	1796-1800 (B64-50:1)	i Grytjeme, 1409	4	69	25+23+24+22	-	72	rest sten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gravfältet med storhögen (RAA 45) vid Tämman är starkt skadade av odling. RAA 6, 44 och 46 har troligen ingått i gravfältet tidigare. Kyrkoruinen und 1971; dat 1300-tal (Kindvall 1974)
133	Up	Tierp	Hallsta	1859-63 (Häreds-ekonomiska kartan)	Hallsta, 1540	2	19	22+20	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gravfältet totalund 1913, 30 gravar; dat yjää (se bilaga 1). Två gravar, en storhög med 23 m:s diameter och en större hög med 15 m:s diameter kan dateras till 500-talet; senare hällt. Gravfältet är troligen övrigt från yjää.
134	Up	Tierp	Husbyborg	1691 (B64-60; A12-102)	Husaby, 1334	1	45	20	x	16	-	-	-	-	-	-	-	x	-	Kindvall 1974	Undersökningar av stenåldersboplats och lösfynd av bronsföremål från bronsåldern vid gården (SHM 10144, 12639, 15028, 16377, 21307, 25217).
135	Up	Tierp	Lundby	1740 (B64-74:1)	-	3	-	25+23+20	-	30 (und)	-	-	-	-	-	-	Torslunda (gr)	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
136	Up	Tierp	Torslunda	1640 (B64-124; A3:131)	Toorslunda, 1538	1	141	25	-	38	-	-	-	-	-	-	Torslunda (gr)	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
137	Up	Tillinge	Broby	1709 (B66-3:1)	i Broby, 1419	3	33	30+30+27	-	25	-	-	-	-	-	-	Frösby (gr)	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
138	Up	Torstuna	Kungshusby	1652 (T62-15; T1:204-05)	in Husaby, 1331 (?)	1	25	22	x	1	-	-	-	-	-	-	Torstuna (gr)	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
139	Up	Torstuna	Orela	1652 (T62-26; T1:223)	in Horustum, 1331 (?)	1	17	20	x	17 + (26)	löse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
140	Up	Torstuna	Torstunaby	1697 (T62-37:1)	in ipsa villa Torstumum, 1331 (?)	1	23	35	x	1	-	-	-	-	-	-	Torstuna (gr)	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
141	Up	Uppsala stad (fd Vaksala)	Grånby	1733 (B72-7:1)	in Grenby, 1316	1	64	20	-	58	-	-	-	-	-	-	Torstuna (gr)	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
142	Up	Uppsala-Näs	Stabby	1718 (B71-13:1)	in Stabby, 1292	1	18	23	x	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
143	Up	Vada	Stora Benhama	1750 (A111-3:1)	Benhamar, 1257	1	9	20, minst	-	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
144	Up	Vada	Vadaby	1769 (A111-18:1)	Wathar, 1274	3	10	30+30+20	-	129	treudd	-	-	-	-	-	-	x	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)
145	Up	Vaksala	Raby	1689 (B72-21; A18-112-13)	in Raby, 1344	1	200	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Överblott gravfält (RAA 1) und och borttaget 1927 (9 gravar); dat yjää, varav 1 skelletgrav från sen vik (SHM 18831). Senare tillvarog lösfynd på samma plats: spjutspets (åjää), järnyxa, järnbetsel, delar av svärdsfäste? mm (SHM 19469)

Nr	Lek	Socken	Gård/by	Karta	Första skriftliga belägg	Sh an-RAA nr	Sh RAA nr	Sh D	Platahögar	G/B-gravar	Äjää-gravtyper	Yjää-gravtyper	Runstenar	Utf sten	Fomb	Tingsplats	Sakrala ortnamn	Kyrka	Sätsgård	Litteratur	Anm
146	Up	Vallentuna	Bällsta	1707 (A112-7:1)	i Bällsta, 1381	1	220	22	-	53	-	-	U225(RAK), U226(Pr1)	-	-	Arkels tingstad	-	sätsgård (1390) enl Styffe 1911	RAA UV Rapport 1995:3	2 platser med enstaka (RAA 221 och 223) och 2 rester av gravfält (RAA 222 och 387) und: jäa. RAA 223 ev fvt (bildsten av sandsten, SHM 28960) (UV Rapport 1995:3 i ATA).	
147	Up	Veckholm	Basta	1765-69 (B74-3:1)	in Badhasta, 1392	1	47	20	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Up	Vendel	Husby	1700 (B75-4:3:1)	in Husaby, 1312	1	38	20	x	90	-	treudd	-	-	-	-	-	kungsgård (före år 1400) enl Styffe 1911	Lindqvist 1936	Oltarshögen und 1914 och 1916: dat 500-550. Ytterligare 11 gravar und på RAA 3 1914 och 1920: dat fvt och äve (se bilaga 1). 1 grav und 1977 vid RAA 153: dat rom-jää-fvt (RAA omr 4767/77).	
149	Up	Vidbo	Norrby	1637 (A116-17:1)	Norby, 1586	1	26	20	-	12	-	-	-	RAA 116	-	-	-	-	-	-	-
150	Up	Vidbo	Rickeby	1636 (A116-19:1)	in Rykaby, 1386	1	101	20	-	32	-	-	-	RAA 98	-	-	-	-	-	-	-
151	Up	Viksta	Viksta prästgård	1803 (B76-41:1)	Prestbolet, 1538	1	146	20	-	25	rest sten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Up	Vilberga	Högby	1708 (B77-8:2)	in Högby, 1347	1	30	20	x, avplamad	1	-	treudd (osäker)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Up	Västeråker	Björk	1689 (B80-3: A16:19-24)	de Björck, 1347	1	30	26	-	164	treudd	treudd	-	-	-	Västeråker (gr), Lunda (gr)	-	-	-	Överplöjde gravar har påträffats i åkermarken (SHM 18599)	
154	Up	Ärentuna	Backe/Lövsta i Balinge	1771 (B87-15:1)/1765 (B10-39:1)	Backe, Backe, 1540	2	201	24+22	-	59 + (13)	-	-	-	-	-	-	x	-	-	12 gravanläggningar und 1910 på RAA 30: dat trol sen vik, bla vapengrav (pilspekar, skoldbuckla, bessel mm) och 8 sammanhängande gravar av Stav-typ (Dannell & Modin 1989). troligen skelettgravar (UMF, rapport: ATA).	
155	Up	Ärentuna	Kolje	1691 (B87-11: A16:141-2, 145)	i Kolghum, in vlla Kullhöga, 1369	2	5, 6	32, 26	x (RAA 6)	19	skeppsförning	-	-	-	-	-	-	-	-	1 brandgrav och 9 brandgropar (trol härdar) und 1955 och 1957 på gravfältet RAA 201: inga fynd, odaterat (SHM 25843).	
156	Up	Ärentuna	Östa	1691 (B87-27: A16:143-4)	in Östum, 1357	1	97	23	x	75 + (27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 nypplödda gravar 150-200 m S om Östas markgrävsbyggnad und 1954-55. trol överplöjda: dat vevik, bla bilar av glaskär (SHM 25342). 2 gravar und 1938 vid RAA 96: inga fynd. trol jäa (SHM 22743).	
157	Up	Österåker	Prästgården	1851 (A129-42:1)	-	1	457	20	-	225 + (21)	-	-	U174(sil7), U175(Pr3?)	-	x, ta re-ida på RAA nr	Åker?	-	-	-	7 gravar und 1948-49 på RAA 431 (SHM 24050, 24241): dat vik (bla 1 skelettgrav)	
158	Up	Övergran	Brunnsta	1774-75 (B89-6:1)	brunnsta, 1292	1	38	25	-	10 + (25)	-	-	-	-	-	V (gr)	-	-	-	Trind gudliden hopplöjd till liden ring funnen vid Brunnsta (SHM 17051). Enl Dybeck (1860) skulle Drakshögen tidigare omgävis av hundratals mindre gravkullar (ATA)	
159	Vsm	Björksta	Östanbro	1689 (T6-45:1)	Österbro, 1410	1	106	60	-	40	-	-	-	-	-	-	-	Kallas konungsby 1507 (Styffe 1911)	-	Enligt Dybeck var Österns hög 1862 omgävis av några mindre gravkullar samt lägre bautastenar (ATA).	
160	Vsm	Fellingsbro	Grönbo	1780 (S15-29:2)	i grundebotha, 1526	1	103	29, 5	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	Vsm	Irsta	Hagby/holm	1694 (T22-12:1)	in Hagaby, 1371	1	44	20	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	Vsm	Irsta	Kusta/ Stenby/ Urby	1709 (T22-35:1)	-	1	172	23-22	x, avplamad	20	-	-	-	-	-	-	Ulvi (gr)	-	-	Fyra byar lög före 1707 kring gravfältet RAA 172 med storhögen, utan individuella fasthetsgränser, vilket gör att det inte är möjligt att bedöma till vilken av dessa (Apalla, Kusta, Stenby eller Urby) som storhögen ursprungligen hört.	
163	Vsm	Irsta	Limsta	1742 (T22-21:1)	Limsta, 1292	1	58	20	-	55	treudd	-	-	RAA 60	-	-	-	-	-	Und av 5 småre högar och ett röse på Gullbacken, på grusåsen invid Kolbackån, 1917: brandlagger utan andra föremål än keramik ej möjligt att datera (SHM 15894).	
164	Vsm	Kolback	Herrewad	1721 (T25-11:1)	wadh, 1431	1	220	20	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	Vsm	Kungsåra	Kungsbyn (fd Husaby)	1689 (T29-10:1)	i Hosabytom, 1399	1	77	20	-	10	-	-	-	-	-	-	x	-	-	På från 1765-66 (T29-10:2) över Kungsbyn syns fyra storhögar på rad (VSV-ONO), 20-30 m i D, och ytterligare en grav vilket visar att RAA 75-77 ursprungligen är ett gravfält.	
166	Vsm	Köping	Esta	1790 (T32-7:1)	in Estastum, 1349	1	128	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RAA 127 och 128 (storhögen) troligen rester av överodiat gravfält.	

Nr	Lsk	Socken	Gård/by	Karta	Första skriftliga belegg	Sh an-tal	Sh RAA-tal	Sh D	Platshögar	GiB-gravar	Äjää-gravtyper	Jyää-gravtyper	Runstenar	Utfist	Utifsten	Fornb	Tingsplats	Sakrala ortnamn	Kyrka	Sätesgård	Litteratur	Anm
167	Vsm	Köping	Hushagen	-	-	1	143	43	x	-	-	-	-	-	-	-	?	-	-	-	Anund 1996. KVHAA:s Månadsblad 1873:126-128	Högen togs bort utan undersökning inför järnvägsbygge på 1870-talet, men finns beskriven i KVHAA:s Månadsblad 1873:126-128.
168	Vsm	Köping	Raglunda	1651-52 (T32-32; T3:166-7)	in Raglundom, 1399	1	44	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RAÅ 44, 45 och 46 kring bytomten är sannolikt rester av bortodlade eller på annat sätt förstörda gravfält.
169	Vsm	Köping	Strö	1651-52 (T32-35; T3:161)	in Ströyo, 1349	1	56	60	x	-	-	-	-	-	-	-	?	-	-	-	Gustawsson 1945	Högen omges av gamla grustäcker. Ingick tidigare i ett numera förstört och delvis undersökt gravfält (Gustawsson 1945). 16 gravar und 1938 och 1938. dat tv-rik (SHM 20995, 21416, 21594, 22461, 22465).
170	Vsm	Köping	Tibble	1651-52 (T32-38; T3:164)	in Thyghbille, 1349	1	101	25	-	38	rest sten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Storhögen har varit en del av gravfältet RAA 271, direkt i V kring Kanstebäcken, vilket har tagits bort utan undersökning. Två klotstenar, en ornerad, funna på platsen (SHM 19637).
171	Vsm	Munktorp	Kansta	1790-92 (T38-35;1)	i Canistom, 1404	2	272	35+30	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lösfynd av spjutspets av järn (Västmanlands läns museums samlingar)
172	Vsm	Munktorp	Stav	1728 (T38-68;1)	i Staff, 1476	1	170	30	-	32	-	-	-	-	-	-	-	Ulvi (gr)	-	-	-	4 gravar und 1921 på RAA 1, dat fvt, rikligt med fynd, bl a betsel, skoldbuckla (SHM 16757)
173	Vsm	Munktorp	Yterskäby	1792 (T38-92;1)	i Skilby, 1369	1	175	20	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rester av bontpöjd brändgrav (RAÅ 163) påträffades 1931; dat tv: fynd av 3 filigranerade guldbleck, guldplatta i veroterie cloisonné, frag av enlaggad kniv eller scramasax, 1 bronsknapp och holkfragment till spjutspets, spelbrickor mm (SHM 19225)
174	Vsm	Ryterne	Horn	1650-52 (T47-12; T4:911)	in villa horn, 1315	1	3	20	-	200	rest sten, röse	freudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 grav und 1937 på RAA 454 med storhögen; dat äjää; fynd av slag eller rostklumpar, bränd lera, solfria brända ben och obrända ben (SHM 21808).
175	Vsm	Skultuna	Jädra	1768 (T55-24;1)	in äædruum, 1342	2	1	30+23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lösfynd av oval spännbuckla (SHM 4485). 3 gravar und vid Hamre skola 1927; jyää. Gravfältet RAA 576 totalund 1968 (32 gravar); dat 400-700 e Kr (Weilinder 1990:89-104). Labyrint SO om Hamre gård (RAA 565)
176	Vsm	Skultuna	Läjde	1775 (T55-30;2)	i lægdo, 1399	1	33	23	(x), något avplanad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 grav und 1937 på RAA 454 med storhögen; dat äjää; fynd av slag eller rostklumpar, bränd lera, solfria brända ben och obrända ben (SHM 21808).
177	Vsm	Västerås stad Gryta	(Badelunda sn)	1652 (T4-8; T1:54-55)	in Gryom, 1371	1	454	41	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lösfynd av oval spännbuckla (SHM 4485). 3 gravar totalund 1968 (32 gravar); dat 400-700 e Kr (Weilinder 1990:89-104). Labyrint SO om Hamre gård (RAA 565)
178	Vsm	Västerås stad Hamre	(Badelunda sn)	1775 (T4-9;1)	-	2	804	25, 23	-	22 + (21)	triangulär stensättning	skeppsformig stensättning	-	-	-	-	-	-	-	-	Weilinder 1990:89-104, 126-133	1 grav und 1937 på RAA 454 med storhögen; dat äjää; fynd av slag eller rostklumpar, bränd lera, solfria brända ben och obrända ben (SHM 21808).
179	Vsm	Västerås stad Ingeberga	(Badelunda sn)	1690 (T4-14;1)	i Ingeberga, 1376	1	403	20	-	5 + (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 grav und 1937 på RAA 454 med storhögen; dat äjää; fynd av slag eller rostklumpar, bränd lera, solfria brända ben och obrända ben (SHM 21808).
180	Vsm	Västerås stad Långby	(Badelunda sn)	1689 (T4-20;1)	in villa Langby, 1349	2	431	68+30	-	27 + (58)	-	skepps-sättning	Vsm 1 (Pr1)	-	-	-	-	-	-	-	Bratt 1999	Anundshög ommärkt första gången 1392 (Anundshög). Långby tillhörde tidigare Furby socken. På gravfältet RAA 431 boplatss und 1960-61; ing- en dat, 2 gravar und 1984; dat 500-tal, provschiakt i Anundshög 1998; dat jyää, boplatss under rom jaa (Bratt 1999)
181	Vsm	Västerås stad Tibble	(Badelunda sn)	1763 (T4-27;1)	Länge Thybbille, 1362	3	432, 442	32+22, 26+25	-	81 + (60)	rest sten	skeppsformig stensättning	-	-	-	-	-	-	-	-	Bratt 1999	Den mindre storhögen på RAA 432 und 1932, 1962-55; dat 500-600-tal (se bilaga 1), Labyrint på åsen Ö om Tibble (RAA 434).

Stockholm Studies in Archaeology

Editor: Anders Andrén

1. KYHLBERG, Ola. 1980. Vikt och värde. Arkeologiska studier i värdemätning, betalningsmedel och metrologi. I. Helgö. II. Birka.
2. AMBROSIANI, Kristina. 1981. Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers, in the Light of the Finds from Birka and Ribe.
3. SÄRLVIK, Ingegärd. 1982. Paths Towards a Stratified Society. A Study of Economic, Cultural and Social Formations in South-West Sweden during the Roman Iron Age and the Migration Period.
4. BLIDMO, Roger. 1982. Helgö, Husgrupp 3. En lokalkorologisk metodstudie. Helgöstudier 2.
5. CARLSSON, Anders. 1983. Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid. Text och katalog.
6. DURING, Ebba. 1986. The Fauna of Alvastra. An Osteological Analysis of Animal Bones from a Neolithic Pile Dwelling.
7. BERTILSSON, Ulf. 1987. The Rock Carvings of Northern Bohuslän. Spatial Structures and Social Symbols.
8. CARLSSON, Anders. 1988. Vikingatida ringspännen från Gotland. Text och katalog.
9. BURSTRÖM, Mats. 1991. Arkeologisk samhällsavgränsning. En studie av vikingatida samhällsterritorier i Smålands inland.
10. VARENIUS, Björn. 1992. Det nordiska skeppet. Teknologi och samhällsstrategi i vikingatid och medeltid.
11. JAKOBSSON, Mikael. 1992. Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi.
12. RINGSTEDT, Nils. 1992. Household economy and archaeology. Some aspects on theory and applications.
13. Withdrawn.
14. JOHANSEN, Birgitta. 1997. Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap.
15. ZACHRISSON, Torun. 1998. Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland.
16. CASSEL, Kerstin. 1998. Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland.
17. CARLSSON, Anders. 1998. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stenåldern.
18. GÖRANSSON, Eva-Marie. 1999. Bilder av kvinnor och kvinnlighet. Genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen.
19. BOLIN, Hans. 1999. Kulturlandskapets korsvägar. Mellersta Norrland under de två sista årtusendena f. Kr.
20. STRASSBURG, Jimmy. 2000. Shamanic Shadows. One hundred Generations of Undead Subversion in Southern Scandinavia, 7,000–4,000 BC.
21. STORÅ, Jan. 2001. Reading Bones. Stone Age Hunters and Seals in the Baltic.
22. CARLSSON, Anders. 2001. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Bronsåldern.
23. HAUPTMAN WAHLGREN, Katherine. 2002. Bilder av betydelse. Hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland.
24. ADAMS, Jonathan. 2003. Ships, Innovation and Social Change. Aspects of Carvel Shipbuilding In Northern Europe 1450 – 1850.
25. HED JAKOBSSON, Anna. 2003. Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare. Berättelser om vikingatid och tidig medeltid.
26. GILL, Alexander. 2003. Stenålder i Mälardalen.
27. WALL, Åsa. 2003. De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn.
28. STENBÄCK, Niklas. 2003. Människorna vid havet. Platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500 – 2000 f. Kr.
29. LINDGREN, Christina. 2004. Människor och kvarts. Sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige.
30. LAGERSTEDT, Anna. 2004. Det norrländska rummet. Var-dagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle.
31. von HEIJNE, Cecilia. 2004. Särpräglat. Vikingatida och tidig-medeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130).
32. FERNSTÅL, Lotta. 2004. Delar av en grav och glimtar av en tid. Om yngre romersk järnålder, Tuna i Badelunda i Västmanland och personen i grav X.
33. THEDÉEN, Susanne. 2004. Gränser i livet – gränser i landskapet. Generationsrelationer och rituella praktiker i södermanländska bronsålderslandskap.
34. STENSKÖLD, Eva. 2004. Att berätta en senneolitisk historia. Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr.
35. REGNER, Elisabet. 2005. Den reformerade världen. Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid.
36. MONIÉ NORDIN, Jonas. 2005. När makten blev synlig. Senmedeltid i södra Dalarna.
37. FELDT, Björn. 2005. Synliga och osynliga gränser. Förändringar i gravritualen under yngre bronsålder – förromersk järnålder i Södermanland.
38. RUNER, Johan. 2006. Från hav till land eller Kristus och odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna.
39. STENQVIST MILLLDE, Ylva. 2007. Vägar inom räckhåll. Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället.
40. BACK DANIELSSON, Ing-Marie. 2007. Masking Moments. The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia.
41. SELLING, Susanne. 2007. Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken.
42. ARNBERG, Anna. 2007. Där människor; handling och tid möts. En studie av det förromerska landskapet på Gotland.
43. BERGERBRANT, Sophie. 2007. Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 1600-1300 BC.
44. FRANSSON, Ulf, SVEDIN, Marie, BERGERBRANT, Sophie & ANDROSHCHUK, Fedir (eds.) 2007. Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe.
45. MYRBERG, Nanouschka. 2008. Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220.

Stockholms
universitet

ISBN 978-91-7155-684-4, ISSN 0349-4128